

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Siddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Salıha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ocak / 2020 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:27 **Sayı:**1 **Yıl:**2020

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

27

Sayı
Number

1

Yıl
Year

2020

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Anesthetic Management of Testicular Torsions and Seasonal Distribution: 5-Year Analysis 1
Mevlüt Dođukan, Öznur Uludađ, Mehmet Duran Mehmet Tepe, Zeliha Çelik, Ali Çift
- 2 Derin Venöz Trombozu Hastalarında Mekanik Trombektomi: Tek Merkezli Tecrübemiz 5
Mesut Özgökeçe, Suat İnce, Hüseyin Akdeniz, Ensar Türko, Saim Türkođlu, Şahin Şahinalp, Zakir Sakci
- 3 Diz Osteoartritli Hastalarda Ön Çapraz Bağ Hasarı İle Interkondiler Çentik Darlığı İlişkisinin Mrg İle Deđerlendirilmesi 10
Ayşe Serap Akđın
- 4 Ferritin and Transferrin Saturation Index Levels in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 17
Hande Ayraler Taner, Fatih Hilmi Çetin, Ertan Sal, Yasemen Işık, Şahnur Şener, Türkođ Gürsel
- 5 Ovarian Teratoma In Pediatric Population: Our Clinical Experience of Seven Years 22
Burhan Beger, Erbil Karaman, Baran Serdar Kızılyıldız, Metin Şimşek, Ebuşer Düz
- 6 Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin, Hemşire ve Ebenin Adli Olgulardaki Sorumlulukları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 26
Hayrunnisa Yeşil, Gözde Sezer, Mehmet Sunay Yavuz
- 7 Paroksizmal ve Persistan Atriyal Fibrilasyonda Kriyoablasyon Başarısının Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi 34
Naci Babat, Yusuf Türkmən
- 8 Evaluation of Ultrasound Guided Supraclavicular Block With Traditional Methods and Perfusion Index On Upper Extremity Surgeries 38
Onur Arıcı, Ođuz Gündođdu
- 9 Miyopik Foveoskisisli Hastalarda Vitrektomi ve İnternal Limitan Membran Soyulmasının Uzun Dönem Sonuçları 45
İhsan Çakar, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yasa, Korhan Fazıl, Mehmet Emin Sucu, Zeynep Alkan
- 10 The Relation between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Vitamin D 50
Ayhan Kul, Ömer Araz
- 11 Bir Yanık Ünitesinin 5 Yıllık Deneyimi: 667 Yanık Olgusunun İncelenmesi 56
Hakan Çinal, Ensar Zafer Barın
- 12 Büyük Safen Ven Yetmezliğinin Endovenöz Radyofrekans Ablasyon ile Tedavisinde İki Anestezi Tekniđinin Kullanımı ve Sonuçlarımız 63
Mesut Engin, Hasan Aydın
- 13 Zeisler Metodu İle Hesaplanan İyonize Kalsiyum Düzeyi Direkt İyonize Kalsiyum Ölçümüne Alternatif Olabilir Mi? 68
Erdem Çokluk, Fatıma Betül Tuncer, Mehmet Ramazan Şekerođlu, Sezen İrmak Gözükara, Mehmet Özdin
- 14 Rektum Kanserinden Radyoterapi Alan Hastalarda Hayat Kalitesi, Depresyon ve Anksiyetenin Deđerlendirilmesi 74
Feryal Karaca, Selahattin Mentek, Yaşar Serdemir
- 15 Retrospective Analysis of 90 Patients that Underwent Retrograde Intrarenal Surgery 82
Ali Çift, Can Benliođlu
- 16 Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri 87
Arzu Esen Tekeli, Esra Eker, Hilmi Demirkiran, Mehmet Kadir Bartın, Canan Demir
- 17 Çocukluk Çađı Tiroid Nodül Hacmi ve Multisentrisite Malignite Üzerine Etkili midir? 93
Kemal Ayengin, Veli Avcı

OLGU SUNUMLARI

- 1 Genç Bir Hastada Göğüs Ağrısında Sizde İlk Ne Düşünölmelidir? 97
Murat Günday
- 2 Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozuklukların Adli-Tıbbi Açından Deđerlendirilmesi 100
Mehmet Sunay Yavuz, Ufuk Akın, Gökmen Karabađ, Erol Ozan, Ömer Faruk Aykar

DERLEME

- 1 Konstipasyon Yönetiminde Akupresur Uygulaması ve Hemşirenin Rolü 103
Mahinur Durmuş İskender, Nurcan Çalışkan
- 2 Diyabetik Erkek ve Kadınlarda Seksüel Disfonksiyon 109
Selamettin Demir

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 Sütürsüz Aort Kapak Replasmanı 117
Alper Sami Kunt

Anesthetic Management of Testicular Torsions and Seasonal Distribution: 5-Year Analysis

Testis Torsiyonlarında Anestezi Yönetimi ve Mevsimlere Göre Dağılım: 5 Yıllık Analiz

Mevlüt Doğan^{1*}, Öznur Uludağ¹, Mehmet Duran¹, Mehmet Tepe¹, Zeliha Çelik¹, Ali Çift²

¹Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Turkey

²Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Adıyaman, Turkey

ABSTRACT

Introduction: Testicular torsion (TT) occurs when the testis rotates around the spermatic cord. It is a urological emergency that may result in the testicular loss if medical intervention is not immediately available. The anesthetic management of cases of TT operated in our clinic within five years and the results of their seasonal distribution have been discussed with the current literature.

Material and Method: Fifty-seven patients, who were operated for TT by urology clinics at our hospital between January 2013 and December 2018, were included in the study. Patients were divided into two groups (group1: detorsion, group2: and orchiectomy) according to the surgical operation we underwent. Patient demographic data, the elapsed time from onset of symptoms to operation, ASA scores, anesthetic method, duration of hospital stay and seasonal distribution of cases were examined.

Results: The mean age of the 50 patients operated due to testicular torsion was 19.86 ± 13.23 years. We used general anesthesia in 32 (64%) patients and spinal anesthesia in 18 (36%) patients. Detorsion was performed in 38 patients (76%) and orchiectomy in 12 patients (24%). The time elapsed from the onset of symptoms to the operation was 16.1 hours in patients undergoing detorsion and 30.1 hours in patients undergoing orchiectomy ($p < 0.05$). The seasonal distribution shows that 6 patients (12%) were observed in summer, 20 (40%) in autumn, 9 (18%) in winter and 15 (30%) in spring. The incidence was higher in the cold weather conditions, but the difference was not statistically significant. There was no perioperative morbidity and mortality in the patients.

Conclusion: Suspected testicular torsion is a season-independent clinical picture. In these cases where the time from the onset of symptoms to the operation is short, detorsion is sufficient. It is a patient population suitable for outpatient treatment, as the length of hospital stay is short.

Key Words: Testicular torsion, anesthesia method, seasonal distribution

ÖZET

Amaç: Testis torsiyonu (TT) testisin kordon çevresinde rotasyonu sonucu oluşur. Hızlı müdahale edilmediği takdirde, testisin kaybına kadar gidebilen ürolojik acil bir durumdur. Bu çalışmada kliniğimizde 5 yıl içinde opere edilen testis torsiyonu olgularında anestezi yönetimi ve mevsimlere göre dağılım sonuçları literatür eşliğinde tartışıldı.

Materyal ve Metod: Ocak 2013-Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemizde üroloji klinikleri tarafından testis torsiyonu nedeni ile opere edilen 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Uygulanan cerrahi işleme göre hastalar iki gruba (Grup1: Detorsiyon, Grup 2: Orşektomi) ayrıldı. Hastaların demografik verileri, semptomların başlangıcından operasyona kadar geçen süre, anestezi yöntemi, hastanede kalış süreleri ve mevsimlere göre dağılım değerlendirildi.

Bulgular: Testis torsiyonu nedeni ile opere edilen 50 hastanın yaş ortalaması 19.86 ± 13.23 idi. Hastaların 32'sine spinal 8'ine detorsiyon (%76), 12'sine orşektomi (%24) yapıldı. Semptomların başlangıcından operasyona kadar geçen süre detorsiyon yapılan hastalarda 16.1saat, orşektomi uygulanan hastalarda ise 30.1saat bulundu ($p < 0.05$). Mevsimlere dağılım; yazın 6 (%12), sonbaharda 20 (%40), kışın 9 (%18), ilk baharda ise 15 (%30) hasta tespit edildi. Soğuk hava koşullarında insidans daha yüksekti, ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hastalarda perioperatif morbidite ve mortalite görülmedi.

Sonuç: Şüpheli testis torsiyonu ,mevsimden bağımsız bir klinik tablodur. Semptomların başlamasından operasyona kadar geçen sürenin kısa olduğu bu vakalarda detorsiyon yeterlidir. Hastanede yatış süresi kısa olduğundan ayakta tedavi için uygun bir hasta popülasyonudur.

Anahtar Kelimeler: Testiküler torsiyon, anestezi yöntemi, mevsimlere göre dağılım.

Introduction

Testicular torsion (TT) occurs when the testis rotates on the spermatic cord. Delay in diagnosis and treatment of TT leads to necrosis and testicular loss due to interruption of blood flow. Early surgical treatment is essential for testicular salvage. Preoperative anesthesia evaluation should be performed rapidly to shorten the waiting time for the operation in these patients.

Although some studies have investigated the seasonal distribution of TT, their results were different from each other (1,2,3). Here, we aimed to examine the anesthetic management of cases operated in our clinic within five years and the results of their seasonal distribution.

Material and Method

After the approval of the Institutional Review Committee, Turkey (approval no: 2019/1-14). Adiyaman University Research and Education Hospital, the Fifty-seven patients, who were operated for TT by urology clinics between January 2013 and December 2018, were included in the study. Patients were split into two groups (detorsion and orchiectomy) according to the surgical operation. Patient demographic data, the elapsed time from onset of symptoms to operation, ASA scores, anesthetic method, duration of hospital stay, and seasonal distribution of cases were recorded.

Statistical Analysis: SPSS 15.0 (Statistical Program for social sciences) software was used for the analysis of data. Continuous variables were given as mean \pm standard deviation (SD). Mann-Whitney U test was utilized to determine whether there is any difference between the two groups. Chi-square test was employed to compare the distribution of categorical variables between the groups. $P < 0.05$ was deemed statistically significant.

Results

Fifty-seven TT cases who were operated for pediatric surgery by our urology clinics were examined. Complete data of 50 patients were provided for analysis. The median age (range) of the patients was 19.86 (0-60) years. We used general anesthesia in 32 (64%) patients and spinal anesthesia in 18 (36%) patients. Detorsion was performed in 38 patients (76%) and orchiectomy in 12 patients (24%). Of the patients undergoing spinal anesthesia, orchiectomy was performed in 6

and detorsion in 26. Of the patients undergoing general anesthesia, orchiectomy was carried out in 6 and detorsion in 12. Although the percentage of orchiectomy was higher in the general anesthesia group, it was not statistically significant ($p > 0.05$). The time elapsed from the onset of symptoms to the operation was 16.1 hours in patients undergoing detorsion and 30.1 hours in patients undergoing orchiectomy ($p < 0.05$) (Table 1). The seasonal distribution shows that 6 patients (12%) were observed in summer, 20 (40%) in autumn, 9 (18%) in winter, and 15 (30%) in spring. The incidence was higher in the cold seasons, but the difference was not statistically significant (Table 2). Twenty-eight (56%) patients were diagnosed with using Doppler ultrasound and 22 (46%) through physical examination. Only 6 (12%) patients had a history of trauma. Detorsion was conducted in all the traumas. The mean length of stay in the hospital was 1.61 days. There was no perioperative morbidity and mortality in the patients.

Discussion

TT is an ischemic emergency that takes place in the testis when the testis twists around the axis of the spermatic cord. Depending on the degree of rotation, the blood flow to the testes may be reduced or cut off completely. Any delay in the recovery of blood supply to testes may result in irreversible loss of testicular tissue. TT is a clinical picture that is season-independent. Detorsion is sufficient in these cases where the time elapsed from the onset of symptoms to operation is short. As hospitalization duration is short, it is a patient population that is suitable for outpatient surgery and carries a low perioperative complication risk.

If the blood supply to the testes cuts off, this affects them within a maximum of 4-6 hours, and reperfusion damage starts to form in 12-16 hours at the latest (4). A study reports that the time elapsed from the onset of symptoms to the operation was 15 hours in patients undergoing detorsion and 42 hours in the orchiectomy group (5). When torsion duration was less than 24 hours, 1 (2%) of 51 patients had non-viable testicles. 10 (83.3%) of 12 patients had non-viable testicles when that time is more than 24 hours (6). Our study indicates that the time elapsed from the onset of symptoms to the operation was 16.1 hours in patients undergoing detorsion and 30.1 hours in patients undergoing orchiectomy. Our study also reveals that the majority of the time elapsed until the operation is the one passed

Table 1. The time from the onset of septomas to operation

Group	Detorsion (n=38)	Orchiectomy(n=12)	p
Age (years)	19.4±12.7	21.1±15.0	0.699
ASA I / II	34 / 4	12 / 0	0.075
Time until operation (hour)	16.1±21.6	30.1±15.0	0.042
Hospitalization time (day)	1.7±1.7	1.4±0.9	0.546

p<0.05 Statistically significant, SD = Standard deviation, n = number of patients

Table 2. Distribution by seasons

Group	Summer	Autumn	Winter	Spring	Total	p
Detorsion (n=38)	4 (10.5%)	18 (%47.4)	6 (%15.8)	10 (%26.3)	38 (%100)	0.271
Orchiectomy (n=12)	2 (%16.7)	2 (%16.7)	3 (%25.0)	5 (%41.7)	12 (%100)	
Total (n=50)	6 (%12.0)	20 (%40.0)	9 (%18.0)	15 (%30.0)	50 (%100)	

p<0.05 Statistically significant, n = number of patients

Table 3. Anesthesia methods, diagnosis and detected reasons

Group		Detorsion (n=38)	Orchiectomy (n=12)	p
Anesthesia method	Spinal	26 (%52)	6 (%12)	0.246
	General	12 (%24)	6 (%12)	
The cause of torsion	Spontaneous	32 (%64)	12 (%24)	0.142
	Trauma	6(%12)	0 (%0)	
Diagnostic method	Physical examination	15(%30)	7(%14)	0.251
	Dopler	23(%46)	5(%10)	

p<0.05 statistically significant. n = number of patients

the patients apply to the hospital.

The suspected TT is a time-dependent urgent surgical condition, and consultations should immediately hold with patients in the hospital. Emergency patients pose an essential problem for both anesthesiologists and surgeons. Anesthesiologists take on important tasks in the postoperative period, as is the case with the perioperative period (7). The anesthesiologist should be able to estimate hemodynamic and air-related complications in case of emergency, should take necessary precautions against aspiration prophylaxis in full patients, and be ready for possible complications (8). While taking these precautions, it should not be delayed to be taken the patient under an operation. TT is most commonly seen in men in the group of 10-25 age but may occur at any age (9). The mean age of the 50 patients who were operated for TT by urology clinics in our hospital was 19.86 (0-60) years. We used general anesthesia in 32 (64%) patients and

spinal anesthesia in 18 (36%) patients, who took on under urgent operation due to TT. Our clinic preferred regional anesthesia in cases other than the pediatric age group. We used propofol in 13 of 18 patients applying general anesthesia, and pentothal in 5. Any complication caused by anesthesia has not arisen.

TT is mostly idiopathic and usually occurs without apparent reason. However, it has associated with anatomical, traumatic, environmental factors and others. Six patients had a history of trauma. Detorsion was performed in all the traumas. The mean time passed until the operation was 6 hours in these patients. Due to the rapid admission to the hospital after trauma, the time elapsed up to surgery is considered to be short.

There are many studies examining the seasonal distribution of TT. A study reports that the seasonal distribution of TT was 36.2% in spring, 31% in winter, 19% in summer, and 13.8% in autumn, showing that these patterns of

distribution significantly correlate with the decrease in ambient temperature (1). Another study indicates that the incidence of TT was higher in the coldest half of the year (2). Twenty-one thousand two hundred eighty-nine cases of TT were analyzed in Brazil, reporting that its incidence increased in cold months (3). In our study, the seasonal distribution of TT in 50 patients was higher in cold months, but the difference was not statistically significant.

In conclusion, TT is a clinical picture that is season-independent. Detorsion is sufficient in these cases where the time elapsed from the onset of symptoms to operation is short. As hospitalization duration is short, it is a patient population that is suitable for outpatient surgery and carries a low perioperative complication risk.

References

1. Srinivasan AK, Freyle J, Gitlin JS, Palmer LS. Climatic Conditions and the risk of testicular torsion in adolescent males. *J Urol* 2007; 178: 2585-2588.
2. Molokwu CN, Somani BK, Goodman CM. Outcomes of scrotal exploration for acute scrotal pain suspicious of testicular torsion: a consecutive case series of 173 patients. *BJU Int* 2011; 107: 990-993.
3. Korkes F, Cabral PRA, Ives CDM, Savioli ML, Pompeo ACL. Testicular torsion and weather conditions: Analysis of 21,289 cases in Brazil. *Braz J Urol* 2012; 38: 222-229.
4. Başaklar AC. (2007) *Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları*. Cilt II, sayfa 1753-54. Ankara Palme Yayıncılık 1. Baskı
5. Taskinen S, Taskinen M, Rintala R. Testicular torsion: Orchiectomy or orchiopexy? *J Pediatr Urol* 2008; 4(3): 210-213.
6. Al-Hunayan AA, Hanafy AM, Kehinde EO, Al-Awadi KA, Ali YM, Al-Twehed AR, Abdulhalim H. Testicular torsion: a perspective from the Middle East. *Med Princ Pract* 2004; 13(5): 255-259.
7. Kaya Z, Arıcı S, Karaman S, Doğru S, Süren M, Karaman T, Kahveci M. Retrospective Evaluation of Patients who Underwent Urgent Operation After Emergency Unit Entrance. *Van Tıp Dergisi* 2014; 21(1): 22-28.
8. Uludağ O, Uludağ A, Kuşderci H, Sabuncu U, Dumlupınar E, Abdullayev R. Adıyaman İlinde Acil Cerrahi Operasyonların Sıklık ve Dağılımı. *Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg* 2018; 4(3): 1105-1117.
9. Alka M, Agrawal AM, Tripathi PS, Shankwar A, Naveen C. Role of Ultrasound with Color Doppler in Acute Scrotum Management. *J Family Med Prim Care* 2014; 3(4): 409-412.

Derin Venöz Trombozu Hastalarında Mekanik

Trombektomi: Tek Merkezli Tecrübemiz

Mechanical thrombectomy in deep venous thrombosis: single center experience

Mesut Özgökçe^{1*}, Suat Ince¹, Hüseyin Akdeniz¹, Ensar Türko¹, Saim Türkoğlu¹, Şahin Şahinalp², Zakir Sakci³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Radyoloji AD, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi, Van

³Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

ÖZET

Amaç: Derin ven trombozu (DVT) Virchow triadı olarak bilinen endotel harabiyeti, staz ve hipe rkoagulabilite sebebiyle venöz sistemde tromboz gelişimi olup erken evrede tedavi edilmezse sekel bulgular ve ölüme sebep olabilmektedir.

Bu makalede mekanik trombektomi ile tedavi ettiğimiz alt ekstremitte DVT'li hastalarda başarı oranını etkileyen faktörleri ve bu konudaki tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Son bir yıl içinde girişimsel radyoloji kliniğimizde akut ve subakut dönemdeki alt ekstremitte venöz trombozu olan toplam 13 hastaya vena cava filtresi takılması sonrası damar içine katater ile girilerek trombolitik kullanmadan trombüsün parçalanıp aspire edilmesini sağlayan mekanik cihazlar ile mekanik trombektomi yapılmıştır

Bulgular: Ultrasonografi bulgularına göre akut DVT tanısı alan 3 ve subakut DVT tanısı alan 10 hasta olmak üzere toplam 13 hasta çalışmaya dahil edildi. Akut DVT olgularında mekanik trombektomi ile lümeninde tama yakın açılma sağlandı. Subakut DVT olgularında tek başına mekanik trombektomi ile lümeninde minimal açılma sağlandı. Bir ay sonraki kontrolde ise akut dönemde olanlardan tama yakın açılma devam ederken subakut dönemdekilerde belirgin lümen açıklığı izlenmemiştir.

Sonuç: Trombektomi işlemi son zamanlarda uygulanan bir yöntem olduğundan dolayı uzun vadede ne gibi sonuçları olduğu hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak trombüs yükünü azalttığından ve medikal tedavinin etkinliğini arttırdığından dolayı damarın tekrardan tromboze olma ihtimalini azalttığı ve uzun vadede pozitif sonuçlar verdiği düşünülmektedir. Bu oran vena cava gibi çapı geniş ve akım oranı fazla olan damarlardan distale doğru gidildikçe azalmaktadır. Elde ettiğimiz verilere göre mekanik trombektomi erken dönemde yapıldığında güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Sözcükler: Trombektomi, Derin Ven Trombozu, Ultrasonografi

ABSTRACT

Introduction: Deep venous thrombosis (DVT) is the coagulum formation due to stasis, endothelial damage and hypercoagulability, which is also called as Virchow triad. It may cause severe sequel and death if it is not treated in a timely manner. In this article, we aimed to share the factors that affect the success rate of DVT patients treated with mechanical thrombectomy and our experience on this subject.

Materials and Methods: Within the last year, in our interventional radiology clinic, mechanical thrombectomy has been performed on 13 patients with acute and subacute lower extremity venous thrombosis with the aid of mechanical devices that allow the thrombus to be disintegrated and aspirated without using thrombolytics after inserting a vena cava filter.

Results: According to ultrasonography findings 3 patients with acute DVT diagnosis and 10 patients with subacute DVT were included in this study. In the case of acute DVT, mechanical thrombectomy led to near total luminal patency. In subacute DVT patients, with mechanical thrombectomy partial luminal patency was achieved. In the follow-up period of one month, while complete patency was observed in the cases of acute DVT, no significant luminal patency were observed in the cases of subacute DVT.

Conclusion: We don't have enough information about what the long-term results of thrombectomy is, because it is a procedure that has recently been put into practice. However, since it reduces the burden of thrombus and increases the effectiveness of medical therapy, it is thought that it reduces the likelihood of re-thrombosis and gives positive results in the long term. This possibility decreases from the large diameter and high flow veins, like vena cava, to the caudal veins. According to our data, mechanical thrombectomy is a safe and effective treatment method when it is performed in early period.

Key Words: Thrombectomy, Deep Venous Thrombosis, Ultrasonography

Giriş

DVT endotel hasarı, kan akımında yavaşlama ve hiperkoagülabilite nedeniyle venöz yapılarda tromboz gelişimi olup erken müdahale edilmediği takdirde sekel değişikliklere hatta ölüme bile sebep olabilmektedir.

Yapılan bazı çalışmalarda DVT'nin genel popülasyonda yılda %0,05-0,2 oranında görüldüğü bildirilmiştir (1,2). Standart antikoagülan tedavi almalarına rağmen DVT hastalarının %1-8'inde pulmoner emboli nedeniyle ölüm görülebilmektedir. Uzun dönem izlemde hastaların %40'ında post-trombotik sendrom (PTS) ve %4'ünde kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon gelişmektedir (3).

DVT etyolojisinde immobilizasyon, variköz venler, atriyal fibrilasyon gibi venöz stazı arttıran faktörler; faktör V Leiden eksikliği, protein C veya S eksikliği, gebelik, cerrahi, malignite, hiperlipidemi gibi hiperkoagülabiliteyi arttıran faktörler ile ameliyat öyküsü, intravenöz ilaç bağımlılığı, santral kateter takılması olarak sayılabilecek endotel hasarına neden olan faktörler yer alır. Ancak hastaların üçte birinde etyolojide herhangi bir etken saptanmamış olup idiopatik vakalardan oluşmaktadır (4). DVT'nin tedavisinde asıl amaç pulmoner emboli ve post-trombotik sendromların gelişmesini engellemektir. Özellikle iliyak venler veya inferior vena kava da izlenen bazı DVT'ler sosyo ekonomik açıdan önemli sonuçlara sebep olan pulmoner emboli ve post-trombotik sendrom gibi komplikasyonların oluşumu açısından yüksek riske sahiptir.

Derin ven trombozunun medikal tedavisine düşük molekül ağırlıklı heparinler ile başlanıp sonrasında oral antikoagülanlar ile devam edilmektedir. Ancak antikoagülan tedavinin doğrudan bir litik etkisi yoktur (5). Bundan dolayı antikoagülan tedavi yeni tromboz oluşumunu tamamen ortadan kaldırmaz. Antikoagülan tedavinin yetersizliklerinden dolayı cerrahi yöntemler, lokal veya sistemik antitrombotik tedavi uygulamaları ve mekanik trombektomi gibi alternatif metotlar geliştirilmiştir (5). Mekanik trombektomi ise yeni bir teknik olup trombus yükünü azaltarak pulmoner emboli ve post-trombotik bacak sendromlarının oluşum riskini önemli ölçüde azaltmaktadır (6).

Bu makalede mekanik trombektomi ile tedavi ettiğimiz DVT'li hastalarda başarı oranını etkileyen faktörleri ve kendi merkezimizdeki kazanımlarımızı paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi etik kurulu tarafından retrospektif bir çalışma olarak kabul edilmiştir (09.05.2018/karar no:13). Bu çalışma son bir yıl içerisinde girişimsel radyoloji bölümüne başvuran pulmoner emboli ve post-trombotik bacak sendromu açısından riskli, klinik bulgular ve renkli doppler US tetkiki ile akut (<7 gün) ve subakut evrede (<20gün) iliofemoral-popliteal DVT tanısı almış 13 hasta üzerinden geriye dönük dosya taraması yapılarak gerçekleştirildi. Trombusun yaşı, hastanın şikayetlerinin süresi ve doppler bulgularına göre belirlendi. Şikayetlerinin süresi 20 günden az olan, dopplerde damar çapı artışı ve trombusun hipoeoik olması gibi akut-subakut DVT bulguları olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya infra popliteal DVT'si olan, 20 günden uzun süreli kronik DVT'li, prone pozisyona getiremeyeceğimiz belirgin obez, genel durumu bozuk olan hastalar ve gebeler dahil edilmemiştir. Koagülasyon parametreleri uygun olan hastalara girişimsel müdahale ile eş zamanlı medikal tedavi olarak, 120 mg Enoxaparine eşdeğer LMWH (Clexane® 6000 anti-Xa/0.6 ml x 2/gün, SC) ve 5mg Varfarin sodyum (Kumadin 5mg tb./gün, PO) de 5 gün boyunca başlanmıştır. Hastalar işlem öncesinde en az 6 saat aç bırakılmıştır. Yüzüstü uzatılarak nabız, tansiyon ve oksijen saturasyon takibi için monitörize edilmiştir. Akciğere emboliyi önlemek için ya da bilinen emboli hikayesi olan hastalarda, karşı femoral venden skopi altında girilerek her iki renal ven inferioru düzeyine geçici vena kava filtresi yerleştirilmiştir. Hastalar sterilizasyon koşullarına uygun halde, popliteal ven bölgesi batikon ile temizlenip örtülmüştür. Steril girişim seti açıldıktan sonra, steril kılıf geçirilmiş 12-5 MHz lineer probu olan US cihazı (LOGIQ P5) ile belirlenen ven giriş yerine %2'lik lidokain ile lokal anestezi uygulanmıştır. 21 G mikroponksiyon iğne seti ile ven lümenine ulaşılmıştır. Skopi eşliğinde 0.018 inch çapındaki guide wire iğne içerisinden kraniale doğru ilerletilmiştir. Rehber tel üzerinden iğne çıkarılarak 8-9-10F vasküler kılıf yerleştirilmiştir. Ardından tel çıkarılıp vasküler kılıftan kontrast madde verilerek venografi görüntüleri elde edilmiştir. İşlem sırasında hastalara 5000 Ü İV heparin ve idame doz olarak İV heparin 1000 Ü/saat yapılmıştır. Vasküler kılıf içerisinden trombozun olduğu en uzak yere kadar oldukça esnek ve venöz sistem içerisinde nispeten atravmatik olan mekanik trombektomi cihazı ile girilerek skopi eşliğinde ven içinde hızlı rotasyonel dönüşü izlenmiş ve tüm vasküler trase boyunca yavaş bir hızda devam edilmiştir. Her işlem yaklaşık 10 dakika sürmüştür. İki kez yapıldıktan sonra 15 cc kontrast madde verilerek damar dolulukları kontrol

Resim 1. Akut trombüsün lümeninde kodlanma izlenmeyen anekoik aksiyel(a) ve longitudinal (b) görünümü

edilmiştir. Eğer ven lümeninde kısmen de olsa açıklık sağlanmamışsa üçüncü kez işlem tekrarlanmıştır. Devamında en distal yere vasküler kılıf çapına göre düz veya açılı uçlu 90cm'lik kılavuz kateter ilerletilerek distalden vasküler girişe doğru, kateter 3cm'lik segmentte aşağı yukarı hareket ettirilmiş ve aynı zamanda kateterin dış kısmına 50cc'lik enjektör bağlanarak buradan negatif basınç uygulanarak trombüs aspire edilmiştir. Aspirasyon işlemi kılavuz tel kullanılmaksızın, diagnostik kateterler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Aspirasyon işlemi ven içinde en kaudalden başlanarak yapılmıştır. En kranialde kalan tromboze segmentler, akciğere emboliyi engellemek için en son aspire edilmiştir. İşlem sonrasında yeniden kontrol amaçlı venografi görüntüleri alındıktan sonra işleme son verilmiştir. Teknik başarı kriteri olarak, popliteal vene rahat ulaşım dikkate alınmıştır. Popliteal vendeki vasküler kılıf çıkarılarak, kanama kontrolü sağlanana kadar elle kompresyon yapılmıştır. Ve sonrasında steril bir şekilde kapatılmıştır. Hastalar daha sonra en az 2saat süreyle gözlem odasında kontrol altında tutulmuştur. Hastaya işlem öncesinde ve işlem sonrasında yapılan venografiler karşılaştırılarak trombüsün durumu değerlendirilmiştir. Trombüs yükünde %50 ve üzerinde azalma olması başarı olarak kabul edilmiştir. Uygulanan medikal tedavi yöntemiyle beraber erken hareket ve yürüyüş egzersizi, kasiğa kadar orta basınçlı varis çorabı, oturur ve yatar pozisyonda bacaklarını yukarda tutma önerileri ile antikoagulan tedaviye 3 ay boyunca devam edilmiştir. Postoperatif ilk günde alt

Resim 2. Subakut trombüsün lümeninde belirgin kodlanma izlenmeyen hipoekoik aksiyel(a) ve longitudinal (b) görünümü

ekstremitte venöz RDUS inceleme ile değerlendirilmiştir. Vena kava filtresi yerleştirilen hastalarda 15 gün sonra filtrenin durumu ve lokalizasyonu skopi ile yeniden değerlendirilip filtre çıkarılmıştır. Bu olguların ilk bir aylık kontrollerinde tedavi öncesi tromboze segmentlerin uygulanan tedavilere cevaplarının değerlendirilmesi için doppler ultrason yapılmıştır.

Bulgular

Çalışma 7'si kadın (%53,8) ve 6'sı erkek(%46,2) olmak üzere toplam 13 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastaların ortalama yaş $45.15 \pm 20(20-80)$ olarak hesaplandı. Şikayetleri 1-20 gün arasında değişen hastaların sonografik olarak gri skala değerlendirmesinde 3 tanesinde ekspanse, sonografik olarak hipoekoik ve nonkomprese olan akut evre trombüs (Resim 1) ve 10'unda normale yakın damar boyutunda sonografik olarak hipo-izoekoik yapıda subakutevre DVT (Resim 2) ile uyumlu, kanlanması olmayan trombüs görünümü izlendi. Girişim öncesi, emboliyi engellemek için, tüm olgularımızda vena kava filtresi yerleştirildi. Akut DVT'li olan hastaların hepsinde mekanik trombektomi ile yapılan kontrol venografi sonucunda lümeninde tama yakın açılma izlendi. Subakut dönem DVT olan hastalarda mekanik trombektomi sonrası kontrol venografilerde kısmi açıklık sağlanmıştır (Resim 3a-b-c) İşlem esnasında ve sonrasında hastaların hiçbirinde kanama, vasküler hasar gibi ciddi komplikasyonlar gerçekleşmedi. Trombüs yükünün %50'den fazla azaltılması başarı

a.

b.

c.

Resim 3. Yüzeysel Femoral Ven de Anjiografik İnceleme. İşlem öncesi (a) trombüsü gösteren lümeninde beyaz dolum defektleri. (b) lümen içerisinde mekanik trombektomi cihazına ait görünüm. (c) işlem sonrası lümeninde yarı yarıya açılmayı gösteren kontrastla dolmuş görüntüsü

olarak değerlendirildi. Akut DVT hastalarının tamamında sadece mekanik trombektomi ile tama yakın lümen açıklığı sağlandı. Subakut DVT hastalarının iki tanesinde mekanik trombektomi ile lümeninde %50 açılma sağlanırken kalan diğer 8 hastada minimal düzeyde açılma gerçekleşti. Uzun dönem sonuçlara baktığımızda 1.ay kontrol doppler USG incelemesinde trombüs yükünün %50'den fazla azaltıldığı 3 akut DVT olgusunda damarda total açılma görülürken subakut hastaların 2'sinde damarda

%70-80 oranında açılma izlendi. Kalan 8 hastada ise belirgin bir lümen açıklığı izlenmemiştir. Dolayısıyla ilk kontrolde akut DVT olanlarda %100 başarı sağlanırken subakut olanlarda %20 başarı elde edilmiştir.

Tartışma

DVT, derin ven sisteminde tromboz gelişimine bağlı tıkanıklık olup hayatı tehdit eden pulmoner embolinin

ve uzun dönemde ilgili ekstremitelerde kalıcı hasara yol açan ve yaşam kalitesini bozan post-trombotik sendromun temel sebebidir. DVT'nin yıllık görülme oranı%0,05-0,2'dir (1, 2). Bizim kliniğimize son bir yılda başvuran DVT ön tanılı 150 hastanın sadece 28 tanesinde erken dönem trombüs saptandı. Diğer hastalarda ise kronik DVT bulguları mevcut idi.

Başvuran hastalara uygun ilaç tedavisi verilse bile kısa sürede hastaların %1-%8'inde pulmoner emboliye bağlı ölüm ve ayrıca %40 hastada da kronik bacak ağrısı ve şişlik, bacakta ağırlık ve / veya halsizlik, venöz klodikasyon, staz dermatiti ve ileri vakalarda valvüler yetmezlik nedeniyle cilt ülserleri gibi yaşam tarzı sınırlayıcı semptomlardan oluşan PTS gelişmektedir. Yine kliniğimize gelen medikal tedavi alan takipli hastalardan son bir yıl içinde 100 hastadan 6 tanesinde PTS gelişimi mevcut olup literatürden daha az oranda izlenmiştir.

Akut dönemdeki olgularımızda doplerde lümen renk dolumu yüzde 50 oranında açılmasına rağmen subakut evre olanlarda fark daha az idi. Klinik şikayetleri kısa dönemdir olan akut hastalarda açılma oranı daha yüksek iken uzun süredir klinik şikayeti olan subakut hastalarda açılma oranı daha az oldu.

Mekanik trombektominin venöz trombüslerde kullanımı ve etkili olduğuna dair az sayıda çalışmaya rastladık. Bununla birlikte, arteriyel sistemde ve arteriovenöz diyaliz fistülünde trombüs tedavisinde cihazın fizibilitesi ve etkinliği birçok çalışma tarafından doğrulanmıştır (7-8).

Trombektomi işlemi son zamanlarda uygulamaya konulan bir işlem olduğundan dolayı uzun vadede ne gibi sonuçlara sebep olduğu hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak trombüs yükünü azalttığından ve medikal tedavinin etkinliğini arttırdığından dolayı damarın tekrardan tromboze olma ihtimalini azalttığı ve uzun vadede pozitif sonuçlar verdiği düşünülmektedir (9). Bu ihtimal vena kava gibi çapı geniş ve akım oranı fazla olan damarlardan distale doğru geldikçe azalmaktadır (5). Bizde subakut evre DVT tedavisinde yeterince etkili olmadığı kanaatine vardık.

Çalışmamızın en büyük kısıtlılığı hasta sayısının az olması ve var olan hastalarında klinik şikayetler başladıktan sonra hastaneye geç başvurmasıdır. Çünkü trombektomi işlemi trombüsün ilk 15 günü içinde iyi

sonuçlar verirken sonrasında başarı oranı belirgin şekilde azalmaktadır.

Sonuç olarak mekanik trombektomi işlemi derin ventrombozu olan hastalarda tedavi için alternatif bir seçenek sunar. Erken dönemde müdahale yapıldığında güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Kaynaklar

1. Price JF, Fowkes FG. Incidence of diagnosed deep vein thrombosis in the general population. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2003; 25(1): 1-5.
2. Geerts, William H, Heit John A, Clagett, G Patrick, Pineo, "et al". Prevention of venous thrombo embolism. *Chest* 2005; 128(5): 3775-3776.
3. Scarvelis D. , P.S. Wells. Diagnosis and treatment of deep vein thrombosis. *CMAJ* 2006; 175(9): 1087-1092.
4. Coon W.W. Epidemiology of venous thromboembolism. *Ann Surg* 1977; 186(2): 149-164.
5. Delomez M, Beregi JP, Willoteaux S, Bauchart JJ, d'Othée BJ, Asseman P, "et al". Mechanical thrombectomy in patients with deep venous thrombosis. *Cardiovascular and interventional radiology* 2001; 24(1): 42-48.
6. Karthikesalingam A, Young EL, Hinchliffe RJ, Loftus IM, Thompson MM, Holt PJ. A systematic review of percutaneous mechanical thrombectomy in the treatment of deep venous thrombosis. *Eur J VascSurg* 2011; 41(4): 554-565.
7. Dys K, Drelichowska-Durawa J, Dolega-Kozierowski B, Lis M, Sokratous K, Iwanowski W, "et al". Mechanical thrombectomy using Rotarex system and stent-in-stent placement for treatment of distal femoral artery occlusion secondary to stent fracture a case report and literature review. *Pol J Radiolgy* 2013; 78: 74-79.
8. Wisgott C, Kamusella P, Andresen R. Recanalization of acute and subacute venous and synthetic bypass graft occlusions with a mechanical rotational catheter. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2013;36: 936-942.
9. Baekgaard N, Broholm R, Just S, Jorgensen M, Jensen LP. Long-term results using catheter directed thrombolysis in 103 lower limbs with acute iliofemoral venous thrombosis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2010; 39(1): 112-117.

Diz Osteoartritli Hastalarda Ön Çapraz Bağ Hasarı İle İnterkondiler Çentik Darlığı İlişkisinin Mrg İle Değerlendirilmesi

Evaluation of Anterior Cruciate Ligament Injury And Intercondylar Notch Stenosis In Patients With Knee Osteoarthritis With Mri

Ayşe Serap Akgün

İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Çalışmamızın amacı diz osteoartritli (OA) hastalarda femur interkondiler çentik morfolojisini değerlendirmek ve ön çapraz bağ (ÖÇB) hasar ilişkisini araştırmaktır. OA veya ÖÇB hasarı olan hastalarda çentik tipi, çentik genişlik indeksi (ÇGİ) ve α açısını değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanıldı ve bu farklılıklar karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya OA'li 106 hasta ile sağlıklı 79 hasta dahil edildi. OA'li hastaların 52 tanesinde ÖÇB hasarı varken (OA + ÖÇB), 54'ünde ÖÇB hasarı yoktu (OA-ÖÇB). İnterkondiler çentik şekli, tip A, tip U veya tip W olarak sınıflandırıldı. ÇGİ, popliteal oluk seviyesinde interkondiler çentik genişliğinin, distal femoral kondillerin genişliğine oranıydı. Femur uzun aksı ile Blumensaat çizgisi arasındaki açı ' α açısı' olarak tanımlandı. İstatistiksel analizler SPSS 17.0 programı ile yapıldı.

Bulgular: OA+ÖÇB'li grupta daha fazla tip A çentik ve daha düşük ÇGİ değerleri görüldü. Gruplar arasında α açısı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. ÖÇB yırtığı varlığını etkileyen faktörlerin regresyon analizi yapıldığında en güçlü bağın çentik tipi ile ilişkili olduğu gösterilmiş, tip A çentiğe sahip olmanın yırtık olasılığını 5,17 kat arttırdığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç: OA'li dizlerde ÖÇB hasarı ile çentik tipi ve ÇGİ arasında güçlü bir ilişki vardır; bunlardan tip A çentik tipi, ÖÇB ön görüşünde en güçlü risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Diz, osteoartrit, ön çapraz bağ hasarı, femoral interkondiler çentik, manyetik rezonans görüntüleme

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate intercondylar notch morphology of femur in patients with knee osteoarthritis (OA) and to investigate the relation of anterior cruciate ligament (ACL) injury. Magnetic resonance imaging (MRI) was used to assess the femoral notch type, notch width index (NWI) and α angle in patients with OA or ACL injury and compare these differences.

Material and Methods: The study was included 106 patients with OA and 79 healthy patients. Fifty-two of the patients with OA had ACL injuries (OA + ACL), 54 of them had no ACL injuries (OA-ACL). The intercondylar notch shape was classified as type A, type U or type W. NWI was the ratio of the width of the intercondylar notch to the width of the distal femoral condyles at the level of popliteal groove. The angle between the longitudinal femoral axis and the Blumensaat line was identified as the ' α angle'.

Results: More type A notch and lower NWI values were seen in the OA + ACL group. No statistically difference was detected between the groups for α angle. When the regression analysis of the factors affecting the presence of ACL rupture was performed, it was shown that the strongest link was associated with the notch type and it was concluded that having type A notches increased the probability of rupture by 5.17 fold.

Conclusion: In osteoarthritic knees, there is a strong relationship between ACL injury and notch type and NWI; Type A notch type is the most powerful risc factor for ACL injury.

Key Words: Knee, osteoarthritis, anterior cruciate ligament injury, femoral intercondylar notch, Magnetic resonance imaging

Giriş

Osteoartrit (OA), yaşlı populasyonda ağrı ve engelliliğin en önemli nedeni olup, hemen her yaş grubunu etkilemekle beraber, prevalansı erkeklerde

50, kadınlarda 40 yaşın üzerinde belirgin artar (1-3). OA, eklem kıkırdağında kayıp, subkondral kemik iliği değişiklikleri, osteofit gelişimi ile karakterize olup eklem mesafesinde daralma ile sonlanır. OA'nin en önemli özelliklerinden biri de osteofit oluşumudur.

Resim 1. Aksiyal yağ baskılı proton ağırlıklı sekansa femoral çentik genişlik indeksi ölçümü. A. Merkezi çentik genişliği B. interkondiler genişlik arasındaki mesafe

Resim 2. Aksiyal yağ baskılı proton ağırlıklı sekansa üç farklı femoral çentik tiplmesi

Gelişiminde başta obezite olmak üzere pek çok etyolojik faktör bulunduğu osteofitler, eklem çevresinde anormal kemik çıkıntıları ya da spurları olarak tanımlanır. Osteofitlerin boyutu ve yeri halen OA'ın ciddiyetinin sınıflamasında önemli bir yer tutmaktadır (4,5). OA'ın şiddetinin artması ile birlikte femoral çentik etrafında geniş osteofitler oluşur ve bunlarda darlığa yol açarak ön çapraz bağ (ÖÇB) hasarına yol açarlar (6,7). ÖÇB hasarlarının iç ve dış birçok nedeni olmakla birlikte pek çok çalışma bir sebebinde interkondiler çentik darlığı olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, ÖÇB hasarı olan OA'lı hastalar ile aynı yaş grubunda ÖÇB'si sağlam OA'lı ve sağlıklı grup arasındaki femoral çentik morfolojisi farklılıklarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada 2017 Ocak -2018 Mayıs arasında hastanemizde OA şikayeti ile tek veya her iki dizinden direkt grafi ve manyetik rezonans (MR) çekilmiş hastaların görüntüleri retrospektif olarak tarandı. Etik onay alındıktan sonra 40 yaş ve üstü diz ağrısı ile gelen, Amerikan Romatoloji Derneği'nin OA tanı kriterlerine göre orta-şiddetli OA'ı olup Kellgren-Lawrence skoru grade 2,3,4 olan hastalar çalışmaya

Resim 3. Sagittal yağ baskılı proton ağırlıklı sekanslarda α açısı ölçümü

dahil edildi (8,5). Aynı yaş grubunda diğer diz problemleri nedeniyle kliniğimize başvurmuş sağlıklı kontrol grubu olarak alındı. Diz eklemine içine alan fraktürler, enfeksiyon, tümör ve operasyon anamnezi olanlar, diz konjenital anomaliler, grade 1 osteoartritler, ÖÇB yırtık hikayeli ve rekonsruksiyonlu hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Tüm hastalara ait görüntüler multiplanar 1,5 T Siemens Magnetom Avanto ile değerlendirildi. Rutin diz MR protokolü görüntüleme sekansları: Aksiyal planda yağ baskılı proton fast spin eko (PDFS): TR 4240 ms, TE 41ms, 160 mm FOV, kesit kalınlığı 4 mm, sagittal planda T1A: TR 606 ms, TE 9,4 ms, kesit kalınlığı 4 mm, koronal planda T1A: TR 471ms, TE 9.4 ms, kesit kalınlığı 4 mm, sagittal planda PDFS: TR 3540 ms, TE 31 ms, kesit kalınlığı 3 mm, koronal planda PDFS: TR 3280 ms, TE 20 ms, kesit kalınlığı 4 mm idi. Tüm imajlar PACS sisteminden aynı radyolog tarafından değerlendirildi. ÖÇB yırtığı total ya da parsiyel olarak sınıflandırıldı.

Femur interkondiler çentik genişlik indeksi (ÇGİ) ölçümü ve morfoloji değerlendirilmesi için aksiyal yağ baskılı proton ağırlıklı sekanslar seçildi. Souryal ve ark.'nın (10) tarif ettiği gibi femoral ÇGİ ölçüldü. ÇGİ, merkezi çentik genişliği ile interkondiler genişlik arasındaki mesafeye oranı olarak hesaplandı ve

Grafik 1. Hasta ve sağlıklı gruplar arasında interkondiler çentik tipi karşılaştırması

Grafik 2. Ön çapraz bağ hasarlı ve sağlam gruplar arasında interkondiler çentik tipi karşılaştırması

Grafik 3. Hasta ve sağlıklı grup arasında çentik genişlik indeksi değerlerinin karşılaştırılması

Grafik 4. Osteoartritli grupta ön çapraz bağ hasar varlığının tespitinde çentik genişlik indeksi için ROC (Receiver Operating Characteristic-alıcı işletim karakteristiği) eğrisi

0.270'in üzerindeki değerler normal kabul edildi (resim 1). Femoral çentik şekli tip A, tip U ve tip W olarak sınıflandırıldı. Tip A, dar tip olup orta kesimden tepeye kadar daralır. Tip U'da tepede daha geniş bir kontur vardır ve tabandan sivrilmez. Tip W ise iki tepeli tip U şeklindedir ve tip U'ya göre daha geniştir (10,11) (resim 2). Son olarak, sagittal yağ baskılı proton ağırlıklı sekanslarda Fernandez ve ark. (12) gibi femur aksı ile Blumensaat hattı arasındaki alfa açısı ölçüldü (resim 3). İstatistiksel analizler SPSS sürüm 17.0 programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı analizler sunulurken ortalama, standart sapma, ortanca ve minimum-maximum değerler kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren (parametrik) değişkenler gruplar arasında değerlendirilirken bağımsız gruplarda t testi, normal dağılım göstermeyenler (nonparametrik) gruplar arasında değerlendirilirken Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca ÇGİ ve alfa açısı eşik değeri saptamak için ROC analizi uygulanmıştır. ÖÇB yırtığı

varlığını etkileyen faktörler regresyon analizi ile incelenmiştir. P-değerinin 0.05'in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar şeklinde değerlendirilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya 79 sağlıklı (%42,70), 106 orta-ileri derece osteoartritli (%57,30) hasta dahil edilmiştir. OA'li hastaların 52'sinde (%49,06) ÖÇB yırtığı varken (OA+ÖÇB), 54'ünde (%50,94) ÖÇB hasarı (OA-ÖÇB) yoktu. Katılımcıların 58'i (%31,35) erkek, 127'si (%68,65) kadındır. Sağlıklı grup ile ÖÇB hasarlı ve sağlam OA'li gruplar arasında cinsiyet ve yaş karşılaştırması sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir ($p>0,05$). (Tablo 1) .Tüm gruplar içerisinde en nadir tip olan tip W sadece OA-ÖÇB'li grupta bir hastada görüldü. Tip W oldukça nadir olduğu ve tip U'ya benzediği için, istatistiksel hesaplamalarda tip U'ya kaydırılmıştır. Sağlıklı grubun

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri

	Erkek		Kadın		Toplam		p ¹	Yaş			p ²
	n	%	n	%	n	%		Ort	s.s.	Medyan	
Osteoartritli	35	(60,34)	71	(55,91)	106	(57,30)	0,571	52,12	±6,01	52,00	0,721
Sağlıklı	23	(39,66)	56	(44,09)	79	(42,70)		52,65	±5,58	52,00	
ÖÇB hasarlı	17	(48,57)	35	(49,30)	52	(49,06)	0,944	52,38	±6,28	53,00	0,608
ÖÇB sağlam	18	(51,43)	36	(50,70)	54	(50,94)		51,87	±5,79	52,00	

¹Ki-Kare Testi ²Mann Whitney U Testi

ÖÇB= Ön çapraz bağ Ort=ortalama s.s.= standart sapma

Tablo 2. Osteoartritli ve sağlıklı grup arasında çentik tipi karşılaştırması

	Tip A		Tip U		p ¹
	n	%	n	%	
Osteoartritli	82	(77,36)	24	(22,64)	<0,05
Sağlıklı	28	(35,44)	51	(64,56)	
ÖÇB hasarlı	47	(90,38)	5	(9,62)	0,002
ÖÇB sağlam	35	(64,81)	19	(35,19)	

¹Ki-Kare Testi

ÖÇB= Ön çapraz bağ

Tablo 3. Osteoartritli ve sağlıklı grup arasında çentik genişlik indeksi karşılaştırması

	Çentik genişlik indeksi			p ¹
	Ort	s.s.	Medyan	
Osteoartritli	0,253	±0,02	0,254	<0,05
Sağlıklı	0,280	±0,02	0,278	
ÖÇB hasarlı	0,250	±0,02	0,253	0,098
ÖÇB sağlam	0,257	±0,02	0,258	

¹Bağımsız t testi

ÖÇB= Ön çapraz bağ Ort=ortalama s.s.= standart sapma

%35,44'ünde tip A, %64,56'sında tip U vardı. OA'li grubun %71,70'inde tip A, %28,30'unda tip U vardı. OA'li grubun Tip A oranı (%71,70) sağlıklı gruba göre (%35,44) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksekti (p<0,05) (Grafik 1). OA'li grupta tip A oranı tip U oranından yaklaşık 1,97 kat fazla görülmüştür. OA+ÖÇB ve OA-ÖÇB'li gruplar arasındaki çentik tipi karşılaştırması sonucunda OA+ÖÇB'li grupta tip A oranı % 90,38 ve OA-ÖÇB'ta % 64,81 ile anlamlı olarak yüksektir (Tablo 2) (Grafik 2).

Sağlıklı ve OA'li gruplar arasında ÇGİ karşılaştırması sonucunda; OA'li grubun ortalama ÇGİ değerinin (0,253±0,02) sağlıklı gruba göre (0,280±0,02) daha düşük olduğu görülmüştür (p<0,05) (Grafik 3). OA+ÖÇB ve OA-ÖÇB grupları arasında ise ÇGİ karşılaştırması sonucunda, ÖÇB yırtıklı grupta ÇGİ değerleri 0.250 ±0,02 iken ÖÇB sağlam grupta 0.257 ±0,02 ile daha düşük olduğu görülmüştür ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir

(p>0,05) (Tablo 3). OA'li grupta ÖÇB yırtık varlığının tespitinde ÇGİ değeri için bir cut off değeri bulunamamıştır (p>0,05) (Grafik 4). OA'li grupta ÇGİ değeri 0,270'den küçük olanlarda ÖÇB yırtıklarının tamamında tip A bulunurken ÖÇB'si sağlam olanların %70,59'unda tip A bulunmaktadır (p<0,05) (Tablo 4).

Sağlıklı grubun α açısı 39,82°±1,84° iken OA'li grupta 40,08 °± 2,51° ölçülmüş olup OA'li ve sağlıklı grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). OA'li lerin kendi içinde ise; OA+ÖÇB grubun ortalama α değerinin (41,45°± 2,53°), OA-ÖÇB grubuna göre (38,77°± 1,64°) daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05) (Tablo 5).

Son olarak ÖÇB yırtığı varlığını etkileyen faktörlerin regresyon analizi yapıldığında en güçlü bağın çentik tipi ile ilişkili olduğu gösterilmiş, tip A çentiğe sahip olmanın yırtık olasılığını 5,17 kat arttırdığı sonucuna varılmıştır (%95G.A.=1,75-15,297) (Tablo 6).

Tablo 4. Çentik genişlik indeksi 0.270'den küçük olan osteoartritli grupta ön çapraz bağ hasar varlığı ile çentik tipi karşılaştırması

ÇGİ<0,270	ÖÇB hasarlı		ÖÇB sağlam		p ¹
	n	%	n	%	
Tip A	41	(100,00)	24	(70,59)	<0,05
Tip U	0	(0,00)	10	(29,41)	

¹Ki-Kare Testi

ÇGİ= Çentik genişlik indeksi ÖÇB= Ön çapraz bağ

Tablo 5. Osteoartritli ve sağlıklı grup arasında Alfa açısının karşılaştırılması

	Alfa açısı			p ¹
	Ort	s.s.	Medyan	
Osteoartritli	40,08	±2,51	39,80	0,766
Sağlıklı	39,82	±1,84	40,00	
ÖÇB hasarlı	41,45	±2,53	41,00	
ÖÇB sağlam	38,77	±1,64	39,00	

¹Mann Whitney U Testi

ÖÇB= Ön çapraz bağ Ort=Ortalama s.s.= standart sapma

Tablo 6. Ön çapraz bağ yırtığı varlığını etkileyen faktörlerin regresyon analizi

	B	Std. Hata	Exp (B)	%95 Güven Aralığı		p
				Alt Sınır	Üst sınır	
Erkek	,113	,439	1,120	,474	2,646	,797
Tip A	1,644	,553	5,173	1,750	15,297	,003
Sabit	-,373	,379	,688			,325

B= Katsayı Std. Hata= Standart hata Exp (B)= Tahmini rölatif risk

Tartışma

Birçok çalışmada OA'li hastaların interkondiler çentikleri değerlendirilmiştir. Chrisman ve ark. (13) arkadaşları, interkondiler çentik bölgesinin, osteofitlerin ana kaynağı olan sinovyal dokudan oldukça zengin olduğunu söylemiştir. Wada ve ark. (6) ileri evre OA'li hastalarda, interkondiler çentik ölçümlerinde osteofit büyüklüklerinin hastalık progresyonu ile ilişkili olduğunu göstermiş, bunun da çentik indeks oranının azalttığını göstermişlerdir. Leo'n ve ark. (7) ÖÇB yırtığı olmayan 69 OA'li dizi artroskopik olarak incelemiş ve 4 tip interkondiler çentik darlığı sınıflamış, osteofit yerleşimine göre en sık tip 3; anterio ve medial darlık varlığını göstermiştir. Direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi diğer modalitelerle de interkondiler çentik genişliği değerlendirilebilsede yapılan son çalışmalarda MRG yumuşak dokuyu, eklem ve ligamanları daha iyi gösterdiğinden tercih edilmiştir, ancak darlık değerlendirmede kesin bir cut-off değeri gösterilememiştir (10,14-16). Al-Saeed ve ark. (10) 2013'te yayınladığı 560 vakalılık retrospektif çalışmada, ÇGİ'ni aksiyal sekanslarda 1/2 derinlikte ölçmüş ve

0.270 üzeri değerleri normal, altını ise dar olarak değerlendirmişlerdir. Stein ve ark. (17) değişik şiddetteki 160 OA'li hastayı yine aksiyal planlarda fakat 2/3 derinlikte ölçmüş, 0.2'nin altındaki değerleri dar olarak kabul etmişlerdir. Koronal planlarda da interkondiler çentik genişlik ölçümleri yapılmış, sağlıklı gruba göre ÖÇB yırtıklı hastalarda daha küçük ÇGİ değerleri gösterilmiştir (14,17,18). Bunlardan sadece Sonnery-Cottet ve ark. (18) bir cut-off değeri vermiş ve ÇGİ'si 0.21'den küçük hastaların ÖÇB yırtık riskine sahip olduklarını söylemişlerdir. Çalışmamızda ÇGİ'yi sadece aksiyal sekanslarda ölçtük ve önceki yayınlara benzer şekilde sağlıklı gruba göre orta-ileri derece OA'li hastaların ÇGİ'lerinin daha dar olduğunu ve yine OA'li grubun kendi içinde de ÖÇB yırtıklılarda ÇGİ'nin daha dar olduğunu gösterdik.

İnterkondiler çentik şekli birçok çalışmada tip A,U ve W olmak üzere 3 şekilde sınıflandırılmıştır. Van Eck ve ark. (11) ÖÇB yırtığı olan 102 hastanın dizini artroskopik olarak incelemiş, tip A formun tip U'ya göre daha dar interkondiler çentik olduğunu ve kadınlarda erkeklere göre daha sık olduğunu göstermişlerdir. Sutton ve ark. ile Al-Saeed ve ark.'da

benzer bildirimler yapmış, tip A hastalarda ÖÇB yırtıklarının daha sık olduğunu göstermişlerdir (20,10). Bizde çalışmamızda sağlıklı gruba göre orta-ileri derece OA'li hastalarda tip A oranının ve ÖÇB yırtıklı OA'li grupta, ÖÇB'si sağlam OA'li gruba göre daha yüksek oranda tip A formun olduğunu gösterdik. Bu da göstermektedir ki tip A çentik morfolojisi daha çok interkondiler çentik darlığına yol açar.

Fernandez-Jaen ve ark. (12) 2015'te yayınladıkları 530 vakalık çalışmalarında, ilk defa ÖÇB yırtıklı hastalarda α açısının artacağını göstermişlerdir. Bouras ve ark. (21) ise sağlıklı grup ile ÖÇB yırtıklı grubun alfa açıları arasında anlamlı fark olmadığını söylemişlerdir. Çalışmamızda α açısı, sağlıklı ve OA'li grup arasında anlamlı fark izlenmemekle birlikte ÖÇB yırtıklı grupta, sağlam gruba göre α açısı anlamlı olarak daha yüksekti. ÖÇB yırtıklarında olduğu gibi ÖÇB rekonstruksiyonlu hastalarda da diz biomekaniklerinin bozulması ve buna sekonder eklem kıkırdağının zarar görmesi, gelişen enflamasyon ve osteofitler ile özellikle genç erişkinlerde de prematüre osteoartrite neden olduğu ve artmış instabilitenin OA progresyonunu hızlandırdığı gösterilmiştir (22-25). OA hastalarındaki osteofitlerin artışı, interkondiler çentik darlığına yol açarak ÖÇB hasarını indükleyebilir, ÖÇB hasarının neden olduğu instabilitede OA'in şiddetini artırabilir. ÖÇB hasarı ile OA arasındaki bu kısır döngüyü kırmak için interkondiler çentik darlığı olan OA hastalarında çentiğe yönelik erken önlem ve tedavi yapmak, ÖÇB hasarı komplikasyonlarının önlenmesi için gereklidir. OA'li hastalarda kilo vermek, eklem yükünü azaltmak, sert ve zorlayıcı hareketlerden kaçınmak, ileri derece çentik darlığı olan OA'li hastalarda önleyici girişimsel tedaviler ÖÇB hasarının önlenmesi için yararlıdır.

Çalışmamızın bazı limitasyonları vardı. Tüm vakalar tek bir hastaneden toplanmıştı. Vaka sayısı yeterli değildi. Hastalara ait bilgiler retrospektif olarak arşiv sisteminden toplandığı için vücut-kitle indeksi gibi ÖÇB hasarını etkileyen diğer faktörler değerlendirilemedi. ÖÇB hasarlarını değerlendirirken, medikal bilgilerinden tüm hastaların travma anamnezlerine net ulaşamadığından, akut ya da kronik yırtık ayrımı yapılamadı.

Sonuç olarak orta-ileri derece OA'li hastalarda görülen interkondiler çentik darlığı ile ÖÇB hasarı arasında güçlü bir ilişki vardır. Düşük ÇGİ, tip A çentik tipi ve artmış α açısı osteoartrit dizlerde ÖÇB yırtık riskini arttırmakta olup bunlardan tip A interkondiler çentik tipi ÖÇB hasar ön görüşünde en güçlü risk faktörüdür. Özellikle diz osteoartrit hastalarında olası ÖÇB yırtıklarını önlemek için femoral çentik morfolojisine yönelik alınacak önlemlerde bu parametreler akılda tutulmalıdır.

Funding sources: There is no any funding sources that supported the work

Conflicts of interest: All authors declares that they have no conflict of interest.

Author contributions: All authors contributed to the study.

The manuscript is not under simultaneous consideration by any other journal, has not been previously published, and the study complies with ethical standards.

Kaynaklar

1. Bredveld FC. Osteoarthritis- the impact of a serious disease. *Rheumatology (Oxford)* 2004; 43 (Suppl.1): i4-8.
2. C.L. Hill, G.S. Seo, D. Gale, S. Totterman, M.E. Gale, D.T. Felson. Cruciate ligament integrity in osteoarthritis of the knee *Arthritis Rheum*, 52.3.2005; 794-799.
3. Johnson VL, Hunter DJ. The epidemiology of osteoarthritis. *Best Pract Res Clin Rheumatol* 2014; 28: 5-15.
4. Neogi T, Felson D, Niu J, Nevitt M, Lewis CE, Aliabadi P et al. Association between radiographic features of knee osteoarthritis and pain: results from two cohort studies. *BMJ* 2009; 339: b2844.
5. Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological assessment of osteo-arthritis. *Radiological assessment of osteo-arthritis. Ann Rheum Dis* 1957; 16: 494-502.
6. Wada M, Tatsuo H, Baba H, Asamoto K, Nojyo Y. Femoral intercondylar notch measurements in osteoarthritic knees. *Rheumatology (Oxford)*1999; 38: 554-558.
7. Leo'n HO, Blanco CER, Guthrie TB, Martinez OJ. Intercondylar notch stenosis in degenerative arthritis of the knee. *Arthroscopy* 2005; 21: 294-302.
8. Altman R, Asch E, Bloch D, Bole G, Borenstein D, Brandt K. Et al. Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis. Classification of osteoarthritis of the knee. Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American Rheumatism Association. *Arthritis Rheum* 1986; 29: 1039-49.
9. Souryal TO, Moore HA, Evans JP. Bilaterality in anterior cruciateligament injuries: associated intercondylar notch stenosis. *Am J Sports Med* 1988; 16: 449-454.
10. Al-Saeed O, Brown M, Athyal R, Sheikh M. Association of femoral intercondylar notch morphology, width index and the risk of anterior cruciate ligament injury. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2013; 21: 678-682.
11. Van Eck CF, Martins CAQ, Vyas SM, Celentano U, Van Dijk CN, Fu FH. Femoral intercondylar

- notch shape and dimensions in ACL injured patients. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2010; 18(9): 1257-1262.
12. Fernández-Jaén T, López-Alcorocho JM, Rodríguez-Iñigo E, Castellán F, Hernández JC, Guillén-García P. The importance of the intercondylar notch in anterior cruciate ligament tears. *Orthop J Sports Med* 3(8).2015:2.325.967.115.597.882
 13. Chrisman OD, Fessel JM, Southwick WO. Experimental production of synovitis and marginal articular exostoses in the knee joints of dogs. *Yale J Biol Med* 1964; 37: 409-412.
 14. Davis TJ, Shelbourne KD, Klootwyk TE. Correlation of the intercondylar notch width of the femur to the width of the anterior and posterior cruciate ligaments. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 1999; 7(4): 209-214.
 15. Domzalski M, Grzelak P, Gabos P. Risk factors for anterior cruciate ligament injury in skeletally immature patients: analysis of intercondylar notch width using magnetic resonance imaging. *Int Orthop* 2010; 34(5): 703-707.
 16. Ireland ML, Ballantyne BT, Little K, McClay IS. A radiographic analysis of the relationship between the size and shape of the intercondylar notch and anterior cruciate ligament injury. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2001; 9(4): 200-205.
 17. Stein V, Li L, Guermazi A, Zhang Y, Kent Kwok C, Eaton CB et al. The relation of femoral notch stenosis to ACL tears in persons with knee osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage* 2010; 18(2): 192-199.
 18. Sonnery-Cottet B, Archbold P, Cucurulo T, Fayard JM, Bortolletto J, Thaunat M. Et al. The influence of the tibial slope and the size of the intercondylar notch on rupture of the anterior cruciate ligament. *J Bone Joint Surg Br.* 2011; 93(11): 1475-1478.
 19. Park JS, Nam DC, Kim DH, Kim HK, Hwang SC. Measurement of knee morphometrics using MRI: a comparative study between ACL-injured and non-injured knees. *Knee Surg Relat Res.* 2012; 24(3): 180-185.
 20. Sutton KM, Bullock JM. Anterior cruciate ligament rupture: differences between males and females. *J Am Acad Orthop Surg* 2013; 21: 41-50.
 21. Bouras T, Fennema P, Burke S, Bosman H. Stenotic intercondylar notch type is correlated with anterior cruciate ligament injury in female patients using magnetic resonance imaging. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2018; 26(4): 1252-1257.
 22. Simon D, Mascarenhas R, Saltzman BM, Rollins M, Bach BR Jr, MacDonald P. The relationship between anterior cruciate ligament injury and osteoarthritis of the knee. *Adv Orthop* 2015; 2015: 928301.
 23. Barenius B, Ponzer S, Shalabi A, Bujak R, Norlen L, Eriksson K. Increased risk of osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction: a 14-year follow-up study of a randomized controlled trial. *Am J Sports Med* 2014; 42: 1049-1057.
 24. Culvenor AG, Collins NJ, Guermazi A, Cook JL, Vicenzino B, Khan KM et al. Early knee osteoarthritis is evident one year following anterior cruciate ligament reconstruction: A magnetic resonance imaging evaluation. *Arthritis Rheumatol* 2015; 67: 946-55.
 25. Roemer FW, Jarraya M, Niu J, Silva JR, Frobell R, Guermazi A. Increased risk for radiographic osteoarthritis features in young active athletes: A cross-sectional matched case-control study. *Osteoarthritis Cartilage* 2015; 23: 23-43.

Ferritin and Transferrin Saturation Index Levels in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Ferritin ve Transferrin Saturasyon İndeksi Düzeyleri

Hande Ayraller Taner¹, Fatih Hilmi Çetin^{2*}, Ertan Sal³, Yasemen Işık⁴, Şahnur Şener⁴, Türkiz Gürsel⁵

¹Başkent Üniversitesi, Çocuk Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

²Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı

³Batman Devlet Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Batman

⁴Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara

⁵Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

ABSTRACT

Introduction: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the common childhood psychiatric disorders and is believed to be caused by genetic and environmental factors. Various studies have reported that body iron levels and ADHD are correlated. In our study, we aimed to investigate the correlation of serum ferritin and transferrin saturation index (TSI) with ADHD subtypes and Conners' Teacher Rating Scale (CTRS) scores.

Material and Methods: This retrospective study included 131 boys and 16 girls between 7 and 16 years of age who were diagnosed with ADHD in accordance with DSM-IV TR diagnostic criteria. The data on serum iron, total iron-binding capacity, ferritin, and CTRS scores were obtained from the patients' hospital files. Statistical analyses were then done on these data.

Results: The mean serum ferritin level was 27.1 ± 15.6 ng/mL, and the mean TSI level was $18.1 \pm 9.1\%$. The mean serum ferritin level of those diagnosed with combined type ADHD (25.78 ± 12.90 ng/mL), in accordance with DSM-IV TR criteria, was lower than those diagnosed with predominantly inattentive type (32.75 ± 23.54 ng/mL) ($p = 0.034$). However, there was no difference in serum TSI values ($p = 0.835$).

Conclusions: In the present study, serum ferritin levels were lower in patients with ADHD than in patients with attention-deficit predominant type, and the relationship between iron parameters and ADHD was demonstrated. The necessity of evaluating iron parameters in ADHD cases has been understood once again.

Key Words: Transferrin saturation index, attention deficit hyperactivity disorder, ferritin

ÖZET

Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu düşünülen, çocukluk çağının sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir. Vücut demiri ile DEHB'nin ilişkili olabileceği çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Çalışmamızda DEHB tanısı alan çocuklarda, serum ferritin ve transferrin saturasyon indeksi (TSI) ile DEHB alt tipleri ve Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu retrospektif çalışmaya DSM IV TR tanı kriterlerine göre DEHB tanısı alan, yaşları 7-16 arasında değişen 131 erkek ve 16 kız hasta alındı. Hastaların dosya bilgilerinden serum demir, total demir bağlama kapasitesi, ferritin ve CÖDÖ değerlerine ulaşıldı, istatistiksel değerlendirmeler yapıldı.

Bulgular: Olgularımızın ortalama serum ferritin düzeyi 27.1 ± 15.6 ng/mL ve TSI düzeyi ise 18.1 ± 9.1 olarak saptandı. DSM IV TR kriterlerine göre bileşik tip DEHB tanısı alanlarda ortalama serum ferritin düzeyi, ($25,78 \pm 12,90$ ng/mL) dikkat eksikliği baskın tipe ($32,75 \pm 23,54$ ng/mL) göre daha düşük olarak saptanırken ($p=0,034$); serum TSI değerleri arasında herhangi bir farklılık yoktu ($p=0,835$).

Sonuç: Bileşik tip DEHB olgularında serum ferritin düzeyinin, dikkat eksikliği baskın tip tanısı almış olanlara göre daha düşük olduğunun saptandığı çalışmamızda demir parametreleri ile DEHB ilişkisi ortaya konmuştur. DEHB'li olgularda demir parametrelerinin değerlendirilmesinin gerekliliği bir kez daha anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Transferrin Saturasyon İndeksi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ferritin

Introduction

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the common childhood neuropsychiatric disorders and has an average worldwide prevalence of 5.2%, and its male-to-female ratio is 2.2:1 (1, 2). ADHD has three subtypes, including inattentive, hyperactive, and impulsive (3). ADHD may cause poor school performance, relationship disturbances, and social and economic problems (4,5). Various studies have shown that iron, zinc, and magnesium levels are low in children with ADHD (6, 7).

Dopaminergic systems play critical roles in the regions associated with ADHD etiology, including the areas of motor control, motivation, and reward (8). Noradrenalin and dopamine play important roles in the prefrontal cortex with regard to attention and memory (9). Iron is a cofactor of the tyrosine hydroxylase enzyme, and it plays an important role in the dopamine and norepinephrine synthesis pathway. It is also associated with the monoamine oxidase enzyme that plays a role in the electron transfer system and neurotransmitter destruction (10). It has been argued that iron deficiency is an important mechanism in the ADHD pathophysiology through dopamine synthesis (11). Since it has been understood that an iron deficiency influences dopamine transport and receptor density in the brain, and it also provokes dysfunction in the basal ganglia, certain hypotheses suggest that ADHD and iron deficiency may be correlated (12, 13). Serum ferritin levels were measured in the studies that investigated the correlation of ADHD with iron levels (14). However, it was reported that measuring only the serum ferritin levels could yield misleading results when investigating the correlation of ADHD with iron deficiencies (15). In this study, we aimed to investigate the correlation of serum ferritin levels and the transferrin saturation index (TSI) with ADHD subtypes and Conners' Teacher Rating Scale (CTRS) scores in children diagnosed with ADHD.

Material and Methods

This retrospective study included 147 patients between 7 and 16 years of age who were diagnosed with ADHD according to DSM IV-TR criteria and had been accepted to the Pediatric Psychiatry Department of Gazi University, Faculty of Medicine between 2010 and 2012.³ Exclusion criteria were mental retardation, neurological and/or metabolic diseases, iron treatment, or any active systemic diseases. There were 131 (89.1%) males and 16 (10.9%) females. The patients' files were retrospectively examined to obtain data, and those that were supposed to have an iron deficiency and

had related biochemical tests were included in the study. The data on serum total iron-binding capacity, iron, ferritin, and CTRS scores were obtained from the patients' hospital files (16-18). TSI was calculated by dividing the serum iron level by the total iron-binding capacity. Serum ferritin levels < 20 ng/mL and TSI < 16% were regarded as low.

Statistical Analysis: Data analysis was made with the SPSS 15.0 package program. The means of the two groups were compared with independent samples t-tests. The means of more than two groups were compared with one-way analysis of variance (ANOVA). The correlations of both ferritin levels and TSI values with CTRS subscale scores were analyzed with Pearson's correlation analysis. P values < 0.05 were considered statistically significant.

Results

The mean age of the 147 patients included in the study was 9.2 ± 2.0 years. Analysis of the patients in accordance with ADHD subtypes revealed that 119 (80%) patients had combined type, while 28 (20%) patients had a predominantly inattentive type. The mean CTRS hyperactivity score of the patients was 1.8 ± 3.2 , the mean inattention score was 15.5 ± 4.6 , and the mean behavioral problem score was 9.2 ± 3.5 . The mean serum ferritin level was 27.1 ± 15.6 ng/mL, and the TSI was $18.1 \pm 9.1\%$. The sexes were similar for ferritin and TSI levels. Analysis of ADHD subtypes with ferritin and TSI levels revealed that the mean ferritin level was lower in the combined type when compared to the predominantly inattentive type ($p = 0.034$). TSI levels were similar in all ADHD subtypes (Table 1). Pearson's correlation analysis analyzed the correlation of ferritin and TSI levels with CTRS subscale scores but did not reveal any significant correlations (Table 2). Comparisons of subscale CTRS scores in those with or without an iron deficiency did not reveal any significant differences among the groups (Table 3).

Discussion

In this study, serum ferritin and TSI levels were investigated together firstly and found a significant difference for serum ferritin levels between the mixed type and the predominantly inattentive type ADHD groups. Many different studies have researched the relationship between ADHD and iron, which is associated with dopamine and noradrenaline synthesis, the monoamine oxidase enzyme, and the electron transfer system (10). In the neurobiology of ADHD,

Table 1. Distribution of the iron parameters in relation with ADHD subtypes and gender

ADHD subtype	Ferritin ($\mu\text{g/l}$), M \pm SD*	p	TSI, M \pm SD*	p
ADHD-mixed	25.78 \pm 12.90	0.034+	18.22 \pm 9.60	0.835+
ADHD-ad	32.75 \pm 23.54		17.82 \pm 7.38	
Male	27.20 \pm 15.88	0.842	17.95 \pm 9.22	0.463
Female	26.37 \pm 13.94		19.75 \pm 9.10	

*Mean and standard deviation; +The means of the groups are compared "Independent samples T Test"

Table 2. Correlation of iron parameters with CTRS subscale scores

		CTRS -hyp	CTRS -ad	CTRS -cd
Ferritin	Correlation coefficient	-0.94	0.086	0.063
	p*	0.259	0.298	0.445
TSI	Correlation coefficient	0.034	-0.077	-0.050
	p*	0.684	0.353	0.547

*Pearson correlation test

Table 3. Comparison of CTRS subscale scores between the patients with or without iron deficiency

	CTRS -hyp	p	CTRS -ad	p	CTRS -cd	p
FER low (L)	11.98 \pm 4.09	0.808+	15.03 \pm 4.82	0.345+	8.81 \pm 3.55	0.350+
FER normal (N)	11.82 \pm 3.62		15.79 \pm 4.60		9.41 \pm 3.49	
TSI L	12.20 \pm 3.44	0.375+	15.95 \pm 4.50	0.316+	9.46 \pm 3.19	0.446+
TSI N	11.64 \pm 4.04		15.16 \pm 4.82		9.01 \pm 3.74	
FER L TSI L	12.60 \pm 3.79	0.728*	15.64 \pm 4.62	0.567*	8.92 \pm 3.53	0.634*
FER N TSI L	11.94 \pm 3.22		16.15 \pm 4.47		9.81 \pm 2.93	
FER L TSI N	11.48 \pm 4.31		14.54 \pm 4.99		8.80 \pm 3.62	
FER N TSI N	11.73 \pm 3.91		15.52 \pm 4.72		9.13 \pm 3.84	

*The groups were compared with "Independent samples T Test". * The groups were compared with "one-way Anova"

there is a direct relationship between dopamine function and iron, which is known to play an important role in neurocognitive functions. For example, iron is the main cofactor of the tyrosine hydroxylase enzyme, a rate-limiting step in dopamine synthesis (9). However, it has been shown in animal experiments that iron deficiency affects dopamine receptor density in the brain (10). Iron binds to the ferritin protein in the brain. In cases of advanced iron deficiency, the serum level of ferritin decreases, and ferritin levels return to normal with iron replacement. In addition, it was reported that there was a significant relationship between low serum ferritin levels and structural-developmental retardation and behavioral problems in the central nervous system. When all findings were evaluated together, it was suggested that a large number of physiological pathways using iron could be associated with ADHD symptoms.

Calarge et al. reported a negative correlation of SNAP (Swanson Nolan and Pelham) scale's attention as well as hyperactivity total ADHD scores with ferritin levels. An analysis of the correlation between CPRS

scores and ferritin revealed a statistically significant difference only in the hyperactivity/restlessness scale. The same study found a negative correlation between the severity of inattention symptoms and ferritin levels. In addition, a negative correlation was found between the baseline and week eight ferritin levels and amphetamine weight-adjusted levels at week 13 (19). Another study reported higher CPRS scores in children whose ferritin levels were under $< 45 \mu\text{g/L}$, and those children had higher scores in the "sleep-wake transition disorders" subscale of the Sleep Disturbance Scale for Children (20). In the present study, we researched the correlation between ferritin and TSI levels with ADHD subtypes and CTRS subscale scores in children diagnosed with ADHD. The mean ferritin level was lower in the combined type compared to the predominantly inattentive type. There was no correlation between ferritin and TSI levels and CTRS subscale scores. In addition, the patients were separated into groups with respect to their ferritin and TSI levels; however, they did not show significant differences for their CTRS subscale scores. In a meta-analysis study by Falkingham and

colleagues, it was evident that iron replacement in children with iron deficiency and iron deficiency anemia led to a significant increase in attention skills and total intelligence scores (21). In addition, a study was done with Halterman et al. 5398 children; It was reported that iron deficiency negatively affects the cognitive functions of children independent of anemia, and children with iron deficiency take two times lower grades than mathematics lessons compared to children without iron deficiency (22). In the long-term follow-up studies, it has been shown that the cognitive development of children with iron deficiency is adversely affected (23). In a study by Konofal and colleagues with 54 children aged 4 to 14 years, low levels of serum iron and ferritin levels were found in children with ADHD compared to the control group, and this difference was found to be related to ADHD symptom severity (24). A significant correlation was reported between low ferritin levels and CPRS hyperactivity scores by Öner et al. In the same study, no correlations were found between neuropsychological test scores and ferritin, mean corpuscular volume, hemoglobin or red cell distribution width (25). A similar study found that CPRS hyperactivity scores were correlated with low ferritin levels; however, the authors did not report any association of ferritin with attention disorders, either on CPRS or CTRS (26). In another study, low ferritin levels were correlated with high CTRS scores. However, this correlation was not found with CPRS (27). In a recent study, serum levels of iron, ferritin were significantly lower in children with ADHD, who also had significantly lower hemoglobin and hematocrit. Also, the ADHD subtype did not significantly influence these abnormalities (28). In our study, we did not find any correlation of CTRS subscale scores with either ferritin or TSI levels.

When studies that investigated ADHD and iron parameters are analyzed, it may be seen that ferritin levels were used as a variable to investigate the correlation of ADHD symptoms with iron. Cortese et al. investigated the association of brain and serum ferritin levels; however, they could not find any significant correlation between the two regarding a number of brain areas (29). A comparison of cerebrospinal fluid ferritin and TSI between patients with restless leg syndrome and healthy controls revealed lower levels of both ferritin and TSI in the patients with restless leg syndrome. However, serum ferritin and TSI levels were similar in both patients with restless leg syndrome and healthy controls (30). In our study, we investigated serum ferritin and TSI levels and found a significant difference for serum ferritin between the mixed type and the predominantly inattentive type ADHD groups. There was no difference in CTRS subscale scores. When all

of the findings are considered, we concluded that serum ferritin and TSI levels might not clearly reflect brain iron levels.

The main limitations of our study are its retrospective nature and the inclusion of patients with a suspected iron deficiency. Another limitation of the study is diagnosing the disease without a structured or semi-structured interview scale. We also did not classify the patients in relation to possible factors that could affect serum iron parameters.

In this study, we found that serum ferritin levels differed among ADHD subtypes; however, a similar association was not found for TSI. Studies that investigated the relationship between ADHD and iron parameters have established promising results that clarify the etiopathogenesis of ADHD (31-34). However, further studies with larger sample sizes are needed, using methods that can more clearly determine brain iron levels and classify patients according to factors that may affect iron parameters.

References

1. Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, Biederman J, Rohde LA. The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and meta-regression analysis. *Am J Psychiatry* 2007; 164(6): 942-8.
2. Ramtekkar UP, Reiersen AM, Todorov AA, Todd RD. Sex and age differences in attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms and diagnoses: implications for DSM-V and ICD-11. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2010; 49(3):217-28.
3. APA (2000) DSM IV: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. American Psychiatric Press, Washington
4. Feldman HM, Reiff MI. Attention deficit-hyperactivity disorder in children and adolescents. *N Engl J Med* 2014; 370(9):838-46.
5. Guney E, Cetin FH, Iseri E. ADHD - New Directions in Diagnosis and Treatment. In: Norvilitis JM, editor. *The Role of Environmental Factors in Etiology of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder*-chapter 2. Croatia: InTech; 2015, p.15-34.
6. Mahmoud MM, El-Mazary AA, Maher RM, Saber MM. Zinc, ferritin, magnesium, and copper in a group of Egyptian children with attention deficit hyperactivity disorder. *Ital J Pediatr* 2011; 29(1):60.
7. Oner O, Oner P, Bozkurt OH, Odabas E, Keser N, Karadağ H et al. Effects of zinc and ferritin levels on parent and teacher-reported symptom scores in attention deficit hyperactivity disorder. *Child Psychiatry Hum Dev* 2010; 41(4):441-1.
8. Wu J, Xiao H, Sun H, Zou L, Zhu LQ. Role of dopamine receptors in ADHD: a systematic meta-analysis. *Molecular neurobiology* 2012; 45(3):605-20.

9. Xing B, Li YC, Gao WJ. Norepinephrine versus Dopamine and their Interaction in Modulating Synaptic Function in the Prefrontal Cortex. *Brain Research* 2016; 1641:217-233
10. Beard J. Iron deficiency alters brain development and functioning. *J. Nutr* 2003; 133(5): 1468–72.
11. Cortese S, Lecendreux M, Bernardina BD, Mouren MC, Sbarbati A, Konofal E. Attention-deficit/hyperactivity disorder, Tourette's syndrome, and restless legs syndrome: The iron hypothesis. *Medical Hypotheses* 2008;70(6) :1128-32.
12. Erikson KM, Jones BC, Hess EJ, Zhang Q, Beard JL. Iron deficiency decreases dopamine D1 and D2 receptors in rat brain. *Pharmacol Biochem Behav* 2001; 69(3-4): 409-18.
13. Youdim MB, Ben-Shachar D, Yehuda S. Putative biological mechanisms of the effect of iron deficiency on brain biochemistry and behavior. *Am J Clin Nutr* 1989; 50(3): 607-15.
14. Cortese S, Angriman M, Lecendreux M, Konofal E. Iron, and attention-deficit/hyperactivity disorder: What is the empirical evidence so far? A systematic review of the literature. *Expert Rev Neurother* 2012; 12(10): 1227-40.
15. Donfrancesco R, Parisi P, Vanacore N, Martines F, Sargentini V, Cortese S. Iron and ADHD Time to Move Beyond Serum Ferritin Levels. *J Atten Disord* 2013;17(4): 347-57.
16. Connors CK. A teacher's rating scale for use in drug studies with children. *Am J Psychiatry* 1969; 126(6): 884-88.
17. Goyette CH, Connors CK, Ulrich RF. Normative data on revised Connors Parent and Teacher Rating Scales. *J Abnorm Child Psychol* 1978;6(2):221-36.
18. Dereboy C, Senol S, Sener S, Dereboy F. Validation of the Turkish versions of the short-form Connors' teacher and parent rating scales. *Turk Psikiyatri Derg* 2007;18(1):48-58.
19. Calarge C, Farmer C, DiSilvestro R, Arnold LE. Serum ferritin and amphetamine response in youth with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2010; 20(6): 495-502.
20. Cortese S, Konofal E, Dalla Bernardina B, Mouren MC, Lecendreux M. Sleep disturbances, and serum ferritin levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2009; 18(7): 393-99.
21. Falkingham M, Abdelhamid A, Curtis P, Fairweather-Tait S, Dye L, Hooper L. The effects of oral iron supplementation on cognition in older children and adults: a systematic review and meta-analysis. *Nutr J* 2010;9:4.
22. Halterman JS, Kaczorowski JM, Aligne CA et al. Iron deficiency and cognitive achievement among school-aged children and adolescents in the United States. *Pediatrics* 2001; 107:1381-6.
23. Grantham-McGregor S, Ani C. A review of studies on the effect of iron deficiency on cognitive development in children. *Journal of Nutrition* 2001; 131:649-68.
24. Konofal E, Lecendreux M, Arnulf I, Mouren MC. Iron deficiency in children with attention deficit hyperactivity disorder. *Arch Pediatr Adolesc* 2004;158(12):1113-5.
25. Oner O, Aklar OY, Oner P. Relation of ferritin levels with symptom ratings and cognitive performance in children with attention deficit-hyperactivity disorder. *Pediatr Int* 2008; 50(1): 40-44.
26. Oner P, Oner O, Azik FM, Cop E, Munir KM. Ferritin and hyperactivity ratings in attention deficit hyperactivity disorder. *Pediatr Int* 2012; 54(5): 688-92.
27. Oner P, Oner O. Relationship of ferritin to symptom rating children with attention deficit hyperactivity disorder: effect of comorbidity. *Child Psychiatry Hum Dev* 2008; 39(3): 323-30.
28. Agarwal S, Gupta S, Pecor K, Oh D, Kornitzer J. Iron and ferritin levels in patients with ADHD. *Neurology*, 2018; 90(15 Suppl):P2.088.
29. Cortese S, Azoulay R, Castellanos FX, Chalard F, Lecendreux M, Chechin D et al. Brain iron levels in attention-deficit/hyperactivity disorder: a pilot MRI study. *World J Biol Psychiatry* 2012; 13(3): 223-31.
30. Earley CJ, Connor JR, Beard JL, Malecki EA, Epstein DK, Allen RP. Abnormalities in CSF concentrations of ferritin and transferrin in restless legs syndrome. *Neurology* 2000; 54(8): 1698-1700.
31. Unal D, Çelebi F, Bildik HN, Koyuncu A, Karahan S. Vitamin B12 and hemoglobin levels may be related with ADHD symptoms: a study in Turkish children with ADHD. *Psychiatry and Clinical Psychopharmacology*, 2018, DOI: 10.1080/24750573.2018.1459005.
32. Magula L, Moxley K, Lachman A. Iron deficiency in South African children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. *J Child Adoles Mental Health*, 2019: 1-8.
33. Islam K, Seth S, Saha S, Roy A, Das R, Datta AK. A study on association of iron deficiency with attention deficit hyperactivity disorder in a tertiary care center. *Indian J Psych*, 2018; 60(1): 131-134.
34. Tseng PT, Cheng YS, Yen CF, Chen YW, Stubbs B, Whiteley P, et al. Peripheral iron levels in children with attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. *Scient Reports*, 2018; 8(1): 788

Ovarian Teratoma In Pediatric Population: Our Clinical Experience of Seven Years

Çocuklarda Ovaryan Teratomlar: 7 Yıllık Deneyimimiz

Burhan Beger^{1*}, Erbil Karaman², Baran Serdar Kızılyıldız⁴, Metin Şimşek³, Ebuzer Düz¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Van

³Van Bölge Eğitim Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

⁴Van Lokman Hekim Hastanesi, çocuk hastalıkları, Van

ABSTRACT

Objective: In relation to torsion, mass appearance may occur due to hemorrhage into the cyst, and blood supply of the over tissue may not be well evaluated radiologically. For this reason, the diagnosis of torsion and non-torsion MCT continues to be a serious dilemma.

Material and Methods: The laboratory and imaging methods of ovarian teratomas with or without torsion were compared with the statistical method. The results were evaluated statistically by using SPSS version 24. Normality checks were performed with the Shapiro-Wilk test. The groups were compared with the independent samples t-test. Statistical significance was $p < 0.05$.

Results: 40% of the cases with CRP level elevation, torsion were significantly higher ($> 5 \text{ mg / L}$). The most common surgical approach was fertilization protective cystectomy applied in 14 cases (77 %).

Conclusion: The first choice in benign ovarian masses is fertility protective surgery. CRP, WBC and CA19-9 can be a marker, especially in torsion cases. The planning of the study with prospective and large number of patients will be appropriate.

Key Words: Mature cystic teratoma, ovarian torsion, pediatrics

ÖZET

Amaç: Torsiyon ile ilişkili olarak kist içine kanama nedeniyle kitle görünümü oluşabilmektedir ve over dokusunun kanlanması radyolojik olarak net değerlendirilemeyebilir. Bu nedenle torsiyone ve torsiyone olmayan MKT'lerin tanısı ciddi bir ikileme olmaya devam etmektedir.

Gereç ve Yöntem: CRP yüksekliği torsiyonun eşlik ettiği vakaların %40'ında anlamlı derecede yüksek ($> 5 \text{ mg/l}$) bulundu. En sık yapılan cerrahi, 14 vakada uygulanan fertilitte koruyucu kistektomi (%77) idi.

Bulgular: Torsiyon olan ve olmayan ovaryan teratomların laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri istatistiksel yöntemle karşılaştırıldı. Sonuçlar SPSS versiyon 24 kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. Normalite kontrolleri Shapiro-Wilk testi ile yapıldı. Gruplar bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık $p < 0.05$ idi.

Sonuç: Prospektif ve çok sayıda hasta ile çalışmanın planlanması uygun olacaktır. Benign ovaryan kitlelerde ilk tercih fertilitte koruyucu cerrahidir. CRP, WBC ve CA19-9 özellikle torsiyon vakalarında işaretleyici olabilir.

Anahtar Sözcükler: Matür kistik teratom, ovarian torsiyon, çocuk

Introduction

Ovarian masses are quite rare in children and the incidence is 2.6 in 100 000. Clinical presentation and pathology are quite different from adults (1). Ovarian masses can be classified as neoplastic and non-neoplastic. Teratomas are the most frequent ovarian masses in children (2). And they are the most common benign tumours of ovary (2,3). The most frequent histopathologic type of ovarian teratomas seen in the pediatric population is mature cystic teratoma (MCT).

It can be detected with an acute abdomen or coincidentally during routine examination. In relation

to torsion, mass appearance may occur due to haemorrhage into the cyst, and blood supply of the over tissue may not be well evaluated radiologically. This may lead to elective planning of the surgical procedure and delay of the detorsion procedure that must be performed in an emergency. Ovarian torsion with teratoma results in a decrease of healthy ovary tissue. Also; the appearance of mass during surgical interventions due to acute abdomen may cause unnecessary oophorectomies because of the suspicion of malignancy in the surgeon. The combination of teratoma and torsion is a diagnostic dilemma.

This study was retrospectively evaluated in terms of age, clinical presentation, diagnostic and imaging

Fig. 1. MCT with torsion (left ovary)

methods, additional pathology, surgical technique and histopathologic results in patients who underwent treatment for ovarian teratoma in our clinic.

Materials and Methods

This work was carried out in accordance with the Helsinki Declaration principles. Also, by the local ethics committee for study approval received.

In this study, clinical application, examination findings, laboratory results of 0-15-year-old girls who were pathologically diagnosed as MCT in our clinics between January 2010 and January 2018, imaging techniques, surgical techniques, complications and recurrence were retrospectively evaluated. Those who were unable to reach clinical data, those with additional ovarian pathology, and patients older than 18 years were excluded from the study.

Patient information was accessed through the hospital registry system. Hemoglobin, hematocrit, platelet count, white blood cell count and C-reactive protein (CRP) values were documented from the laboratory findings. Results of ca-125, ca 19-9 and alpha-fetoprotein (AFP) values were compared as tumor markers. The imaging modalities and radiological reports of patients were evaluated. In these cases, the laboratory and imaging methods of ovarian teratomas with or without torsion were compared with the statistical method. The results were evaluated statistically by using SPSS version 24. Normality checks were performed with the Shapiro-Wilk test. The groups were compared with the independent samples t-test. Statistical significance was $p < 0.05$.

Results

18 female patients with a median age of 13 years were included in the study. Nine patients had no symptoms at first visit. Abdominal pain in 5 patients, mass in 2 patients, fever in 2 patients, vomiting and loss of appetite in 5 patients and abdominal fullness were present in 3 patients. Laboratory findings showed that

Fig. 2. Huge MCT with torsion (right ovary)

WBC elevation for their age scale was detected in 22% of patients and no significant difference was found between teratoma case with or without torsion.

Anemia was detected in 18% of patients. CRP level elevation was significantly higher ($> 5\text{mg / l}$) in 40% of teratoma cases with torsion. Patients were treated with different surgical methods. The most common surgical approach was fertilization protective cystectomy applied in 14 cases (77%). Salpingoopherectomy was performed in 1 case (5.5%), oophorectomy in 3 cases (16%), and ovarian biopsy in 9 cases (50%). Oophorectomy was performed mainly because of suspected malignancy and ischemia. 21 overcysts were excised from a total of 18 patients (bilateal mass in three patients). Four of the ovarian masses were excised from left, and 17 of them from the right over. Intraoperative torsion (figure1-2) was detected in 5 patients (27%). Hemorrhage was seen in all of the teratoma cases with torsion and necrosis in one. The mean mass size was 12 cm and it was calculated as 5.4 cm in the teratoma cases with torsion.

In one of the ovarian teratoma cases acute appendicitis also was seen co-incidentally. No recurrence was detected during follow-ups. Tumor markers were also checked in 9 of the patients (50%). CA-125, CA 19-9, and AFP level were checked on 1/5/9 of them respectively. CA 19-9 was high in 2 patients. AFP levels were high in 3 patients ($> 40\text{ ng / mL}$). Ca 19-9 level of the teratoma cases with

Table 1. Laboratory Results, Performed Imaging Methods and Applied Surgical Methods In MCT Cases With Or Without Torsion

	MCT	MCT with Torsion	p
	Labaratuary		
Hb	12	11,3	P=0,06
Htc	39	36	P=0,07
WBC	11.000	12.000	P=0,06
CRP	3,1	45	P=0,02
AFP	48	12	P=0,03
CA 19-9	<0,2	88	P=0,04
CEA 125	20	23	P=0,08
	Radiology		
Ultrasound	13	5	P=0,05
CT	4	0	
MRI	1	0	
	Surgical Approach		
Conservative Surgery	10	4	P=0,08
Oophorectomy	3	1	P=1
	Mass Size		
	12	5,4	P=0,01
Patients	13	5	18

torsion was higher than those of the non-torsion teratoma cases, but no significant difference was checked between the other tumor markers. It was evaluated according to imaging methods used for diagnosis in patients; ultrasound was used in all patients, MRI was used in one and CT was used in three. Ultrasonography was deemed adequate for surgical indication in 14 of the patients. In 2 cases, surgery was indicated with MRI, whereas in 2 cases, surgery was indicated with CT. When the surgical methods are examined; Open surgery was performed on the sixteenth patients and laparoscopic surgery was applied in two patients. In MCT patients with or without torsion; doppler ultrasonography performed at the sixth month after ovarian conservative surgery revealed that the amount of healthy ovarian tissue and blood supply were similar (table). No malignancy was found in the pathology specimens of these 18 patients.

Discussion

Approximately one third of adnexal masses are ovarian tumors (2). Small ovarian cysts can be detected incidentally in prepubertal children 2-5%, especially during neonatal period due to maternal and placental hormonal stimulation (4) and these benign lesions often disappear without treatment. Over teratomas, which are the most common germ cell

tumors, are surgically removed. Teratomas contain numerous histological types of tissue based on mature and immature germ cell (pluripotent) origin. The most common type of these tumors, MCT (also known as dermoid cyst), typically consists of mature ectodermal tissue (skin, brain), mesodermal tissue (muscle, fat) and endodermal tissue (mucinous, ciliated epithelium) (3,5). The incidence of MCT is 1.2-14.2 (7) at 100.000 and the incidence increases with age. It is most commonly seen around 14 years (2). MCT constitutes 25% of all ovarian tumors and 60% of benign ovarian tumors (6,7). Bilaterality probability is 10-15% (3). Unilaterality is mostly the right adnexal location (6). 60% of them is about 5-10 cm in size. Tumor size is unrelated to malignancy potential (4). Abdominal pain and abdominal fullness are the most common symptoms (2) but may also be detected incidentally. Rupture; despite the thin wall of the cyst is quite rare. Torsion is detected at 15% of the MCTs. The incidence of torsion increases in cysts with long pedicle and 5-6 cm size (8).

Radiologically; , USG, CT and MRI diagnose pelvic pathologies in 77%, 87% and 97%, respectively (4). Ultrasonography is the gold standard modality for diagnosis of MCT (2,5). However, it is very difficult to reveal the torsion with sonographic examination (6). radiologically; Ovarian haemorrhage may cause complex and solid appearance (4) and this creates a diagnostic dilemma.

Tumor markers are frequently used to identify tumor etiology. AFP and CA 125 are the most commonly used tumor markers (2). CA 125 and CA 19-9 levels are significantly elevated in patients with squamous carcinoma associated with dermoid cysts. CA-19-9 levels correlate with tumor size. The increase of Ca19-9 level in serum was due to mass necrosis; CA 125 is elevated in gastric irritation caused by escape of the cyst fluid to the peritoneal cavity and in pelvic inflammatory disease (6). CA 125, CA 15-3 and AFP can be useful in differentiating MCT and immature teratoma (IT) cases (5). As in our cases; Elevation of CRP, CA 19-9 and leucocyte levels may be a marker for dermoid cyst cases with torsion.

If the cystic mass is suspected of malignancy because of the complex and solid components, if there is intermittent or continuous abdominal pain in the patient, or if there is a simple cyst greater than 5 cm, surgery is indicated (4). Ovarian cystectomy is the gold standard, unless there is a doubt about malignancy in young patients (4,8). Over the first year after over-conservative surgery, 70% of the healthy ovarian tissue is protected more than 3 cm³ (8).

Laparoscopy is the gold standard in MCT surgery (2). With laparoscopy, the amount of intraoperative bleeding is decreased, the postoperative pain is relatively less, the length of hospitalization is shortened, the risk of postoperative adhesions is decreased and good cosmetic appearance is achieved. However, it has disadvantages such as prolongation of the surgical intervention, leaking of ruptured cystic tissue into the abdomen, and high recurrence rates [8]. The rate of leakage of cyst fluid into the abdomen during laparoscopy is reported to be approximately 100%, but the formation of chemical peritonitis associated with fluid is rare (0.2%) (2).

Limited of our study, the number of patients is not sufficient to statistically indicate the outcome. The

planning of the study with prospective and large number of patients will be appropriate.

Ovarian masses in children and young adolescents are often benign teratomas. The first choice approach in children with benign ovarian masses is fertility protective surgery. Changes in levels of CRP, WBC, and CA19-9 can be a marker, especially in teratomas with torsion.

References

1. Sadeghian N, Sadeghian I, Mirshemirani A, Tabari AK, Ghoroubi J, Gorji FA, Roushanzamir F. Types and frequency of ovarian masses in children over a 10-year period. *Caspian journal of internal medicine*. 2015; 6(4): 220-223
2. Liu H, Wang X, Lu D, Liu Z, Shi G. Ovarian masses in children and adolescents in China: analysis of 203 cases. *Journal of ovarianresearch*. 2013; 6(1): 1.
3. Govindarajan KK, Rao S, Kar R. Bilateral ovarian tumour in a young girl. *African Journal of Paediatric Surgery*. 2013, 10(3): 279.
4. Spinelli C, DiGiacomo M, Cei M, Mucci N. Functional ovarian lesions in children and adolescents: when to remove them. *Gynecological endocrinology*. 2009; 25(5): 294-298.
5. Ozgur T, Atik E, Silfeler DB, Toprak S. Mature cystic teratomas in our series with review of the literature and retrospective analysis. *Archives of gynecology and obstetrics*. 2012; 285(4): 1099-1101.
6. ArtuncUlkumen B, Goker A, Pala HG, Ordu S. Abnormal Elevated CA 19-9 in the Dermoid Cyst: A Sign of the Ovarian Torsion?. *Case reports in obstetricsandgynecology*. 2013; 860505.
7. Sinha A, Ewies AA. (2016). Ovarian Mature Cystic Teratoma: Challenges of Surgical Management. *Obstetrics and gynecology international*. 2016; 2390178.

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin, Hemşire ve Ebenin Adli Olgulardaki Sorumlulukları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Knowledge Levels of Midwifery and Nursing Students, Nurses and Midwives on the Liabilities of Forensic Cases

Hayrunnisa Yeşil^{1*}, Gözde Sezer¹, Mehmet Sunay Yavuz²

¹Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Manisa

²Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin, adli olgularda hemşire ve ebelerinsorumlulukları ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma, 1 Ekim-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinden çalışmaya katılmak için gönüllü olan 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 502 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren "Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerine ait Tanıtıcı Özelliklere İlişkin Anket Formu" ile "Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Olgular ve Sorumlulukları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Anket Formu" kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,27±1,57 olup, %82,3'ü kadındır. Öğrencilerin %82,1'inin adli olgu ve sorumlulukları ile ilgili eğitim almadığı, %70,5'inin adli olgu bildirimini nerelere yapılacağını bilmediği, %76,7'sinin adli olgular ile ilgili sorumluluk konusunda bilgi sahibi olmadığı saptanmıştır. %79,1'inin adli olgu ve sorumlulukların yerine getirilmediği takdirde uygulanacak ceza hükmü konularında bilgi sahibi olmadıkları saptanmıştır. %83,7'sinin adli olgu ve sorumluluklarına yönelik ayrı bir eğitime gereksinim duyduğu, %65,9'unun stajlar sırasında gelen vakaları adli olgu açısından değerlendiremediği saptanmıştır.

Sonuç: Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin, adli olgulardaki sorumlulukları ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Ebelik ve hemşirelik mesleğine aday öğrencilerin adli olgu ve sorumlulukları ile ilgili bilgi düzeylerinin artırılmasında mezuniyet öncesi eğitim programlarının güçlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Adli olgu; Bilgi düzeyi; Ebelik öğrencileri; Hemşirelik öğrencileri; Adli sorumluluk

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to determine the level of knowledge of midwifery and nursing students about the responsibilities of nurses and midwives in judicial cases.

Materials and Method: The study, which was planned as a descriptive study, was carried out with 502 students studying in the 3rd and 4th class who volunteered to participate in the midwifery and nursing departments of Manisa Celal Bayar University Health Sciences Faculty between 1st of October and 30th of November 2017. In the collection of the data, "Questionnaire Form on the Introductory Characteristics of Midwifery and Nursing Students" and "Questionnaire Form for the Examination of Knowledge Levels of the Midwifery and Nursing Students about the Forensic Cases and Responsibilities" were used.

Result: The average age of the students was 21,27 ± 1,57 and 82,3% was females. It was determined that 82.1% of the students did not know the responsibilities about judicial cases and responsibilities, 70.5% did not know where to report forensic cases, and 76.7% did not know the responsibilities about judicial cases. It was found that 79.1% of them did not have any knowledge about the criminal provisions whether the judicial facts and responsibilities are not fulfilled. It was also determined that 83.7% of them needed separate training for judicial cases and responsibilities, and 65.9% of them could not evaluate the cases coming during the internship in terms of forensic cases.

Conclusion: Midwifery and nursing students were found to have a low level of knowledge about their responsibilities in forensic cases. It may be suggested that pre-service training programs should be strengthened to increase the level of knowledge about the forensic cases and responsibilities of candidates for midwifery and nursing profession.

Key Words: Forensic case; Knowledge level; Midwifery students; Nursing students; Judicial responsibility

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa Yeşil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Uncubözköy, Yunusemre, Manisa

E-mail: nialisayy@hotmail.com, Tel: 0 (555) 264 94 95

Geliş Tarihi: 19.12.2018, Kabul Tarihi: 20.10.2019

Giriş

Başkasının veya kendisinin kasıtlı ya da tedbirsiz davranışı sonucunda, mental veya fiziksel sağlığı zarar gören olgular, adli olgu olarak tanımlanmaktadır. Bu olgular; etkili eylem, alet yaralanmaları, trafik kazaları, ateşli silah ve patlayıcı madde yaralanmaları, iş kazaları, düşmeler, zehirlenme ve intoksikasyon şüphesi olan olgular, madde kullanımı, intihar girişimleri, yanıklar, elektrik ve yıldırım çarpmaları, her türlü şüpheli ölümler, insan hakları ihlali ve işkence iddiaları, gözaltı ve cezaevinde meydana gelen yaralanma ve ölümler, mekanik asfiksi olgularındır (1).

Adli olgu ile karşılaşan sağlık çalışanları, Türk Ceza Kanunu'nun 280. maddesine göre durumu yetkili makamlara bildirmek zorundadır. Bu maddeye göre; görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile çarptırılır (2). Sağlık mesleği mensubu tanımlaması; tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişileri kapsamaktadır. Adli olgu bildirimi, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına, hastane polisi veya güvenlik görevlilerine bildirim şeklinde yapılmaktadır (3).

Sağlık çalışanlarından, adli olgunun resmi makamlara bildirimi kadar, olguya ait tıbbi kayıtların zamanında ve eksiksiz olarak tutulmasında ve saklanmasında yüksek özen beklenir (3). Bunun yanı sıra, adli olgunun vücudunda veya elbiselerinde bulunan kanıtların (delillerin) kaybolmaması da sağlık çalışanlarının sorumluluğundadır (2). Adli olgunun eşyaları ve üzerinden çıkan her türlü materyal özenle çıkarılmalı, korunmalı ve emniyet görevlilerine ulaştırılmalıdır (4).

Sağlık alanındaki bilgi ve teknolojik gelişmeler, öğretim ve eğitimde sürekliliğini aynı zamanda yeni gelişen bilgi ve teknolojinin takip edilmesini ve bilgiye ulaşma kaynaklarının öğrenilmesini gerekli kılmaktadır. Mesleki anlamda ortaya çıkan yeni gereksinimleri karşılamak için, var olan becerileri arttırmaya devam etmek tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi ebe ve hemşirelerin de sorumluluğundadır. Ülkemizde görev yapan ebe ve hemşirelerin adli olgular konusunda bilgi sahibi olmaları; pek çok suçun fark edilmesinde, önlenmesi ve aydınlatılmasında yol gösterici olacağı kadar adli olayların çözümlenmesinde de büyük katkı sağlayacaktır. Bu bilgilenme sayesinde, mağdurun daha az travmatize olması sağlanacak,

gözlem ve kayıt tutulması ile delillerin toplanmasını kolaylaştıracaktır (5).

Adli olgularda bireylerin haklarının korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu amaçla acil servislerde görev alan ebe ve hemşirelerin, gerek adli olgu bildirimi gerekse tıbbi kayıtların tutulmasının önemi açısından mezuniyet öncesi ve sonrasında adli olgulardaki sorumluluklarını kavratacak sürekli eğitim formasyonlarının düzenlenmesi gerekmektedir (5).

Ebe ve hemşirelere, mesleki yaşamlarında gerek koruyucu gerekse tedavi ve rehabilite edici alanda en sık karşılaştıkları yaş grubu içerisinde yer alan ve multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gereken çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, tanısı ve tedavisi konusunda önemli etik, ahlaki ve hukuki sorumluluklar düşmektedir (6,7). Adli olgular içerisinde büyük öneme sahip olan kadına yönelik şiddet olgularında, şiddetin belgelenmesi ve adli makamlara bildirilmesi, mağdurun tedavisi ve rehabilitasyonu süreçlerinde hekimler kadar hemşireler, ebelerde görev düşmektedir (8).

Ülkemizde gerek mezuniyet öncesi ve gerekse mezuniyet sonrası dönemdeki adli tıp eğitiminin yetersizliği nedeniyle, adli olguya karşılaşan sağlık çalışanları olgulara yaklaşım ve olguyu değerlendirme aşamalarında çekingen ve tedirgin davranmaktadırlar. Bu durum adli soruşturma ve kovuşturma sürecinin daha da uzaması gibi olumsuz sonuçlara da neden olmaktadır (9).

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın evrenini, 1 Ekim–30 Kasım 2017 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıflarda okuyan 624 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, araştırmaya katılmış gönüllü olan ebelik ve hemşirelik 3.ve 4. sınıf öğrencileri araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışmanın örneklemini, araştırmaya katılmaya gönüllü 502 öğrenci oluşturmuştur.

Veri Toplama Araçları: Verilerin toplanmasında iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür taranarak geliştirilen ve 7 sorudan (yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü bölüm, adli olgulardaki sorumlulukları konusunda eğitimi) oluşan “Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerine ait Tanıtıcı Özelliklere İlişkin Anket Formu” ile adli olgulardaki sorumluluklar

konusundaki bilgi düzeyini belirlemek amacıyla 12 soru ve adli olguyu tanılamak amacıyla (yanlış ilaç uygulamaları, erken gebelik, istismar, şiddetin adli olgu olup olmadığını sorgulayan sorular) 20 sorudan oluşan “Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Olgu ve Sorumlulukları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Anket Formu” kullanılmıştır. Anket formunun uygulanması yaklaşık 15 dakika sürmüş ve araştırmanın verileri, çalışmayı yürüten araştırmacılar tarafından, çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerle yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak toplanmıştır.

Verilerin Analizi: Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Form 2’de yer alan adli olguyu tanılama sorularına (20 önerme) verilen yanıtlar “Adli olgudur”, “Adli olgu değildir”, “Hiçbir fikrim yok” olarak üç grupta toplanmıştır. Hiçbir fikri olmayanlar “1 puan”, adli olgu değil diyenler “2 puan”, adli olgu olduğunu bilenler “3 puan” almıştır. Formdan alınabilecek min puan 20, max puan ise 60’tır. Adli olgu olduğunu bilenlerin 40 puanın üstünde ortalama puanlarının olması gerekmektedir. Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin “Adli Olguyu Tanılama Puanı” ortalaması $28,64 \pm 7,37$ saptanmış olup, bilgi düzeyi yetersizdir.

İstatistiklerden sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Çalışma dağılımının normal dağılıma uygunluk testlerinde Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmış, sonucunda normal dağılıma uygun olmadığı saptanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tek değişkenli analizlerde, iki grubun karşılaştırılmasında nonparametrik test varsayımları sağlandığından iki ortalama arasındaki farkı değerlendirmek için bağımsız gruplarda Mann Whitney U testi, normal dağılım göstermeyen üç veya daha fazla sayıda gruplarda Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Yapılan testler için istatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın uygulamasına başlamadan önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izin ve araştırmaya katılan öğrencilerden onam alınmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Çalışmanın sınırlılığı, sadece bir üniversitede öğrenim gören ebelik ve hemşirelik öğrencilerinde yürütülmesidir. Bu nedenle çalışmadan elde edilen sonuçlar, Türkiye’deki tüm ebelik ve hemşirelik

öğrencilerine genellenemez. Ayrıca bu çalışmada veri toplamak amacıyla anket formunun kullanılması, öğrencilerin yanıtlarını ankette yer alan ifadeler ile sınırlamıştır. Bu nedenle araştırmada kullanılan nicel araştırma yöntemi ve elde edilen bulgular bakımından sınırlılık göstermektedir.

Bulgular

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı dikkate alındığında; öğrencilerin yaş ortalaması $21,27 \pm 1,57$ olup, %69,9’unun 21 yaş ve altında, %82,3’ünün kadın, %97,2’sinin bekar olduğu, %28,7’sinin ebelik bölümünde, %71,3’ünün hemşirelik bölümünde okuduğu, %47’sinin 3. sınıf, %53’ünün 4. sınıf olduğu, %82,1’inin adli olgu ve sorumlulukları ile ilgili eğitim almadığı sonucu elde edilmiştir (Tablo 1).

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin adli olgu ve sorumlulukları ile ilgili bilgi düzeylerinin dağılımı dikkate alındığında; öğrencilerin %76,7’sinin adli olgular ve sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olmadığı, %61,2’sinin adli olgularla karşılaştığında bildirim yapılması gerektiğini bilmediği, %70,5’inin adli olayların bildirimini nereye yapılacağını bilmediği, %79,1’inin adli olgu ve sorumlulukların yerine getirilmediği takdirde yaptırılacak ceza hükmü konusunda bilgi sahibi olmadığı, %94’ünün Türk Ceza Kanunu’nun 280. maddesi hakkında bilgisinin olmadığı, büyük çoğunluğunun adli olguların bildirimini hastane polisi dışında jandarma karakollarına ve Cumhuriyet savcılıklarına da yapılabileceğini bilmediği, %83,7’sinin adli olgu ve sorumluluklarına yönelik ayrı bir eğitime gereksinim duyduğu saptanmıştır (Tablo 2).

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin adli olguyu tanılamalarının dağılımı dikkate alındığında; öğrencilerin %43’ünün “Gebenin vücudunda ödemden daha büyük şişlikler tespit edilmiştir” sorusuna, %70,9’unun “Çocuğun aşı sonrası kolunda iltihaplanma olduğu tespit edilmiştir” sorusuna, %46’sinin “Bilgilendirilmeden bebeğe aşı yapıldığı tespit edilmiştir” sorusuna, %46,8’inin “Bir gebenin eşinin istememesine rağmen gizli olarak zararlı madde kullandığı tespit edilmiştir” sorusuna %52,8’inin “İstem dışı gebeliği sonlandırmak amacıyla küretaj olan bir gebenin, küretajının başarısız olduğu tespit edilmiştir” sorusuna doğru cevap vermediği görülmüştür. Öğrencilerin bu soruları adli olgudur şeklinde cevaplaması beklenmiştir (Tablo 3).

Tablo 1. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Tanıtıcı Özellikleri (n=502)

Tanıtıcı Özellikler		Sayı	Yüzde (%)
Yaş	21 ve altı	351	69,9
	22 ve üzeri	151	30,1
Cinsiyet	Erkek	89	17,7
	Kadın	413	82,3
Medeni durum	Evli	14	2,8
	Bekar	488	97,2
Okuduğu bölüm	Ebelik	144	28,7
	Hemşirelik	358	71,3
Sınıf	3. sınıf	236	47,0
	4. sınıf	266	53,0
Çalışma durumu	Evet	17	3,4
	Hayır	485	96,6
Adli olgu ve sorumlulukları ile ilgili eğitim alma durumu	Hayır almadım	412	82,1
	Okulda ders olarak aldım	68	13,5
	Hizmet içi eğitim olarak aldım	9	1,8
	Kongre, sempozyum, seminer olarak aldım	13	2,6
Toplam		502	100,0

Tablo 4'de Sosyo-demografik özellikleri ile adli olguyu tanılama toplam puanları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizde; 21 yaş ve altı öğrencilerle ($28,65 \pm 6,95$) 22 yaş ve üstü öğrencilerin ($28,62 \pm 8,29$) toplam puan ortalamaları saptanmış olup, istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamsız bulunmuştur ($p=0,35$).

Erkek öğrencilerle ($27,81 \pm 8,86$) kız öğrencilerin ($28,82 \pm 7,01$) toplam puan ortalamaları saptanmış olup, istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur ($p=0,01$).

Bekar öğrencilerle ($28,59 \pm 7,40$) evli öğrencilerin ($30,35 \pm 6,04$) toplam puan ortalamaları saptanmış olup, istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamsız bulunmuştur ($p=0,13$).

4. sınıfa giden öğrencilerle ($28,10 \pm 7,23$) 3. sınıfa giden öğrencilerin ($29,25 \pm 7,49$) toplam puan ortalamaları saptanmış olup, istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur ($p=0,03$).

Adli olguyu tanılama toplam puanları ebelik bölümünde okuyan öğrencilerle ($28,06 \pm 6,38$) hemşirelik bölümü okuyan öğrencilerin ($28,87 \pm 7,73$) toplam puan ortalamaları saptanmış olup, istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamsız bulunmuştur ($p=0,61$).

Çalışan öğrencilerle ($27,52 \pm 4,98$) çalışmayan öğrencilerin ($28,68 \pm 7,44$) adli olguyu tanılama toplam puan ortalamaları saptanmış olup,

istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamsız bulunmuştur ($p=0,79$).

Adli olgu ile ilgili eğitim alma durumuna bakıldığında ise hiç eğitim almayan ($28,90 \pm 7,42$), okulda ders olarak alan ($27,80 \pm 6,71$), hizmet içi eğitim olarak alan ($27,11 \pm 11,81$), kongre, sempozyum, seminer olarak alan öğrencilerin ($25,92 \pm 4,36$) toplam puan ortalamaları saptanmış olup, istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamsız bulunmuştur ($p=0,98$).

Tartışma

Ebe ve hemşirelerin adli tıp konularında yeterli bilgi ve birikime sahip olmamaları nedeniyle, adli olaylara gerekli yaklaşımlarda bulunamadıkları bilinmektedir. Suç ve şiddet olaylarının gerek mağdurların gerekse de failerin ilk karşılaştıkları sağlık ekibi üyesi ebe ve hemşirelerdir. Bu nedenle adli tıp konularında eğitim almış ebe ve hemşirelere birçok adli olayın çözümüne katkı sağlayacaklardır (10).

Ülkemizde ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin adli olgu ve sorumlulukları ile ilgili bilgi düzeylerinin incelendiği araştırmalar sınırlı sayıdadır. Ülkemizde adli vakaların değerlendirilmesi, çoğunlukla bu konuda eğitim almamış ebe ve hemşireler tarafından yapılmaktadır. Hemşirelerin büyük çoğunluğunun adli olgularla karşılaştığı ancak, adli olguların değerlendirilmesi, delillerin toplanması, saklanması, adli makamlara ulaştırılması

Tablo 2. Adli Olgu ve Sorumluluklar ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Özellik (Adli olgu bilgi düzeyleri)		N	Yüzde (%)
1. Adli olgular ile ilgili sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olma durumu	Evet	117	23,3
	Hayır	385	76,7
2. Adli bir olguyla karşılaşma durumu	Evet	69	13,7
	Hayır	433	86,3
3. Adli olguyla karşılaştığında bildirim yapılması gerektiğini bilme durumu	Hayır	307	61,2
	Evet	195	38,8
4. Adli olayların bildirimini nerelere yapılacağını bilme durumu	Evet	148	29,5
	Hayır	354	70,5
5. Adli olgu ve sorumlulukların yerine getirilmediği takdirde yaptırılacak ceza hükmü konusunda bilgi sahibi olma durumu	Evet	105	20,9
	Hayır	397	79,1
6. Türk Ceza Kanunu'nun 280. maddesi hakkında bilgi sahibi olma durumu	Evet	30	6
	Hayır	472	94
7. Adli olgu ve sorumluluklarına yönelik ayrı bir eğitim verilmesinin istenme durumu	Evet	420	83,7
	Hayır	82	16,3
8. Adli olgu ve sorumluluklarına yönelik eğitim zamanı	1.Sınıfta	105	20,9
	2.Sınıfta	75	14,9
	3.Sınıfta	104	20,7
	4.Sınıfta	185	36,9
	Mezuniyet sonrasında	33	6,6
9. Adli olgu ve sorumluluklarına yönelik eğitim düzeyi	Dönemli ders olarak olmalı	178	35,5
	Sertifikalı eğitim olmalı	324	64,5
10. Staj sırasında gelen vakaları adli olgu açısından değerlendirilme durumu	Evet	171	34,1
	Hayır	331	65,9
11. Karşılaştığınız adli olguyu sağlık personeliyle paylaştınız ama bu durum önemsenmedi. Sonucunda davranış durumu	Önemsemedim	74	14,7
	Peşine düşerdim	428	85,3
12. Adli olguların bildirimini yapıldığı yerleri bilme durumu	Hastane polisi		
	Evet	471	93,8
	Hayır	31	6,2
	Jandarma karakolu		
	Evet	164	32,7
	Hayır	338	67,3
Cumhuriyet savcılığı			
Evet	161	32,1	
Hayır	341	67,9	
Toplam		502	100,0

konularında uygulama eksikliklerinin olduğunu ve adli olgulara yaklaşımlarının yeterli olmadığını göstermektedir (11).

İlçe ve arkadaşlarının 2010 yılında acil servislerde çalışan sağlık bakım personelleri ile yaptıkları çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğunun

delillerin saklanması ve korunması konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı (2), Saral'ın 2009 yılında yapmış olduğu yüksek lisans tez çalışmasında da, Türk Silahlı Kuvvetleri hastaneleri acil servislerinde çalışan hemşirelerinin adli olgulara ilişkin eğitimleri ve yaklaşımlarının

Tablo 3. Adli Olguyu Tanılama

Olgu örnekleri	Adli olgudur		Adli olgu değildir		Hiçbir fikrim yok		Toplam	
	n	%	n	%	n	%	n	%
14 yaşındaki bir kızın gebe kalması	462	92	14	2,8	26	5,2	502	100,0
2) Gebenin vücudunda ödemden daha büyük şişlikler tespit edilmiştir.	286	57	145	28,9	71	14,1	502	100,0
3) Gebe bir kadın eşi tarafından cinsel temasa zorlandığını ifade etmiştir.	427	85,1	30	6	45	9	502	100,0
4) Hemşire/Ebe, im yapması gereken ilacı yanlışlıkla IV olarak yapmıştır.	399	79,5	47	9,4	56	11,2	502	100,0
5) Bebeğin muayenesi sırasında bacaklarında morluklar tespit edilmiştir.	373	74,3	54	10,8	75	14,9	502	100,0
6) Çocuğun kolunda yuvarlak lezyonlu delikler tespit edilmiştir.	331	65,9	77	15,3	94	18,7	502	100,0
7) Kanamalı bir şekilde gelen 25 haftalık bir gebenin aşında bebeğini düşürmeye çalıştığı ve düşürdüğü tespit edilmiştir.	362	72,1	59	11,8	81	16,1	502	100,0
8) Hastaneye solunum durması şikayeti ile getirilen bir bebeğin otopsi sırasında akciğerlerinde su olduğu tespit edilmiştir.	311	62	100	19,9	91	18,1	502	100,0
9) Hastaya iş yerinde elektrik çarpmış ve ileri derecede yanıklar oluşmuştur.	305	60,8	110	21,9	87	17,3	502	100,0
10) 16 yaşındaki bir kız çocuğu kanamalı bir şekilde hastaneye başvurmuş bunun sonucunda cinsel istismara uğradığı tespit edilmiştir.	477	95	10	2	15	3	502	100,0
11) Gebe ağrısı olduğunu belirtmesine rağmen sağlık personeli tarafından ilgilenilmemiş ve bebek kaybedilmiştir.	443	88,2	21	4,2	38	7,6	502	100,0
12) Özel bir anaokulunda beslenmeden dolayı zehirlenme tespit edilmiştir.	369	73,5	62	12,4	71	14,1	502	100,0
13) Çocuğun aşı sonrası kolunda iltihaplanma oluştuğu tespit edilmiştir.	146	29,1	234	46,6	122	24,3	502	100,0
14) Bilgilendirilmeden bebeğe aşı yapıldığı tespit edilmiştir.	271	54	125	24,9	106	21,1	502	100,0
15) Bir gebenin eşinin istememesine rağmen gizli olarak zararlı madde kullandığı tespit edilmiştir.	267	53,2	115	22,9	120	23,9	502	100,0
16) Hastanede doğum yapan kadının bebeğinin öldüğü söylenip sonrasında başka aileye verildiği tespit edilmiştir.	442	88	12	2,4	48	9,6	502	100,0
17) İstem dışı gebeliği sonlandırmak amacıyla kürete olan bir gebenin, küretesinin başarısız olduğu tespit edilmiştir.	237	47,2	135	26,9	130	25,9	502	100,0
18) Kadının şiddet gördüğünü ifade etmesine rağmen sağlık çalışanının gerekli yere bildirim yapmadığı tespit edilmiştir.	406	80,9	29	5,8	67	13,3	502	100,0
19) Hipertansiyonlu bir gebeye doğumu esnasında Sağlık Personelinin yanlış ilaç uygulaması sebebiyle daha çok tansiyonunun yükseldiği ve komaya girdiği tespit edilmiştir.	424	84,5	26	5,2	52	10,4	502	100,0
20) Biri 10, diğeri 13 yaşında olan çocukların hastaneye getirilmeleriyle birbirlerini kesici aletle yaraladıkları tespit edilmiştir.	411	81,9	37	7,4	54	10,8	502	100,0

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin “Adli Olguyu Tanılama Puanı” ortalaması $28,64 \pm 7,37$ (min=20, max=60)'dir

yeterli olmadığını belirtilmiştir (5). Yine hemşirelik bölümü öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin, çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi gereksinimleri olduğu görülmüş

Tablo 4. Sosyo-Demografik Özellikler ile Adli Olguyu Tanılama Toplam Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Özellik	Adli Olguyu Tanılama Bilgi Puan Ortalamaları					Test	
	N	Ort± SS	Ortanca	Min.	Max.		
Yaş	21 yaş ve altı	351	28,65±6,95	20,00	20	60	MU=25122,5
	22 yaş ve üstü	151	28,62±8,29	22,00	20	60	p=0,35
Cinsiyet	Erkek	88	27,81±8,86	25,50	20	60	MU=15050,5
	Kadın	414	28,82±7,01	28,00	20	60	p=0,01
Medeni Durum	Evli	14	30,35±6,04	31,50	20	41	MU=2608,5
	Bekâr	488	28,59±7,40	27,00	20	60	p=0,13
Sınıf	3. sınıf	236	29,25±7,49	28,00	20	60	MU=27979,5
	4. sınıf	266	28,10±7,23	27,00	20	60	p=0,03
Bölüm	Ebelik	144	28,06±6,38	26,50	20	60	MU=25027,5
	Hemşirelik	358	28,87±7,73	27,00	20	60	p=0,61
Çalışma Durumu	Evet	17	27,52±4,98	28,00	20	41	MU=3971,0
	Hayır	485	28,68±7,44	27,00	20	60	p=0,79
Adli olgu ile ilgili eğitim alma durumu	Hayır almadım	412	28,90±7,42	27,00	20	60	
	Okulda ders olarak aldım	68	27,80±6,71	27,00	20	60	
	Hizmet içi eğitim olarak aldım	9	27,11±11,81	24,00	20	57	X ² =6,098** p=0,98
	Kongre, sempozyum, seminer olarak aldım	13	25,92±4,36	27,00	20	33	

*Mann Whitney U Testi, **Kruskal-Wallis Testi

(6), Bilgiç tarafından 2015 yılında Denizli il merkezindeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe ve hemşireler ile yaptığı çalışmada, ebe ve hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir (7). İki bin on beş yılında Topçu tarafından yapılan çalışmada, acil servislerde çalışan sağlık bakım personelinin sık karşılaşılan adli olgulara yaklaşımlarıyla ilgili bilgi düzeylerinin beklenen düzeyde olmadığı sonucuna varıldığı (12), Özdemir ve arkadaşlarının 2017 yılında hemşirelik bölümünde lisans eğitimini sürdüren 270 öğrenci ile yaptıkları çalışmada da, öğrencilerin %36,6'sının adli vaka bildirimini nereye yapacağını bilmediği ve %64,8'inin adli vaka süreci hakkında bilgi sahibi olmadıklarının görüldüğü belirtilmiştir (13).

Ebelik ve hemşirelik mesleğine aday 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin adli olgularda sorumlulukları ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmamızda, öğrencilerin %82,1'inin adli olgu ve sorumlulukları ile ilgili eğitim almadığı, %76,7'sinin adli olgular ve sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olmadığı, %65,9'unun staj sırasında gelen vakaları adli olgu açısından değerlendiremedikleri saptanmıştır.

Literatürde, adli olgu ve sorumluluklara yönelik yapılan ve çalışan sağlık bakım personelleriyle yürütülen çalışmalarda bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır (2,5-7). Şentürk ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yapılan bir çalışmada ise, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşirelik hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı belirtilmiştir (11). Çalışmamızda öğrencilerin, %70,5'inin adli olgu bildirimini nereye yapılacağını bilmediği, %79,1'inin adli olgu ve sorumlulukların yerine getirilmediği takdirde yaptırılacak ceza hükmü konusunda bilgi sahibi olmadığı, %94'ünün Türk Ceza Kanunu'nun 280. maddesi hakkında bilgisinin olmadığı, %83,7'sinin adli olgu ve sorumluluklarına yönelik ayrı bir eğitime gereksinim duyduğu, %64,5'inin sertifikalı eğitim düzeyinde olmasını istediği, %65,9'unun staj sırasında gelen vakaları adli olgu açısından değerlendiremediğini, %60,4'ünün tam anlamıyla adli olguyu tanımlayamadığı saptanmıştır. Öğrencilerin adli olguyu tanımlama toplam puanı 28,64±7,37 bulunmuştur. Çalışmamızdaki sonuçlar literatürle uyumlu olup, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin adli olgu ve sorumluluklar konusunda yetersiz bilgi düzeyinde olduğunu göstermektedir. Ayar'ın Türkiye'de hemşirelik lisans eğitim müfredatında "adli hemşirelik" dersinin yer alma durumunu ve işleniş biçimini

incelediği çalışmasında; devlet üniversitelerinin %38,98'i (n=23) hemşirelik lisans müfredatında "adli hemşirelik" konusuna yer verirken, ders içeriklerine ulaşılabilen vakıf üniversitelerinin sadece %33,33'ünün (n=9) adli hemşirelik dersine yer verdiği belirtilmektedir (14).

Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, ebelik ve hemşirelik öğrencilerine adli sorumluluklar konularında eğitim verilmesinin ve verilen eğitim sırasında vakalar hakkında adli olgu değerlendirmeleri yapılmasının, vakaların tartışılmasının ve analiz edilmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu araştırma sonucuna göre, ebelik ve hemşirelik 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin adli olgulardaki sorumlulukları ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük düzeyde olduğu, öğrencilerin önemli bir bölümünün eğitim müfredatında yer alan adli olgulardaki sorumluluklara ilişkin verilen eğitimi yetersiz bulduğu ve mezuniyet sonrasında da adli olgulardaki sorumlulukları ile ilgili eğitime ihtiyaç duyabileceğini saptanmıştır. Ebelik ve hemşirelik uygulamalarında öğrencilerin adli olgu ve sorumlulukları ile ilgili bilgi düzeyinin ve farkındalıklarının artması için eğitim müfredatının güncellenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda verilen eğitimin, içerik, verilmiş biçimi, öğretim yöntemleri ve eğitimcinin adli olgulardaki sorumlulukları ile ilgili bilgi ve tutumları da son derece önemlidir. Bu nedenle, eğitim müfredatında adli olgulardaki sorumluluk ile ilgili eğitim gözden geçirilerek, ebelerin ve hemşirelerin adli olgu ile karşılaştığında multidisipliner bir yaklaşımla ele alınabilmesi, etik, ahlaki, hukuki sorumlulukları yerine getirebilmesi, olguyu değerlendirme aşamasında çekingen ve tedirgin davranmaması açısından eleştirel düşünme ve problem çözme becerisini sağlayacak içerik ve yöntemlerle pekiştirilerek verilmesi önerilmektedir. Gelecekte yapılacak nitel çalışmalarla bu konuda daha fazla öğrencinin görüş ve tutumları da incelenerek, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin adli olgulardaki sorumluluklarını geliştirecek mezuniyet öncesi eğitim programları (panel, forum, workshop. vb) düzenlenebilir.

Kaynaklar

1. Adli Tıp Uzmanları Derneği, Birinci Basamak İçin Adli Tıp El Kitabı, Polat Matbaası, Ankara 1999; 83-84.

2. Kavalcı C. Acil Serviste Adli Vaka Yönetimi, Derman Tıbbi Yayıncılık, 2015: 1054-1059.
3. Tezbasan İY. Ebelerin Yasal Sorumlulukları. Adli Bilimciler Derneği III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, Bursa, 23-25 Nisan 2016, Kongre Bildiri Kitabı, s:401-16.
4. İlçe A, Yıldız D, Baysal G, Özdoğan F, Taş F. Acil Servislerde Çalışan Sağlık Bakım Personelinin Adli Olgularda Delillerin Korunması ve Saklanması Yönelik Bilgi Ve Uygulamalarının İncelenmesi Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2010;16 (6): 546-551.
5. Saral S. TSK Hastaneleri Acil Servis Hemşirelerinin Adli Olgulara İlişkin Yaklaşımları Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2009.
6. Akcan A, Demiralay Ş. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Algıları Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2016; 5(32): 275-281.
7. Bilgiç H. Denizli İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Ebe ve Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusundaki Deneyimleri, Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri. Uzmanlık Tezi, Denizli, 2015.
8. Özkara E, Can İ. Ö. Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Güncel Yasal Değişiklikler ve Adli Tıp. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2012; 99: 341-348.
9. Serinken M, Türkçüer İ, Acar K, Özen M. Acil Servis Hekimleri Tarafından Düzenlenen Adli Raporların Eksiklik ve Yanlışlıklar Yönünden Değerlendirilmesi Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 2011;17 (1): 23-28.
10. Çilingir D, Hintistan S. Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2012;9 (1):10-5.
11. Şentürk S, Büyükaşlan B. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Adli Hemşirelik Konusundaki Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Bozok Tıp Dergisi, 2013;3(3):19-26.
12. Topçu E. T. Acil Servislerde Çalışan Sağlık Bakım Personelinin Sık Karşılaşılan Adli Olgulara Yaklaşımlarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Ankara, 2015.
13. Özdemir FÖ, Alemdar DK. Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Vakalar ile Karşılaşma Durumları ve Adli Vakaların Bildirimine İlişkin Görüşleri. Uluslararası 3. Adli Hemşirelik Kongresi, Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 12-14 Ekim 2017. Kongre Kitabı, s:90.
14. Ayar D, Uludağ E. Türkiye'de Hemşirelik Lisans Eğitim Müfredatında Adli Hemşirelik Dersi. Uluslararası 3. Adli Hemşirelik Kongresi, Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 12-14 Ekim 2017. Kongre Kitabı, :141.

Paroksizmal ve Persistan Atriyal Fibrilasyonda Kriyoablasyon Başarısının Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi

Comparison of Cryoablation Success In Persistent and Paroxysmal Atrial Fibrillation: Single Center Experience

Naci Babat*, Yusuf Türkmen

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Atriyum fibrilasyonu (AF) inmenin en önemli nedenidir. Çalışmamızda, persistan ve paroksizmal AF'li hastalarda kriyobalon ablasyonu başarısını karşılaştırdık.

Yöntemler: Şubat 2016 ve kasım 2017 tarihleri arasında kriyobalon ablasyon uygulanmış paroksizmal ve persistan atriyal fibrilasyonlu hastalar çalışmaya alındı. Retrospektif olarak hasta dosyaları incelendi. Poliklinik kontrollerinde semptomları sorgulandı.

Bulgular: Çalışmada 45 hasta değerlendirildi. Hastaların 23'si kadın 22'si erkek idi. Yaş ortalaması $52 \pm 14,5$ yılı. Kriyoablasyon erken dönem başarısı %100 saptandı. Komplikasyon olarak bir hastada frenik sinir zedelenmesi ve bir hastada da sol atrium serbest duvar rüptürü gelişti ve her iki hastada da işleme son verildi.

Sonuç: Bu çalışma ile paroksizmal ve persistan atriyal fibrilasyonlu hastalarda kriyoablasyon tedavisi ile tek işlem başarısının etkin olduğu, ancak persistan AF'de nüksün anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Persistan atriyal fibrilasyon, paroksizmal atriyal fibrilasyon, kriyoablasyon

ABSTRACT

Objective: Atrial fibrillation (AF) is the most important cause of stroke. In our study, we compared the success of cryoballoon ablation in patients with persistent and paroxysmal AF.

Materials and Methods: Patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation with cryoballoon ablation between February 2016 and November 2017 were included in the study. Patient files were retrospectively reviewed. Their symptoms were questioned in outpatient clinic controls.

Results: 45 patients were evaluated in the study. 23 of the patients were female and 22 were male. The mean age was 52 ± 14.5 years. The early success rate of cryoablation was 100%. In one patient, the rupture of the phrenic nerve and in another patient the left atrium free wall rupture developed, and the procedures were terminated in both patients.

Conclusion: In this study, it was determined that single operation success was effective with cryoablation treatment in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation, and single cryoablation therapy was effective in paroxysmal and persistent atrial fibrillation, but recurrence of persistent atrial fibrillation was significantly higher.

Key Words: Persistent atrial fibrillation, paroxysmal atrial fibrillation, cryoablation

Giriş

Atriyum fibrilasyonu (AF) yüksek hızlı, nonorganize atriyumdan kaynaklanan elektriksel aktivite ile karakterize bir aritmidir. Bu düzensiz atriyal aktiviteler "F" dalgası olarak adlandırılır ve atriyal kasılmaya neden olmaksızın düzensiz bir ventrikül cevabı oluşturur. (1) Atriyal fibrilasyon klinik pratikte karşılaşılan en yaygın aritmidir (2). AF, ritim bozukluğuna bağlı acile başvuruların ve yatışların en sık nedenidir (3).

AF toplumda %1-2 arasında görülür (4). Avrupa kıtasında yaklaşık 5 milyon birey AF'dan etkilendiği tespit edildi. (5). Kardiyak morbidite ve mortaliteyi artırır (6,7). Bu nedenle AF tedavisi için farklı farklı ablasyon tipleri bulunmuştur. AF ablasyonu ile pulmoner ven ile sol atrium arasında elektriksel bağlantı kesilir.

Radyofrekans (RF) ablasyonu AF'da antiaritmik ilaçlara göre semptomları daha fazla azalttığı gösterilmiştir. (8,9) Ancak komplikasyon olasılığı sanıldığı kadar az değildir. (10,11) Ayrıca işlemin başarısı operatör deneyimine fazlasıyla bağlıdır ve işlem

Şekil 1. Dairesel haritalama kateteri (Lasso) sol üst pulmoner ven ağzında potansiyel araştırılırken görülmektedir

süresi uzundur. Bu yüzden AF ablasyonu için daha güvenli ve işlem başarısının nispeten operatörden bağımsız olduğu yöntemler geliştirilmiştir.

Son zamanlarda kriyoablasyon yöntemi AF ablasyonu için ayrı bir seçenek olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemle sol atriyum ile pulmoner ven (PV) arasında nekroz meydana getirerek elektriksel izolasyon sağlanmaktadır ve PV'lerin AF'ü meydana getirmesi engellenmektedir. Yapılan çalışmalarda kriyoablasyonun komplikasyon ve işlem süresini azalttığı saptanmıştır. (12,13) RF ablasyon ile karşılaştırıldığında kriyoablasyon, enerji verilmesi esnasında ağrı ortaya çıkarmaz, homojen bir lezyon formasyonu oluşur, daha az damarsal yapı hasarı oluşur, doku bütünlüğü korunur ve daha az trombüs formasyonu riskine sahiptir. (14,15) Kriyoablasyon ile endotelial bozulmanın olamaması daha az trombojenite ve kalbin sol tarafındaki ablasyonlar için bir güvenlik artışı ile sonuçlanır. (14,15) Bu durum özellikle endokardiyumun büyük alanlarının ablasyonu sırasında, AF ablasyon prosedürleri gibi, önemli hale gelebilir. Kriyoenerjinin bu özellikleri ve bir balon sistemi ile kullanılabilir oluşu kriyoenerjiyi PV izolasyonu için uygun bir enerji kaynağı haline getirmiştir.

Çalışmamızda kriyoablasyon ile paroksizmal ve persistan AF ablasyonunda işlem başarısı ve nüksler hakkında bilgi vermektir.

Gereç ve Yöntemler

2016 ve 2017 tarihleri arasında kriyoablasyon yapılmış 45 hasta çalışmaya alındı. Retrospektif olarak hastalar

Şekil 2. Kontrast madde verilerek pulmoner venin tıkanıp tıkanmadığının değerlendirilmesi

tarandı ve kontrollerinde kayıtları incelendi ve semptomları sorgulandı. Semptomların şiddeti European Heart Rhythm Association (EHRA) skoruna göre değerlendirildi[16]. Atriyal fibrilasyon 7 gün içerisinde kendiliğinden sonlanıyorsa paroksizmal, 7 günden fazlaysa, elektriksel veya medikal kardiyoversiyon ile sonlanıyorsa persistan kabul edildi (17).

Yapısal kalp hastalığı İşlem öncesi transtorasik ekokardiyografi (EKO) ile dışlandı, sol atriyal apendiksde trombüs olmadığı transözafagial EKO ile gösterildi,

Sol atriyumda trombüs, ileri kapak hastalığı, gebeler, koroner arter hastalığı saptananlar, ileri sol atriyum dilatasyonu olanlar (sol atriyum çapı >5,5 cm) çalışmaya alınmadı.

İşlem öncesi sedasyon uygulandı. Sağ ve sol femoral venlere sheath yerleştirildi. Koroner sinüse kateter yerleştirildi. Atriyal septumda floroskopi septostomi yapılarak pencere açıldı ve 8-Fr transseptal kılıf sol atriyuma konuldu. İntravenöz unfraksiyone heparin, aktif kan pıhtılaşma zamanı (ACT) 300 ile 350 aralığında tutmak için iv olarak aralıklı yapıldı. Pulmoner ven potansiyelleri Lasso kateter aracılığı ile kaydedildi (şekil 1). Bütün hastalarda 28 mm kriyobalon kullanılarak pulmoner ven izolasyonunun yapıldı. Balon sol atriyum içinde şişirilerek pulmoner venlerin girişine dayandırıldı. Balonun pulmoner veni tamamen tıkadığından emin olduktan sonra ven içine kontrast madde floroskopi altında verilerek test edildi (Şekil 2). Balon ile soğutma işlemi her seferinde 300 sn süresinde gerçekleştirildi. Bu işlem her ven için en az iki kez tekrarlandı. Frenik sinir hasarını önlemek için sağ pulmoner venlere işlem yapılırken superior

vena kava da pace ile sürekli uyarı verildi ve diyafram hareketi hem parpasyonla hem de gözlemsel olarak takip edildi. Kriyobalon işlemi bittikten sonra Lasso kateter ile pulmoner venlerin izole olup olmadığı tekrar değerlendirildi. Potansiyellerin kaybolması başarılı ablasyon olarak kabule edildi. Üçer ay aralıklarla takipleri yapıldı. Af nüksü 24 saatlik ritm Holter kaydı ile tarandı ve şikayetleri sorgulandı. Takiplerinde atriyal fibrilasyonu saptanmayan hastaların antiaritmik ilaçları stoplandı. CHA2DS2-VASc (konjestif kalp yetersizliği, hipertansiyon, yaş≥75 yıl, diyabetes mellitus, inme, vasküler hastalık, yaş 65-74 yıl arası olması, cinsiyet) skorlamasına göre oral antikoagulan tedavisi ayarlandı (18). İşlem öncesinde PV sinyali alınmayan venler değerlendirme dışı bırakıldı. Erken dönem işlem başarısı Aydın M. ve ark. AF'da kriyoablasyon yöntemi 601 J Clin Exp Invest www.jceionline.org Vol 5, No 4, December 2014 kaybolması olarak kabul edildi. 3 ay sonra olan ve 30 sn uzun süren atriyal fibrilasyon atakları rekürrens olarak ele alındı. (19).

İstatiksel Analiz: İstatistiksel analizler SPSS 15.0 programı kullanıldı. Sayısal değişkenlerden normal dağılım sergileyenler ortalama±standart sapma olarak, normal dağılım sergilemeyenler ise minimum ve maksimum değerler olarak ve kategorik değişkenler yüzde olarak belirtildi. P değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Toplam 45 hasta (23 kadın, 22 erkek; ort. Yaş 52±14,5; dağılım 33-78 yıl) çalışmaya alındı ve 2 hastada komplikasyon gelişmesi üzerine kriyoablasyon yapılamadı. Kriyoablasyon yapılan 43 hasta izlendi. Çalışma grubunda 28 (%65,1) paroksizmal ve 15 (%34,9) persistan atriyal fibrilasyonlu hasta vardı. Temel özellikler Tablo 1'de gösterildiği gibidir.

Atriyal fibrilasyon ortalaması yıl olarak 5,6±3,8 bulundu. Semptomlar EHRA skoruna göre ortalama üç olarak (2-4) bulundu. İşlem öncesi Hastaların 32'si (%74,4) yeni oral antikoagulan (YOAK) kullanırken, 5'i (%11,6) varfarin, 4 (%9,3) hasta aspirin ve geri kalan (%4,6) hastalar klopidogrel kullanıyordu.

Majör komplikasyon Bir hastada (%2,3) görüldü. Minör komplikasyon 2 hastada (%4,6) görüldü. Majör komplikasyon olarak sol atrium serbest duvar rüptürü gelişti. Bu hasta dabigatran 110 mg tb 2x1 kullanıyordu. Hastaya hemen antidot olarak idarucizumab uygulandı. Takiplerinde klinik, görüntüleme ve laboratuvar olarak problem gözlemlenmedi. Minör komplikasyonlar olarak, bir hastada işlem sonrasında geçici frenik sinir felci, bir hastada da hafif perikardiyak effüzyon görüldü.

Hastalar ortalama 12 (5-13) ay süreyle izlendi. Toplam 3 (%6,9) hastada erken yineleme gözlemlendi. Bu hastaların 3'sü (%6,9) paroksizmal, 2'sü (%4,6) persistan AF idi. Hastalarda antiaritmik ilaç değişimi yapılmadı. Kör dönem sonrası toplam 9 (%23,6) hastada nüks oldu. Bu hastaların 4'ü (% 10,2) paroksizmal AF, 5'ü (% 13,1) persistan AF idi.

Tartışma

Çalışmamızın sonucunda ortalama 1 yıllık izlem süresinde persistan AF'lilerin %53'ü, paroksizmal AF'li hastaların %75'i AF'siz olarak izlenmiştir. nüksün en sık nedenleri olarak persistan AF, ve sol atriyum çapı bulundu. Persistan AF'de nüks açısından anlamlı fark bulundu.

Komplikasyon riskinin daha az oluşu ve uygulanabilirliğinin daha kolay oluşu nedeniyle günümüzde medikal tedaviye rağmen tekrarlayan AF 'de yaygın kullanım alanı bulmuş, %70'lere varan başarı oranları bildirilmiştir. İşleme rağmen tekrarlayan olguları ön görmek için ise çeşitli klinik ve teknik parametreler belirlenmiştir. Matsuo ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada küçük sol atriyum çapı ile ablasyon sonrası sinüs ritmi sürdürülmesinin ilişkili olduğu bildirilmiştir (20). Antiaritmik ilaç ve kriyobalon ablasyon karşılaştırıldığı STOPAF çalışmasında randomize edilmiştir. Bir yıllık izlemde atriyal fibrilasyonsuz dönem kriyoablasyon grubunda %69,9 iken, antiaritmik ilaç grubunda %7,3 olarak saptanmıştır. (21) Yakın zamanda Andrade ve ark. (22) kriyobalon bazlı ablasyonun toplu erken deneyim sonuçlarını yayımlamıştır. Bu meta-analiz sonuçlarına göre hastaların %98'den çoğunda komplet PV izolasyonu sağlanırken, tek kriyobalon işlemi ile bir yıllık AF'siz yaşam ilk üç aylık süre kör dönem olarak alındığında paroksizmal AF için %73 ve persistan AF için %45,1 olarak bildirilmiştir. (22)

Sonuç olarak çalışmamızda paroksizmal AF'li hastalarda kriyobalon ablasyon tedavisi ile etkin ve güvenli olduğu saptanmıştır. Tek işlem başarısı erken dönemde hem persistan AF hemde paroksizmal AF'li hastalarda istenilen düzeyde saptandı. Ancak persistan AF'li hastalarda nüks anlamı olarak daha fazla bulundu. Komplikasyon oranının düşük bulunması, kriyobalon ile AF ablasyonu tedavisinin etkin ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Nüks açısından hastaların yakından izlenmesi gerekmektedir.

Çalışmanın Kısıtlılıkları: Çalışmamızın kısıtlılıklarından biri, çalışmamızın retrospektif bir çalışma olmasıdır. Takip süresinin az olması, takiplerde sessiz AF ataklarının yakalanamaması çalışmanın kısıtlılıklarıdır.

Kaynaklar

1. Adgey, A. and S. Walsh, Theory and Practice of Defibrillation:(1) Atrial Fibrillation and DC Conversion. Heart 2004; 90(12): 1493-1498.
2. January CT, Calkins H, Murray KT, Cigarroa JE, ve ark., 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation. Circulation, 2014. 129: p. 000-000.
3. Wolf PA, Mitchell JB, Baker CS, Kannel WB, D'Agostino RB. Impact of atrial fibrillation on mortality, stroke, and medical costs. Arch Intern Med 1998;158:229-34.
4. European Heart Rhythm Association; European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2010;31:2369-2429.
5. Ball J, Carrington MJ, McMurray JJ, Stewart S. Atrial fibrillation: profile and burden of an evolving epidemic in the 21st century. Int J Cardiol 2013;167:1807-1824.
6. Warfarin versus aspirin for prevention of thromboembolism in atrial fibrillation: Stroke Prevention in Atrial Fibrillation II Study. Lancet 1994;343:687-691.
7. Rockson SG, Albers GW. Comparing the guidelines: anticoagulation therapy to optimize stroke prevention in patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2004;43: 929-935.
8. Calkins H, Reynolds MR, Spector P, Sondhi M, Xu Y, Martin A, et al. Treatment of atrial fibrillation with antiarrhythmic drugs or radiofrequency ablation: two systematic literature reviews and meta-analyses. Circ Arrhythm Electrophysiol 2009;2:349-61.
9. Wilber DJ, Pappone C, Neuzil P, De Paola A, Marchlinski F, Natale A, et al. Comparison of antiarrhythmic drug therapy and radiofrequency catheter ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:333-40.
10. Cappato R, Calkins H, Chen SA, Davies W, Iesaka Y, Kalman J, et al. Updated worldwide survey on the methods, efficacy, and safety of catheter ablation for human atrial fibrillation. Circ Arrhythm Electrophysiol 2010;3:32-8.
11. Dages N, Hindricks G, Kottkamp H, Sommer P, Gaspar T, Bode K, et al. Complications of atrial fibrillation ablation in a high-volume center in 1,000 procedures: still cause for concern? J Cardiovasc Electrophysiol 2009;20:1014-9.
12. Neumann T, Vogt J, Schumacher B, Dorszewski A, Kuniss M, Neuser H, et al. Circumferential pulmonary vein isolation with the cryoballoon technique results from a prospective 3-center study. J Am Coll Cardiol 2008;52:273-8.
13. Van Belle Y, Janse P, Rivero-Ayerza MJ, Thornton AS, Jessurun ER, Theuns D, et al. Pulmonary vein isolation using an occluding cryoballoon for circumferential ablation: feasibility, complications, and short-term outcome. Eur Heart J 2007;28:2231-7.
14. Sarabanda, A.V., T.J. Bunch, S.B. Johnson, S. Mahapatra, ve ark., Efficacy and Safety of Circumferential Pulmonary Vein Isolation Using a Novel Cryothermal Balloon Ablation System. Journal of the American College of Cardiology, 2005. 46(10): p. 1902-1912.
15. Khairy, P., P. Chauvet, J. Lehmann, J. Lambert, ve ark., Lower Incidence of Thrombus Formation with Cryoenergy versus Radiofrequency Catheter Ablation. Circulation, 2003. 107(15): p. 2045-2050.
16. Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Europace 2010;12:1360- 1420.
17. European Heart Rhythm Association; European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, Schotten U, Savelieva I, Ernst S, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Europace 2010;12:1360-420.
18. Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Europace 2010;12:1360- 1420.
19. Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Europace 2010;12:1360- 1420.
20. Matsuo, S., N. Lellouche, M. Wright, M. Bevilacqua, ve ark., Clinical Predictors of Termination and Clinical Outcome of Catheter Ablation for Persistent Atrial Fibrillation. Journal of the American College of Cardiology, 2009. 54(9): p. 788-795.
21. Packer DL, Irwin JM, Champagne J. Cryoballoon ablation of pulmonary veins for paroxysmal atrial fibrillation: first results of the North American Arctic Front STOP-AF pivotal trial. JAm Coll Cardiol 2010;55:E3015-6.
22. Andrade JG, Khairy P, Guerra PG, Deyell MW, Rivard L, Macle L, et al. Efficacy and safety of cryoballoon ablation for atrial fibrillation: a systematic review of published studies. Heart Rhythm 2011;8:1444-51

Evaluation of Ultrasound Guided Supraclavicular Block With Traditional Methods And Perfusion Index On Upper Extremity Surgeries

Üst Ekstremitte Cerrahilerinde Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Supraklavikular Bloğun Geleneksel Yöntemlerle ve Perfüzyon İndeksi ile Değerlendirilmesi

Onur Avcı*, Oğuz Gündoğdu

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

ABSTRACT

Introduction: Ultrasound (USG) guided supraclavicular block in upper extremity surgery is a popular approach. In recent years, many studies have been published on the perfusion index (PI) in the evaluation of block success. The main objective of this study is to evaluate the success and efficiency of the supraclavicular block with traditional methods (Pin-prick test, Modified Bromage Scale) and perfusion index.

Materials and Methods: After the approval of the ethics committee (2018-11/01) was taken for the study; 30 volunteer patients who were 18-75 years old with American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II scores undergoing a hand, forearm, arm surgery, were included in the study. In this prospective study; after ultrasound-guided supraclavicular block has been applied by injecting local anesthetic that consists of prilocaine 12.5 ml + bupivacaine 12.5 ml to all patients, sensory block was checked with pin-prick test every 3 minutes, motor block was checked by using modified Bromage scale every 2 minutes, hemodynamic parameters and PI values were recorded every 5 minutes. Times of motor block onset and total motor block onset, sensory and motor block ending time, the duration of block technique, the time of first postoperative analgesia consumption and positivity time for pin-prick test were recorded.

Results: When the measured perfusion index values were compared, the differences were significant. When we compared the PI values in pairs, the differences between basal and 5th min, 10th min, 15th min, 20th min, 25th min, and 30th min were significant. Positivity time for pin-prick test was 8.83 ± 2.70 min (minimum 5 minutes and maximum 15 minutes), motor block onset time was 6.7 ± 2.89 min (minimum 2 minutes and maximum 13 minutes), time of total motor block onset was 10.83 ± 3.07 min (minimum 6 minutes and maximum 19 minutes). In the 5th minute PI values, an average increase of 148% was observed compared to basal PI values.

Conclusion: As a result; the supraclavicular block provided faster sensory-motor block than other upper extremity blocks. It was concluded that the perfusion index was faster, more objective and simpler method than traditional methods in assessing the block success, due to vasodilatation that occurred before sensory and motor block.

Key Words: Brachial plexus block, supraclavicular block, perfusion index, prilocaine

ÖZET

Amaç: Üst ekstremitte cerrahisinde ultrasonografi rehberliğinde supraklaviküler blok popüler bir yaklaşımdır. Blok başarısını değerlendirmede son dönemlerde perfüzyon indeksi (PI) ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Çalışmamızın amacı supraklaviküler blok başarısını ve yeterliliğini geleneksel yöntemlerle (Pin-prick testi, Modifiye Bromage Skalası) ve perfüzyon indeksi ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma için etik kurul onayı (2018-11/01) alındıktan sonra; el, ön kol, kol operasyonu uygulanacak, yaş aralığı 18-75 yıl olan, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) I-II olan 30 gönüllü hastanın yazılı onamı alındıktan sonra dâhil edilmiştir. Bu prospektif çalışmada tüm hastalara 12.5 ml prilokain + 12.5 ml bupivacain'den oluşan 25 ml'lik lokal anestetik ile ultrasonografi rehberliğinde supraklaviküler blok uygulandıktan sonra 3 dakikada bir pin-prick testi ile duyu blok, 5 dakikada bir Bromage ölçeği ile motor blok, 5 dakikada bir ise hemodinamik parametreler ve PI değerleri kaydedildi. Motor blok başlangıç zamanı, pin-prick testi (+) olma zamanı, tam motor blok oluşma zamanı, duyu ve motor blok sonlanma zamanları, tekniğin uygulanma süresi, postop ilk analjezik uygulanma zamanı kaydedildi.

Bulgular: Pin-prick testi (+) olma zamanı 8.83 ± 2.70 dk (min: 5, max: 15), motor blok başlama zamanı 6.7 ± 2.89 dk (min: 2, max: 13), tam motor bloğun oluşma zamanı 10.83 ± 3.07 dk (min: 6 dk, max: 19 dk) olarak tespit edildi. Perfüzyon indeksi değerleri karşılaştırıldığında, farklılıklar anlamlı bulundu. Ölçümler ikiye ayrılarak karşılaştırıldığında, bazal ile 5. dk, 10. dk, 15. dk, 20. dk, 25. dk, 30. dk arası farklılıklar anlamlı bulundu. 5. dakika PI değerlerinde ise bazal PI değerlerine oranla ortalama %148'lik bir artış tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda; supraklaviküler blokta diğer üst ekstremitte bloklarına göre daha hızlı duyu-motor blok sağlandı. Blok başarısını değerlendirmede, duyu ve motor bloktan önce gelişen vazodilatasyon nedeniyle perfüzyon indeksinin geleneksel yöntemlere göre daha hızlı, objektif ve basit bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus bloğu, supraklaviküler blok, perfüzyon indeksi, prilokain

Introduction

The most commonly used method of peripheral nerve block applications is the brachial plexus block which is often used in upper extremity surgeries, orthopedic manipulations, diagnosis of some diseases and in pain therapy (1). Ultrasound (USG) guided supraclavicular block in upper extremity surgery is a popular approach. Sensory, motor, sympathetic block and regional anesthesia of hand, forearm, and arm can be performed. The supraclavicular block appears to be advantageous in practice because of the more compact structure of the brachial plexus in this region and because it is superficial, but some anesthesiologists are hesitant to apply this block because it is proximal to the pleura. With the widespread use of USG, this expected risk has decreased, and the supraclavicular block has become an alternative to axillary and infraclavicular blocks in upper extremity surgery (2, 3).

The success of the peripheral nerve block is determined by the evaluation of sensory and motor functions. But these traditional methods (Pin-prick test and Modified Bromage Scale) are subjective, and they depend on patients' cooperation (4). Many objective methods have been developed to evaluate block success (5, 6, 7). These methods are generally aimed at assessing the sympathetic blockade's physiological effects, such as body temperature changes and vasodilatation.

Perfusion index (PI); is a ratio of pulsatile blood flow to non-pulsatile blood flow which is measured by a special pulse oximeter (8). In studies, PI values that are evaluated in the axillary block, sciatic block, infraclavicular block, and supraclavicular block applications have been found to be an effective method for evaluating block success (9, 10).

The aim of this study was to assess the success of US-guided supraclavicular block in patients undergoing upper extremity surgery with PI and traditional methods such as pin-prick test and motor movement evaluation.

Materials and Methods

Ethics committee approval was obtained for the study with the decision dated 27/11/2018 and numbered 2018-11/01. 30 voluntary orthopedics and traumatology patients with American Society of Anesthesiologists (ASA) scores of I-II, and ages of 18-75 years who were going to have a hand,

wrist, forearm, elbow and arm surgery, were included in the study. The presence of any neurological sequelae in the limb to be blocked, infection in the region where skin puncture will be performed, presence of nerve blockage contraindications such as open wound, coagulopathy, having a history of allergy to one of the study drugs, the presence of contraindications to the brachial plexus block such as patients who cannot communicate during and after the procedure, phrenic nerve paralysis on the opposite side, severe chronic obstructive lung disease were determined as exclusion criteria. The patients were taken to the operation table, and their routine monitoring was performed including electrocardiography, noninvasive arterial blood pressure, and a pulse oximeter (SpO₂) (Dräger Infinity Vista XL monitor). In addition to the basic hemodynamic measurements, pulse oximetry sensor (M-LNCS adult adhesive sensors Masimo SET® Radical™ pulse oximeters; Masimo Corp., Irvine, CA USA) was installed to the second finger of the upper extremity that was going to be blocked to perform PI measurement. And this was connected to the Rad-87™ Pulse CO-Oximeter.

In the extremity of operation; sensory block was tested by using pin-prick test (with 27G blunt-tipped dental needle, the patient was questioned whether the pain was present in the related dermatomes in every 2 minutes. Assessment; 1 = pain, 2 = no pain), motor block was tested with Modified Bromage Scale (0 = No block, 1 = Motor power is reduced but arm is moving, 2 = Arm is still moving but fingers are moving, 3 = Full block, no movement in hand and arm). All results were recorded. When the modified Bromage Scale was evaluated as 1, motor block started to develop and this was recorded as the motor block onset time. When the result was 3, it was evaluated as the total motor block onset time.

After the basal values were recorded, the application of the method was started. Povidone-iodine was used to clean the area to be injected. EZono™ 3000 portable ultrasound model (Germany) USG device with a 6-10 MHz linear probe was used for the block. The needle used for the blocks was an echogenic needle (Stimuplex, B. Braun, Melsungen AG) with an 80-mm, 22-G, electro-neurostimulation port. 25 mL of local anesthetic (LA) was used for injection in all patients. This LA mixture consisted of 12.5 ml of 0.5% bupivacaine (Bustesin® 0.5%) + 12.5 ml of 2% prilocaine (Priloc® 2%). After entry through the skin, the tip of the stimulation needle was placed in supraclavicular fossa at the superior of

midclavicular point in the coronal-oblique plane and the needle was guided to the brachial plexus, which appears superficial and compact on the lateral side of the subclavian artery using a real-time image-guided in-plane method with the USG probe. Firstly, the local anesthetic (LA) solution was applied inferior and then superior to brachial plexus, followed by a negative aspiration test (repeating this test after every 5 mL injection) and a total of 25 ml LA distribution was performed. The time between the needle entering and exiting the skin after the injection was recorded as the duration of block technique. All blocks were administered by the same anesthesiologist. All data were recorded by another anesthesiologist.

After the block operation was completed (removal of the needle from the skin is considered as 0th min), SpO₂, mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR) values were recorded every 5 minutes. Also, in the same time intervals, the measured PI value in the pulse oximeter (Masimo SET® Radical™ pulse oximeters), Pin-prick test, the motor power which was measured with Modified Bromage Scale were measured and all these values were recorded. In the sensory examination 30 minutes after the injection, the absence of pain in all dermatomes was accepted as a successful block and the patient was delivered to the surgeon for the operation.

After the block operation, during the operation and up to 24 hours postoperatively, sensory and motor block ending time, complications associated with the block and the time of first analgesic need of the patient were questioned. The ending time of the sensory block was defined as the time when the patient described pain or when a positive response was taken to pin-prick test in all dermatomes in the operated extremity, and these periods were recorded in all patients. The ending time of the motor block was defined as the time when the finger movements were taken (when the modified Bromage Scale was evaluated as 2) in the extremities of the patient who underwent the operation and it was recorded in all patients. The time for the first analgesic need was defined as the time of administration of the first analgesic drug to the patient and it was recorded in all patients. From the time of application of the technique to the postoperative 24 hours, patients were observed for convulsion, systemic toxicity, vein puncture, pneumothorax, hematoma, phrenic nerve paralysis, laryngeal nerve paralysis, Horner syndrome and when any complications were detected, they were recorded.

Statistical Method: The data obtained from our study were uploaded to SPSS (22.0) program and the normality test of the variables was done with the Kolmogorov Smirnov Z test. In the variation of HR, MAP, SpO₂, PI variables according to time; ANOVA and Friedman tests were used for multiple comparisons and dependent sample t-test and Wilcoxon sign tests were used for binary comparisons. Spearman and Pearson correlation tests were used to examine the relationship between the variables.

Results

When demographic data is examined; 18 (60%) of the patients were male and 12 (40%) were female. Other demographic data of individuals are shown in Table 1.

The mean arterial pressure (MAP) values were significantly different ($p < 0.05$) (Table 2). When the heart rate (HR) measurements were compared, the difference was significant ($p < 0.05$) (Table 3). There was no significant difference in SpO₂ values ($p > 0.05$).

When we compared the PI values in pairs; differences between basal and 5th min, 10th min, 15th min, 20th min, 25th min, 30th min; difference between 5th min and 10th min, 15th min, 20th min, 25th min, 30th min; 10th min and 15th min, 20th min, 25th min, 30th min; the difference between 15th min and the 20th min, 25th min, 30th min; the differences between the 20th min and the 25th min, 30th min and the difference between the 25th and 30th min were found to be significant ($p < 0.05$) (Table 4).

The time of motor block onset was found as 6.7 ± 2.89 min (min: 2 minutes; max: 13 minutes) and the time of total motor block onset was 10.83 ± 3.07 min (min: 6 minutes; max: 19 minutes). Pin-prick test positivity time was 8.83 ± 2.70 min (min: 5 minutes; max: 15 minutes). The sensory block ending time was 8.51 ± 1.98 hours (min: 2 hours; max: 11.5 hours) and the motor block ending time was 7.46 ± 1.54 hours (min 3 hours; max 10.5 hours). The time of first analgesic need was found to be 8.78 ± 1.56 hours (min 6 hours; max 11.5 hours) (Table 5).

The duration of the blocking technique was 124 ± 86.28 seconds (minimum 10 seconds; maximum 360 seconds). Only one patient required additional anesthesia. At the 90th minute of the operation, that patient described the pain. The patient did not require additional analgesia and anesthesia after sedation with midazolam. No complication

Table 1. Demographic data

	Mean±SD
Age (year)	43.67±15.57
Weight (kg)	81.03±14.45
Height (cm)	170.30±10.07

Table 2. Comparison of mean arterial pressure (MAP) values measured at different times

Time	Mean±SD	Result
Basal value	96.43a±16.15	p<0.001*
5th minute	96.6b±15.20	p<0.001*
10th minute	94.5c±14.62	p<0.001*
15th minute	93.5±12.93	p<0.001*
20th minute	93.3d±14.10	p<0.001*
25th minute	93e±14.30	p<0.001*
30th minute	91.83±13.03	p<0.001*

^ap<0.05; When basal MAP values are compared to values of 15th, 20th, 25th and 30th minutes

^bp<0.05; When MAP values at 5th minute are compared to values of 15th, 20th, 25th and 30th minutes

^cp<0.05; When MAP values at the 10th minute are compared to values at the 30th minute

^dp<0.05; When MAP values at the 20th minute are compared to values at the 30th minute

^ep<0.05; When MAP values at the 25th minute are compared to values at the 30th minute

Table 3. Comparison of heart rate (HR) values measured at different times

Time	Mean±SD	Result
Basal value	82.7a±12.94	p<0.001*
5th minute	79.8±12.04	p<0.001*
10th minute	79.86±11.66	p<0.001*
15th minute	79.36±12.26	p<0.001*
20th minute	79.03±12.16	p<0.001*
25th minute	78.83±11.8	p<0.001*
30th minute	77±11.27	p<0.001*

was observed in any of the patients, no general anesthesia was performed, and no patient was excluded from the study.

Discussion

In patients undergoing regional anesthesia, sympathetic block develops initially, followed by sensory block and motor block. Peripheral vasodilatation occurs in the extremity of the sympathetic block and accordingly increases the perfusion in the same extremity. In a successful brachial plexus block, there is an effective vasodilatation due to sympathetic blockade (6). PI; informs the effectiveness of vasodilatation by measuring the ratio of pulsatile blood flow to non-pulsatile blood flow. It was also emphasized that hypovolemia can be predicted by PI without a reduction of stroke volume by more than 20%

(11). The PI value increases in consequence of the increase in pulsatile blood flow due to vasodilatation. Therefore, in a successful block application, an increase in the perfusion index is expected due to increased peripheral perfusion.

The perfusion index was used as an early predictor of hypotension in the cesarean section with spinal anesthesia (12, 13), block success (14) and effective sympathectomy (15).

In our study; we used prilocaine and bupivacaine which are widely used in peripheral blocks in our clinic. It is important to choose the drugs that the team has experience to deal with their possible side effects. In addition, prilocaine use has become more reliable because we also monitored methemoglobin level with the pulse oximeter that we used for measuring the perfusion index. In patients with the blockade; rapid onset was achieved because of prilocaine preference.

Table 4. Comparison of perfusion index (PI) values measured at different times

Time	Mean±SD	Result
Basal value	2.36 ^a ±0,83	p<0.001*
5 th minute	5.87 ^b ±1,17	p<0.001*
10 th minute	6.42 ^c ±1,22	p<0.001*
15 th minute	6.77 ^d ±1,22	p<0.001*
20 th minute	7.11 ^e ±1,24	p<0.001*
25 th minute	7.40 ^f ±1,28	p<0.001*
30 th minute	7.93±1,29	p<0.001*

^ap<0.05; When basal PI values are compared to values of 5th, 10th, 15th, 20th, 25th and 30th minutes

^bp<0.05; When PI values at the 5th minute are compared to values of 10th, 15th, 20th, 25th and 30th minutes

^cp<0.05; When PI values at the 10th minute are compared to values of 15th, 20th, 25th and 30th minutes

^dp<0.05; When PI values at the 15th minute are compared to values of 20th, 25th and 30th minutes

^ep<0.05; When PI values at the 20th minute are compared to values of 25th and 30th minutes

^fp<0.05; When PI values at the 25th minute are compared to values of the 30th minute

Table 5. Evaluation of time measurements for supraclavicular block and first analgesic need

	Minimum	Maximum	Mean±SD
Motor block onset time (minute)	2	13	6.7±2.89
Total motor block onset time (minute)	6	19	10.83±3.07
Positivity time for Pin-prick test (minute)	5	15	8.83±2.70
Sensory block ending time (hour)	2	11.5	8.51±1.98
Motor block ending time (hour)	3	10.5	7.46±1.54
Duration of technique implementation (second)	10	360	124±86.28
Time of first analgesic need (hour)	6	11.5	8.78±1.56

Peripheric temperature measurement (7), electrical resistance on the skin (16), laser Doppler perfusion imaging (6) were used to evaluate block success. In the study of Galvin et al., they have compared the cold sensation test and pin-prick test in patients who underwent axillary block and they have found the cold sensory test to be more sensitive (7).

Candan et al (17) used 1 mg/kg 0.5% bupivacaine + 5mg/kg 2% prilocaine and 0.09 % NaCl to complete it to 45 ml in their study about infraclavicular block. The results of the study showed a 132% increase in perfusion index when the 5th minute PI value compared to baseline PI value. As a result, the PI in the infraclavicular block was defined as a sensitive test that predicts block success more quickly than traditional methods. In our study we have also found 148% increase in the ratio of PI values in 5th minute to basal PI values. We have used the same local anesthetics but in lower volumes. Because higher volumes of local anesthetics used in the supraclavicular block can cause Horner syndrome.

In other studies using PI, Galvin (18), in the study of 1.5% mepivacaine use, found 155% increase in

PI at 10th minute of axillary block and at the 12th minute of the sciatic block; Kuş et al. (9) found an increase of 120% in PI at 10th minute of infraclavicular block using 20 ml of levobupivacaine + 10ml lidocaine. Yamazaki et al. found that an increase of 61.4% in PI in the 5th minute of stellate ganglion block with 6 ml 1% mepivacaine was sufficient for block success (19).

Abdelnasser et al. used 12.5 ml of bupivacaine + 12.5 ml lidocaine in the supraclavicular block and they found an average increase of 151% in the perfusion index at the 10th minute compared to the basal PI (10). In our study; we found an average increase of 148% in the 5th-minute perfusion index values compared to the basal PI. Abdelnasser and his friends reached these values at the 10th minute while we reached them at the 5th-minute because we preferred a local anesthetic with rapid onset (prilocaine). In addition, in the study of Abdelnasser, perfusion index was evaluated at 0th, 10th, 20th and 30th minute, while in our study PI measurements were recorded at 5-minute intervals. In the same study, Abdelnasser defined PI 10.min/PI basal ratio as PI ratio and

found that the block would be successful when PI ratio > 1.4.

Bahar et al also compare levobupivacaine and bupivacaine in their research that consists of 50 patients with the supraclavicular block by using a blind technique (20). In that study researchers divided the fifty patients into two groups: twenty-five patients in group L received 20 ml of levobupivacaine (0.5%; 5 mg/ml) and 20 ml isotonic saline to complete it to 40 ml and twenty-five patients in group B received 20 ml of bupivacaine (0.5%; 5 mg/ml) and 20 ml of isotonic solution to complete it to 40 ml. They used the pin-prick test to evaluate sensory block and motor Bromage scale to detect the motor block. They have found that group B has earlier sensory and motor block onset than group L. Also, Horner syndrome in 4 patients (2 patients in group L and 2 patients in group B) and insufficient block in 5 patients (2 patients in group B and 3 patients in group L) have been described in that study. Probably, Horner syndrome was due to higher drug volume. Horner syndrome can be seen in the supraclavicular block but this complication can be decreased by using ultrasound and a lower volume of local anesthetic. In our study, Horner syndrome was not seen. Also, our sensory block onset time is earlier and motor block onset time is similar in Bahar et al's study.

There are some limitations to our study. A study of 30 patients may not be enough to determine the specificity and the sensitivity of a test. In addition, the lack of an unsuccessful block in our study was another condition that limits the study. This is also due to the limited number of cases.

As a result of our study; supraclavicular block provided faster sensory-motor block than other upper extremity blocks. It was concluded that the perfusion index is a faster, more objective and simpler method compared to traditional methods (pin-prick test, motor movement evaluation) due to vasodilatation occurring before sensory and motor block.

References

1. Acar S, Gürkan Y, Solak M, Toker K. Coracoid versus lateral sagittal infraclavicular block. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2013; 47(1): 32-7
2. Perlas A, Lobo G, Lo N, Brull R, Chan VW, Karkhanis R. Ultrasound-guided supraclavicular block: outcome of 510 consecutive cases. *Reg Anesth Pain Med* 2009; 34(2): 171-6.
3. Soares LG, Brull R, Lai J, Chan VW. Eight ball, corner pocket: the optimal needle position for ultrasound-guided supraclavicular block. *Reg Anesth Pain Med* 2007; 32(1): 94-5.
4. Curatolo M, Petersen-Felix S, Arendt-Nielsen L. Sensory assessment of regional analgesia in humans: a review of methods and applications. *Anesthesiology* 2000; 93: 1517-30.
5. Smith GB, Wilson GR, Curry CH, et al. Predicting successful brachial plexus block using changes in skin electrical resistance. *Br J Anaesth* 1988; 60: 703-8.
6. Sørensen J, Bengtsson M, Malmqvist EL-A°, Nilsson G, Sjöberg F. Laser Doppler perfusion imager (LDPI) - for the assessment of skin blood flow changes following sympathetic blocks. *Acta Anaesthesiol Scand* 1996; 40: 1145-8.
7. Galvin EM, Niehof S, Medina HJ, et al. Thermographic temperature measurement compared with pinprick and cold sensation in predicting the effectiveness of regional blocks. *Anesth Analg* 2006; 102: 598-604.
8. Goldman JM, Petterson MT, Kopotic RJ, Barker SJ. Masimo signal extraction pulse oximetry. *J Clin Monit Comput* 2000; 16: 475-83.
9. Kus A, Gurkan Y, Gormus SK, Solak M, Toker K. Usefulness of perfusion index to detect the effect of brachial plexus block. *J Clin Monit Comput* 2013; 27(3): 325-8.
10. A. Abdelnasser, B. Abdelhamid, A. Elsonbaty, A. Hasanin, A. Rady Predicting successful supraclavicular brachial plexus block using pulse oximeter perfusion index *British Journal of Anaesthesia* 2017; 119 (2): 276-80.
11. Lima AP, Beelen P, Bakker J. Use of a peripheral perfusion index derived from the pulse oximetry signal as a noninvasive indicator of perfusion. *Crit Care Med* 2002; 30(6): 1210-3.
12. Toyama S, Kakumoto M, Morioka M, Matsuoka K, Omatsu H, Tagaito Y, et al. Perfusion index derived from a pulse oximeter can predict the incidence of hypotension during spinal anaesthesia for Caesarean delivery. *Br J Anaesth*. 2013; 111(2): 235-41.
13. Xu Z, Xu T, Zhao P, Ma R, Zhang M, Zheng J. Differential Roles of the Right and Left Toe Perfusion Index in Predicting the Incidence of Postspinal Hypotension During Cesarean Delivery. *Anesth Analg* 2017; 125(5): 1560-6.
14. Yamazaki H, Nishiyama J, Suzuki T. Use of perfusion index from pulse oximetry to determine efficacy of stellate ganglion block. *Local Reg Anesth* 2012; 5: 9-14.
15. Jeng EI, Gravenstein N, Klodell CT. Perfusion Index: An Indicator of Success During Endoscopic Thoracic Sympathectomy for Hyperhidrosis. *Ann Thorac Surg*. 2017; 104(2): 426-30.
16. Smith GB, Wilson GR, Curry CH, et al. Predicting successful brachial plexus block using changes in skin electrical resistance. *Br J Anaesth* 1988; 60: 703-8.

17. Candan BF, Özdemir Kol İ, Avcı O, İsbir AC, Kaygusuz K, Gursoy S. *Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci* 2018; 30(3): 126-33.
18. Galvin EM, Niehof S, Verbrugge SJ, Maissan I, Jahn A, Klein J, et al. Peripheral flow index is a reliable and early indicator of regional block success. *Anesth Analg* 2006; 103(1): 239-43.
19. Yamazaki H, Nishiyama J, Suzuki T. Use of perfusion index from pulse oximetry to determine efficacy of stellate ganglion block. *Local Reg Anesth* 2012; 5: 9-14.
20. Bahar İ, Demirkıran H, Karaman H. Retrospective Investigation of Upper Extremity Blocks Performed with Supraclavicular Approach. *Dicle Medical Journal* 2018; 45 (2) : 179-185.

Miyopik Foveoskizisli Hastalarda Vitrektomi ve İnternal Limitan Membran Soyulmasının Uzun Dönem Sonuçları

Long-Term Outcomes of Vitrectomy and Internal Limiting Membrane Peeling For Myopic Foveoschisis

İhsan Çakır*, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yasa, Korhan Fazıl, Mehmet Emin Sucu, Zeynep Alkın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Amaç: Yüksek miyopiye bağlı foveoskizisi (MF) olan hastalarda pars plana vitrektomi (PPV) ve internal limitan membran (İLM) soyulmasının uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Geriye dönük olarak yapılan bu çalışmada MF nedeniyle PPV ve İLM soyulması yapılan hastaların dosyaları incelendi. En iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve EİDGK'deki değişim değerlendirildi. Optik koherens tomografi (OKT) kullanılarak ameliyat öncesi fovea dekolmanı (FD), ameliyat sonrası elipsoid zon defektinin (EZD) varlığı, ameliyat öncesi ve sonrası santral makula kalınlığında (SMK) değişim değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 20 hastanın 25 gözü dahil edildi. Ameliyat öncesi EİDGK ortalama $1,41 \pm 0,32$ logMAR (1,0-1,8 logMAR) iken, ameliyat sonrası EİDGK $0,87 \pm 0,41$ logMAR (0,3-1,8 logMAR) olarak bulundu. Ameliyat sonrası 20 gözde (%80) görme keskinliğinde artış elde edilirken, 4 gözde (%16) görme keskinliğinde değişiklik olmadığı ve 1 gözde (%4) ise azalma olduğu görüldü.

Ameliyat öncesi (SMK) ortalama $683,8 \pm 155,4$ µm iken, ameliyat sonrası $262,6 \pm 46,5$ µm olarak saptandı. Ameliyat öncesi ile kıyaslandığında SMK'de ameliyat sonrası 1. yılda anlamlı olarak azalma görüldü ($p < 0,001$). Gözlerin 20'sinde (%80) foveoskizis ameliyat sonrası 1. yılda anatomik olarak tamamen düzeldi; 5 gözde (%20) OKT'de SMK'de azalma ve foveoskiziste kısmi düzelmeye olduğu halde tam olarak ortadan kaybolmadığı saptandı.

Sonuç: MF için uygulanan vitrektomi ve İLM soyulmasının görme keskinliği artışı ve anatomik düzelmeye sağlamada etkili ve güvenilir bir cerrahi yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Miyopik Foveoskizis, Vitrektomi, İnternal Limitan Membran Soyulması

ABSTRACT

Purpose: To evaluate the long-term results of pars plana vitrectomy (PPV) combined with internal limiting membrane (ILM) peeling in patients with myopic foveoschisis (MF).

Material and Methods: In this retrospective study, the medical records of the patients who underwent PPV combined with ILM peeling due to myopic foveoschisis were examined. The best corrected visual acuity (BCVA) and the change in BCVA were evaluated. Preoperatively fovea detachment (FD), presence of postoperative ellipsoid zone defect (EZD), and preoperative and postoperative central macular thickness (SMC) were evaluated using optical coherence tomography (OCT).

Results: Twenty-five eyes of 20 patients were included in the study. The mean preoperative BCVA was 1.41 ± 0.32 logMAR (1.0-1.8 logMAR) and postoperative BCVA was 0.87 ± 0.41 logMAR (0.3-1.8 logMAR). Postoperative visual acuity improved in 20 eyes (80%). Postoperatively, 4 eyes (16%) had no change in visual acuity and 1 eye (4%) had a decrease in visual acuity.

The mean CMT was $683.8 \mu\text{m} \pm 155.4$ and $262.6 \mu\text{m} \pm 46.5$ preoperatively and postoperatively, respectively. There was a significant decrease in CMT in the first year after surgery when it was compared with the preoperative CMT ($p < 0.001$). In 20 (80%) eyes, foveoschisis was completely resolved anatomically in the first year after surgery. In 5 eyes (20%), there was a decrease in CMT in the OCT, and a partial improvement in the foveoschisis.

Conclusion: It is concluded that vitrectomy combined with ILM peeling in the treatment of myopic foveoschisis is an effective and reliable surgical method for increasing visual acuity and providing anatomical improvement.

Key Words: Myopic foveoschisis, vitrectomy, internal limiting membrane peeling

Giriş

Miyopik Foveoskizis (MF), yüksek miyop hastalarda görme azalmasının önemli nedenlerinden biridir. İlk olarak 1958 yılında Phillips tarafından yırtıklı olmayan posterior retina dekolmanı olarak tarif edilmiştir (1).

Takano ve Kishi 1999 yılında yaptıkları çalışmada optik koherens tomografi (OKT) kullanılarak MF'nin özelliklerini tanımlamışlardır (2). Miyop hastalarda %8 ile %34 oranında görüldüğü bildirilmiştir (3).

MF yavaş ilerleyen bir hastalık olduğu için hastaların çoğunda görme keskinliği uzun süre azalmadan

kalabilir. Ancak bazı hastalarda fovea dekolmanı (FD), maküla deliği (MD), epiretinal membran (ERM) gibi ciddi komplikasyonlara yol açarak görme azalmasına yol açar. MF'nin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte vitreus traksiyonu (4), internal limitan membran (İLM) sertliği (5), retina damarlarının sertliği (6) ve posterior stafinom (7) gibi faktörlerin etiolojide rol aldığı öne sürülmüştür. Literatürde birçok çalışmada pars plana vitrektomi (PPV) ve İLM soyulmasının MF'de etkili bir tedavi olduğu ortaya konulmuştur (7,8). Bununla birlikte, vitrektomide İLM soyulması veya gaz tamponad uygulamasının gerekliliği halen tartışmalıdır.

Bu çalışmanın amacı MF'li hastalarda PPV ve İLM soyulmasının uzun dönemdeki etkinliğini görme keskinliğindeki artış ve anatomik düzelme ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Geriye dönük olarak yapılan bu çalışma Ocak 2014 ile Ocak 2017 arasında MF nedeniyle PPV yapılan hastaların dosyaları incelendi. Bu çalışmada hasta bilgilerinin taranması ve kullanılması için gerekli onay hastanenin Yerel Etik Kurulu'ndan alındı. Çalışmaya 6 dioptri ve üzerinde miyopik kırma kusuru veya 26 milimetre ve daha fazla aksiyel uzunluğu olan, optik koherens tomografi (OKT) ile kanıtlanmış MF'si bulunan ve son 3 ay içinde görme azalması veya metamorfopsi nedeniyle vitrektomi uygulanmış hastalar dahil edildi. Uzun dönem sonuçları değerlendirebilmek için PPV sonrası en az 1 yıllık düzenli takibi olan hastalar seçildi. Çalışmaya miyopik koroidal neovaskülarizasyon, miyopik MH gibi miyopiye bağlı komplikasyonların eşlik ettiği durumlar ile diyabetik retinopati, üveit, retina dekolmanı gibi görmeyi azaltabilecek diğer retina patolojileri bulunan hastalar dahil edilmedi.

Bütün hastalara Snellen eşeli ile en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ölçümü, yarıklı lamba biyomikroskopisi ile ön segment muayenesi, Goldmann aplanasyon tonometresi ile göz içi basıncı (GİB) ölçümü, 90 D lens ile biyomikroskopik fundus muayenesini içeren tam bir göz muayenesi yapıldı. Ayrıca her vizitte Spektral-Domain OKT (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) ile maküla görüntülenerek santral maküla kalınlığı (SMK) elde edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 1. yıldaki bilgileri kaydedildi. Ayrıca 1. yıldaki vizitte ameliyat öncesine göre EİDGK'de ≥ 1 sıra artış olanlar, değişmeden kalanlar (< 1 sıra artış ile < 1 sıra azalma olanlar) ve ≥ 1 sıra azalma olan gözler tespit edildi.

Ayrıca ameliyat öncesi fovea dekolmanı (FD) ve ameliyat sonrası elipsoid zon defektinin (EZD) varlığı

da OKT ile değerlendirildi. EZD varlığı, merkezi foveada olan 500 μm 'luk bölgede EZ'de bozulma olarak tanımlandı. Göz içi gaz tamponadın MF'nin anatomik düzelme hızına etkisini değerlendirebilmek için ameliyat sonrası 1, 3, 6. ay ve 1. yıldaki SMK değerleri kaydedildi.

Ameliyat Prosedürü: Tüm hastalara ameliyat öncesinde ameliyatın olası risk ve komplikasyonları açıklandı ve imzalı aydınlatılmış onamları alındı. Cerrahi işlem olarak, tüm hastalara standart üç girişli transkonjonktival 23 gauge PPV uygulandı. Kor vitrektomi ve arka hyaloid dekolmanını takiben, İLM 0.1 ml brillant mavisi kullanılarak boyandı. Üst ve alt damar arkaları arasında kalan alanda İLM soyularak, sıvı-hava değişimi yapıldı. Tamponad olarak sülfürheksaflorid (SF6) (%20) veya perflororopan (C3F8) (%14) kullanıldı. Hastaların bir kısmında ise cerrahın tercihine göre sıvı-hava değişimi sonrası göz içi gaz tamponad kullanılmadı.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analiz için Windows SPSS 20.0 versiyonu kullanıldı (SPSS, Chicago Illinois USA). Sürekli değişkenler ortalama ve standart sapma, kategorik değişkenler yüzdeler olarak ifade edildi. Sürekli değişkenlerin normalliği Shapiro-Wilks testi ile değerlendirildi. Snellen eşeli ile ölçülen ameliyat öncesi ve sonrası EİDGK kaydedildi ve istatistiksel analiz için logarithm of the minimum angle of resolution (logMAR) değerine dönüştürüldü. Düşük görme keskinliği düzeylerinde parmak sayma için 20/8000 (logMAR=2,6), el hareketi için Snellen 20/10000 (logMAR=2,7), ışık persepsiyonu için Snellen 20/12000 (logMAR=2,8) değerleri kullanıldı (9). Bağımlı nicel verilerin analizinde Wilcoxon testi, bağımsız nicel verilerin analizinde Mann-Whitney U testi kullanıldı. Preoperatif faktörler ile postoperatif EİDGK arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi. P değerinin $< 0,05$ olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Çalışmaya 20 hastanın 25 gözü dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1'de gösterildiği gibidir.

Gözlerin 6'sında (%24) göz içi tamponad olarak C3F8, 5'inde (%20) SF6 kullanıldı. On dört gözde (%56) ise göz içi gaz tamponad kullanılmadı.

Ameliyat öncesi EİDGK ortalama $1,41 \pm 0,32$ logMAR (1,0-1,8 logMAR) iken, ameliyat sonrası 1. yılda EİDGK $0,87 \pm 0,41$ logMAR (0,3-1,8 logMAR) olarak bulundu. 1. yıldaki EİDGK, ameliyat öncesi EİDGK ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu görüldü. ($p < 0,001$ Wilcoxon test)

Ameliyat sonrası 20 gözde (%80) görme keskinliğinde artış elde edilirken, 4 gözde (%16) görme keskinliğinde değişiklik olmadığı ve 1 gözde (%4) ise azalma olduğu görüldü (Grafik 1). Görme

Tablo 1. Hastaların ameliyat öncesi klinik özellikleri

Parametre	Değer
Hasta sayısı / Göz sayısı	20/25
Yaş(Yıl) (Ort / min-max)	54.4(39/75)
Cinsiyet (K/E)	15/10
Aksiyel uzunluk (mm) (Ort / min-max)	29.8 (27/33)
Kırma kusuru (Dioptri) (Ort / min-max)	-12.14 (-8.00 / -16.50)
Ameliyat öncesi EİDGK (logMAR) (Ort / min-max)	1.41 (1.0/1.8)
Ameliyat öncesi SMK (μ m) (Ort / min-max)	0.87 (0.3/1.8)
Ameliyat öncesi FD varlığı (%)	13 (%52)

SS: Standart sapma, EİDGK: En iyi düzeltilmiş görme keskinliği, logMAR: Logarithm of minimum angle of resolution, SMK: Santral maküla kalınlığı, FD: Fovea dekolmanı

Tablo 2. Ameliyat öncesi ve sonrası faktörlerin ameliyat sonrası EİDGK ile ilişkisi

Faktörler	P değeri	Rho
Yaş	0.293	-0.219
Aksiyel uzunluk	0.598	0.116
Kırma kusuru	0.578	-0.117
Ameliyat öncesi EİDGK	0.000	0.653
Ameliyat öncesi SMK	0.083	0.353

EİDGK: En iyi düzeltilmiş görme keskinliği, SMK: Santral maküla kalınlığı, rho:Spearman bağıntı katsayısı

keskinliğinde artış olmayan 5 gözün tümünde (%20) EZD varlığı saptandı. EİDGK'de azalma saptanan 1 (%4) gözde bu durum, ameliyat sonrası 3. ayda tam kat maküler hol gelişimine bağlandı.

PPV sırasında göz içi gaz tamponad kullanılan (C3F8 veya SF6) ve kullanılmayanlar olarak hastalar iki farklı grup ayrıldığında ameliyat öncesi (sırasıyla 1.37 ± 0.35 logMAR ve 1.45 ± 0.29 logMAR) ve ameliyat sonrası 1. yıldaki EİDGK'leri (sırasıyla 0.86 ± 0.43 logMAR ve 0.87 ± 0.40 logMAR) olarak bulundu. Bu iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla $p=0.53$, $p=0.67$ Mann-Whitney U test). Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrası 1. yılda SMK'de tamponad kullanılan grupta (sırasıyla 758.181 ± 140.91 μ m ve 247.310 ± 47.84 μ m), tamponad kullanılmayan grupta (sırasıyla 625.50 ± 144.95 μ m ve 277.995 ± 41.93 μ m) olarak bulundu. İki grup arasında fark yoktu (sırasıyla $p=0.75$, $p=0.08$ Mann-Whitney U test). Göz içi gaz tamponad kullanılan gözlerde SMK'nin 1 ve 3. aylarda daha hızlı olarak azaldığı, ancak bu farkın 6. ay ve 1. yılda ortadan kalktığı **Grafik 2'**de görülmektedir.

Hastalar FD'nin varlığına göre iki gruba ayrıldığında; preoperatif EİDGK değerlerinin FD olan ve olmayan grupta (sırasıyla 1.16 ± 0.21 logMAR ve 1.65 ± 0.19 logMAR) iken postoperatif 1. yılda EİDGK değerlerinin FD olan ve olmayan grupta (sırasıyla 0.67 ± 0.34 ve 1.05 ± 0.39 logMAR) olduğu tespit edildi. FD'nin olmadığı grupta EİDGK'nin anlamlı olarak daha iyi olduğu görüldü (sırasıyla $p=0.001$, $p=0.005$ Mann-Whitney U test). İki grup arasında

ameliyat öncesi (sırasıyla 584.2 ± 142.5 μ m ve 775.8 ± 103.1 μ m) ve sonrası SMK değerleri (sırasıyla 240.80 ± 38.56 μ m ve 280.80 ± 46.16 μ m) arasında ise anlamlı fark yoktu (sırasıyla $p=0.29$, $p=0.09$ Mann-Whitney U test). EZD bulunan 5 gözde ameliyat sonrası 1. yılda EİDGK değerinin (1.03 ± 0.37 logMAR), EZD olmayan gözlerle (0.6 ± 0.23 logMAR) kıyaslandığında anlamlı olarak daha iyi olduğu görüldü ($p=0.001$ Mann-Whitney U test).

Preoperatif ile postoperatif 1. yıl EİDGK değerleri ($P < 0.001$) arasında pozitif korelasyon saptanırken; yaş, aksiyel uzunluk, kırılma kusuru, ameliyat öncesi SMK ile herhangi bir korelasyon saptanmadı. (Tablo 2).

Ameliyat öncesi SMK ortalama (683.8 ± 155.4 μ m) iken, ameliyat sonrası (262.6 ± 46.5 μ m) olarak saptandı. Ameliyat öncesi ile kıyaslandığında SMK'de ameliyat sonrası 1. yılda anlamlı olarak azalma görüldü ($p < 0.001$ Wilcoxon test). Gözlerin 20'sinde (%80) foveoskizis ameliyat sonrası 1. yılda anatomik olarak tamamen düzelirken; 5 gözde (%20) OKT'de SMK'de azalma ve foveoskiziste kısmi düzelme olduğu halde foveoskizisin tam olarak ortadan kaybolmadığı saptandı.

Gözlerin hiçbirinde ameliyat sonrası takip döneminde retina yırtığı oluşumuna bağlı retina dekolmanı ya da endoftalmi gibi ciddi bir komplikasyon gelişmedi.

Grafik 1. Ameliyat öncesine göre 1. yıldaki en iyi düzeltilmiş görme keskinliği değişimleri

Tartışma

Çalışmamızda literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu olarak, MF'li hastalarda, vitrektomi ve İLM soyulması işleminin görme keskinliğinde düzelmeye sağlayan etkili bir yöntem olabileceğini saptadık (10,11).

Bu çalışmada, vitrektomi ile beraber İLM soyulması tüm gözlerde uygulanırken, kullanılan göz içi gaz tamponad farklılık göstermektedir. Ancak göz içi gaz tamponad kullanılan ve kullanılmayan gözler arasında 1. yılda EİDGK ve SMK'de fark bulunmamıştır. Literatürde de MF için göz içi tamponad kullanılmadan yapılan vitrektomi ve İLM soyulmasının etkili bir yöntem olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (12,13). Bununla beraber göz içi tamponad kullanımının MF'nin düzelmesini hızlandırdığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (14). Bizim çalışmamızda da göz içi gaz tamponad kullanımının 1. yıldaki EİDGK ve SMK üzerinde etkisi bulunmazken, SMK'nin göz içi gaz tamponad kullanılanlarda daha erken dönemde azaldığı görüldü.

MF'de vitrektomi ile beraber İLM soyulmasının gerekli olup olmadığı halen tartışmalı bir konudur. Literatürde MF'nin tedavisinde sadece vitrektominin de etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır (15-17). Ayrıca MF'de İLM soyulmasının MH gelişimine neden olabileceği de gösterilmiştir (18-20). Yüksek miyop hastalarda İLM'nin gevrek ve foveanın ince olmasından dolayı İLM soyulması zor bir işlem olup, %10-20 oranında MH gelişmesine neden olabileceği çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (21). Ancak bizim çalışmamızda yalnızca 1 gözde (%4) MH gelişimi saptadık.

Literatürdeki diğer çalışmalarda, hastaların %80' inden fazlasında vitrektomi sonrası 1. yılda foveoskizisin düzeldiği gösterilmiştir (15,20). Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak 1. yılda gözlerin %80'inde foveoskizisin tam düzelebileceğini saptadık.

Ikuno ve ark. FD olan gözlerde fotoreseptörlerin yeniden birleşmesinin görsel sonuçlar için daha faydalı olabileceğini öne sürmüş ve FD olan grupta EİDGK'ni daha iyi olduğunu bildirmiş (15,16). Ancak çalışmamızda FD olmayan gözlerde ameliyat sonrası

Grafik 2. Göz içi gaz tamponad kullanılan ve kullanılmayanlarda santral maküla kalınlığının zamana göre değişimi

EİDGK'nin daha iyi olduğunu saptadık. EZ bütünlüğünün, ameliyat sonrası EİDGK gelişimi için FD'dan daha iyi bir belirleyici faktör olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızda literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu olarak ameliyat sonrası EİDGK EZ bütünlüğü olan hastalarda daha iyi bulundu (8,18).

Çalışmamızın zayıf yönleri; çalışmamızın geriye dönük olması ve kontrol grubu içermemesidir. Kontrol grubu olan ve uzun dönem takip sonuçlarını içeren çalışmalarla MF'de vitrektomi ve İLM soyulmasının etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, MF için uygulanan vitrektomi ve İLM soyulması, görme keskinliği artışı ve anatomik düzelmeye sağlamada etkili ve güvenilir bir cerrahi yöntemdir.

Kaynaklar

1. Phillips CI. Retinal detachment at the posterior pole. Br J Ophthalmol 1958; 42: 749-753.
2. Takano M, Kishi S. Foveal retinoschisis and retinal detachment in severely myopic eyes with posterior staphyloma. Am J Ophthalmol 1999; 128: 472-476.
3. Gohil R, Sivaprasad S, Han LT, Mathew R, Kioussis G, Yang Y. Myopic foveoschisis: a clinical review. Eye (Lond) 2015; 29(5): 593-601.
4. Mii M, Matsuoka M, Matsuyama K, Otsu Y, Nishimura T. Favorable anatomic and visual outcomes with 25-gauge vitrectomy for myopic foveoschisis. Clin Ophthalmol 2014; 8: 1837-1844.
5. Huang Y, Huang W, Ng DS, Duan A. Risk factors for development of macular hole retinal detachment after pars plana vitrectomy for pathologic myopic foveoschisis. Retina 2017; 37(6): 1049-1054.
6. Iacono P, Battaglia Parodi M, Iuliano L, Bandello F. How vitreomacular interface modifies the efficacy of anti-vegf therapy for myopic choroidal neovascularization. Retina 2017;doi: 10.1097/IAE

7. Germano RA, Zacharias LC, Takahashi WY. Recurrent myopic foveoschisis: resolution after internal limiting membrane removal. *Arq Bras Oftalmol* 2015; 78(1): 44-46.
8. Shin JY, Yu HG. Visual prognosis and spectral-domain optical coherence tomography findings of myopic foveoschisis surgery using 25-gauge transconjunctival sutureless vitrectomy. *Retina* 2012; 32(3): 486-492.
9. Roberts MF, Fishman GA, Roberts DK, Heckenlively JR, Weleber RG, Anderson RJ, Grover S. Retrospective, longitudinal, and cross sectional study of visual acuity impairment in choroideraemia. *Br J Ophthalmol* 2002; 86(6): 658-662.
10. Gaucher D, Haouchine B, Tadayoni R, Massin P, Erginay A, Benhamou N, Gaudric A. Long-term follow-up of high myopic foveoschisis: natural course and surgical outcome. *Am J Ophthalmol* 2007; 143(3): 455-462.
11. Kumagai K, Furukawa M, Ogino N, Larson E. Factors correlated with postoperative visual acuity after vitrectomy and internal limiting membrane peeling for myopic foveoschisis. *Retina* 2010; 30(6): 874-880.
12. Lim SJ, Kwon YH, Kim SH, You YS, Kwon OW. Vitrectomy and internal limiting membrane peeling without gas tamponade for myopic foveoschisis. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2012; 250: 1573-1577.
13. Lim SJ, Kwon YH, Kim SH, You YS, Kwon OW. Vitrectomy and internal limiting membrane peeling without gas tamponade for myopic foveoschisis. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2012; 250: 1573-1577.
14. Panozzo G, Mercanti A. Vitrectomy for myopic traction maculopathy. *Arch Ophthalmol* 2007; 125(6): 767-772.
15. Ikuno Y, Sayanagi K, Ohji M, Kamei M, Gomi F, Harino S, Fujikado T, Tano Y. Vitrectomy and internal limiting membrane peeling for myopic foveoschisis. *Am J Ophthalmol* 2004; 137(4): 719-724.
16. Kumagai K, Furukawa M, Ogino N, Larson E. Factors correlated with postoperative visual acuity after vitrectomy and internal limiting membrane peeling for myopic foveoschisis. *Retina* 2010; 30(6): 874-880.
17. Zheng B, Chen Y, Zhao Z, Zhang Z, Zheng J, You Y, Wang Q, Shen L. Vitrectomy and internal limiting membrane peeling with perfluoropropane tamponade or balanced saline solution for myopic foveoschisis. *Retina* 2011; 31(4): 692-701.
18. Kwok AK, Lai TY, Yip WW. Vitrectomy and gas tamponade without internal limiting membrane peeling for myopic foveoschisis. *Br J Ophthalmol* 2005; 89(9): 1180-1183.
19. Spaide RF, Fisher Y. Removal of adherent cortical vitreous plaques without removing the internal limiting membrane in the repair of macular detachments in highly myopic eyes. *Retina* 2005; 25(3): 290-295.
20. Ho TC, Chen MS, Huang JS, Shih YF, Ho H, Huang YH. Foveola nonpeeling technique in internal limiting membrane peeling of myopic foveoschisis surgery. *Retina* 2012; 32(3): 631-634.
21. Kobayashi H, Kishi S. Vitreous surgery for highly myopic eyes with foveal detachment and retinoschisis. *Ophthalmology* 2003; 110(9): 1702-1707.

The Relation between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Vitamin D

Ayhan Kul^{1*}, Ömer Araz²

¹Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey

²Department of Chest Diseases, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to assess vitamin D levels in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and whether there is a relationship between the severity of the disease and vitamin D.

Materials and Methods: In this retrospective study, demographic data, serum 25-Hydroxycholecalciferol [25 (OH) D3], parathyroid hormone (PTH), calcium (Ca), phosphate (P), magnesium (Mg) levels and disease severity [mild, moderate and severe OSAS (AHI = 5-15, 16-30, > 30 / hour)] of patients diagnosed with OSAS by using polysomnography [apnea-hypopnea index (AHI) > 5/hour] and normal patients (AHI < 5/hour)] were evaluated based on hospital records.

Results: Of the 293 subjects whose records were examined, 229 had OSAS (mean age 55.7 ± 11.3 years; age range 26-86 years), whereas 64 subjects were normal (mean age 55.4 ± 13.7 years; age range 24-78 years). 25 (OH) D3 level was significantly lower while BMI and PTH levels were higher in OSAS patients compared to the control group (p < 0.05). 25 (OH) D3 levels were significantly lower in patients with severe OSAS (p < 0.05). In addition, there was a weak negative relationship between AHI and 25 (OH) D3 (p: 0.001, r: -0.328), while a weak positive relationship was observed between PTH (p: 0.001, r: 0.186) and BMI (p: 0.001, r: 0.208).

Conclusion: OSAS patients have vitamin D deficiency, and patients especially with severe OSAS have lower vitamin D deficiency. Therefore, We think that making up of vitamin D deficiency in these patients may be beneficial in reducing the severity of the disease.

Key Words: Obstructive sleep apnea syndrome, 25-hydroxyvitamin D, relation

ÖZET

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromunda (OUAS) D vitamini düzeylerinin belirlenmesi ve hastalık şiddeti ile arasında ilişki olup olmadığı amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada OUAS ön tanısı nedeniyle polisomnografi yapıp tanı konulan [apne-hipopne indeksi (AHI) > 5/saat] ve normal (AHI < 5/saat) olarak değerlendirilen hastaların demografik verileri, serum 25-Hidroksikolekalsiferol [25(OH)D3], paratiroid hormon (PTH), kalsiyum (Ca), fosfat (P), magnezyum (Mg) düzeyleri ve hastalık şiddeti [hafif, orta ve şiddetli OUAS (AHI=5-15, 16-30, >30/saat)] bilgi işlem kayıtları incelenerek değerlendirildi.

Bulgular: Kayıtları incelenen 293 kişinin 229'da OUAS (ortalama yaş 55,7±11,3 yıl; yaş aralığı;26-86 yıl) mevcut iken 64 kişi normal (ortalama yaş 55,4±13,7 yıl; yaş aralığı;24-78 yıl) idi. OUAS hastalarında 25(OH)D3 seviyesinin kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu ve BMI ile PTH seviyelerinin ise daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). Şiddetli OUAS hastalarında 25(OH)D3 düzeyinin anlamlı bir şekilde daha düşük seviyedeydi (p<0.05). Ayrıca AHI ile 25(OH)D3 arasında anlamlı zayıf negatif bir ilişki bulunurken (p:0.001, r:-0.328), PTH (p:0.001, r:0.186) ve BMI (p:0.001, r:0.208) ile arasında ise anlamlı zayıf pozitif bir ilişki tespit edildi.

Sonuç: OUAS hastalarında D vitamini eksikliğinin olduğu ve özellikle şiddetli OUAS hastalarında D vitamininin daha düşük olması nedeniyle bu hastalarda D vitamini eksikliğinin yerine konulmasının hastalığın şiddetini azaltmada faydalı olabileceğini düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, 25-hidroksi vitamin D, ilişki

Introduction

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a condition which causes recurrent respiratory dysfunction (apnea, hypopnea) during sleep because of the obstruction of the upper respiratory tract and is a significant health problem that may affect various systems of the body (1). Although the pathogenesis of OSAS is

not known, it might stem from many other causes, including differing mechanisms like inflammation and oxidative stress (2). While obesity is one of the primary factors, agedness, male gender, ethnic origin, and family history are among other risk factors (1).

The data published in the literature emphasizes the relationship between OSAS and a variety of impairments including cardiovascular diseases,

*Sorumlu Yazar: Ayhan Kul, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, 25240, Turkey

E-mail: drayhankul@gmail.com, Phone: +90 (442) 344 73 34, Fax: +90 (442) 236 13 01

Geliş Tarihi: 05.03.2019, Kabul Tarihi: 10.09.2019

disordered glucose metabolism, other endocrinopathies and osteoporosis (2, 3). However, contradictory results regarding the relation between vitamin D deficiency and OSAS were reported in some researches (4). The most important indicator of the adequacy of vitamin D is 25-hydroxycholecalciferol [25 (OH) D3] level. Vitamin D functions best as the regulator of bone metabolism and calcium homeostasis, and its relationship with many non-skeletal pathologies such as cardiovascular diseases, cancer, autoimmune diseases, and diabetes mellitus have been reported (5). In addition, vitamin D receptors were established in many brain regions, hypothalamus included, regulator of changes in the sleep-wake cycle (6).

In our study, 25 (OH) D3, being a measured type of vitamin D in serum, PTH, calcium, phosphorus, and magnesium levels were investigated in patients with OSAS. The objective was examining the relationship between OSAS and serum vitamin D levels.

Materials and Methods

This retrospective study included 594 patients who underwent all-night polysomnography (PSG) by a technician at the Sleep Disturbance Center of the Pulmonary Diseases Department, Faculty of Medicine, Atatürk University, between January 2016 and December 2018. 293 patients out of 594, age, gender, body mass index (BMI), serum 25 (OH) D3 levels (30-80 ng/ml, inadequacy; 20-30 ng/ml, deficiency 10-20 ng/ml, severe deficiency <10 ng/ml), parathyroid hormone (PTH:12-88 pg/ml), calcium (Ca:8.8-10.6 mg/dl), phosphate (P:2.5-4.5 mg/dl), magnesium (1.9-2.5 mg/dl) levels and apnea-hypopnea index (AHI) values for disease severity were examined. The study was carried out by the Physical Medicine and Rehabilitation and Pulmonary Diseases Departments, Medical Faculty, Atatürk University. Patients with AHI>5/h were established as OSAS and staged according to their severity. OSAS was divided into 3 groups as mild (AHI=5-15/h), moderate (AHI=16-30/h) and severe (AHI>30/h) (7). Patients with AHI <5/h were regarded as normal and evaluated as a control group. Patients with a disease history or drug use known to affect vitamin D and Ca levels reported in hospital records, or any deficiencies in any of the laboratory parameters were removed from the research. The study protocol was accepted by the Medical Faculty of Atatürk University Ethics Committee (13.02.2019/01;71). The study was

carried out in line with the principles of the Helsinki Declaration.

Statistical Analysis: Statistical analysis was made with SPSS IBM 20.0 version. The assessment of the parameters to normal distribution was evaluated by the Kolmogorov-Smirnov test. Independent T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were applied for comparison of ordinarily distributed parameters. Outcomes were stated as mean \pm standard deviation (SD). Comparison of parameters with non-normal distribution were performed with the Mann-Whitney U (MWU) and Kruskal Wallis tests. As there was no normal distribution in the parameters, the Spearman rank correlation analysis was performed for correlation analysis.

Results

Of the 293 subjects whose records were examined, 229 had OSAS (mean age 55.7 ± 11.3 years; age range 26-86 years), whereas 64 subjects were healthy (mean age 55.4 ± 13.7 years; age range 24-78 years). Demographic and laboratory features of the groups have been summarized in Table 1. Any statistically important variation was not observed between the demographic data of the groups with regards to age and gender ($p > 0.05$), while the patient group showed considerably higher BMI values ($p < 0.05$). With regards to laboratory parameters, the patient group had considerably lower 25 (OH) D3 levels ($p < 0.05$), while PTH value was considerably higher among the groups ($p < 0.05$). Although P values were in the normal range in both groups, it was considerably lower in the patient group compared with the control group ($p < 0.05$). Any considerable difference was not established between Ca and Mg values between the groups ($p > 0.05$).

As a result of examining the laboratory values according to AHI severity, 25 (OH) D3 level was found to be deficient in all 3 stages, and the lowest value was found in severe stage patients. Besides, an important variation was observed between moderate and severe stage 25 (OH) D3 levels ($p < 0.05$), however, any meaningful difference was not observed between mild-moderate and mild-severe stages ($p > 0.05$).

No statistically important difference was observed between the three stages with regard to other laboratory parameters ($p > 0.05$), (Table 2). The analysis of the relationship between AHI and other parameters revealed a considerable weak positive correlation between AHI and BMI values

Table 1. Comparison of demographic, laboratory and apnea-hypopnea index values of the groups

	Patients	Controls	p value
	Mean (min-max)	Mean (min-max)	
Age (Mean±SD)	55.7±11.3	55.4±13.7	0.86
Sex (m/f)	90/139	18/46	0.11
BMI (kg/m ²)	33.3 (23.2-62.4)**	29 (19.3-51.6)	0.001
25(OH)D3 (ng/mL)	14 (0.7-63)**	23.4 (8-80)	0.001
PTH (pg/ml)	50.3 (8-260)**	40.3 (9.4-121)	0.001
Ca (mg/dl)	9.3 (6.9-12.9)	9.4 (7-10.6)	0.302
P (mg/dl)	3.2 (1.6-6.7)*	3.4 (1.6-5.1)	0.031
Mg (mg/dl)	2 (1.3-4.5)	1.9 (1.6-2.6)	0.222
AHI	30.2 (5-116)**	3.1 (0.5-4.7)	0.001

min: minimum; max: maximum, SD: standard deviation, m: male, f: female, BMI: body mass index, 25(OH) D3; 25-hydroxycholecalciferol, PTH: parathyroid hormone, Ca: calcium, P: phosphate, Mg: magnesium, AHI: apnea-hypopnea index, *. p<0.05 was considered as statistically significant between patient and control groups, **. p<0.01 was considered as statistically significant between patient and control groups

Table 2. Serum vitamin D and PTH levels of OSAS patients

	Mild stage	Moderate stage	Severe stage	p value
	Mean (min-max)	Mean (min- max)	Mean (min-max)	
Patients (n)	51	55	123	
25(OH)D3	14 (3-56.4)	16.1 (3-52.1)	12.5(0.7-62.6)*	.042
PTH (pg/ml)	43.4 (12-259)	50.3 (16.3-199)	52.5 (7-259)	.076
Ca (mg/dl)	9.2 (7.7-11.1)	9.3 (8-10.5)	9.4 (6.9-12.9)	.644
P (mg/dl)	3.2 (1.8-5.6)	3.4 (1.7-6.7)	3.2 (1.6-5.6)	.299
Mg(mg/dl)	2 (1.4-4.5)	2 (1.4-2.5)	2 (1.3-3.4)	.945

min: minimum; max: maximum, 25(OH) D3; 25- hydroxycholecalciferol, PTH: parathyroid hormone, Ca: calcium, P: phosphate, Mg: magnesium, *. p<0.05 was considered as statistically significant between disease stages of patients.

Table 3. The relationship between apnea-hypopnea index value and other parameters

	p value	r value
Age (Mean±SD)	.093	.098
Sex (m/f)	.082	-
BMI (kg/m ²)	.001**	.208
25(OH)D3	.001**	-.328
PTH (pg/ml)	.001**	.186
Ca (mg/dl)	.491	.040
P (mg/dl)	.238	-.069
Mg (mg/dl)	.586	.032

SD: standard deviation, m: male, f: female, BMI: body mass index, 25(OH) D3; 25- hydroxycholecalciferol, PTH: parathyroid hormone, Ca: calcium, P: phosphate, Mg: magnesium, *. Correlation is significant at the p<0.05, **. Correlation is significant at the p<0.01.

(p:0.001, r:0.208). Besides, a statistically considerable weak negative correlation was observed between AHI and 25 (OH) D3 (p:0.001, r:-0.328), while a considerable positive weak correlation was ascertained between PTH (p:0.001, r:0.186). Any correlation was not established between other parameters and AHI values (p>0.05), (Table 3).

Discussion

In OSAS patients, 25 (OH) D3 levels were significantly lower whereas BMI and PTH levels were higher than the control group. 25 (OH) D3 levels were considerably lower in patients with severe OSAS. In addition, a significant weak negative relationship was observed between AHI

and 25 (OH) D₃, while a significant weak positive relationship was found between PTH and BMI.

Risk factors related to the etiology of OSAS (male gender, advanced age, obesity, ethnic origin, anatomical abnormalities, etc.) are currently being investigated, and there are ongoing studies.

In addition, vitamin D deficiency is known to cause risk of developing OSAS by causing chronic rhinitis, adenotonsillar hypertrophy, and myopathy in the airway muscles that are involved in the pathophysiology of OSAS (4). Any significant difference was not found between the groups with regard to age and sex. However, average age of the patients was found to be consistent with the literature in terms of being a risk factor for OSAS. The lower number of male patients in our study may be due to the fact that women may apply more frequently with OSAS symptoms such as snoring, apnea, and excessive daytime sleepiness, or that the prevalence of OSAS in women may increase due to the decrease in progesterone hormone in the postmenopausal period (8). In addition, the high number of male patients excluded from the study due to incomplete laboratory data in the records might have contributed to this situation.

Obesity is known to be related to low vitamin D and high PTH levels, as well as an essential risk factor for OSAS (9). In our study, patients with OSAS had higher BMI and PTH values and lower vitamin D levels in accordance with the literature. Furthermore, a considerable weak positive correlation was observed between BMI and AHI values in OSAS patients. This may indicate that OSAS is related to both obesity and low vitamin D levels. Different results have been reported in the literature. In many studies, low vitamin D and high PTH levels were found in patients with OSAS (10-13). However, some studies reported no significant decrease in vitamin D levels in OSAS patients (14-15). In addition, some studies examining the relationship between mild, moderate, and severe OSAS patients and vitamin D levels reported that there was no significant relationship (12,15). However, there are more studies in the literature claiming that vitamin D level decreases as disease severity increases, indicating a negative relationship (10-11,13,16). There are studies indicating that this relationship is significant, especially in patients with severe OSAS (14,17). In addition, some authors suggest that there is a relationship between moderate and severe OSAS and vitamin D levels (10). The study demonstrated that patients with OSAS had significantly lower vitamin D and increased PTH

levels. In addition, when OSAS subgroups are examined; It was established that Vitamin D levels were significantly lower in the group with severe OSAS, while the highest PTH levels were also found in severe OSAS.

It seems that further studies are needed in the literature evaluating the impacts of vitamin D support on the severity of OSAS. In a study including ninety-severe OSAS patients, low vitamin D and high PTH levels were found in the OSAS group similar to our findings, and a considerable increase in vitamin D levels was observed in OSAS patients receiving CPAP for seven days (18). Therefore, increased vitamin D levels as a result of correction of hypoxia in OSAS may explain the relationship between disease severity and vitamin D. There may be many causes of decreased vitamin D levels that are correlated with the severity of the disease in OSAS patients. Low levels of vitamin D might also lead to the development of OSAS. This can be explained by several mechanisms. Vitamin D receptors in skeletal muscles play a role in muscle cell reproduction and variation of mature type II muscle fibers by modulating many transcription factors in muscle cells. Furthermore, vitamin D is known to play a role in sarcomeric muscle contraction by carrying active calcium to the sarcoplasmic reticulum (19). It is reported that vitamin D deficiency may cause proximal myopathy (20). In addition, increased PTH and decreased P levels accompanied by vitamin D deficiency are other factors contributing to muscle weakness (21). Therefore, it has been suggested that a decrease in pharyngeal dilator muscle power in vitamin D deficiency may cause a decrease in pharyngeal patency and predisposition to apnea attacks during sleep (22). But, to our knowledge, there is not sufficient research on the assessment of the impacts of vitamin D replacement therapy on pharyngeal dilator muscle power. But, the outcomes obtained from the randomized studies concerning the impacts of vitamin D support on muscle function showed vitamin D supplementation had a beneficial impact on muscle strength and function in the elderly (23). Beside, OSAS may be a risk factor for vitamin D deficiency. It is stated that OSAS patients may have lower vitamin D synthesis owing to much daytime sleepiness, obesity, limited outdoor activities, and thus, restricted sunlight exposure (24).

In our study, serum Ca and P levels were not considerably different between the groups, but the patient group showed a considerably lower P

levels. This has been shown in similar studies and can be explained by increasing PTH levels to compensate for decreased vitamin D levels (12,25).

There were some shortcomings in our study. The limitations of our study include the effects of many diseases on vitamin D levels, the possibility of vitamin D support even the hospital data did not have any such registration, and that vitamin D levels could be affected by seasonal conditions and nutritional status.

We think that vitamin D is deficient in OSAS patients, and Vitamin D treatment might be beneficial in decreasing the severity of the disease. Since there are conflicting results in the literature regarding the relationship between OSAS and vitamin D, we think that our study will contribute to the literature in this manner.

References

1. Al Lawati NM, Patel SR, Ayas NT. Epidemiology, risk factors, and consequences of obstructive sleep apnea and short sleep duration. *Prog Cardiovasc Dis* 2009; 51(4): 285-293.
2. Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, Steiropoulos P. Biomarkers to improve diagnosis and monitoring of obstructive sleep apnea syndrome: current status and future perspectives. *Pulm Med* 2014; 2014: 930535.
3. Pafili K, Steiropoulos P, Papanas N. The relationship between obstructive sleep apnoea and coronary heart disease. *Curr Opin Cardiol* 2015; 30(4): 439-446.
4. McCarty DE, Chesson AL, Jr., Jain SK, Marino AA. The link between vitamin D metabolism and sleep medicine. *Sleep Med Rev* 2014; 18(4): 311-319.
5. Kulie T, Groff A, Redmer J, Hounshell J, Schrager S. Vitamin D: an evidence-based review. *J Am Board Fam Med* 2009; 22(6): 698-706.
6. Saper CB, Scammell TE, Lu J. Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms. *Nature* 2005; 437(7063): 1257-1263.
7. Berry RB, Budhiraja R, Gottlieb DJ, Gozal D, Iber C, Kapur VK, et al. Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events. Deliberations of the Sleep Apnea Definitions Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. *J Clin Sleep Med* 2012; 8(5): 597-619.
8. Popovic RM, White DP. Upper airway muscle activity in normal women: influence of hormonal status. *J Appl Physiol* (1985) 1998; 84(3): 1055-1062.
9. Snijder MB, van Dam RM, Visser M, Deeg DJ, Dekker JM, Bouter LM, et al. Adiposity in relation to vitamin D status and parathyroid hormone levels: a population-based study in older men and women. *J Clin Endocrinol Metab* 2005; 90(7): 4119-4123.
10. Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, Zissimopoulos A, Voulgaris A, Xanthoudaki M, et al. Vitamin D Levels in Middle-Aged Patients with Obstructive Sleep Apnoea Syndrome. *Curr Vasc Pharmacol* 2018; 16(3): 289-297.
11. Bozkurt NC, Cakal E, Sahin M, Ozkaya EC, Firat H, Delibasi T. The relation of serum 25-hydroxyvitamin-D levels with severity of obstructive sleep apnea and glucose metabolism abnormalities. *Endocrine* 2012; 41(3): 518-525.
12. Erden ES, Genc S, Motor S, Ustun I, Ulutas KT, Bilgic HK, et al. Investigation of serum bisphenol A, vitamin D, and parathyroid hormone levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Endocrine* 2014; 45(2): 311-318.
13. Kerley CP, Hutchinson K, Bolger K, McGowan A, Faul J, Cormican L. Serum Vitamin D Is Significantly Inversely Associated with Disease Severity in Caucasian Adults with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. *Sleep* 2016; 39(2): 293-300.
14. Mete T, Yalcin Y, Berker D, Ciftci B, Guven SF, Topaloglu O, et al. Obstructive sleep apnea syndrome and its association with vitamin D deficiency. *J Endocrinol Invest* 2013; 36(9): 681-685.
15. Salepci B, Caglayan B, Nahid P, Parmaksiz ET, Kiral N, Fidan A, et al. Vitamin D Deficiency in Patients Referred for Evaluation of Obstructive Sleep Apnea. *J Clin Sleep Med* 2017; 13(4): 607-612.
16. Goswami U, Ensrud KE, Paudel ML, Redline S, Schernhammer ES, Shikany JM, et al. Vitamin D Concentrations and Obstructive Sleep Apnea in a Multicenter Cohort of Older Males. *Ann Am Thorac Soc* 2016; 13(5): 712-718.
17. Barcelo A, Esquinas C, Pierola J, De la Pena M, Sanchez-de-la-Torre M, Montserrat JM, et al. Vitamin D status and parathyroid hormone levels in patients with obstructive sleep apnea. *Respiration* 2013; 86(4): 295-301.
18. Liguori C, Romigi A, Izzi F, Mercuri NB, Cordella A, Tarquini E, et al. Continuous Positive Airway Pressure Treatment Increases Serum Vitamin D Levels in Male Patients with Obstructive Sleep Apnea. *J Clin Sleep Med* 2015; 11(6): 603-607.

19. Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, Steiropoulos P. The role of vitamin D in obstructive sleep apnoea syndrome. *Breathe (Sheff)* 2018; 14(3): 206-215.
20. Ziambaras K, Dagogo-Jack S. Reversible muscle weakness in patients with vitamin D deficiency. *West J Med* 1997; 167(6): 435-439.
21. Sharma V, Borah P, Basumatary LJ, Das M, Goswami M, Kayal AK. Myopathies of endocrine disorders: A prospective clinical and biochemical study. *Ann Indian Acad Neurol* 2014; 17(3): 298-302.
22. Patil SP, Schneider H, Schwartz AR, Smith PL. Adult obstructive sleep apnea: pathophysiology and diagnosis. *Chest* 2007; 132(1): 325-337.
23. Rejnmark L. Effects of vitamin d on muscle function and performance: a review of evidence from randomized controlled trials. *Ther Adv Chronic Dis* 2011; 2(1): 25-37.
24. Igelstrom H, Emtner M, Lindberg E, Asenlof P. Physical activity and sedentary time in persons with obstructive sleep apnea and overweight enrolled in a randomized controlled trial for enhanced physical activity and healthy eating. *Sleep Breath* 2013; 17(4): 1257-1266.
25. Uygur F, Baki AE, Tanrıverdi H, Örnek T, Atalay F. Serum vitamin D and parathyroid hormone levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Ystanbul Med J* 2016; 17(2): 0-.

Bir Yanık Ünitesinin 5 Yıllık Deneyimi: 667 Yanık Olgusunun İncelenmesi

Five Years of Experience In A Burn Care Unit: Analysis Of Burn Injuries In 667 Patients

Hakan Çınal*, Ensar Zafer Barın

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Erzurum, Türkiye

ÖZET

Amaç: Yanık Ünitemize ilimiz ve civar illerden başvuran olguların retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2013 - Aralık 2018 yılları arasında 69 aylık dönemde Yanık Tedavi Ünitemizde yatarak tedavi gören 667 hasta yaş, cinsiyet, etiyolojik neden, toplam yanık yüzey alanı, hastanede kalış süreleri, yatış zamanları, yara kültür sonuçları, yapılan ameliyatlara ve mortalite açısından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Tüm hastaların yaş ortalaması 15,2 (0 – 86 yaş) olarak bulundu. En sık 0-12 yaş pediatrik grupta (421, % 63.1), ikinci olarak 19-59 yaş yetişkin grupta (184, %27.5) yanık travması olduğu tespit edildi. Hastanemize başvuran 398 (% 59.7) erkek hasta, 269 (% 40.3) kadın hasta tedavi edildi. En sık etiyolojik nedenin % 65.6 (438 olgu) oranında haşlanarak yaralanma, ikincil olarak % 16.3 (109 olgu) alevle yanarak yaralanma olduğu görüldü. Pediatrik yaş grubu en sık haşlanarak (% 83.8), yetişkin grubu ise en sık (% 34.7) alevle yanarak yaralandı.

Sonuç: Yanık travmalarının büyük bir çoğunluğunun basit tedbirlerin alınması, iş güvenliği kurallarına uyulması ve özellikle çocukların yanığa neden olan etkenlerden uzak tutulmasıyla önlenilebilir olduğu görüldü. Fiziksel ve psikolojik sekellere yol açmasından ölüme kadar sonuçları olan ilaveten tedavi giderlerinin yüksek olması nedeni ile verilecek eğitimlerle yanık travmalarının sayısının en aza indirilebileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Donma, elektrik yanığı, haşlanma, iş kazaları, retrospektif çalışma, yanık.

ABSTRACT

Objective: The aim of the study was to evaluate retrospectively the burn injuries referred from our city region to our burn care unit.

Materials and Methods: 667 patients were admitted and hospitalised between April 2013- December 2018 to Burn Care Unit. All data including age, gender, burning etiology, total burning area of patient, stay of hospital time and period, microbiologic culture results of burning, surgical operations and mortality were recorded and analysed statistically.

Results: Mean age of patients was 15.2 years (0-86 years). The burn trauma was found the most frequently in 0-12 pediatric age group (421 cases, 63.1 %) and this group was followed by 19-59 age group (184 cases, 27.5 %) as second most frequently. 398 patients (59.7%) were male and 269 (40.3%) were female. The most and second frequent etiologic factors in this study were scolding (438 patients, 65.6%) and flame burning (109 patients, 16.3%) respectively. While scolding was the most frequent reason (83.8%) in pediatric age group, flame burning was found most frequently (34.7%) in adult age group.

Conclusion: With these results we think that more educations and preventive measures of burning especially for children needs to be taken in our region. It was found that most of burning traumas can be prevent with home accident educations, simple preventive home measures and occupational safety measures. Consequently, physical and psychological morbidities, mortalities and burden financial loss can be minimized.

Key Words: Frozen, electrical burn, scolding, work accident, retrospective study, burning

Giriş

Yanık yaralanması dünya çapında tıbbi, psikolojik ve ekonomik etkileri olan ciddi bir sorundur. Endüstri ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak yanık olgu sayısında ve çeşitliliğinde artış olmuştur. Yanık sadece yerel bir yaralanma olmayıp özellikle yanık yüzey alanı ve derinliği arttıkça tüm organizmayı etkileyen sistemik bir

travmadır (1). Ayrıca yaralanmanın mekanizması, bölgesi, ek hastalık, metabolik koşullar ve oluşabilecek enfeksiyonlar gibi nedenler prognozu kötüleştirerek çoklu organ yetmezliği hatta ölüme sebep olabilir (2). Uzun dönemli tedavi, rehabilitasyon ve tekrarlayan operasyonlar gerektirmesi nedeni ile yanık tedavisinin maliyeti yüksektir (3). İlaveten sakatlık ve ölüme neden olabilen bu yaralanma çoğu zaman basit tedbirlerin

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi: Hakan Çınal, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yakutiye Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi A.D. 25240, Erzurum, Turkey

E-Mail: mdcinal@gmail.com, Tel: 0 (442) 344 70 21 Mobil: 0 (553) 552 50 60 Fax: 0 (442) 2361301

Geliş Tarihi: 12.04.2019, Kabul Tarihi: 11.09.2019

alınması, iş güvenliği kurallarına uyulması ve özellikle çocukların yanığa neden olan etkenlerden uzak tutulmasıyla önlenabilir. Dolayısıyla bu kazaların önlenmesi için sağlıklı epidemiyolojik veriler elde edilmesi, bu verilerin iyi bir şekilde yorumlanması ve risk faktörlerinin belirlenmesi en ucuz ve en etkili yöntemdir. Yanık travmalarındaki etiyolojik faktörlerin sıklığı ve çeşitliliği her bölgenin sanayileşme, sosyo-ekonomik, kültürel ve eğitim özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu travmaların önüne geçilmesi veya azaltılması için alınması gereken tedbirler açısından her bölgede yanık travmalarının etiyolojisine yönelik verilere ihtiyaç vardır. İlimiz ve etraf şehirleri kapsayan üç milyondan fazla nüfusa sahip olan bölgemizin kendine has iklim, kültür ve sosyo-ekonomik özellikleri vardır. Bu çalışmadaki amacımız 2013-2018 yılları arasında Yanık Tedavi Ünitemiz'de tedavi gören hastaların demografik ve epidemiyolojik olarak incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma için etik kurul onayı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan alınmıştır (30.05.2019 tarih, 04 no'lu oturum, 41 sayılı karar). Çalışmaya Nisan 2013 - Aralık 2018 yılları arasında 69 aylık dönemde Yanık Tedavi Ünitemiz'de yatarak tedavi gören 667 hasta dahil edildi. 16 yataklı Yanık Ünitemiz şehrimiz ve etraf şehirleri kapsayan bir bölgeye hizmet etmektedir. Veriler hasta dosyaları, otomasyon kayıtları ve yanık ünitesine ait diğer dosyaların taranmasıyla retrospektif olarak toplanmıştır. Hastalar 0-12 yaş arası pediatrik, 13-18 yaş arası genç erişkin, 19-59 yaş arası erişkin ve 60 yaş üzeri geriatrik grup olarak kabul edildi. Etiyolojik nedene göre yanıklar haşlanma, alev, temas, elektrik, kimyasal, tandır ve soğuk yanığı olarak gruplandırıldı. Yanık yüzey alanı yetişkinlerde dokuzlar kuralına göre pediatrik grupta ise Lund-Browder yöntemi ile hesaplandı.

Çalışmada, yanık oranı hastaların total vücut yüzey alanına (TVYA) göre % 1-10, % 11-20, %21-30 ve %30'dan daha fazla olanlar olarak 4 gruba ayrıldı. Olguların yaş, cinsiyet, etiyolojik neden, toplam yanık yüzey alanı, hastanede kalış süreleri, yatış zamanları, yara kültür sonuçları, yapılan ameliyatlara ve mortalite açısından değerlendirildi.

Bulgular

Toplam yatan hastaların yaş ortalaması 15.2 (0 – 86 yaş) olarak bulundu. Hastaların diğer yaş dağılımı Şekil 1'de verilmiştir. Yanık

yaralanmasının en sık 0-12 yaş pediatrik grupta (421, %63.1), ikinci olarak 19-59 yaş yetişkin grupta (184, %27.5) olduğu tespit edildi. 398 (% 59.7) erkek hasta, 269 (% 40.3) kadın hasta takip edildi. En sık etiyolojik faktörün % 65.6 (438 olgu) oranında haşlanarak yaralanma, ikincil olarak % 16.3 (109 olgu) alevle yanarak yaralanma olduğu görüldü. Pediatrik yaş grubu en sık haşlanarak (% 83.8), yetişkin grubu ise en sık (% 34.7) alevle yanarak yaralandı (Tablo 1). Kliniğimizde en çok % 1-10 yüzdelik yanığı olan hasta takip edildi (% 47.3). %11-20 yanığı olanların oranı %43.7, %21-30 yanığı olanların oranı % 6.8 ve % 30'dan daha fazla yanığı olan hasta oranı ise % 2.2 idi (Şekil 2).

En çok hasta yatışı Mayıs-haziran-temmuz döneminde, en az ise mart ayında oldu (Şekil 3). 7-18 yaş okul çağı dönemi hasta yatışının ise en sık haziran-temmuz-ağustos ayında oldu. Hastanede yatış süresi 1-106 gün arası olup ortalama 17.3 gündü. Yanık tedavisinin uzun sürmesi, bakıma muhtaç başka çocukların olması, kliniğe giriş-çıkışların kısıtlı olması ya da kendi memleketlerinde tedaviye devam etme talebi gibi nedenlerle 69 (% 10.3) hasta kendi istekleri ile taburcu oldu.

Yanık hastalarına standart pansuman-medikal tedavi beraberinde endikasyon dahilinde ameliyathane şartlarında debridman-eskarektomi yapıldı. Ayrıca 141 hastaya kısmi kalınlıkta deri grefti, 26 hastaya tam kalınlıkta deri grefti, 11 hastaya lokal flep, 2 hastaya uzak flep, 4 hastaya serbest doku nakli ile doku defekti onarım ameliyatları yapıldı. 8 hastaya kontraktür açılması ameliyatı, genital bölge yanığı nedeni ile 2 hastaya meatotomi yapıldı. 7 hastaya kompartıman sendromu tanısıyla acil olarak fasyotomi yapıldı. Yüksek gerilim elektrik yanığı nedeni ile 1 hastaya dizaltı, 1 hastaya dizüstü amputasyon yapıldı. Bir hastanın tandıra düşme nedeniyle, bir hastanın da donma nedeniyle çift taraflı tüm ayak parmakları ampute edildi. Toplamda yanık ve donma komplikasyonu nedeni ile 40 el parmak ve ayak parmak amputasyonu yapıldı.

Olguların 81'inde (%12.1) patojen mikroorganizma üremesi oldu. Bunların arasında 29 (%35.8) olguda mikst enfeksiyon ajanı tespit edildi. Kültürde en çok üreyen patojen mikroorganizmalar sırasıyla, 33 olguda *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*), 22 olguda *Metisiline resistant staphylococcus aureus* (MRSA), 17 olguda *Escherichia coli* (*E. coli*), 7 olguda *Acinetobacter baumannii* (*A. baumannii*), 7 olguda *Staphylococcus epidermidis* (*S. epidermidis*), 6 olguda *Enterococcus spp*, 5 olguda *Metisiline sensitif staphylococcus aureus*

Şekil 1. Yaş gruplarına göre hastaların dağılımı

Şekil 2. Hastaların yanık yüzey genişliğine göre dağılımı

(MSSA), 7 olguda mantarlar ve 11 olguda ise diğer ajanlar olarak tespit edildi (Tablo 2).

Tüp patlaması, benzin alevine maruz kalma, peynir kazanına ve tandıra düşme nedeni ile takip edilen 4 hasta kaybedilmiştir. Mortalite oranımız tüm hastalarda % 0.59 olarak bulundu.

Tartışma

Çalışmamızda 0-12 arası pediatrik grup hastaların oranı %63.1, 13-18 arası genç erişkin hastaların oranı %5.3 olması nedeni ile yaş ortalaması %15.2 olarak tespit edildi. Bu çalışma yanık vakalarının en sık pediatrik grupta görüldüğünü ve en sık etiyolojik nedenin ise haşlanma olduğunu göstermiştir. % 59.7 oranında erkek cinsiyet üstünlüğü vardı. Bu verilerin ulusal ve uluslararası yapılan diğer çalışmaların sonuçlarına (4-8) paralel olduğu görüldü. 0-7 yaş grubu çocuklar, psikomotor gelişimlerinin henüz tamamlanmaması, bilinçsiz ve dengesiz hareket etmeleri, 7-12 yaş grubu çocuklar ise nisbeten ailesinden daha bağımsız, meraklı ve enerjik olmaları nedeni ile yanık yaralanmasına sık maruz kalırlar (5, 9). Ayrıca hizmet ettiğimiz bölgenin sosyo-ekonomik seviyesinin düşük olması (6) ve doğurganlık

Şekil 3. Hasta yatış sayısının aylara göre dağılımı

oranının yüksek olması bu oranı diğer bölgelere göre daha da arttırmaktadır. 60 yaş üstü geriatric grup hastada ise en sık haşlanma (%50) sonra sırasıyla tandır (%23.1), alev (%19.3) ve kimyasal yanık (%7.6) etiyolojiden sorumlu oldu.

Haşlanma ve alev yanıkları hala en sık etiyolojik nedendir (10). Pediatrik (% 83.8) ve geriatric (%50) grupta en sık yanık nedeni haşlanma, yetişkin grupta ise oranlar bir birine çok yakın olarak haşlanma (%34.2) ve alev (%34.7) yanıklarıdır. Çalışmamızda pediatrik yaş grubundaki haşlanma yanıklarının büyük çoğunluğunun sıcak çaydanlık nedeni ile olması dikkatimizi çekmiştir. Pediatrik grupta haşlanarak yaralanan 353 olgunun yaralanma nedenleri şu şekilde sıralanmıştır; 119 olgu çaydanlık devrilmesi, 56 olgu ocak veya masa üzerindeki sıcak su/yağ/yemeği üzerine çekmesi, 32 olgu su ısıtıcısının devrilmesi, 28 olgu soba üzerinde ısıtılan suyun devrilmesi, 25 olgu sıcak süt, 22 olgu sofrada bulunan çay-kahvenin devrilmesi, 21 olgu ev dışındaki peynir/reçel/su kazanı, 20 olgu semaver ve kullanılan piknik tüpüne çarpma, 15 olgu bir yetişkinin sıcak sıvıyı taşıırken dökmesi, 8 olgu banyo yaparken, 3 olgu termostaki sıcak sıvıyla, 2 olgu sıcak su torbasının patlamasıyla yaralanmıştır. 2 olgunun da haşlanarak yaralanması epilepsi nöbeti geçirme nedeniyle olmuştur. Görüldüğü gibi etiyolojik faktörlerin hemen hemen hepsi basit önlemlerin alınmaması ve/veya dikkatsizlik nedeniyle meydana gelmiştir. Sıvıların kaynama sıcaklığı, viskozite ve ısı kapasite gibi farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olması, dokuya verdikleri hasarın da farklı derecelerde olmasına neden olur. (11). Bu nedenle sıcak süt (12), yağ, reçel, peynir suyu gibi haşlanmaya neden olan faktörler sıcak sudan daha fazla hasara neden olur (13). Diğer yaş gruplarında da etiyolojik açıdan haşlanma yanıkları benzerlik göstermektedir. Ancak özellikle ev hanımlarında sıcak su, yemek ve yağ yanıklarının yanında; kızgın yağın veya arızalı ocak/tüpten sızan gazın alev alması gibi mutfak kazalarının sık olduğunu

Tablo 1. Hasta Yaş Grubuna Göre Etiyolojik Faktörlerin Dağılımı

	Alev	Donma	Elektrik	Kimyasal	Haşlanma	Tandır	Temas	Toplam
0-12 yaş	24	0	7	0	353	28	9	421
13-18 yaş	16	2	8	1	9	0	0	36
19-59 yaş	64	6	28	9	63	3	11	184
≥60 yaş	5	0	0	2	13	6	0	26
	109	8	43	12	438	37	20	667

Tablo 2. Yanık hastalarında üreyen patojen mikroorganizmalar

mikroorganizma	Adet	Bütün Hastalarda Oranı	Pozitif Kültürlerde Oranı
Pseudomonas aeruginosa	33	% 4.9	% 28.6
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus	22	% 3.3	% 19.1
Escherichia coli	17	% 2.5	% 14.7
Acinetobacter baumanni	7	% 1.1	% 6.2
Staphylococcus epidermidis	7	% 1.1	% 6.2
Enterococcus spp	6	% 0.9	% 5.2
Metisiline sensitif Staphylococcus aureus	5	% 0.7	% 4.3
Mantar	7	% 1.1	% 6.2
Diğer	11	% 1.6	% 9.5

gözlemledik. 12 hastada da düdüklü tencerenin erken açılması/patlaması neticesinde sıcak buharına bağlı yanık oluştu.

Literatürde olduğu gibi (5, 14) çalışmamızda da önemli yanık nedenlerinden biri alev yanıklarındır. 0-18 yaş arası hastalarda göze çarpan alev yanığı nedenleri çakmakla kendisinin veya diğer çocukların elbiselerini tutuşturmaları, çöp gibi kullanılmayan malzemelerin yakılmaya çalışılması, kullanılmış sprey kutusu gibi yanıcı/patlayıcı malzemelerin ateşe atılması sonucu olmuştur. Yetişkinlerde ise yaralanmalar çoğunlukla iş kazaları ile, tiner/benzin gibi parlayıcı maddelerle soba/mangal yakılmaya çalışılması ile ilaveten gaz kaçağı olan ev/sanayi tipi tüpün ya da LPG'li araçların yakıt deposunun yalnızlıkla ya da gaz kaçağının ateşle kontrol edilmesi sonucu alev almasıyla olmuştur. Yetişkinlerde bir diğer göze çarpan durum ise yanıcı madde yanında sigara yakmaları sonucu yanarak yaralanmaları olmuştur.

Pediyatrik ve erken yetişkinlik döneminde elektrik yanığına bağlı 15 hasta takip edildi. Prize metal sokma, çıplak bırakılmış kabloya temas, elektrik direğine tırmanma, trafoya girme, yüksek gerilim hattına iletken bir cisimle temas, yıldırım düşmesi gibi nedenler ile elektrik yanığı oluştu. Literatürde elektrik yanıkları yetişkinlerde en sık ikinci etiyojik faktör (5, 14) olmasına rağmen çalışmamızda en sık üçüncü faktör olmuştur. Elektrik yanığına bağlı tedavi edilen 43 hastadan 42'si erkek, yalnızca biri kadın hastaydı. Ulusal ve uluslararası yayınlarda da erkek üstünlüğü vardır

(14, 15). Pediyatrik elektrik yanıklarında en sık neden tedbirsizlik nedeni ile evde bırakılan çıplak kablolar ve prize temas ile olmuştur. Bu tip yaralanmaların azaltılması için evlerde çocuk emniyetli elektrik prizlerinin kullanımının yetkili otoriteler tarafından zorunlu hale getirilmesi etkili olacaktır. Mortalitesi ve morbiditesi yüksek olan diğer neden ise elektrik direğine tırmanma, elektrik trafosuna girme veya özellikle balkon gibi yüksek bir yerden iletken bir cisimle yüksek gerilim hattına temas ile olmuştur. Yıkıcı sonuçları olan bu tip yaralanmaların sıfırlanması için Kamu Otoritesinin önlem alması şarttır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kullanılan geleneksel bir fırın olan tandır, 450 °C'ye kadar çok yüksek ısı değerlerine ulaşabilmesi nedeni ile tandıra bağlı yanık yaralanmalarının morbidite ve mortalitesi yüksektir (16, 17). Bu nedenle alev yanıklarından ayrı olarak değerlendirildi. Takip edilen 37 hastadan 27'si pediyatrik yaş (%73), 5 hasta yetişkin (%13.5), 5 hasta da (%13.5) geriyatrik yaş grubundaydı. Gündüzleri ekmek pişirmek için kullanıldıklarından kadınlar ve çocuklar risk altındadır. Bölgede kullanılan tandırların zeminde olması çalışmamızda olduğu gibi, özellikle pediyatrik yaş grubunun yaralanma ihtimalini arttırmaktadır. Tandır kullanımının merkezileştirilerek tandır sayısının azaltılması ve emniyetinin artırılması ya da tandırın zeminde yapılmasının yasaklanması morbidite/mortalitesi yüksek bu tip yaralanmanın tarihe karışmasını sağlayabilir.

Tablo 3. İş kazalarında etiyolojik faktörler

	Etiyoloji	Olgu
Sanayi işçisi, benzin-tiner-mazot parlaması	alev	8
Aşçı, lokanta gaz parlaması	alev	2
Kömür ocağı, dinamit patlaması	alev	1
Asker, barut imhası sırasında patlama	alev	1
Sanayi işçisi, oksijen tüpü patlaması	alev	1
Sanayi işçisi, lpg li araç tamiri, sigara ile parlama	alev	1
Bomba imha uzmanı, bomba patlaması	alev	1
Elektrik işçisi, elektrik çarpması	elektrik	8
İnşaat-çatı işçisi, elektrik hattına temas	elektrik	8
Asfalt işçisi, sıcak zift ile temas	temas	6
Sanayi işçisi, sanayi tipi ütüye temas	temas	1
Çimento fabrikası işçisi, çimento-kireç ile temas	kimyasal	3
Sanayi işçisi, araç radyatör sıcak suyu ile temas	haşlanma	1
Kazan dairesi işçisi, sıcak su ile temas	haşlanma	1

Yirmi hasta temas yanığı tanısı ile yatırıldı. Bu hastalarda yanıkların çoğu soba/ısıtıcı ve ütüye temas sonucu meydana geldi. Geri kalan 6 hastada ise asfalt işçilerinin sıcak zifte teması sonucu oluştu. Burada da yine ev ve iş kazaları konusunda tedbirsizlik ve eğitim eksikliği ön plana çıkmıştır.

Her ne kadar modern tedavi yöntemleri geliştirilmiş olsa da, geleneksel tedavi yöntemleri hala düşük sosyo-ekonomik bölgelerde yaygındır (18). Geleneksel bitkisel ilaçlar alerjik kontakt dermatite ve yanıklara neden olabilir (18). Literatürde kimyasal yanıkların çoğunun iş kazası nedeni ile olmasına rağmen (19), çalışmamızda bu oran 3 hasta ile % 25 olarak tespit edildi. 9 (%75) hastada ise tedavi amaçlı aktardan alınan veya doğadan toplanan bitkisel ürünlerin vücuda bağlanması sonucu oluştu. Bilinçsiz kullanılan bitkisel kaynaklı ürünler konusunda halkı doğru bilgilendirmenin artırılması ve satışı konusunda Sağlık Bakanlığınca denetimlerin yapılması sayesinde bu tip yaralanmaların azaltılacağı kanaatindeyiz.

Donma patolojik sonuç, sınıflandırma ve tedavi olarak olarak yanığa benzer (20). Donmaya maruz kalan insanların çoğu açık havada çalışanlar, mental durumu bozuk olanlar, evsizler ve uzun süre açık arazide yapılan sporla uğraşanlardır (20). Bu çalışmaya donma tanısıyla takip edilen 8 hasta dahil edildi. Çalışmamızda alkol alımı, mental retardasyon, askeri operasyon, iltica nedenleri ile soğukta kalıp donma oluşan olgular kaydedildi. Donma, özellikle el ve ayak parmaklarında dolaşım bozukluğu yapabilir ve parmak amputasyonu için etiyolojik bir faktördür (21). Donma nedeni ile bir

mülteci hastanın bilateral ayak parmaklarının tümü ampute edildi.

Taramalarımıza göre en çok TVYA % 1-10 yüzdeleri yanığı olan hasta takip edildi (%47.3). TVYA %11-20 yanığı olanların oranı %43.7, TVYA % 21-30 yanığı olanların oranı %6.8, TVYA % 30'dan daha fazla yanığı olan hasta oranı ise %2.2 idi. Yayınlarla bakıldığında yanık olgularının %80'i küçük yanıklardır ve bunların da çoğu ayaktan tedavi edilmektedir (5).

Coruh ve arkadaşlarının (7) çalışmasında yaz aylarında, Albayrak ve arkadaşlarının (6) yaptığı çalışmada temmuz, ağustos ve aralık aylarında, Duan ve arkadaşlarının (14) yaptığı çalışmada ise mayıs-ağustos ayları arasında en fazla hasta yatışı olmuş. Literatüre uygun olarak bizim kliniğimizde de en çok hasta yatışı mayıs-haziran-temmuz döneminde, en az hasta yatışı ise mart ayında oldu. Ayrıca 7-18 yaş okul çağı dönemi hasta yatışının en sık tatil dönemi olan haziran-temmuz-ağustos ayında olduğunu gördük. Okulun çocuğu travmadan koruyan bir faktör olduğu kanısına vardık.

Hastanede yatış süresi 1-106 gün arası ortalama 17.3 gündü. Yanık tedavisinin uzun sürmesi, bakıma muhtaç başka çocukların olması, yanık ünitesine giriş-çıkışların kısıtlı olması ya da kendi memleketlerinde tedaviye devam etme talebi gibi nedenlerle 69 (%10.3) hasta kendi istekleri ile taburcu oldu.

472 hasta (%70.7) pansuman-debridman ve medikal tedavi sonrası spontan iyileşirken, 195 (%29.3) hastaya çeşitli ameliyatlara yapıldı. Türkiye'den yapılan çalışmalara bakıldığında yanık

hastalarında ameliyat olma oranları sırasıyla (%11.3) (6), (%24) (4), (%46.5) (5) olarak görüldü. Hastalara basitten karmaşığa deri greftlemesinden serbest doku nakline kadar çeşitlilikte ameliyatlarda yapıldı. Bu ameliyatlarda hastaların hastanede kalış süresini oldukça uzatan ve maliyeti yüksek işlemlerdir. Ayrıca yapılan amputasyonlar neticesinde hastalarda kalıcı sekel ve iş gücü kaybı oluştu.

Yanık yarası kültürlerinde en çok üreyen patojen mikroorganizmalar ise sırasıyla: 33 olguda *P. aeruginosa*, 22 olguda MRSA, 17 olguda *E. coli*, 7 olguda *A. baumannii*, 7 olguda *S. epidermidis*, 6 olguda *Enterococcus spp*, 5 olguda MSSA, 7 olguda mantar ve 11 hastada ise diğer ajanlar olarak tespit edildi (Tablo 2). Farklı sonuçlar olsa da (22) bir çok epidemiyolojik çalışmaya göre benzer patojen mikroorganizma üremeleri tespit edildi (5,6).

Çalışmamızda yanıkla sonuçlanan iş kazası oranı 43 hasta ile %6.4 olarak kaydedildi. Etiyolojik olarak en sık elektrik yanığı (%37.3) takiben alev (%34.9), temas (%16.3), kimyasal (%6.9) ve haşlanmaya (%4.6) bağlı yanık görüldü (Tablo 3). Bu sonuç diğer verilere benzerlik göstermektedir (23).

Yanığın derinliği, yüzey alanı ve hastanın yaşı mortaliteye etki eden en önemli faktörlerdir (24). Tüp patlaması, benzin alevine maruz kalma, peynir kazanına ve tandıra düşme nedeni ile takip edilen 4 hasta kaybedilmiştir (%0.59). Literatürdeki çalışmalar ile kıyaslandığında (%10.5 (7), %6.9 (5), %2.31 (8) %0.9 (6) mortalite oranımız düşük çıktı.

Sonuç olarak yanık; çeşitli derecede fiziksel, psikolojik, sosyal sorunlara hatta ölüme neden olabilen, tüm dünya için ciddi tıbbi ve mali bir problemdir. Yanıkların büyük bir çoğunluğu basit tedbirlerle önlenilecek kazalar nedeni ile olmaktadır. Bu nedenle sağlıklı epidemiyolojik veriler elde edilmesi, bu verilerin yorumlanması ve risk faktörlerinin, alınacak tedbirlerin, verilecek eğitimlerin belirlenmesi en ucuz ve en etkili yöntemdir. Nitekim gelişmiş ülkeler yıllar süren klinik gözlemler sayesinde yanık olgularında azalmayı sağlamışlardır.

Pediyatrik yaş grubu yanıklarının engellenmesinde, ebeveynlerin ev kazaları konusunda halk sağlığı, sağlık ocakları ve basın tarafından bilgilendirilmesi gerekmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça pediyatrik yaş grubu yanıklarında belirgin azalma sağlanabilmiştir (5). Bu eğitimin, okul öncesi ve sonrasında okullar tarafından öğrenci ve velilere verilmesi okul çağındaki çocuklarda yanık ve diğer travmaların azalmasını sağlayacaktır.

Genç erişkin ve erişkin grupta ise ev kazaları ve iş sağlığı güvenliği (İSG) eğitiminin verilmesi yanık olgularının azaltılmasında büyük katkı sağlayacaktır. İş kazaları tüm dünya için önemli bir sorun olmakla beraber, gerekli önlemlerin alındığı ülkelerde en aza indirilebilmiştir (25). Türkiye, Avrupa Birliği'ne giriş çabası nedeni ile İSG'de epey yol kat etse de gelişmiş ülkelerin hala gerisindedir (25). Kazaların çok büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu da düşünülecek olursa İSG eğitiminin ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. Ülkemizin İSG alanında eğitilmiş insan kaynağına ihtiyacı vardır. Üniversitelerimizde İSG eğitimi veren bölüm ve programların sayısı artırılmalıdır.

Her şeye rağmen yanık olguları yine de olacaktır. Yanık tedavisi, özel eğitim almış ekip ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Türkiye'de yanık tedavi birim sayısında eksiklik vardır (5). Dolayısıyla yanık tedavi birimlerinin ve yanık bakım personel sayısının artırılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Deveci M, Şengezer M, Er E, Selmanpakoğlu N. Yanıkta mortalite analizi. Türk Plast Cer Derg 1998; 6(2): 108-113.
2. Zor F, Ersoz N, Külahci Y, Kapi E, Bozkurt M. Gold standards for primary care of burn management. Dicle Tıp Dergisi 2009; 36(3): 219-225.
3. Açikel C, Eren F, Çeliköz B. Bir yanık ünitesinde yatarak tedavi edilen akut yanıklı hastaların maliyeti. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2002; 10(2): 186-189.
4. Güzel A, Soyoral L, Öncü MR, Çakır C. Yanık ünitemize başvuran ve cerrahi müdahale yapılan olguların incelenmesi. Van Tıp Dergisi 2012; 19 (1): 1-7.
5. Şakrak T, Köse AA, Karabağlı Y, Çetin C. Yanık ünitemizde yatarak tedavi gören hastalara ait 10 yıllık tarama sonuçlarımız. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2010; 18(3): 111-115.
6. Albayrak Y, Temiz A, Albayrak A, Peksöz R, Albayrak F, Tanrikulu Y. A retrospective analysis of 2713 hospitalized burn patients in a burns center in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2018; 24(1): 25-30.
7. Coruh A, Gunay GK, Esmaoglu A. A seven-year burn unit experience in Kayseri, Turkey: 1996 to 2002. J Burn Care Rehabil 2005; 26(1): 79-84.
8. Zheng Y, Lin G, Zhan R, Qian W, Yan T, Sun L et al. Epidemiological analysis of 9,779 burn patients in China: An eight-year retrospective study at a major burn center in southwest China. Exp Ther Med 2019;17(4): 2847-2854.

9. Light TD, Latenser BA, Heinle JA, Stolpen MS, Quinn KA, Ravindran V, et al. Demographics of pediatric burns in Vellore, India. *J Burn Care Res* 2009; 30: 50-54
10. Günay K, Taviloğlu K, Eskioğlu E, Ertekin C. Yanıklı hastalarda epidemiyoloji ve mortalite çalışması. *Ulusal Travma Dergisi* 1995; 1(2): 205-208.
11. Allen SR, Kagan RJ. Grease fryers: a significant danger to children. *J Burn Care Rehabil* 2004; 25(5): 456-460
12. Yastı AÇ, Koç O, Şenel E, Kabalak AA. Hot milk burns in children: a crucial issue among 764 scaldings. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2011;17(5): 419-422.
13. Coruh A, Dogan F, Gunay GK. An undescribed scalding, "çökelek" burns in Turkish children: is acidic effect the reason of high mortality and double-hit injury? *J Burn Care Res* 2007; 28(6): 861-864.
14. Duan WQ, Xu XW, Cen Y, Xiao HT, Liu XX, Liu Y. Epidemiologic Investigation of Burn Patients in Sichuan Province, China. *Med Sci Monit* 2019; 30;25: 872-879.
15. Şakrak T, Mangır S, Körmutlu A, Cemboluk Ö. Elektrik yaralanmalı olgularımızın retrospektif analizi. *Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg* 2011; 19(1): 1-4.
16. Bekerecioğlu M, Yüksel F, Peker F, Karacaoğlu E, Durak N, Kışlaoğlu E. "Tandır": an old and well known cause of burn injury in the Middle East. *Burns*.1998; 24(7): 654-657.
17. Albayrak A, Aylu B. A comparison of the morbidity and mortality of tandir burns and non-tandır burns: experience in two centers. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2011;17(4): 323-328.
18. Akelma H, Tarıkcı Kılıç E, Karahan ZA. Rare burn cases treated traditionally: folk medicine: review of 8 cases. *J Burn Care Res* 2019; 21;40: 520-526
19. Özgenel Ege GY, Kahveci R, Akın S, Özbek S, Özcan M. Kimyasal madde yanıkları. *Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg* 2003; 11(3): 177-179.
20. Girişgin AS, Koçak S, Gül M, Cander B. Hipotermi ve Lokal Donmalar. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi* 2006; 15(3) 45-50.
21. Aygan İ, Tuncay İ, Tosun N, Vural S. Amputasyonlar: nedenleri ve seviyeleri retrospektif klinik çalışma. *Turkish Journal of Arthroplasty and Arthroscopic Surgery* 1999; 10(2): 179-183.
22. Abesamis GMM, Cruz JJV. Bacteriologic profile of burn wounds at a tertiary Government Hospital in the Philippines - UP-PGH ATR Burn Center. *J Burn Care Res* 2019.
23. Aytaç S, Özgenel GY, Akın S, Kahveci R, Özbek S, Özcan M. Güney Marmara Bölgesindeki çocuklarda yanık epidemiyolojisi. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2004; 30 (3) 145-149.
24. Mandelcorn E, Gomez M, Cartotto RC. Work-related burn injuries in Ontario, Canada: has anything changed in the last 10 years? *Burns*. 2003; 29(5): 469-472.
25. Ceylan H. Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sorunlar ve çözüm önerileri. *Electronic Journal of Vocational Colleges*. 2012; 2(2): 94-104.

Büyük Safen Ven Yetmezliğinin Endovenöz Radyofrekans Ablasyon ile Tedavisinde İki Anestezi Tekniğinin Kullanımı ve Sonuçlarımız

The Use of Two Anesthesia Techniques in Endovenous Radiofrequency Ablation of Great Saphenous Vein Insufficiency and Our Results

Mesut Engin*, Hasan Aydın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

Amaç: Kronik venöz yetmezlik (KVY) toplumda yaygın görülen bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde son yıllarda endovasküler işlemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada büyük safen ven yetmezliği tedavisinde radyofrekans ablasyon(RFA) tedavisi sonuçlarımızı ve lokal/ spinal anestezi yöntemlerini karşılaştırmayı amaçladık

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2016 ocak- 2019 ocak tarihleri arasında büyük safen ven yetmezliğine bağlı olarak RFA tedavisi uyguladığımız 153 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Operasyonlar spinal anestezi veya lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Lokal anestezi kullanılan hastalar Grup 1, spinal anestezi kullanılan hastalar ise Grup 2 olarak belirlendi.

Bulgular: Hastaların 105(%68.6)' inde lokal anestezi (Grup 1) kullanılmış olup 48(%31.4) hastada spinal anestezi(Grup 2) kullanıldı. Grup 1 de hastaların ortalama yaşları 36.1±9.2, Grup 2 de ise 36.5±7.7 idi (p=0.794).Kadın cinsiyet oranları Grup 1 de %60, Grup 2 de ise %54.2 idi (p=0.497). Operasyon sonrası takiplerinde 9 hastada ekimoz, 9 hastada hematoma, 4 hastada tromboflebit, 3 hastada selülit, 11 hastada parestezi ve 1 hastada derin ven trombozu gelişti. Komplikasyonlar açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Hastaların total hastanede kalış süreleri 11.9 ±8.5 saat idi. Grup 1 de total hastane yatış süresi 6.86±3.2 saat olup Grup 2 de ise 23.2±4.8 saat idi (p<0.001). Hastalardan 98(%64)' inin ortalama üçüncü aylarında kontrol DUSG sonuçlarında ulaşıldı ve 96(%97.9) hastada safen ven oklüdeydi.

Sonuç: Büyük safen ven yetmezliği tedavisinde RFA yöntemi güvenli olarak kullanılabilir. Bu tedavide lokal anestezinin kullanılması hastane yatışlarını kısaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik venöz yetmezlik, Büyük safen ven, Radyofrekans ablasyon, Lokal anestezi, Spinal anestezi

ABSTRACT

Objective: Chronic venous insufficiency (CVI) is a common disease in the community. Endovascular procedures have been widely used in the treatment of this disease in recent years. In this study, we aimed to reveal the results of radiofrequency ablation (RFA) treatment and compare the local / spinal anesthesia in the treatment of great saphenous vein insufficiency.

Materials and Method: One hundred and fifty-three (153) patients who underwent RFA treatment due to great saphenous vein insufficiency between January 2016-2018 were included in the study retrospectively. Operations were performed under spinal anesthesia or local anesthesia. Group 1 was determined for patients administered local anesthesia while Group 2 was determined for patients administered spinal anesthesia.

Results: Local anesthesia was used in 105(68.6%) patients (Group 1) and spinal anesthesia was used in 48 (31.4%) patients (Group 2). The mean age of the patients was 36.1 ± 9.2 years in Group 1 and 36.5 ± 7.7 in Group 2 (p = 0.794). Female gender ratios were 60% in Group 1 and 54.2% in Group 2 (p = 0.497). Postoperatively, 9 patients had ecchymoses, 9 patients had hematoma, 4 patients had thrombophlebitis, 3 patients had cellulitis, 11 patients had paresthesia and 1 patient developed deep vein thrombosis. There was no statistically significant difference between the groups in terms of complications. The total stay of hospitalization was 11.9 ± 8.5 hours. Total hospitalization time was 6.86 ± 3.2 hours in Group 1 and 23.2 ± 4.8 hours in Group 2 (p <0.001). Of the 98 patients (64%), control DUSG was achieved in the third month and 96 (97.9%) patients had saphenous vein occlusion.

Conclusion: The RFA method can be used safely to treat great saphenous vein insufficiency. Use of local anesthesia in this treatment may shorten hospitalizations.

Key Words: Chronic venous insufficiency, Vena saphena magna, Radiofrequency ablation, Local Anesthesia, Spinal anesthesia

*Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Mesut Engin, T.C. SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Esentepe Mah, Ertuğrul Cad, 63300 Merkez, Haliliye, Şanlıurfa

E-mail: mesut_kvc_cor@hotmail.com Tel: 0 (414) 318 60 00 Fax: 0 (414) 318 67 07

Geliş Tarihi: 13.05.2019, Kabul Tarihi: 06.12.2019

Giriş

Kronik venöz yetmezlik sık görülen bir hastalık olup erişkin popülasyonda %25-50 oranlarında saptanmaktadır. Hastalığa bağlı en sık şikayetler bacaklarda ağrı, kramp girmesi ve kozmetik sorunlardır (1). Kronik venöz yetersizliğe bağlı varis gelişmesi sıklıkla alt ekstremitte yüzeysel venlerinde ve daha yaygın olarak büyük safen ven yetmezliğine bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Varis hastalığının cerrahi tedavisinde yetmezlikli vene stripping işlemi yapılmakta ve pakeler için büyük insizyonlar yapılmaktaydı. Bu tedavide komplikasyon oranları artmakta ve iyileşme süreleri uzayabilmekteydi. Son yıllarda cerrahi yerini endovenöz işlemlere (Endovenöz lazer ablasyon(EVLA), radyofrekans ablasyon(RFA), mekanokimyasal ablasyon) bırakmıştır (2-3).

Bu çalışmada kliniğimizde RFA yöntemiyle büyük safen ven yetmezliğine müdahale ettiğimiz hastalara ait sonuçlarımızı ve kullandığımız iki anestezi yönteminin etkinliğini paylaşmayı amaçladık

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya 2016 Ocak- 2019 Ocak tarihleri arasında büyük safen ven yetmezliğine bağlı olarak RFA tedavisi uyguladığımız 153 hasta dahil edildi. Çalışma protokolü yerel etik kurul tarafından onaylandı. Çalışma Helsinki Deklarasyonu ilkeleri ışığında retrospektif olarak gerçekleştirildi. Hastalara ait veriler hastane arşiv kayıtlarından ve hastane bilgi yönetim sisteminden elde edildi. Aynı zamanda küçük safen ven yetmezliği de olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Operasyon kararları CEAP(Klinik-Etyolojik-Anatomik-Patofizyolojik) evrelemesi ve klinik şikayetlere ek olarak doppler ultrasonografi(DUSG)' de safenofemoral bileşkede 1 sn üzerinde süren reflü akım ve büyük safen ven çapının 5.5 mm ve üzerinde olmasına göre verildi.

Operasyonlar spinal anestezi veya lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Bazı hastalarda bu yöntemlere ek olarak sedasyon kullanıldı. Yaygın pake formasyonları olmayan hastalarda öncelikli olarak lokal anestezi tercih edildi. Lokal anestezi kullanılan hastalar Grup 1, spinal anestezi kullanılan hastalar ise Grup 2 olarak belirlendi. Safen ven ablasyon hattı çevresinde Tümesan anestezi tüm hastalarda kullanıldı. Tümesan %0.9 izotonik solüsyon içerisine 5 ml %2' lik lidokain, 20 ml %8.4 sodyum bikarbonat ve 0.5 mg adrenalin eklenerek hazırlandı. Spinal anestezinin

kullanılmadığı hastalarda tümesan enjeksiyonu yapılacak bölgeler için lokal lidokain ile anestezi sağlandı. Diz bölgesinden USG eşliğinde büyük safen vene 7F silet takılarak radyofrekans ablasyon katateri(ClosureFAST™, Covidien, Mansfield MA, USA) uç noktası safenofemoral bileşkenin 2-3 cm distaline gelecek şekilde yerleştirildi. Tümesan anestezi uygulamasını takiben her 7cm'lik segment 20 saniye boyunca 120°C ısıya maruz bırakılarak ablasyon işlemi uygulandı. Ablasyon işlemi esnasında hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilerek safen ven hattına kompresyon uygulandı. Eşlik eden variköz pakeler için miniflebektomi uygulandı. Çapı 3.5mm üzerinde olan perforan venler ligatüre edildi.

Operasyon sonrası hastalara baskılı pansuman yapıp antiemboli çorabı giydirildi. Hastalar ertesi gün veya aynı günün akşamı pansumanları kontrol edilip bir hafta sonra poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.

İstatiksel Analiz: Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi için SPSS 21.0. (IBM Corp. Armonk, NY: USA. Released 2012) programı kullanıldı ve $p < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanında niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren veriler için Student *t* testi, normal dağılıma uymayan parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya 153 hasta dahil edildi. Hastaların 105(%68.6)' inde lokal anestezi(Grup 1) kullanılmış olup 48(%31.4) hastada spinal anestezi(Grup 2) kullanıldı. Grup 1' de hastaların ortalama yaşları 36.1 ± 9.2 , Grup 2' de ise 36.5 ± 7.7 idi ($p=0.794$). Kadın cinsiyet oranları Grup 1' de %60, Grup 2' de ise %54.2 idi ($p=0.497$). Preoperatif yapılan klinik evrelemeye göre Grup 1 içinde C1-C2 evrede 76(%72.3), C3-C4 evrede 29(%27.6); Grup 2 içinde C1-C2 evrede 40(%83.3), C3-C4 evrede 8(%16.6) hasta vardı ($p=0.142$). Hastalara ait preoperatif demografik ve klinik özellikler Tablo 1' de verilmiştir.

Operasyon sonrası hastalar ilk hafta ve ortalama üçüncü ayda poliklinik kontrollerinde görüldü. Operasyon sonrası takiplerinde 9 hastada ekimoz, 9 hastada hematoma, 4 hastada tromboflebit, 3 hastada selülit, 11 hastada parestezi ve 1 hastada derin ven trombozu gelişti. Komplikasyonlar

Tablo 1. Hastalara ait klinik ve demografik özellikler

Klinik özellikler	Grup 1(N: 105)	Grup 2(N:48)	P değeri
Yaş(yıl) (ort±sd)	36.1±9.2	36.5±7.7	0.794*
Kadın cinsiyet, n(%)	63(%60)	26(%54.2)	0.497
BKİ> 30, n(%)	12(%11.4)	7(%14.5)	0.583
Diabetes Mellitus, n(%)	4(%3.8)	1(%2)	0.577
Hipertansiyon, n(%)	10(%9.5)	5(%10.4)	0.863
Sigara içiciliği, n(%)	23(%21.9)	9(%18.7)	0.656
Reoperasyon, n(%)	8(%7.6)	6(%12.5)	0.343
Bilateral hastalık, n(%)	15(%14.2)	6(%12.5)	0.764
Sağ alt ekstremitte, n(%)	54(%51.4)	24(%50)	0.870
Sol alt ekstremitte, n(%)	51(%48.6)	24(%50)	0.654
Klinik evre			
C1 -C2, n(%)	76(%72.3)	40(%83.3)	0.142
C3- C4, n(%)	29(%27.6)	8(%16.6)	
Safen ven çapı (mm) (ort±sd)	7.8±1.8	7.4±1.3	0.180**

BKİ: Beden kitle indeksi, *Student t testi, ** Mann-Whitney U testi

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Tablo 2).

Hastaları total hastanede kalış süreleri 11.9±8.5 saat idi. Grup 1'de total hastane yatış süresi 6.86±3.2 saat olup Grup 2'de ise 23.2±4.8 saat idi (p<0.001) (Tablo 2). Hastalardan 98(%64)' inin ortalama üçüncü aylarında kontrol DUSG sonuçlarında ulaşıldı ve 96(%97.9) hastada safen ven oklüdeydi.

Tartışma

Kronik venöz yetmezlik toplumun önemli bir bölümünün etkileyen, alt ekstremitelerde ağrı ve kramp gibi şikayetlere yol açabilen bir hastalıktır. Bu hastalık semptomlarının yanında ekstremitelerde telenjektaziler, variköz venler, ödem ve venöz ülser gibi görsel belirtilerle de ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak erkeklerde %10-20, kadınlarda ise %25-33 oranlarında görülmektedir (4, 5).

Venöz yetersizlik alt ekstremitelerde büyük safen ven yetmezliği, küçük safen ven yetmezliği ve perforan ven yetmezliği olarak ortaya çıkabilmekle birlikte bunların aynı hastada birlikteliği ile de prezente olabilmektedir. Hastalığın tanısında DUSG en sık kullanılan tanı yöntemidir. Bu yöntemle yetmezlikli ven tanınmakla birlikte olası bir derin venöz yetersizlik veya venöz tromboz da ekarte edilmektedir (6,7).

Büyük safen ven yetmezliğinin tedavisinde klasik olarak ligasyon ve stripping, küçük safen ven yetmezliğinde ise ligasyon kullanılmaktadır. Bu tedavilere ek olarak variköz pakelere flebektomi ve

perforan venlere de ligasyon işlemleri eklenebilmektedir. Ancak 21.yy ile birlikte ligasyon ve stripping işlemleri yerini endovenöz prosedürlere bırakmıştır. Günümüzde en sık kullanılan yöntemlerden biri radyofrekans ablasyon (RFA) işlemidir. Yapılan çeşitli çalışmalarla da RFA işleminin etkinliği gösterilmiştir (8,9). Klasik yöntem ile RFA'nın karşılaştırıldığı bir çalışmada RFA'nın daha iyi kozmetik sonuçlar ortaya koyduğu gösterilmiştir (10).

Akça ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 141 hastaya RFA işlemi uygulanmış olup hastaların %55' i kadındı. Hastaların %65.2'sinde genel anestezi, %34.8' inde ise spinal anestezi kullanılmış ve hastaların %48.2' sine sağ alt ekstremitte girişimi yapılmıştır. Bir-üç aylık takiplerde bir hastada derin ven trombozu ve bir hastada tromboflebit saptanmıştır (11). Bizim çalışmamızda ise hastaların %58.1' i kadındı. Hasta grubumuzun %68.6' sında lokal anestezi, %31.3' ünde ise spinal anestezi kullandık. Lokal anestezi altında yapılan operasyonların aynı gün taburculuğa olanak vermesi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Aynı zamanda diğer anestezi yöntemlerinin olası komplikasyonlarından kaçınılmış oluyoruz.

Tamura ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada ise 104 hastada 147 ekstremiteye RFA işlemi uygulanmıştır. Hastaların %64.4' ü kadın olup ortalama yaşları 68.9±9.2 (39–85 yaş) olarak tespit edilmiştir. Burada 121(%82.3) ekstremitede büyük safen vene işlem yapılmıştır. Tedavi sonrası oklüzyon oranı %99.4 olarak bulunmuş olup postoperatif dönemde 5(%3.4) ekstremitede ısıya

Tablo 2. Hastalara ait operatif ve postoperatif veriler

Değişken	Grup 1 (N:105)	Grup 2 (N:48)	P değeri
Ekimoz, n(%)	7(%6.6)	2(%4.1)	0.496
Hematom, n(%)	6(%5.7)	3(%6.2)	0.732
Tromboflebit, n(%)	3(%2.8)	1(%2)	0.781
Selülit, n(%)	2(%1.9)	1(%2)	0.941
Parestezi, n(%)	8(%7.6)	3(%6.2)	0.758
DVT, n(%)	1(%0.9)	0(%0)	1.000
Sedasyon ihtiyacı, n(%)	5(%4.7)	2(%4.1)	0.869
Toplam hastane yatış süresi(saat) (ort±sd)	6.86±3.2	23.2±4.8	<0.001**

DVT: Derin ven trombozu, ** Mann-Whitney U testi

bağlı parsiyel tromboflebit saptanmıştır (12). Bu çalışmaya göre tedavi başarı ve komplikasyon oranlarımızın benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu çalışmadaki hasta popülasyonunu bizim hastalarımıza göre ileri yaşta olduğunu görmekteyiz. Bu durumu sosyokültürel durumla açıklayabiliriz. Bizim bölgemizdeki ileri yaş varis hastalarının opere olmak yerine yüksek oranda medikal destek tedavisi ve klinik önerileri tercih etmelerinin bu durumu açıklayabileceğini düşünmekteyiz.

Budak ve arkadaşlarının RFA ve mekanokimyasal ablasyon yöntemini karşılaştırdıkları bir çalışmada 146 hastaya RFA yöntemini uygulamışlardır. Bu hastaların ortalama yaşları 46.2 olup %69.8' i kadındı. Safenofemoral bileşke çapları ortalama 8.54 olarak tespit edilmiş olup postoperatif dönemde 13(%8.9) hastada ekimoz ve 6(%4.1) hastada parestezi saptanmış. Total oklüzyon oranları birinci ayda %97.3 ve altıncı ayda %96 olarak bulunmuş (13). Çalışmamızda bu oran %97.9 idi. Ancak çalışma grubumuzda hastaların %64' ünün kontrol DUSG sonuçlarına ulaşabildik.

Venöz yetersizlik tedavisinde artmış endovasküler tedavi kullanımı bu operasyonlarda kullanılan anestezi yöntemlerini de değiştirmiştir. Klasik stripping işleminde çoğunlukla spinal anestezi olmak üzere genel anestezi yöntemi de kullanılmaktaydı. Kliniğimizde yoğun variköz pakeleri olmayan ve anksiyete durumu olmayan tüm hastalarda lokal anestezi yöntemini tercih etmekteyiz. Karaca ve arkadaşları 284 endovenöz varis tedavisi uyguladıkları hastalar üzerinde yaptıkları çalışmada tüm hastalarda spinal anestezi yöntemini kullanmışlardır. Bu çalışmada hastaların hastane yatış süreleri ortalama bir gün olarak belirtilmiş olup onüç hastada spinal anestezinin yan etkilerine bağlı 24 saatten fazla uzamış hastane yatışı tespit edilmiştir (14).

Shepherd ve arkadaşları tarafından RFA ve EVLA yöntemlerinin karşılaştığı bir çalışmada hastaların tümünde genel anestezi yöntemi kullanılmıştır. Altmış yedi (%51.1) hastaya RFA uygulanan çalışmada hastaların birinde genel anesteziye bağlı hipotansiyon gelişmiştir. Ayrıca RFA uygulanan hastaların %6' sında yara enfeksiyonu, %7' sinde tromboflebit, %12' sinde parestezi ve %9' unda ciltte lekelenme izlenmiştir (15). Bu komplikasyon oranlarının çalışmamıza göre yüksek olması hastaların tümünde genel anestezi kullanımına bağlı tümesan kullanımının etkin yapılamaması olarak düşünülmüştür. Bu çalışmaların ışığında ve çalışmamızda da gösterildiği gibi lokal anestezi kullanımı hastane yatışlarını kısaltmakta ve anestezi yöntemine bağlı komplikasyonları azaltabilmektedir.

Sonuç olarak KVVY toplumda yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde RFA yöntemi güvenli olarak kullanılabilir. Bu tedavide lokal anestezinin kullanılması hastane yatışlarını kısaltabilir.

Kaynaklar

1. Kelleher D, Lane TR, Franklin IJ, Davies AH. Treatment options, clinical outcome (quality of life) and cost benefit (quality-adjusted life year) in varicose vein treatment. *Phlebology* 2012; 27: 16-22.
2. Gloviczki P, Gloviczki ML. Guidelines for the management of varicose veins. *Phlebology* 2012; 27: 2-9.
3. Gücü A, Erdolu B, Ay D, Toktaş F, Eriş C, Vural AH, et al. The evaluation of patient satisfaction with visual analog scale after treatment of varicosities with endovenous laser ablation: case series. *Turk J Vasc Surg* 2014; 23(1): 29-33.

4. Jones RH, Carek PJ. Management of varicose veins. *Am Fam Physician* 2008; 78(11): 1289-94.
5. Iriz E, Ereren E, Oktar S, Oktar L, Halit V, Ilhan V. Perforan venöz yetmezlikte miniflebektomi ile ligasyon. *Turk Gogus Kalp Dama* 2009; 17: 101-105.
6. Santler B, Goerge T. Chronic venous insufficiency—a review of pathophysiology, diagnosis, and treatment. *J Dtsch Dermatol Ges* 2017; 15(5): 538-556.
7. Öztürk H, Öztürk ŞY. Characteristics of Patients Who Underwent Lower Extremity Venous Doppler Ultrasound. *Van Med J* 2014; 21(4): 193-196.
8. Park JY, Galimzahn A, Park HS, Yoo YS, Lee T. Midterm results of radiofrequency ablation for incompetent small saphenous vein in terms of recanalization and sural neuritis. *Dermatol Surg* 2014; 40(4): 383-389.
9. Korkmaz K, Yener AÜ, Gedik HS, Budak AB, Yener Ö, Genç SB, et al. Tumescentless endovenous radiofrequency ablation with local hypothermia and compression technique. *Cardiovasc J Afr* 2013; 24: 313-317.
10. Lurie F, Creton D, Eklof B, Kabnick LS, Kistner RL, Pichot O, et al. Prospective randomized study of endovenous radiofrequency obliteration (closure procedure) versus ligation and stripping in a selected patient population (EVOLVE Study). *J Vasc Surg* 2003; 38(2): 207-214.
11. Akça B, Erdil N, Çolak MC, Dişli OM, Yetiş C, Battaloğlu B. Kronik venöz yetersizliğin aynı seansta büyük safen ven endovenöz radyofrekans ablasyon ve miniflebektomi ile tedavisi. *Turk J Vasc Surg* 2017; 26(3): 85-90.
12. Tamura K, Maruyama T. Mid-Term Report on the Safety and Effectiveness of Endovenous Radiofrequency Ablation for Varicose Veins. *Ann Vasc Dis* 2017; 10(4): 398-401.
13. Budak AB, Günertem OE, Tümer NB, Babaroğlu S, Tekeli Kunt A, Özışık K, et al. Prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients undergoing endovenous ablation therapy for venous insufficiency. *Turk J Vasc Surg* 2017; 26(3): 98-103.
14. Erbaş Karaca F, Arnaz A. Safen ven reflüsü olan hastalarda endovenöz lazer ablasyon sonrası rekanalizasyon oranları. *Turk J Vasc Surg* 2018; 27(2): 57-60.
15. Shepherd AC, Gohel MS, Brown LC, Metcalfe MC, Hamish M, Davies AH. Randomized clinical trial of VNUS® ClosureFAST™ radiofrequency ablation versus laser for varicose veins. *Br J Surg* 2010; 97 (6): 810-818.

Zeisler Metodu İle Hesaplanan İyonize Kalsiyum Düzeyi Direkt İyonize Kalsiyum Ölçümüne Alternatif Olabilir Mi?

*Can Ionized Calcium Level Calculated by Zeisler Method Can be an
Alternative to Direct Ionized Calcium Measurement?*

Erdem Çokluk^{1*}, Fatıma Betül Tuncer¹, Mehmet Ramazan Şekeroğlu¹, Sezen Irmak
Gözükara², Mehmet Özdin²

¹Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya

²Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sakarya

ÖZET

Amaç: Zeisler Metodu ile hesaplanan iyonize kalsiyum düzeylerinin kan gazı cihazı ile ölçülen iyonize kalsiyum değerleri ile karşılaştırılarak birbirinin alternatifi olup olmayacağını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda geçmiş 1 yıllık sürede (Nisan 2018 - Nisan 2019 arası) 388 adet aynı hastanın eş zamanlı olarak ölçülen serum total kalsiyum ve venöz kan gazı iyonize kalsiyum değerleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Kan gazı iyonize kalsiyum (KGiCa) ortalaması $1,164 \pm 0,20$ mmol/L olarak bulunurken, Zeisler Metodu ile serum total kalsiyumundan hesaplanan iyonize kalsiyum düzeyi (ZMiCa) $0,99 \pm 0,16$ mmol/L idi. Her iki yöntemle bulunan değerler arası fark (KGiCa - ZMiCa) ortalaması ise $0,17 \pm 0,22$ mmol/L idi. Kan gazı iyonize kalsiyum düzeyleri için %Bias=8,91, Total%CV=7,60, ve %TAH=21,44 olarak saptandı.

Sonuç: İyonize kalsiyum için direkt ölçüm yönteminin kullanılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Ancak Zeisler Metodu ile iyonize kalsiyum hesaplanması durumunda, bu çalışmada bulduğumuz iki yöntem arasındaki ortalama farkın, regresyon denkleminin ve iyonize kalsiyum için hesaplanan total izin verilebilir hata aralıklarının dikkate alınarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Sözcükler: İyonize Kalsiyum, Kan gazı analizi, Zeisler metodu

ABSTRACT

Objective: To investigate whether the ionized calcium levels calculated by Zeisler Method can be an alternative to each other by comparing the ionized calcium values measured with blood gas device.

Materials and Methods: In this study, serum total calcium and venous blood gas ionized calcium values of 388 same patients were evaluated retrospectively in the past 1 year (April 2018 - April 2019).

Results: The mean blood gas ionized calcium (KGiCa) was found to be 1.164 ± 0.20 mmol /L, while the ionized calcium level (ZMiCa) calculated from the serum total calcium by Zeisler Method was 0.99 ± 0.16 mmol /L. The difference between the two methods (KGiCa - ZMiCa) was 0.17 ± 0.22 mmol /L. Blood gas ionized calcium levels were % Bias = 8.91%, Total CV% 7.60, and % TAH = 21.44%.

Conclusion: We think that it is more appropriate to use direct measurement method for ionized calcium. However, if ionized calcium is calculated by Zeisler Method, we think that it is appropriate to evaluate the mean difference between the two methods we found in this study by considering the regression equation and the total permissible error intervals calculated for ionized calcium.

Key Words: Ionized Calcium, Blood gas analysis, Zeisler method

Giriş

Kalsiyum insan vücudunda en yaygın bulunan katyondur. Dağılım olarak kemikte %99, yumuşak dokuda %1 civarında bulunmaktadır. Hücre dışı sıvıda ise $\leq 0,2$ bulunduğ u kabul edilmektedir. Ekstraselüler kalsiyum miktarının yaklaşık %50'si serbest, %40'ı proteinlere bağlı, %10'u ise kompleks (HCO_3 , sitrat, laktat vb.) halindedir. Proteine bağlı miktarının %80'i albumine geri kalanı ise globulinlere bağlıdır (1).

Kalsiyumun kas kasılması, hücre iç i ikincil haberci olarak hormon salımı, sinir iletimi, kemik mineralizasyonu, koagülasyon sistemi gibi birçok fizyolojik görevi vardır. Ayrıca plazma membran potansiyelinin devamlılığında da aktif rol oynamaktadır. Serbest kalsiyum düzeyinde azalma nöromusküler eksitabilitede artmaya ve tetaniye; artma ise nöromusküler eksitabilitede azalmaya neden olmaktadır (1).

Yetişkinlerde total kalsiyumun referans aralıkları 8,6–10,3 mg/dL (2.15-2.56 mmol/L)'dir. Serbest kalsiyum referans aralığı ise, 4.64-5.28 mg/dL (1.16-1.32 mmol/L)'dir (1). Kalsiyum ölçümünde serum ya da lityum heparinli plazma kullanılabilir. Total kalsiyum tayininde Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrik (AAS) metodu ile ölçüm referans yöntem olarak bilinmektedir. Ancak AAS'nin klinik kullanımı nadirdir. Rutin biyokimya laboratuvarlarında total kalsiyum ortakrezolfitalein kompleksi ya da arsenozo III boyası kullanılarak ölçülmektedir. İyonize kalsiyum ($\text{iCa}/\text{Ca}^{2+}$) düzeyleri ise iyon selektif elektrod (ISE) metodu kullanılarak ölçülmektedir. ISE yönteminde özgül moleküller ile doyurulmuş zarlar kullanılır ve kalsiyum iyonları geri dönüşümlü olarak zara bağlanır. Zarlar boyunca meydana gelen elektrik potansiyeli kalsiyum konsantrasyonu ile doğru orantılıdır (2). Eğer iyonize kalsiyum ölçüm imkânı bulunmuyorsa total kalsiyum ve protein düzeyi kullanılarak Zeisler Metodu ile aşağıdaki formül kullanılarak iyonize kalsiyum düzeyi hesaplanabilmektedir.

İyonize Kalsiyum (Zeisler metodu) = $\frac{[6.25 \times \text{Total Kalsiyum}(\text{mg/dL})] - [\text{Total protein}(\text{gr/dL}) \times 3/8]}{(\text{Total protein}(\text{gr/dL}) + 6.5)}$ İyonize kalsiyum düzeyinin tespit edilmesi için kullanılan diğer bir alternatif metod da kan gazı cihazlarında ölçüm yapmaktır. Kan gazı cihazlarında pH, bikarbonat, pCO_2 ve pO_2 ' e ek olarak sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi elektrolit değerleri de ölçülebilmektedir. Acil servise başvuran kritik hastalarda elektrolitler venöz kan serumunda çalışılmaktadır. Bu laboratuvar tetkiklerinin rutin

analizi zaman alıcı olduğ u için Acil servislerde hızlı ve güvenilir sonuç veren sistemlerin kullanımı acil servis yönetimi açısından bir zorunluluktur (3).

Bu iki yöntemin de (kan gazı cihazında ve otoanalizörlerde kullanılan) birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Serumdan çalışılan numunelerin çalışma şartları daha kolay ve ucuzdur. Ayrıca numune stabilitesi de daha uzundur. Ancak kan gazına göre biraz daha uzun sürede sonuç verilmektedir. Kan gazı cihazının kısa sürede sonuç vermesi otoanalizörlere göre avantaj sayılır. Ancak çalışmak için numunenin soğuk zincirde taşınmasının gerekmesi, numunenin bekleme süresinin kısa olması, her kan gazı cihazında da iyonize kalsiyum parametresinin bulunmaması bu yöntemin dezavantajlarındandır. Buna ek olarak kullanılan heparin türü ve miktarı da elektrolit sonuçlarını etkileyebilmektedir. Fizyolojik aktiviteye sahip asıl fraksiyon olması ve hızlı bir şekilde ölçülmeyi gerektiren durumlarda (örneğin; karaciğer nakli ve sitratlı kanın hızlı ya da fazla miktarda nakli) total kalsiyumla ilgili yorum yapılması neredeyse imkansız hale geldiğ i zaman total kalsiyum yerine iyonize kalsiyum ölçümünün tercih edilmesi gerektirmektedir (4).

Bu çalışmada laboratuvarında rutin olarak kullanılan ve arsenazo III yöntemiyle ölçülen total kalsiyum düzeylerinden Zeisler metodu ile iyonize kalsiyum düzeylerinin hesaplanması ve yine aynı hastalarda kan gazı cihazında ölçülen iyonize kalsiyum değerleri ile hesaplanan bu değerlerin karşılaştırılması planlandı. Böylece farklı yöntemle elde edilen İki sonucun korelasyonu ve birbirlerinin alternatifi olarak kullanılıp kullanılmayacağı değerlendirildi.

Gereç ve yöntem

Bu çalışma retrospektif olarak Nisan 2018 - Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve eş zamanlı olarak serumda kalsiyum, total protein ve venöz kan gazında iyonize kalsiyum değerleri bakılan 18-65 yaş arası 217 Erkek 171 Kadın hasta olmak üzere toplam 388 hastanın tahlil sonuçları kullanılarak gerçekleştirildi. Çalışma için Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi girişimsel olmayan etik kurulundan 29/05/2019 tarih ve 191 sayılı karar ile etik kurul onayı alınmıştır.

İyonize kalsiyum düzeyleri Radiometer ABL800 Flex (Radiometer Medical ApS, Bronshoj, Denmark) kan gazı cihazında, diğer parametreler ise Olympus AU5800 (Beckman Coulter, Inc.

Brea, CA92821 U.S.A.) ve AU680 Beckman Coulter (Beckman Coulter, Inc. Brea, CA92821 U.S.A.) biyokimya otoanalizörüyle çalışılmıştı. Otoanalizör ile ölçülen total kalsiyum değerleri Zeisler metodu ile hesaplanarak iyonize kalsiyum değerlerine dönüştürüldü. Zeisler metodu ile mg/dL olarak hesaplanan kalsiyum düzeyleri mmol/L ye çevrildi ($\text{mg/dx} \times 1/4 = \text{mmol/L}$ kalsiyum) (5).

İstatiksel Analiz: Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamaları SPSS 20.0 programıyla yapıldı. Hastaların hem toplam ve hem de cinsiyet ayrımı yapılarak, her iki yöntemle de ölçülen kalsiyum düzeylerinin ve iki yöntemin farklarının ortalama ve standart sapmaları hesaplandı. Shapiro-wilk testi ile normal dağılıma uymadığı tespit edilen veriler için Spearman Korelasyon analizi yapıldı. $p < 0,05$ anlamlı kabul edildi. İki yöntem arasında doğrusal regresyon grafiği çizildi. Ayrıca verilere Excel Programında Bland-Altman analizi yapıldı. İyonize kalsiyum düzeyi için US CLIA (The Clinical Laboratory Improvement Amendments) kabul edilebilir hata değerleri bulunmadığı için çalışmanın yapıldığı kan gazı cihazının 2 senelik dış kalite kontrol sonuçları ile % Bias ve 2 seviye 20 günlük iç kalite kontrol sonuçları ile de %CV hesaplandı. Daha sonra bu değerler kullanılarak total izin verilebilir hata (TAH) hesaplandı (6).

Bulgular

18-65 yaş aralığı dışında olan ve eş zamanlı olarak (aynı gün içinde) serumda kalsiyum, total protein ve venöz kan gazında iyonize kalsiyum değerleri bakılmayan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastaların genel yaş ortalaması $47,9 \pm 27,0$ (erkekler için ortalama $48,5 \pm 26,4$, kadınlar için $47 \pm 27,6$ yaş) olarak hesaplandı. Tablo 1'de görüldüğü gibi çalışmaya alınan tüm hastaların kan gazı iyonize kalsiyum (KGiCa) ortalaması $1,164 \pm 0,20$ mmol/L, Zeisler Metodu ile hesaplanan iyonize kalsiyum düzeyi (ZMiCa) ise $0,99 \pm 0,16$ mmol/L idi. Her iki yöntemle bulunan değerler arası fark (KGiCa – ZMiCa) ortalaması da $0,17 \pm 0,22$ mmol/L olarak hesaplandı. Ayrıca aynı tabloda cinsiyetlere göre de sonuçlar ayrı ayrı verilmiştir (Tablo 1).

Verilere ait Bland-Altman Grafiği Grafik 1'de gösterilmiştir. Bland-Altman Grafiği iki metodun uyumunu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle iki ölçüm arasındaki farkların, iki ölçümün ortalamasına karşı saçılım grafiği çizilir (7). İki ölçüm arasındaki farkın %95 güven aralığında, ortalama $\pm 1,96$ SD(standart değişim) olarak hesaplanan uyum

sınırları (Lower LOA-Upper LOA) içinde olması beklenir.

İki yöntem arasında doğrusal regresyon denklemi Zeisler $iCa = 0,71 X$ kan gazı $iCa + 0,304$ olarak bulundu (Grafik 2).

CLIA88 (The Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988) de total kalsiyum düzeyi için izin verilebilen performans sınırı $1 \text{ mg/dL} = 0,25 \text{ mmol/L}$ (CLIA88) dır (8). Fakat literatürde iyonize kalsiyum için bu yönde belirtilen bir değer yoktur. Laboratuvarlar kendi analitik kalitesini belirlerken toplam analitik hatalarını hesaplayıp izin verilen hata sınırı ile kıyaslayabilirler. Hasta güvenliği için toplam analitik hatanın, izin verilen toplam hata sınırını aşmaması gereklidir. TAH raslantısal ve sistematik hatanın test sonucuna yansımaları olarak bilinmektedir ve sıklıkla varyasyon katsayısı ve % sapmanın toplamı olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle Zeisler metodu ile bulduğumuz sonuçları değerlendirmek amacıyla laboratuvarımızdaki kan gazı iyonize kalsiyum için toplam analitik hata sınırlarımızı hesapladık. Bu değeri hesaplarken %Bias=8,91 ve Total %CV=7,60 olarak bulundu. Toplam hatamız ise; %TAH=21,44 olarak hesaplandı.

Tartışma

Acil servise ya da polikliklere-başvuran hastalarda birçok nedenle iyonize kalsiyum tayini yapılmaktadır. Kan gazı cihazlarında iyonize kalsiyum düzeyi ölçülebilirken, rutin biyokimya otoanalizörlerinde genelde total kalsiyum ölçülür. Rutin laboratuvarlarda İyonize kalsiyum sonucu direk olarak verilemez. Bu durumlarda eğer hastanın total proteini de biliniyorsa Zeisler metodu kullanılarak iyonize kalsiyum düzeyi hesaplanabilir.

Biz bu çalışmada laboratuvarlarda aktif olarak kullandığımız arsenazo III yöntemiyle ölçülen total kalsiyum düzeyinden Zeisler metodu ile hesaplanan iyonize kalsiyum düzeyini; kan gazı cihazında ölçülen iyonize kalsiyum değerleri ile karşılaştırdık. Elde edilen İki sonucun farklarını, birbiriyle korelasyonunu, kan gazı cihazının kısıtlı olduğu ve iyonize kalsiyum düzeyi bakılmadığı durumlarda birbirlerinin alternatifi olarak kullanılıp kullanılmayacağını ve aralarındaki regresyon denklemini değerlendirdik. Literatürde iyonize kalsiyum düzeyini çeşitli formüller ile hesaplayıp, bunu direkt iyonize kalsiyum ölçüm sonuçları ile karşılaştıran çeşitli çalışmalar mevcuttur (9,14)

Tablo 1. Kan Gazı İyonize Kalsiyum (KGiCa) ve Zeisler Metodu İle Hesaplanan İyonize

	N	KGiCa X ± SD	ZMiCa X ± SD	KGiCa –ZMiCa X ± SD	r
Toplam Hasta	388	1,164 ± 0,20	0,99 ± 0,16	0,17 ± 0,22	0,441
Erkek	217	1,16 ± 0,24	0,99 ± 0,17	0,17 ± 0,25	0,471
Kadın	171	1,15 ± 0,17	0,99 ± 0,17	0,16 ± 0,19	0,373

Kalsiyum (ZMiCa) Sonuçlarının Karşılaştırılması (mMol/L)

r: Spearman Korelasyon Katsayısı

Grafik 1. Bland-Altman Grafiği (Lower LOA (Kabul edilebilir en düşük değer) =0,0456; Upper LOA (Kabul edilebilir en yüksek değer) =0,3856)

Basseto ve ark. (9) 50 tane yeni doğan hastasında otoanalizörde ölçtükleri total kalsiyum sonuçlarını iyonize kalsiyuma dönüştürerek aynı hastalarda potansiyometrik metotla ölçtükleri direkt iyonize kalsiyum ölçüm sonuçlarını ile karşılaştırmışlardır. Total kalsiyum sonuçlarını iyonize kalsiyuma dönüştürmede şu formülü kullanmışlardır: $iCa = \{6 \times \text{total calcium (TCa)} - [\text{albumin} + (0.19 \times \text{total protein})/3]\} / [\text{albumin} + (0.19 \times \text{total protein}) + 6]$. Elde edilen sonuçlardan iki yöntem arasındaki korelasyonu $r=0,609$ olarak bulmuş ve bu bulgu ile iki yöntemde birbirinin yerine kullanılabileceğini belirtmişlerdir.

Mir ve ark. (13) yaptıkları çalışmalarında 254 hastanın serum örneğini TCa için standart spektrofotometrik yöntemle ve iyonize kalsiyum için de ISE yöntemiyle analiz etmişlerdir. Düzeltilmiş TCa'yı hesaplamak için ise Orrell (10), Berry ve ark. (11) ve Payne ve ark. (12)'nin formüllerini ayrı ayrı kullanmışlar ve buldukları bu değerlerin % 50'sini iyonize kalsiyum olarak kabul etmişlerdir. ISE ile ölçtükleri direkt iCa düzeylerini bu üç formül ile ayrı ayrı hesapladıkları iyonize kalsiyum değerleri ile karşılaştırmışlardır. Albumin düzeyi referans aralık içerisinde olan hastalarda (35-52 g / L), Orrell formülü kullanılarak elde edilen hesaplanmış iyonize kalsiyum ile ISE iyonize

Grafik 2. Doğrusal Regresyon Grafiği

kalsiyum düzeyleri arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Ancak diğer iki grup için hesaplanmış iyonize kalsiyum ve ISE iyonize kalsiyum düzeyleri arasında anlamlı fark saptamışlardır.

Doğan (14) retrospektif olarak yaptığı çalışmada hipokalsemik hastalarda Zeisler Metodu ile indirek hesaplanan iyonize kalsiyum sonuçlarını karşılaştırmış ve iki sonuç arasında anlamlı ilişki saptamamıştır.

Leino ve Kurvinen (15) kan gazı sistemi ve rutin laboratuvarındaki otoanalizör ile ölçülen elektrolit ve metabolit değerlerinin birbirinin yerine kullanılabilirliğini inceledikleri çalışmalarında kan gazı sistemiyle ölçülen K^+ , Na^+ , Ca^{+2} , glukoz, laktat değerlerinin; otoanalizörde ölçülen değerlere alternatif olabileceğini belirtmişlerdir.

Zeisler Metodu ve diğer dolaylı kalsiyum hesaplamaları kullanılarak yapılan çeşitli çalışmalarda farklı sonuçlar rapor edilmiştir. Bu sonuçların farklılığı çalışılan hasta popülasyonlarının farklılığına ve hesaplamada farklı formüllerin kullanılmasına bağlanabileceğini gibi, retrospektif olarak planlanan çalışmalarda kullanılan verilerin standardize edilememesine de bağlanabilir.

CLIA88 de total kalsiyum düzeyi için izin verilebilen performans sınırı $1 \text{ mg/dL}=0.25 \text{ mmol/L}$ olarak bildirilmesine rağmen (8), iyonize kalsiyum için herhangi bir değer belirtilmediği için

iki yöntem arasında bulduğumuz farkı CLIA izin verilen performans aralıklarına göre değerlendirememekteyiz. Bu nedenle biz Zeisler metodunu ile bulduğumuz sonuçları değerlendirmek amacıyla kendi laboratuvarımızda kan gazı cihazıyla direkt olarak ölçülen iCa'un performans değerlerini %Biası 8,91, Total%CV'yi 7,60 ve %TAH'ı 21,44 olarak hesapladık.

Çalışmamızda ölçülen ve hesaplanan iyonize kalsiyum değerlerinin karşılaştırılmasıyla bulduğumuz korelasyon katsayıları arzu edilen büyüklükte değildi. Bizim çalışmamızda bulduğumuz korelasyon katsayısının küçük çıkması, çalışmaya dahil etme kriterlerimizi uyguladığımızda elde ettiğimiz örneklem sayısının azlığından kaynaklanabilir. Bununla birlikte çalıştığımız parametrenin(iCa) referans aralığının dar olması da bir başka neden olabilir. Korelasyon, dağılım genişliği büyük olan örneklerde, dar olan örneklerle göre daha yüksek çıkabilmektedir. Örneğin bu durum 3.0 ve 5.5 g/dL gibi dar dağılım genişliğine sahip Albumin ölçümleri için dezavantajken, 0 ve 43 gibi büyük dağılım genişliğine sahip ALT ölçümleri için avantajdır (16). Bu nedenle bizim çalışmamızda kullandığımız iyonize kalsiyum için referans aralık değeri 1.16-1.32 mmol/L olduğu için korelasyon katsayımız dağılım aralığı daha geniş parametrelerden daha küçük olarak hesaplanmış olabilir. İyonize kalsiyum gibi referans aralığı dar olan parametrelerde örneklem sayısı artırılarak sonuçların doğruluğunun teyit edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Sonuç olarak İyonize kalsiyum hesabı için çeşitli çalışmalarda farklı metot (formül) kullanıldığında farklı sonuçların elde edildiği göz önüne alındığında, hesaplama yerine mümkünse direkt iyonize kalsiyum ölçen yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak Zeisler Metodu ile iyonize kalsiyum hesaplanması yapıldığında bu çalışmamızda bulunan iki yöntem arasındaki ortalama farkın, regresyon denkleminin ve iyonize kalsiyum için hesaplanan total izin verilebilir hata aralıklarının dikkate alınarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

Kısıtlılıklar: Retrospektif olarak planlanan bir çalışma olması nedeniyle bu çalışmamızın çeşitli kısıtlılıklarının bulunması kaçınılmazdır. Bunlar arasında kan gazı numunelerinin uygun şartlarda alınıp alınmadığı, alınan numunenin bekleme süresi, kan gazı numunelerinin arteriyel ya da venöz kandan alınmış olabileceğinden dolayı standardize edilememesi; total kalsiyum için serumdan çalışılan numunelerin hemoliz, lipemi vb. interfere edici etkenlere sahip olup

olmadığının kontrol ve tespit edilememesi başlıca sayabileceğimiz kısıtlılıklardır. Ayrıca çalışmaya alınan hastaların mevcut hastalık ve buna bağlı olarak kullanılan ilaç durumları da dikkate alınmadığı için bu faktörlerin de analiz yöntemi ve sonuçlar üzerine etkisinin olabileceği akıldan tutulmalıdır.

Kaynaklar

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Elsevier Health Sciences; 2012.p.1422-1490.
2. Akbıyık F, editor. Bishop M, Fody EP, Schoeff LE Klinik Biyokimya. Akademisyen Tıp Kitabevi; 2016.
3. Bozkurt S, Altunören S, Doğan O. Comparison of the Results of Venous Blood Gas and Laboratory Measurement of Potassium. Eurasian Journal of Emergency Medicine. 2012 <https://doi.org/10.5152/jaem.2012.02>
4. Williamson MA, Snyder LM, 9th editors. Wallach's interpretation of diagnostic tests. United States;2011.
5. Zeisler EB. Determination diffusible serum calcium. American Journal of Clinical Pathology. 1954; 24(5): 588-593.
6. Genelge-201618izin-verilen-toplam-hata-sinirlari, <https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/2581> (ET: 30.06.2019).
7. Barnhart H, Haber B, Lın L. An overview on assessing agreement with continuous measurement.J. Biopharm.2007; 17:529-569.
8. Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). Regulations and Federal Register Documents. Standards and Certification: Laboratory Requirements (42 CFR 493).CLIA Code of Federal Regulations.Subpart I Proficiency Testing Programs by Specialty and Subspecialty. Routine Chemistry. <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/493.931>. (ET: 30.06.2019).
9. Basseto TP, Ligia , Azzalis A, Edimar, Pereira C, Berlanga V, et al. Comparison between two methods of ionized calcium measurement in newborns Comparação entre dois métodos de determinação de cálcio ionizável em amostras de recém-nascidos .J Bras Patol Med Lab. 2013; 49(5): 317-319.
10. Berry EM, Gupta MM, Turner SJ, Burns RR. Plazma kalsiyumundaki değişimin plazmaya özgü yerçekimi, toplam protein ve albüminde indüklenen değişiklikler olması. Br Med J. 1973; 4: 640-643.

11. Orrell DH. Serum kalsiyumunun yorumlanmasına yardımcı olarak albümin. Clin Chim Acta. 1971; 35: 483–489.
12. Payne RB, Küçük AJ, Williams RB, Milner JR. Anormal serum proteinli hastalarda serum kalsiyumun yorumlanması. Br Med J. 1973; 4: 643-646.
13. Mir AA, Goyal B, Datta SK, Ikkurthi S, Pal A. Comparison Between Measured and Calculated Free Calcium Values at Different Serum Albumin Concentrations. Journal of Laboratory Physicians. 2016; 8(2):71–76.
14. Doğan Ö. Hipokalsemi Olan Hastalarda Serum Kalsiyum Düzeylerinin İyonize ve Düzeltilmiş Kalsiyum ile İlişkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2019; 9(2): 67-70
15. Leino A, Kurvinen K. Interchangeability of blood gas, electrolyte and metabolite results measured with point-of-care, blood gas and core laboratory analyzers. Clin Chem Lab Med. 2011; 49(11):87-91.
16. Genç Y, Sertkaya D, Demirtaş S. Klinik Araştırmalarda İki Ölçüm Tekniğinin Uyumunu İncelemede Kullanılan İstatistiksel Yöntemler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2003; 56(1).

Rektum Kanserinden Radyoterapi Alan Hastalarda Hayat Kalitesi, Depresyon ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi

Evaluation of Quality of Life, Depression and Anxiety in Patients with Rectal Cancer Receiving Radiotherapy

Feryal Karaca^{1*}, Selahattin Mentem¹, Yaşar Sertdemir²

¹Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Adana, Türkiye

²Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

ÖZET

Amaç: Rektum kanserleri (RK), kolorektal kanserlerin üçte birlik bölümünü oluşturmaktadır. Lokal ileri evre RK'nin standart tedavisi kemoradyoterapidir (KRT). European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC-QLQ C30), tüm Dünya'da geçerliliği ve güvenilirliği yüksek olan hayat kalitesi ölçeğidir. Kansere tedavisi sırasında, hastanın emosyonel durumu da etkilenmektedir. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) anksiyete skorlama anketi olup iki formda incelenir; STAI1 (durumluluk) ve STAI2 (süreklilik). Beck depresyon testi (Beck Depression Inventory) ise, depresyon semptomlarını ölçer. Bizim bu çalışmada amacımız hastaların, radyoterapiye başlamadan önce (RT0) ve radyoterapi bittikten sonra (RT1) hayat kaliteleri, anksiyete ve depresyonlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında RC tanısı almış olan, kliniğimize neoadjuvan RT başvurusunda bulunan 32 hastaya EORTC-QLQ C30, STAI1, STAI2 ve Beck depresyon anketleri uygulandı.

Bulgular: RT0 ve RT1 zamanlarında karşılaştırılan; sosyal işlev skoru, nefes darlığı istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır $p>0.05$, ağrı skoru borderline anlamlı bulunurken $p=0.067$, hayat kalitesinin ölçülen diğer skorları istatistik olarak anlamlı bulunmuştur $p<0.05$. RT0 ve RT1 zamanlarında karşılaştırılan; STAI2 ve Beck testi istatistik olarak anlamlı bulunmuştur $p<0.05$, STAI1 testi ise istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır $p>0.05$.

Sonuç: Bu sonuçlara bağlı olarak RT süresince RK'li hastaların hayat kalitelerinin, anksiyete ve depresyonlarının sıkı kontrol edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rektum Kanseri, Radyoterapi, Anksiyete, Depresyon, Hayat Kalitesi

ABSTRACT

Objective: Rectal cancers (RC) constitute one third of colorectal cancers. Chemoradiotherapy (CRT) is the standard treatment of locally advanced stage RC. European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC-QLQ C30) is a quality of life scale and that is highly valid and reliable all over the world. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) is an anxiety scoring questionnaire is examined in two forms; STAI1 (statefulness) and STAI2 (continuity). The Beck Depression Inventory measures depression symptoms. The aim of this study was to compare the quality of life, anxiety and depression of patients before and after radiotherapy (RT0) and after radiotherapy (RT1).

Materials and Methods: EORTC-QLQ C30, STAI1, STAI2 and Beck depression questionnaires were applied to 32 patients who applied to our clinic with the diagnosis of RC between November 2016-August 2019.

Results: Social function score, dyspnea which are compared at RT0 and RT1 times; was not statistically significant $p>0.05$, borderline pain score was found to be significant $p=0.067$ and the other quality of life scores were statistically significant $p<0.05$. STAI2 and Beck test were statistically significant $p<0.05$ which are compared at RT0 and RT1 times, STAI1 test was not statistically significant $p>0.05$.

Conclusion: Based on these results, quality of life, anxiety and depression of the patients with RC should be closely controlled during RT.

Key Words: Rectum Cancer, Radiotherapy, Anxiety, Depression, Quality of Life

Giriş

Rektum kanserleri (RK), kolorektal kanserlerin üçde birini oluşturmaktadır. Tüm Dünya'daki, kanserden ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Son yıllarda RK'nin tedavisinde yenilikler olmuştur. RK'yi tanısı konan birçok hastaya kemoterapi (KT), radyoterapi (RT) ve cerrahi olmak üzere multimodel tedaviler uygulanmaktadır (1,2). Lokal ileri evre RK'nin standart tedavisi kemoradyoterapidir (KRT). RK'li hastalara uygulanan neoadjuvan RT sayesinde sfinkter koruyucu yaklaşım ve lokoregional hastalığın kontrolünde ciddi artış sağlanmaktadır (3,4).

RK'li hastaların %80 kadarına küratif yaklaşılmakta iken, geri kalanlara palyatif yaklaşılmaktadır. Neoadjuvan tedavi yaklaşımları sayesinde mortalitesi yüksek olan bu kansere karşı, survi anlamlı derecede artmıştır. RK'li hastaların tedavileri sırasında hayat kaliteleri önemlidir. RK'li hastaların hayat kalitesine bakıldığında, survi ile hayat kalitesi arasında ilişkinin var olduğu gösterilmiştir (5,6). Hastaların, tanı anındaki hayat kaliteleri, hastalara küratif veya palyatif tedavi yaklaşımını etkileyebileceği gibi, cerrahi yaklaşım planını da etkilemektedir (7,8). European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC-QLQ C30) hastaların fiziksel ve fonksiyonel skorlarının belirlenmesinde kullanılan önemli bir hayat kalitesi ölçeğidir (9,10). EORTC QLQ-C30 genel global sağlık durumu skalası, yaşam kalitesi skalası, beş fonksiyonel skala ve 3 semptom skalasını içeren toplam 30 soru ile değerlendiren ankettir. Fonksiyonel skalalar; fiziksel, rol, kognitif, emosyonel ve sosyal fonksiyonları içermektedir. Semptom skalaları ise halsizlik, ağrı ve bulantı-kusmayı içermektedir. Bunun yanı sıra nefes darlığı, uykusuzluk, iştah kaybı, kabızlık, isal ve maddi zorluk durumunu değerlendiren soruları içermektedir. Puanlamada fonksiyonel skorun yüksek olması yüksek fonksiyon seviyesini gösterirken (0-100), semptom skorları ve mali durum skorlarının yüksek olması semptomların şiddetini ve oldukça çok problemin var olduğunu gösterir (100-0).

Kanser tedavisi sırasında hastaların emosyonel durumunda da değişiklik olmaktadır. Spielberger 1970 yılında anksiyete ölçeği olarak State-Trait Anxiety Inventory (STAI) anksiyete ölçeğini buldu (11). STAI anketi, STAI1 (durumluluk) ve STAI2 (süreklilik) kaygı ölçeği olarak iki ayrı anket formunda incelenir. STAI1 anketi kişinin tam şu anda nasıl hissettiğini sorgularken, STAI2 anketi ise genel olarak kişinin kendini nasıl hissettiğini

sorgular. Her iki ölçekten elde edilen puanlar 20 ile 80 arasında değişir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini, küçük puan düşük kaygı seviyesini ifade eder.

Beck depresyon testi (Beck Depression Inventory) ise, depresyon semptomlarını ölçen 21 soruluk anket formudur (12).0-63 arasında skorlanmaktadır (13, 14).

Bizim yaptığımız bu çalışmada amacımız; RK'den neoadjuvan RT gören hastaların, radyoterapiye başlamadan önce (RT0) ve radyoterapi bittikten sonra (RT1) EORTC-QLQ C30, STAI-I, STAI-II ve Beck depresyon anketini yaparak; hastaların hayat kaliteleri, anksiyete ve depresyonlarının değişimini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisine Kasım 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında RK'yi tanısı almış, neoadjuvan RT için başvuran 32 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya başlanmadan önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kuruldan, etik kurul onayı alınmış olup, hastalardan rıza formu alınmıştır. Çalışma prospektif olarak yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalara RT0 ve RT1 zamanlarında EORTC-QLQ C30, STAI1, STAI2 ve Beck depresyon anketleri yapılmıştır.

Radyoterapi: Tüm hastalara radyoterapi planlaması için tomografileri 3mm kesit aralığında supine pozisyonunda prostat boardı kullanılarak çekilmiştir.

Faz 1: Primer tümörün yerleşim yerine bağlı olarak ilgili lenf nodları ile birlikte primer tümöre marjla 45 Gy IMRT tedavi yöntemi ile eksternal küratif radyoterapi verilmiştir.

Faz 2: Küçültülmüş alandan primer tümöre marjla toplam 50.4 Gy IMRT tedavi yöntemi ile eksternal küratif radyoterapi verilmiştir.

Psikosoyol Destek: Hastaların STAI1, STAI2 ve Beck depresyon testi sonucuna bağlı olarak psikolojik destek ve tedavi amacıyla psikiatri polikliniklerine yönlendirildi ve yakın takipleri yapıldı.

İstatistiksel Analiz: Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS Statistics Versiyon 20.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümler sayı ve yüzde ile, sayısal ölçümler ortalama \pm standart sapma (ortanca ve minimum-maksimum) ile özetlendi. Bağımlı sayısal ölçümlerin karşılaştırılmasında Paired-sample t- testi, tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alındı.

Bulgular

Hastaların %50'si kadın, %50'si erkek olup; tanı anındaki ortalama yaşları 64.54 ± 8.84 , ortalama kiloları 67.91 ± 4.53 , ortalama boyları $1.64 \text{ cm} \pm 6.50$ olarak ölçülmüştür. Tümörlerin yerleşim yerine bakıldığında ise 7 (%21.87) hastada üst rektum, 12 (%37.5) hastada orta rektum, 13 (%40.62) hastada alt rektumda bulunmaktadır.

Hastaların klinik evrelemesinde "American Joint Commitee on Cancer" (AJCC) 7. baskı tumor, nodes, metastasis (TNM) kullanılmıştır (15).

RT0 ve RT1 zamanlarında bakılan; fiziksel fonksiyon skoru, genel işlev skoru, duygusal işlev skoru, kavrama işlev skoru, yorgunluk, bulantı ve kusma, genel yaşam skoru, mali zorluk skorunun zaman içindeki değişimi, istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p < 0.001$.

RT0 ve RT1 zamanlarında bakılan; sosyal işlev skoru, nefes darlığı skorunun zaman içindeki değişimi istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır $p > 0.05$.

RT0 ve RT1 zamanlarında bakılan; uykusuzluk, iştah kaybı, isal, kabızlık skorunun zaman içindeki değişimi istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p < 0.05$.

RT0 ve RT1 zamanlarında bakılan; ağrı skoru $p = 0.067$ olup istatistiki olarak borderline anlamlı bulunmuştur.

RT0 bakılan STAI1 testi sonucu 24.94 ± 5.35 iken, RT1 STAI1 testi 25.38 ± 9.55 olmuştur. Bu iki değer zaman içindeki değişimi karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır $p = 0.507$.

RT0 bakılan STAI2 testi 32.72 ± 7.08 iken, RT1 STAI2 41.03 ± 7.66 olmuştur. Bu iki değer zaman içindeki değişimi karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p = 0.001$.

RT0 bakılan Beck testi 22.91 ± 9.73 iken, RT1 Beck testi 37.34 ± 10.10 olmuştur. Bu iki değer zaman içindeki değişimi karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p < 0.001$.

Tartışma

Primeri klinik evre T3, T4 ve herhangi T olup N pozitif olan RK'li hastalara cerrahi yaklaşım öncesinde KRT standart tedavidir (16). Bizim yaptığımız çalışmada ele aldığımız hasta grubu, lokal ileri RK olup, tüm hastalar neoadjuvan KRT almıştır Tablo 1. Lokal ileri evre RK hastalara preoperatif uygulanan KRT sayesinde yüksek patolojik yanıt, T evresinde küçülme, sfinkter koruyucu yaklaşımda artma, lokal kontrolde artma,

bölgesel lenf nodlarının kontrolünde artış sağlanmaktadır. Neoadjuvan KRT sayesinde RT'nin etkinliğinde artış, cerrahi işlem sırasında oluşabilecek tümör hücrelerinin ekiminde azalma ve ince barsak hasarında azalma sağlanır. Aynı şekilde operasyonda RT almış olan dokular rezeke edilerek sağlam dokuyla anastomaz yapılabilir ve sağ kalımda artış sağlanabilir (17,18).

Bizim yaptığımız çalışmada RK'li hastaların fiziksel fonksiyon skoru RT0 71.97 ± 6.80 ölçülürken, RT1'de 50.74 ± 5.19 ölçülmüştür, bu değer zaman içindeki değişimi istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p < 0.001$ Tablo 2. Hastaların RT0 döneminden RT1 dönemine gelinceye kadar fiziksel iyilik hallerinde düşme gözlenmiştir. Aynı şekilde genel işlev skoru RT0 54.76 ± 7.73 olan hastaların, RT1'de skorları 40.52 ± 8.50 olmuştur, bu değer zaman içindeki değişimi istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p < 0.001$. Benzer şekilde duygusal işlev skoru, genel yaşam skoru, kavrama işlev skoru RT1'de azalma eğilimine girmiş olup, bu skorların zaman içindeki değişimleri istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p < 0.05$ Tablo 2. Sosyal işlev skoru RT1'de azalma eğilimine girmiş olmasına karşın istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır $p > 0.05$. Hayat kalitesi skorlarındaki bu azalmanın uzun ve ağır geçen tedavi sürecinden kaynaklığını düşünmekteyiz. Allal ve ark. RK'li hastaların RT öncesi dönemi ile tedaviden bir yıl sonrasındaki dönemi arasındaki hayat kalitesini karşılaştırmışlardır. Zaman içinde hastaların hayat kalitesi, global sağlık durumu ile gastrointestinal semptomlarında azalma olduğunu söylemişlerdir (19).

Serrano E. ve ark. yaptığı çalışmada kanser tedavisi sırasında hastaların fiziksel aktiviteleri ve fiziksel iyilik halinin hastaya yapılan cerrahi girişim, KT ve RT sonucunu etkilediğini vurgulamışlardır (20). Yapılan bu çalışmaya benzer bir başka çalışmayı da West MA ve ark. lokal ileri evre RK'den neoadjuvan KRT alan hastaların fiziksel iyilik halinin etkilediğini belirtmişlerdir (21). Bizim yaptığımız çalışmada daha önceki araştırmacıların yaptığı çalışmalara benzer sonuçlar elde ettik. Hastaların fiziksel fonksiyon skorları, duygusal işlev skoru, kavrama işlev skoru, sosyal işlev skoru, genel işlev skoru RT1 döneminde azalmıştır Tablo 2.

İsal skoru RT0 28.19 ± 30.80 ölçülürken, RT1'de 13.46 ± 16.53 ölçülmüştür, bu değer zaman içindeki azalması istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır $p = 0.013$. Kabızlık skoru RT0 19.7 ± 26.58 ölçülürken, RT1 13.46 ± 16.53 ölçülmüştür, bu değer zaman içindeki azalması istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p = 0.049$ Tablo 2. Daha önce Bruheim K. ve ark. yaptığı

Tablo 1. Hasta özellikleri

	n (%)
Cinsiyet	
Erkek	16 (50)
Kadın	16 (50)
Tümörün yerleşim yeri	
Üst Rektum	7 (21.87)
Orta Rektum	12 (37.5)
Alt Rektum	13 (40.62)
Kemoterapi	32 (100)
Radyoterapi	
Faz 1	45 Gy
Faz 2	50.8 Gy

çalışmada RT'nin barsak problemlerine yol açtığını söylemişlerdir (22). Benzer şekilde Sauer R ve ark. RK 'den KRT gören hastaların en büyük şikayetinin isal olduğunu görmüşlerdir (23). Ancak bizim yaptığımız çalışmada hastaların isal ve kabızlık gibi semptomatik rahatsızlıklarında, RT sonrasında anlamlı bir artış görülmemiştir.

Dahlberg ve ark. RT görmüş hastalardaki barsak disfonksiyonu ile ilgili olarak yaptığı çalışmada; barsak fonksiyon bozukluğunun anal sfinkter harabiyeti veya sinir harabiyeti sonucunda oluştuğunu görmüşlerdir (24). Ancak bizim yaptığımız çalışmada RT sonrasında hastaların şikayetlerinde artış olmamıştır. Pucciarelli ve ark'da. RK tedavi görmüş hastalarda kabızlık ve isal şikayetleri gibi barsak fonksiyonlarında anlamlı bir şekilde bozulma olduğunu söylemiştir (25). Büyük gastrointestinal cerrahi öncesinde hastanın kaşektik olması, yeme ve beslenme problemlerinin olması operasyon sonunda hastanın artan komplikasyonlarını ortaya çıkardığı gibi, hastanın mortalitesini ve hastanede yatış süresini uzatabilmektedir. Bundan dolayı hastaların tedavileri sırasında iştahlarının, beslenme problemlerinin, barsak hareketlerinin kontrol altında tutulması gerekmektedir (25,26).

Bizim yaptığımız çalışmada iştahsızlık ($p=0.030$) ve mali zorluk ($p<0.001$) semptomları RT1'de ciddi anlamda etkilenmiştir Tablo 2. RT sırasında hastalarda iştahsızlık görülmesi doğaldır. Hind Mrabti ve ark. yaptığı çalışmada iştahsızlık ve mali zorluk skorlarının erken evre kolorektal kanserli hastalarda yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada hastaların duygusal ve sosyal fonksiyonlarında kötü olduğunu söylemişlerdir (27).

Yaptığımız çalışmada RT1 zamanlarında bulantı ve kusma, uykusuzluk gibi semptom skorları

artmıştır. Bu durum da istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p<0.05$ Tablo 2.

RK'den neoadjuvan RT alan hastaların hayat kalitelerinin olumsuz yönde etkilenebileceğini gösteren farklı araştırmalar da yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalarda fiziksel fonksiyonun ve semptomatik yan etkilerin uzun süreli devam etmediği geçici olduğu gösterilmiştir (28,29,30). EORTC-QLQ C30 hayat kalitesi anket formu kullanarak yaptığımız çalışmanın sonuçları, daha önceki araştırmacıların sonuçlarına benzer çıkmıştır.

RT0 ölçülen STAI1 skoru 24.94 ± 5.35 iken, RT1 ölçülen STAI1 skoru 25.38 ± 9.55 olup, şu anki kaygı durumunu bildiren bu skorunun RT1'de artmış olmasına karşın RT0 ve RT1 değerleri karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır $p=0.507$ Tablo3.

RT0 ölçülen STAI2 skoru 32.72 ± 7.08 iken, RT1 ölçülen STAI2 skoru 41.03 ± 7.66 olmuştur. RT0 ve RT1 değerleri karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p=0.001$ Tablo 3. Hastaların süreklilik kaygı durumlarını tanımlayan STAI2 skorları RT1'de artmıştır. Ristvedt SL ve ark. hastaların hayat kalitelerindeki düşmeye bağlı olarak anksiyetelerinin de arttığını ifade etmişlerdir (31). Bizim yaptığımız çalışmada da RT1'de hayat kaliteleri düşen hastalarımızın, anksiyete skorları da artmaktadır.

Primer tanısı gastrointestinal sistem kanseri olan hastalar üzerinde, Azadeh Tavoli ve ark. yaptığı çalışmada, hastalığının tanısını bilen hastaların psikolojik streslerinin arttığını söylemişlerdir. Hastalığının tanısını ve tedavi sürecine neler yaşayabileceğini bilen hastaların, anksiyeteye bağlı depresyon ve kaygılarının arttığını söylemişlerdir (32).

Santos ve ark. RK hastalara Beck depresyon anketini kullanarak yapmış olduğu çalışmada, hastaların hayat kalitesi ölçeğindeki ağrı skorunun artmasına paralel olarak depresyon skorlarının da arttığı sonucuna varmışlardır. Bizim yaptığımız çalışmada ağrı skoru RT0 4.73 ± 7.68 iken, RT1 31.81 ± 25.91 bulunmuştur. Herne kadar bu iki skor karşılaştırıldığında istatistiki olarak borderline anlamlı bulunmuş olsa da, RT1'de hastaların ağrı skorlarında artış olduğu görülmektedir Tablo 2. RT0 ölçülen Beck depresyon skoru 22.91 ± 9.73 iken, RT1 ölçülen Beck depresyon skoru 37.34 ± 10.10 olmuştur, bu iki değer karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur $p<0.001$. RT1'de hastaların depresyon skorlarında artış görülmektedir. Tablo 3. Bizim yaptığımız çalışmada STAI2 ve Beck testinin RT1'deki değişimi, Santos ve ark. yaptığı çalışmaya benzer çıkmıştır (33). Daha önceki yapılan çalışmalarda anksiyetesi ve depresyonu

Tablo 2. RT0 ve RT1 zamanlarında hastaların EORTC-QLQ C30 sonuçlarını gösteren tablo

	RT0	RT1	p
	Ortalama \pm sd Ortanca (En az,en fazla)	Ortalama \pm sd Ortanca (En az,en fazla)	
Fiziksel fonksiyon skoru	71.97 \pm 6.80 73(60.00, 86.67)	50.74 \pm 5.19 53.00(40.00,60.00)	<0.001
Genel işlev skoru	54.76 \pm 7.73 50.00(50.00,67.00)	40.52 \pm 8.50 33.33 (33, 50.00)	<0.001
Duygusal işlev skoru	61.42 \pm 11.91 58.33(41.67,75.00)	44.66 \pm 6.44 42 (33.00, 58.33)	<0.001
Kavrama işlev skoru	59.56 \pm 8.57 67.00(50.00,67.00)	27.06 \pm 9.91 33.00 (16.67,50.00)	<0.001
Sosyal işlev skoru	40.58 \pm 10.33 41.67(16.67,50.00)	38.51 \pm 12.98 41.67 (16.67,50.00)	0.425
Yorgunluk	37.96 \pm 8.56 33.00(33.00,66.67)	76.45 \pm 20.86 77.78(44.44,100,00)	<0.001
Bulantı ve kusma	4.73 \pm 7.68 0.00 (0.00, 17.00)	23.44 \pm 24.27 16.67 (0.00, 50.00)	<0.001
Ağrı	19.18 \pm 20.28 16.50 (0.00, 50.00)	31.81 \pm 25.91 50.00 (0.00, 67.00)	0.067
Nefes darlığı	5.20 \pm 12.27 0.00 (0.00, 33.33)	3.11 \pm 9.84 0.00 (0.00,33.33)	0.421
Uykusuzluk	10.40 \pm 21.48 0.00(0.00, 67.00)	23.95 \pm 25.78 33.00 (0.00, 67.00)	0.005
İştah kaybı	10.36 \pm 15.62 0.00 (0.00, 33.33)	18.76 \pm 25.37 0.00 (0.00, 67.00)	0.030
İsal	28.19 \pm 30.80 16.50 (0.00, 67.00)	13.46 \pm 16.53 0.00 (0.00, 33.33)	0.013
Kabızlık	19.75 \pm 26.58 0.00 (0.00, 67.00)	7.22 \pm 13.86 0.00 (0.00, 33.33)	0.049
Genel yaşam skoru	53.44 \pm 10.93 50.00(41.67,75.00)	38.52 \pm 13.45 37.50 (16.67, 58.33)	<0.001
Mali zorluk	13.51 \pm 20.48 0.00 (0.00, 67.00)	55.08 \pm 26.40 33.33(33.00,100.00)	<0.001

Tablo 3. RT0 ve RT1 zamanlarında hastaların STAI1, STAI2 ve Beck sonuçlarını gösteren tablo

	RT0	RT1	p
	Ortalama \pm sd Ortanca (En az, en fazla)	Ortalama \pm sd Ortanca (En az, en fazla)	
STAI1	24.94 \pm 5.35 26.00(20.00,36.00)	25.38 \pm 9.55 22.00(20.00,37.0)	0.507
STAI2	32.72 \pm 7.08 34.00(20.00,46.00)	41.03 \pm 7.66 39.50(33.00,56.0)	0.001
Beck	22.91 \pm 9.73 18.00(7.00, 34.00)	37.34 \pm 10.10 40.00(18.00,56.0)	<0.001

artan hastaların, hayat kalitelerinin de olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir (34). Yuda Chongpison ve

ark. RK hastaların ekonomik yükünün artması ile depresyonlarının arttığını söylemişlerdir (35). Bizim

yaptığımız çalışmada da hastaların RT1 mali zorluk skorlarının artmış olduğu görülmektedir Tablo 2. Bunun yanısıra hastaların anksiyete ve depresyon skorlarının da arttığını da görmekteyiz Tablo 3.

Yapılan araştırmalarda kanser hastalarında var olan yüksek dereceli depresyonun mortalite ile ilişkili olduğu bulunmuştur (36). Yapılan bu sonuçlara göre, RK'li hastaların düzenli olarak anksiyete ve depresyonlarının derecesinin kontrolü gerekmektedir.

Yaptığımız çalışma, lokal ileri evre RK'den neoadjuvan KRT alan homojen grubu kapsamı bakımından önemlidir. Hastaların hayat kaliteleri hastanın yaşı, tümörün lokalizasyonu, cinsiyetden oldukça fazla etkilenmektedir. Ancak yaptığımız araştırmada hasta sayımızın az olması dolayısıyla bu kriterlerin karşılaştırması yapılamamıştır.

RK'den neoadjuvan KRT gören hastaların RT0 ve RT1 zamanlarında bakılan EORTC-QLQ C30 anketi sonucunda; RT1 zamanında global sağlık durumu, yaşam kalitesi skorları, beş fonksiyonel skorda azalma görülürken, semptom fonksiyonlarını gösteren skorlarda (nefes darlığı, isal, kabızlık hariç) artış görülmektedir. RT0 ve RT1 zamanlarında bakılan STAI-I, STAI-II ve Beck depresyon anketi testinin sonucunda RT1 zamanında skorların artmış olduğu görülmektedir. Yaptığımız bu çalışma RK'li hastalarda RT öncesinde ve sonrasında EORTC-QLQ C30, STAI-I, STAI-II ve Beck depresyon uygulanarak hastaların hayat kalitelerinin ve depresyon, anksiyetelerinin değişiminin gözlenmesi bakımından önemli bir çalışmadır. Bu sonuçlara bağlı olarak RT süresince RK'li hastaların hayat kalitelerinin, anksiyete ve depresyon durumlarının sıkı kontrollerle taranması ve erken müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

RT sonrasında RK'li hastaların fonksiyonel işlevlerini gösteren skorlarda düşme gözlenirken, anksiyete ve depresyon skorlarında artış görülmektedir.

Kaynaklar

1. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics. *CA Cancer J Clin* 2012; 62: 10-29.
2. Huang MY, Lee HH, Tsai HL, Huang CW, Yeh MYS, Ma CJ, Huang CM, Chen CY, Huang JJ, Jaw- Wang Y. Comparison of efficacy and safety of preoperative Chemoradiotherapy in locally advanced upper and middle/lower rectal cancer. *Radiation Oncology* 2018; 13: 53
3. Sauer R, Becker H, Hohenberger W, Rödel C, Wittekind C, Fietkau R, et al. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. *N Engl J Med* 2004; 351: 1731-40.
4. Kapiteijn E, Marijnen CA, Nagtegaal ID, Putter H, Steup WH, Wiggers T, et al. Preoperative radiotherapy combined with total mesorectal excision for resectable rectal cancer. *N Engl J Med* 2001; 345: 638-46.
5. Kodada K, Johansson R, Zar N et al. Time trends, improvements and national auditing of rectal cancer management over an 18-year period. *Color Dis: Offl J Assoc Coloproctol Great Br Irel* 2015; 17: O168-O179.
6. Andersson J, Angenete E, Gellerstedt M et al. Health. Related quality of life after laparoscopic and open surgery for rectal cancer in a randomized trial. *Br J Surg* 2013; 100: 941-949.
7. Hyphantis T, Paika V, Almyroudi A et al. Personality variables as predictors of early non-metastatic colorectal cancer patients' psychological distress and health-related quality of life: a one-year prospective study. *J Psychosom Res* 2011; 70: 411-421.
8. Quinten C, Coens C, Mauer M et al. Baseline quality of life as a prognostic indicator of survival: a meta-analysis of individual patient data from EORTC clinical trials. *Lancet Oncol* 2009; 10: 865-871.
9. Osoba D, Aaronson N, Zee B, et al. Modification of the EORTC QLQ-C30 (version 2.0) based on content validity and reliability testing in large samples of patients with cancer. The Study Group on Quality of Life of the EORTC and the Symptom Control and Quality of Life Committees of the NCI of Canada Clinical Trials Group. *Qual Life Res.* 1997; 6: 103-108.
10. Ünsal D, Tunç E, Pak T. Rektal Kanser Tanılı Olgularda Adjuvant Tedavinin Uzun Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. *Uluslararası Hematoloji Dergisi* 2006; 3(16): 108-120.
11. Spielberger C. D, Gorsuch R. L & Lushene R. E. Manual for the state-trait anxiety inventory. Palo Alto 1970: Consulting Psychologists Press.
12. Beck A. T, Ward C. H, Mendelson M et al. An inventory for measuring depression. *Archives of General Psychiatry* 1961; 4: 561-571.
13. Eaves G, Rush A. J. Cognitive patterns in symptomatic and remitted unipolar major depression. *Journal of Abnormal Psychology* 1984; 93(1): 31.
14. Enache RG. The relationship between anxiety, depression and self esteem in women with breast cancer after surgery. *Procedia—Social and Behavioral Sciences* 2012; 33: 124-127.
15. Edge SB, Byrd DR, Compton CC, et al., eds. *AJCC Cancer Staging Manual*, 7th. Edition.

- New York: Springer; 2010.
16. Sauer R, Becker H, Hohenberger P, et al. Preoperative chemoradiotherapy as compared with postoperative chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer. *New Engl J Med* 2004; 351: 11–20.
 17. Ünsal D, Tunç E, Menteş BB, Üner A, Pak Y. Preoperatif Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Olgularda Patolojik Tam Yanıtın Önemi. *Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi* 2005; 3(15): 120-131.
 18. Sebag-Montefiore D, Stephens RJ, Steele R, Monson J, Grieve R, Khanna S, et al. Preoperative radiotherapy versus selective postoperative chemoradiotherapy in patients with rectal cancer (MRC CR07 and NCICCTG C016): a multicentre, randomized trial. *Lancet*. 2009; 373: 811-820.
 19. Allal AS, Gervaz P, Gertsch P, Bernier J, Roth AD, Morel P, Bieri S. Assessment of quality of life in patients with rectal cancer treated by preoperative radiotherapy: a longitudinal prospective study. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2005; 61(4): 1129-1135.
 20. Serrano E, Martínez V, Tres A, Moros MT, Ruidiaz M, Caballero A, et al. Effects of an exercise training program on the quality of life of women with breast cancer on chemotherapy. *Rev Med Chil*. 2010; 138: 715-722.
 21. West MA, Loughney L, Barben CP, Sripadam R, Kemp GJ, Grocott MP, et al. The effects of neoadjuvant chemoradiotherapy on physical fitness and morbidity in rectal cancer surgery patients. *Eur J Surg Oncol*. 2014; 40: 1421-1428.
 22. Bruheim K, Gurren MG, Skovlund E, et al. Late side effects and quality of life after radiotherapy for rectal cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2010; 76: 1005-1011.
 23. Sauer R, Becker H, Werner Hohenberger W, Rodel C, Wittekind C, Fietkau R, Martus P, Tschmelitsch J, Hager E, Hess CF, Karstens JH, Liersch T, Schmidberger H & Raab R. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. *The New England Journal of Medicine* 2004; 351: 1731-1740.
 24. Dahlberg M, Glimelius B, Graff W, Pahlmann L. Preoperative irradiation affects functional results after surgery for rectal cancer results from a randomized study. *Dis Colon Rectum* 1998; 41(5): 543-549.
 25. Pucciarelli S, Del Bianco P, Efficace F, et al. Health-related quality of life, faecal continence and bowel function in rectal cancer patients after chemoradiotherapy followed by radical surgery. *Supp Care Cancer* 2010; 18: 601-608.
 26. Serrano E, Martínez V, Tres A, Moros MT, Ruidiaz M, Caballero A, et al. Effects of an exercise training program on the quality of life of women with breast cancer on chemotherapy. *Rev Med Chil*. 2010; 138: 715-722.
 27. Mrabti H, Amziren M, Ghissassi EI, Bensouda Y, Berrada N, Abahssain H, Boutayeb S, Fakir SE, Nejjari C, Benider A, Mellas N, Mesbahi OE, Bennani M, Bekkali R, Zidouh A, Errihani H. Quality of life of early stage colorectal cancer patients in Morocco. *BMC Gastroenterology* 2016; 16: 131.
 28. Arraras JI, Suárez J, Arias-de-la-Vega F, Vera R, Ibáñez B, Asin G, Viudez A, Zarandona U, Rico M, Hernández I. Quality of life assessment by applying EORTC questionnaires to rectal cancer patients after surgery and neoadjuvant and adjuvant treatment. *Rev Esp Enferm Dig* 2013; 105(5): 255-261.
 29. Herman JM, Narang AK, Griffith KA, Zalupski MM, Reese JB, Gearhart SL, Azad NS, Chan J, Olsen L, Efron JE, Lawrence TS, Ben-Josef E. The Quality-of-Life Effects of Neoadjuvant Chemoradiation in Locally Advanced Rectal Cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2013; 85(1): e15-e19.
 30. O'G C, Denieffe S, Gooney M. Literature review: preoperative radiotherapy and rectal cancer – impact on acute symptom presentation and quality of life. © John Wiley & Sons Ltd *Journal of Clinical Nursing* 2013; 23: 333–351.
 31. Ristvedt SL, Trinkaus KM. Trait anxiety as an independent predictor of poor health-related quality of life and post-traumatic stress symptoms in rectal cancer. *Br J Health Psychol* 2009; 14(Pt 4): 701-715.
 32. Tavoli A, Mohagheghi MA, Montazeri A, Roshan R, Tavoli Z, Omidvari S. Anxiety and depression in patients with gastrointestinal cancer: does knowledge of cancer diagnosis matter? *BMC Gastroenterology* 2007; 7(28): 1-6
 33. Santos LJF, Garcia JBS, Pacheco JS, Vieira EBM, Santos AM. Quality of life, pain, anxiety and depression in patients surgically treated with cancer of rectum. *ABCD Arq Bras Cir Dig* 2014; 27(2): 96-100.
 34. Mols F, Schoormans D, Hingh I, Oerlemans S, Husson O. Symptoms of Anxiety and Depression Among Colorectal Cancer Survivors From the Population-Based, Longitudinal PROFILES Registry: Prevalence, Predictors, and Impact on Quality of Life. *Cancer* 2018; 124(12): 2621-2628.
 35. Chongpison Y, Hornbrook MC, Harris RB, Herrinton LJ, Gerald JK, Grant M, Bulkley JE, Wendel CS, Krouse RS. Psychooncology

2016; 25(11): 1350-1356.
36. Pinguart M, Duberstein PR. Depression and

cancer mortality: a meta-analysis. Psychol Med
2010; 40: 1797-810.

Retrospective Analysis of 90 Patients that Underwent Retrograde Intrarenal Surgery

Retrograd İntrarenal Cerrahi Uygulanan 90 Hastanın Retrospektif Analizi

Ali Çift*, Can Benlioglu

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

ABSTRACT

Objective: To evaluate the results of retrograde intrarenal surgery (RIRC) performed in our clinic in cases with renal stones.

Materials and Methods: The results of 90 patients that underwent RIRC between June 2016 and January 2019 were evaluated retrospectively. The demographic data and the preoperative and postoperative clinical characteristics of the patients were examined.

Results: The mean age of 90 patients that underwent RIRC (41 men/49 women) was 43.35 (21-84) years, and the mean stone size was 16.22 (10-28) mm. The operation was performed under general anesthesia in 38 patients (42.22%) and spinal anesthesia in 52 (57.78%). The mean operation duration was 61.76 (30-115) min, and the mean stone fragmentation time was 48.33 (15-95) min. In 23 patients (25.55%), a double-J stent was inserted into the ureter since the kidney could not be reached due to stenosis. In 75 patients (83.33%), a double-J stent was placed at the end of the operation. The mean hospital stay was 1.08 (1-3) days. The stone-free rate was 71.12%. Of the cases with residual stones, 21 (23.32%) underwent an additional intervention and five (5.55%) were followed up without further intervention. Complications were observed in 13 patients (14.44%) and evaluated according to the modified Clavien classification.

Conclusion: In the presence of adequate equipment and experience, RIRC is an effective and safe procedure with high success, low complication and minimal morbidity rates in the treatment of renal stones.

Key Words: renal stone, retrograde intrarenal surgery, flexible ureteroscopy

ÖZET

Amaç: Kliniğimizde böbrek taşı tedavisinde minimal invaziv tedavi olan retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) uygulanan olguların sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntemler: Haziran 2016 - Ocak 2019 tarihleri arasında kliniğimizde RIRC yapılan 90 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, operasyon öncesi ve sonrası klinik özellikleri incelendi.

Bulgular: RIRC uygulanan toplam 90 hastanın (41erkek/49 kadın) ortalama yaşı 43,35 (21-84) yıl, ortalama taş boyutu 16.22 (10-28) mm idi. Operasyon hastaların 38'inde (% 42,22) genel anestezi, 52'sinde (%57,78) spinal anestezi altında uygulandı. Operasyon süresi ortalama 61.76 (30-115) dk, taş parçalanma süresi ortalama 48.33(15-95) dk idi. Hastaların 23'ünde (%25,55) darlık nedeniyle böbreğe ulaşım sağlanamadığından üretere double J stent yerleştirildi. 75 hastaya (%83,33) operasyon sonunda üretere double J stent yerleştirildi. Hastanede kalış süresi ortalama 1.08 (1-3) gün idi. Taşsızlık oranı %71,12 idi. Rezidü taşı kalan hastaların 21'ine (%23,32) ek girişim uygulandı, 5'ine (%5,55) ek girişim uygulanmadan takip edildi. Modifiye Clavien sınıflamasına göre 13 hastada (%14,44) komplikasyon izlendi.

Sonuç: RIRC işlemi yeterli donanım ve deneyim varlığında, böbrek taşlarının tedavisinde komplikasyon oranı düşük, başarı oranı yüksek minimal invaziv bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: böbrek taşı, retrograd intrarenal cerrahi, fleksible üreteroskopi

Introduction

The aim of the treatment of renal stones is to provide a stone-free status with minimal morbidity. Today, open surgery is increasingly replaced by minimally invasive procedures, such as extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), percutaneous nephrolithotomy (PNL), retrogradintrarenal surgery (RIRC), and laparoscopic stone surgery in both adult and pediatric cases.

The European Urology Guidelines recommend ESWL as the first choice for the treatment of stones smaller than 2 cm (1). In stones of this size, the success rate of ESWL is reported as 90%; however, the success rate of ESWL decreases in stones with a harder structure; e.g., cysteine and calcium oxalate monohydrate, those located in the lower renal pole, and in cases with multiple stones (2). Although PNL is considered as the first treatment option for these types of stones and those larger than 2 cm, it has higher morbidity (3).

The treatment of renal stones through the retrograde route was first defined in 1983 by Huffman et al., who described the fragmentation of a stone located in the renal pelvis using a rigid ureteroscope and ultrasonic lithotripter (4). In the early 1990s, there was significant progress in RIRC with the introduction of the Holmium: YAG laser to intraluminal lithotripsy (5).

Although RIRC is a minimally invasive surgical procedure generally used for kidney stones smaller than 2 cm, it is currently preferred by some surgeons for patients with a greater stone load (2). However, despite its increased safety and efficacy, RIRC is not a complication-free procedure. RIRC is preferred over PNL due to less pain, shorter hospital stay, and less morbidity, and it is also considered more advantageous than ESWL due to the greater stone-free rates (6). RIRC is used as the primary treatment option in patients with musculoskeletal deformities or bleeding disorders, renal stones that do not respond to ESWL treatment, and overweight patients.

In this study, we aimed to evaluate the results of patients that underwent RIRC in our clinic due to renal stones in light of the literature.

Materials and Methods

Ninety patients that underwent RIRC due to renal stones in our clinic between June 2016 and January 2019 were retrospectively evaluated. RIRC was usually performed in cases with a renal stone of smaller than 2 cm (up to 3 cm in selected patients), those with ESWL-resistant stones, or those with renal/skeletal anomalies or bleeding disorders. The demographic data, the location and size of the stone, preoperative and postoperative stent use, operation duration and hospital stay, and complication and stone-free rates were analyzed.

Before the operation, the patients were evaluated by anamnesis, physical examination, routine blood tests, urine analysis and culture, plain films (KUB radiography), renal ultrasonography (USG), intravenous pyelography (IVP), and/or non-contrast computed tomography (CT). Preoperative stone size was determined by measuring the longest axis on radiological examination. In cases with multiple renal stones, the stone size was defined as the sum of the largest dimensions of each stone. The ASA status and comorbidities, and the presence of chronic obstructive pulmonary disease, coronary artery disease, and diabetes mellitus were recorded. The patients found to be positive according to the preoperative urine culture were treated with antibiotics in accordance with the antibiogram results,

and the operation was performed when the urine cultures were sterile. The procedure was applied to the patients with sterile urine under antibiotic prophylaxis (1 g intravenous first-generation cephalosporin).

The operation was undertaken under general or spinal anesthesia using 7.95 F OLYMPUS URF-P6 and 8.5 F Karl Storz digital ureteroscopes and Flex-X^o flexible ureteroscopes. In addition, 11-13/12-14/13-15 F 8/36/48 cm Navigator HD Boston Scientific ureteral access sheaths were used. Lastly, a Dornier Medilas H30 (16 mAmps 50/60 Hz) Holmium: YAG laser was utilized. The operation duration was measured using a timer. The time taken to reach the stone and the time taken to fragment the stone were also recorded.

RIRC Technique: The patients underwent cystoscopy in the lithotomy position, and a guide wire with a hydrophilic tip was advanced to the ureter. Control ureteroscopy was performed over the guide wire using semirigid ureterorenoscopy (9.5 F Karl Storz Endoscopy) in order to exclude ureteral pathologies and the stone and to dilate the ureter. The access sheath was then advanced over the guide wire to the proximal ureter under fluoroscopy. The renal pelvis was reached by flexible ureterorenoscopy over the access sheath where possible or over the guide wire in cases where the access sheath could not be placed. The stones were fragmented using the Holmium: YAG laser. If it was not possible to reach the kidney due to stenosis, a double-J stent was placed in the ureter, and the procedure was repeated four weeks later. The stones were fragmented until they were able to pass spontaneously. At the end of the procedure, a 4.8 Fr double-J ureteral stent was placed if required.

The stone-free rates were evaluated by Doppler USG and USG at the postoperative first month. In addition, the patients with non-opaque residual stones were assessed using non-contrast CT. The operational success was defined as a stone-free status or the presence of residual fragments smaller than 3 mm. Recurrent RIRC, URS, PNL, and ESWL were used as additional therapy in patients with residual stones where indicated.

Stone localization was grouped as lower, middle, upper calyx, and pelvis. The operation duration was calculated starting with the entry into the urethral meatus using semirigid ureteroscopy and ending with the placement of the double-J stent. Postoperative hospital stay was determined as the time between the surgery and the day of discharge.

Statistical Analysis: While, the descriptive statistics for continuous variables were expressed mean

(minimum - maximum), otherwise, number of cases and percentages were used for categorical data. Data analysis was performed by using Microsoft Excel for Office 365.

Results

The mean age of 90 patients that underwent RIRC (41 men/49 women) was 43.35 (21-84) years, and the mean stone size was 16.22 (10-28) mm. The operation was performed under general anesthesia in patients 38 (42.22%) and spinal anesthesia in 52 (57.78%). The mean operation duration was 61.76 (30-115) min, and the mean stone fragmentation time was 48.33 (15-95) min. In 23 patients (25.55%), a double-J stent was inserted into the ureter since the kidney could not be reached due to stenosis. In 75 patients (83.33%), a double-J stent was placed at the end of the operation. The mean hospital stay was 1.08 (1-3) days. The stone-free rate was 71.12%. Of the cases with residual stones, 21 (23.32%) underwent an additional intervention and five (5.55%) were followed up without further intervention. Complications were observed in 13 patients (14.44%) and evaluated according to the modified Clavien classification. The clinical and demographic characteristics of the patients are presented in Tables 1 to 3.

Discussion

With the development of new-generation flexible ureterorenoscopes and effective and reliable lithotriptors, such as Holmium lasers, RIRC has become an important alternative in the treatment of renal stones. Many patients with renal stones can now be successfully treated with PNL or RIRC without the need for open surgery.

The first RIRC series was published in 1990 by Fuchs et al., who performed flexible ureterorenoscopy in 208 patients with renal stones after mechanical ureteral dilatation for one or two weeks and reported the success of a single session of RIRC as 86% (7). In another study, Preminger et al. reported an 85% stone-free rate at the end of the third month in cases that underwent RIRC for lower calyceal stones smaller than 2 cm (8).

In their study, Hatipoğlu et al. applied RIRC to patients with a mean stone size of 15.26 mm and reported a stone-free rate of 87%. The authors found that this rate increased to 91% after the second RIRC (9). Reşorlu et al. examined the factors affecting success RIRC in their study with 207 patients and reported that stone size significantly affected the success rate (10). In their study with 100 patients,

Fabrizio et al. evaluated the characteristics of the remaining stones after RIRC and noted that the percentage of patients with residual stones increased with the increasing stone load (11). Grasso et al. grouped the lower calyceal stones as <1 cm, 1-2 cm, and >2 and calculated the stone-free rates as 82%, 71% and 65%, respectively at the third month after RIRC (12). In our study, the mean stone size was 16.22 mm, and the stone-free rate was 71.12%, which increased to 74.44% after the second RIRC. We consider that the reason for our lower stone-free rate compared to the literature is due to the presence of stones larger than 2 cm.

Urethral access sheaths are widely used in recent years because they provide convenience for recurrent ureteroscopic access to the collecting system. However, they may have the potential to cause ureteral injuries depending on their size (13). Delvecchio et al. suggested that the use of urethral sheaths during RIRC reduced the operation duration and costs and caused minimal morbidity, and thus they should be applied in routine clinical practice (14). In the current study, urethral access sheaths were used in 77.78% of the patients that underwent RIRC, and the procedure was performed without a sheath in 22.22% of the cases. Since the urethral access sheath causes ureteral edema in the postoperative period, it is generally recommended to insert a double-J stent into the ureter. In our study, this stent was placed in 83.33 of the cases that underwent RIRC.

Following RIRC surgery, severe complications rarely develop. As in other endourological operations, urinary infections should be treated with appropriate antibiotics, and the operation should be performed when the urine is sterile (15). In our study, as part of the preoperative evaluation, we carried out complete urinalysis and urine culture in all patients, and the cases that were found to have positive urine cultures received an antibiotic treatment and underwent RIRC only when their urine was sterile. We also administered routine antibiotic prophylaxis in the preoperative period. Therefore, we did not observe a serious infection in any of our cases.

Although hematuria is seen frequently due to RIRC, it does not lead to any serious condition requiring transfusion. Similarly, in our study, there was no bleeding that required transfusion.

One of the most serious complications after RIRC is ureteral stenosis. Ureteral stenosis rates have been significantly reduced with the development of smaller ureterorenoscopes, and they are now reported to be 0.5% or less (16). In the current study, we did not detect any ureteral stenosis during the early follow-up.

Table 1. Preoperative clinical and demographic data of the patients

	(n = 90)	%
Age (years)	45.35 (21-84)	
Gender Male/Female	41/49	45.55/54.45
BMI (kg/m ²)	25.67 (17.8-33.29)	
Laterality Right/Left	45/45	50/50
Type of anesthesia General/Spinal	38/52	42.22/57.78
Stone size (mm)	16.22 (10-28)	
Stone localization		
Lower pole	6	6.67
Mid-pole	2	2.22
Pelvis	80	88.89
Upper pole	2	2.22
Hounsfield unit values	889.74 (414-1901)	
Comorbidities	14	15.55
CAD	9	10
DM	5	5.55
Preoperative double-J stent, Preoperative hydronephrosis	23	25.55
0	22	24.45
1	12	13.33
2	46	51.11
3	9	10
4	1	1.11

BMI: body mass index, CAD: coronary artery disease, DM: diabetes mellitus

Table 2. Clinical data related to the operation

	(n = 90)	%
Operation duration (min)	61.76 (30-115)	
Stone fragmentation time (min)	48.33 (15-95)	
Double-J stent placement	75	83.33
Ureteral access sheath		
Yes	70	77.78
No	20	22.22
Hospital stay (days)	1.08 (1-3)	
Additional intervention	26	28.88
Follow-up	5	5.55
PNL	1	1.11
RIRC	3	3.33
ESWL	3	3.33
URS	14	15.55
Stone-free status		
No	26	28.88
Yes	64	71.12

PNL: percutaneous nephrolithotomy, RIRC: retrograde intrarenal surgery, ESWL: extracorporeal shock wave lithotripsy, URS: ureterorenoscopy

Table 3. Complications according to the modified Clavien classification

	(n = 90)	%
Total number	13	14.44
Grade I		
Fever	1	1.11
Side pain	5	5.55
Mild hematuria	4	4.44
Minimal mucosal injury	2	2.22
Grade II		
Double-J stent migration	1	1.11

In this study, according to the modified Clavien classification, complications were seen at a rate of 14.44% in patients that underwent RIRC. Of these complications, 13.33% were classified as grade 1 (fever, side pain, mild hematuria, minimal mucosal injury), and 1.11% as grade 2 (double-J stent migration).

In conclusion, in the presence of adequate equipment and experience, RIRC is an effective and safe procedure with high success, low complication and minimal morbidity rates in the treatment of renal stones.

References

1. Türk C, Neisius A, Petrik A et al. EAU guidelines on urolithiasis. EAU 2017. <http://uroweb.org/guideline/urolithiasis/>
2. Breda A, Ogunyemi O, Leppert JT, Schulam PG. Flexible ureteroscopy and laser lithotripsy for multiple unilateral intrarenal stones. *European urology* 2009; 55(5):1190-97.
3. Unsal A, Resorlu B, Kara C, Bozkurt OF, Ozyuvali E. Safety and efficacy of percutaneous nephrolithotomy in infants, preschool age, and older children with different sizes of instruments. *Urology* 2010; 76(1): 247-52.
4. Huffman JL, Bagley DH, Lyon ES. Extending cystoscopic techniques into the ureter and renal pelvis: experience with ureteroscopy and pyeloscopy. *Jama* 1983; 250(15): 2002-05.
5. Johnson DE, Cromeens DM, Price RE. Use of the holmium: YAG laser in urology. *Lasers in surgery and medicine* 1992; 12(4): 353-63.
6. Resorlu B, Unsal A, Ziypak T, et al. Comparison of retrograde intrarenal surgery, shockwave lithotripsy, and percutaneous nephrolithotomy for treatment of medium-sized radiolucent renal stones. *World journal of urology* 2013; 31(6): 1581-86.
7. Fuchs GJ, Fuchs AM. Flexible endoscopy of the upper urinary tract. A new minimally invasive method for diagnosis and treatment. *Der Urologe. Ausg. A* 1990; 29(6): 313-320.
8. Preminger GM. Management of lower pole renal calculi: shock wave lithotripsy versus percutaneous nephrolithotomy versus flexible ureteroscopy. *Urological research* 2006; 34(2): 108-111.
9. Hatipoğlu NK, Bodakci MN, Penbegül N et al. Our experiences on retrograde intrarenal surgery. *Dicle Tıp Dergisi* 2014; 41(1): 95-98.
10. Resorlu B, Unsal A, Gulec H, Oztuna D. A new scoring system for predicting stone-free rate after retrograde intrarenal surgery: the "resorlu-unsal stone score". *Urology* 2012; 80(3): 512-518.
11. Fabrizio MD, Behari A, Bagley DH. Ureteroscopic management of intra renal calculi. *J Urology* 1998; 159: 1139-1143.
12. Grasso M, Ficazzola M. Retrograde uretero pyeloscopy for lower pole caliceal calculi. *J Urology* 1999; 162: 1904-1908.
13. Singal RK, Razvi HA, Denstedt JD. Secondary ureteroscopy: results and management strategy at a referral center. *The journal of urology* 1998; 159(1): 52-55.
14. Delvecchio FC, Auge BK, Brizuela RM et al. Assessment of stricture formation with the ureteral access sheath. *Urology* 2003; 61(3): 518-522.
15. Auge BK, Dahm P, Wu NZ, Preminger GM. Ureteroscopic management of lower-pole renal calculi: technique of calculus displacement. *Journal of endourology* 2001; 15(8): 835-838.
16. Harmon WJ, Sershon PD, Blute ML, Patterson DE, Segura JW. Ureteroscopy: current practice and long-term complications. *The Journal of urology* 1997; 157(1): 28-32.

Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi

Tercihleri

Anesthesia Preferences of Operating Room Staffs in Turkey

Arzu Esen Tekeli^{1*}, Esra Eker², Hilmi Demirkiran¹, Mehmet Kadir Bartın³, Canan Demir⁴

¹Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van

²Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van

⁴Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Van

ÖZET

Amaç: Anestezi uygulamaları ile her gün karşı karşıya olan ameliyathane çalışanlarının kendileri ya da yakınları ile ilgili bir cerrahi gerektiğinde hangi anestezi yöntemini tercih ettiklerini ve nedenlerini ortaya koymak.

Gereç ve Yöntem: Yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir anket, teknolojik iletişim yöntemleri ile (internet üzerinden Google forms, messenger, whatsapp gibi) Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı hastanelerinde görev yapan 1000 ameliyathane çalışanına ulaştırıldı. Yaş, cinsiyet, meslek ve süresi, kendilerine anestezi uygulanıp uygulanmadığı, uygulandı ise yöntemi, hangi anestezi yöntemini neden tercih edecekleri ya da etmeyecekleri ve hangi anestezi yöntemini neden önerceklerini kapsayan sorular soruldu.

Bulgular: Yaşları 20 ila 60 arasında değişen katılımcıların %51.2’sini (n=327) erkekler, %48.8’ni (n=312) kadınlar oluşturuyordu. Katılımcıların % 69’u (n=440) herhangi bir nedenle kendilerine anestezi uygulandığını belirtirken %31’i (n=199) anestezi uygulanmadığını ifade etti. Katılımcılar için genel anestezi, rejyonal anestezi, periferik sinir bloğu yöntemlerinin üçünün de uygun olduğu cerrahi işlemlerde tercihin % 47 ile rejyonal anestezi (spinal, epidural, kombine spinal epidural anestezi) yönünde olduğu anlaşıldı. Yakınlarınıza ve hastalarınıza hangi anestezi yöntemini tavsiye edersiniz sorusuna ameliyathane çalışanlarının cevabı rejyonal anestezi ağırlıklı olmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada Türkiye’de ameliyathane çalışanlarının daha çok rejyonal anestezi tercih ettiğini saptadık. Daha geniş katılımlı çalışmalar ile anestezi tercihlerinin ne yönde olacağını öğrenilebileceği ve bu durumun iş gücü ve maliyet planlaması açısından da önemli olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, rejyonal anestezi, periferik sinir bloğu

ABSTRACT

Objective: To reveal which anesthesia method operation room staff who are faced with anesthesia practices every day prefer and why, whenever a surgery is required for themselves or their relatives.

Materials and Methods: A semi-structured questionnaire consisting of questions was sent to the 1000 operating room staffs who are working in different hospitals on different regions of Turkey by technological methods of communication (Google forms over the Internet, messenger, like WhatsApp). Age, gender, occupation and duration of occupation of participants, whether or not anesthesia was applied to them, and if applied the method, which anesthesia method they would prefer or not and why, and which anesthesia method they suggest to their relations were asked in questionnaire.

Results: Of the participants aged between 20 and 60, 51.2% (n = 327) were men and 48.8% (n = 312) were women. 69 % (n = 440) of the participants indicated that anesthesia was applied to them for any reason, while 31% (n = 199) indicated that they were not anesthetized. While general anesthesia, regional anesthesia, peripheral nerve block methods were the most suitable methods for the participants, choice was regional anesthesia (spinal, epidural, combined spinal-epidural anesthesia) with 47%. The answer to the question of which anesthesia method do you recommend to your relatives and patients has been predominantly regional anesthesia.

Conclusion: We found that regional anesthesia was more preferred in the operating room staff in Turkey. We believe that it will be possible to find out the direction of anesthesia preferences through larger studies and this situation may be important in terms of labor and cost planning.

Key Words: General anesthesia, regional anesthesia, peripheral nerve block

Giriş

Ameliyathaneler özellikli çalışma koşulları ve çalışanları ile hastanelerde önemli birimlerdir. Burada görev yapan hekimler (cerrah ve anestezi) hasta ile ilgili sorumlulukları alırken, destek sağlık ekibi de yapılan işlemlere belirli ölçülerde dahil olurlar. Tüm bu çalışanlar, uygulanan anestezi yöntemi ve sonuçları konusunda kendi bilgi ve donanımları ölçüsünde değerlendirme yapabilirler.

Anestezi yöntemi tercihini etkileyen faktörler arasında daha önce geçirilmiş operasyonlara ait deneyimler (1), cerrahın yönlendirmesi (2,3), anestezi tarafından ayrıntılı bilgilendirme ve karar sürecine dahil edilme (2-4), anestezi komplikasyonlarından kaçınmak (5) yer alır. Haliyle mevcut veriler daha çok hekimlerin hastaları için ve hastaların kendileri için anestezi yöntemi tercihleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak ameliyathanede görev yapan hekimlerin ve yardımcı personellerin cerrahi bir gereklilik durumunda kendileri ve yakınları için tercih ettikleri anestezi yöntemi ve nedenlerine dair yeterli veri bulunmamaktadır.

Bu nedenle bu çalışmada, her gün anestezi uygulamaları ile karşılaşan ameliyathane çalışanlarının kendileri ya da yakınları ile ilgili bir cerrahi gerekliliğinde hangi anestezi yöntemini tercih ettiklerini ve nedenlerini ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulundan 04.04.2018 tarih ve 07 numaralı onay alındıktan sonra çalışma başlatıldı. Yanı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir anket teknolojik iletişim yöntemleri ile (internet üzerinden Google forms, messenger, whatsapp gibi) Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve farklı hastanelerinde görev yapan 1000 ameliyathane çalışanına ulaştırıldı. Her soru için tek bir cevap hakkı verildi. Yaş, cinsiyet, meslek ve süresi, kendilerine anestezi uygulanıp uygulanmadığı, uygulandı ise yöntemi, hangi anestezi yöntemini neden tercih edecekleri ya da etmeyecekleri ve hangi anestezi yöntemini neden önerceklerini kapsayan sorular soruldu. Katılımcıların onam formları alındı.

İstatistiksel Analiz: Üzerinde durulan özellikler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare test istatistiği kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver:13) istatistik paket programından yararlanılmıştır.

Sonuçlar: Değerlendirmeye 639 geri dönüş alındı. Yaşları 20 ila 60 arasında değişen katılımcıların %51.2'sini (n=327) erkekler, %48.8'ni (n=312) kadınlar oluşturuyordu. Çalışmaya katılanların %20.3'ü (n=130) 20 ile 30, %59.8'i (n=382) 31 ile 40, %17.4'ü (n=111) 41 ile 50, %2.5'i (n=16) 51 ile 60 yaş aralığındadır. Demografik veriler cinsiyet, yaş ve anestezi yöntem arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p < 0.05$). Erkek çalışanlar genel anestezi ve periferik sinir bloğunu tercih ederken kadın çalışanların daha çok rejyonel anestezi yöntemini tercih ettikleri görüldü. Yaş değişkeni bakımından anestezi tercihi incelendiğinde, küçük yaşlarda rejyonel anestezi yöntemi tercih edilirken, yaş arttıkça tercihin genel anestezi yönünde olduğu görülmektedir (Tablo 1). Çalışmaya 404 uzman doktor, 94 asistan, 122 sağlık personeli, 19 sağlık personeli olmayan yardımcı personel katıldı (Grafik 1). Hepsi mesleklerinde en az 5 yıllık deneyim sahibi olan katılımcılardan oluşuyordu. Katılımcıların %69'u (n=440) herhangi bir nedenle kendilerine anestezi uygulandığını belirtirken %31'i (n=199) anestezi uygulanmadığını ifade etti (Grafik2). Anestezi işlemle karşılaşan hastaların %45'i (n=288) genel anestezi, %33'ü (n=209) rejyonel anestezi, %2'si (n=13) periferik sinir bloğu, %2'sine (n=11) sedasyon, %18'ine (n=118) lokal anestezi uygulandığı görüldü (Grafik 3). Katılımcılar için genel anestezi, rejyonel anestezi, periferik sinir bloğu yöntemlerinin üçünün de uygun olduğu cerrahi işlemlerde tercihin %47 ile rejyonel anestezi (spinal, epidural, kombine spinal epidural anestezi) yönünde olduğu anlaşıldı. Periferik sinir bloğu %29 oranında tercih edilirken genel anestezinin tercih oranının %24 olduğu izlendi (Grafik 4). Katılımcıların genel anestezi tercih etmemelerinin nedenleri %31.1 ile uyanamama endişesi, %15.7' sinde ağrı duyma endişesi, %14.9'unda farkındalık endişesi, %38.3'ünde ise diğer nedenler şeklinde sıralanıyordu. Rejyonel anestezinin tercih edilmeme nedenlerine bakıldığında ameliyathane çalışanlarının %26.3'ü işlem başarısızlığı ve ağrı duyma endişesi, %9.6'sı uyanık olma ve işlemi görme endişesi, %8.9'u felç olma endişesi, %55.2'si diğer nedenlerle endişeler taşıyordu. Periferik sinir bloğu uygulamasının istenmeme nedeninin %44.9 oranla işlem başarısızlığı ve ağrı duyma endişesinden kaynaklı olduğu görüldü. Bunu iğne korkusu (%9.2), uyanık olma ve işlemi görme endişesi (%8) ve felç olma endişesi (%7.8) takip ediyordu (Tablo 2). Katılımcıların %51.8'inde anestezi tercihini etkileyen en önemli faktörün cerrahi işlem tipi, 2.sırada %27.2 ile anestezi deneyimi ve teknik donanımı olduğu görüldü. Bunu %9.4 ile kişisel kaygılar, %6.7 ile önceki anestezi deneyimi, %2.2 ile cerrahın yönlendirmesi, %2.2 hepsi seçeneği ve %0.5 ile diğer

Tablo 1. Demografik veriler ve anestezi tercihleri ilişkisi

		Genel anestezi	Periferik sinir bloğu	Rejyonal anestezi	Toplam	
cinsiyet	Erkek	n	100	110	117	327
		%	30.6	33.6	35.8	
	Kadın	n	50	74	188	312
		%	16	23.7	60.3	
yaş	20-30	n	18	47	65	130
		%	13.8	36.2	50.0	
	31-40	n	91	109	182	382
		%	23.8	28.5	47.6	
	41-50	n	36	23	52	111
		%	32.4	20.7	46.8	
	>50	n	5	5	6	16
		%	31.3	31.3	37.5	

Tablo 2. Anestezi yöntemleri ve tercih etmeme nedenleri

		n	%
Genel anestezi tercih etmeme nedenleri	Uyanamama endişesi	199	31.10
	Ağrı duyma endişesi	100	15.70
	Farkındalık endişesi	95	14.90
	Diğer	245	38.3
	İşlem başarısızlığı ve ağrı duyma endişesi	168	26.3
Rejyonal anestezi tercih etmeme nedenleri	Felç olma endişesi	57	8.9
	Uyanık olma ve işlemi görme endişesi	61	9.6
	İğne korkusu	63	9.8
	Diğer	290	45.4
	İşlem başarısızlığı ve ağrı duyma endişesi	287	44.9
Periferik sinir bloğu tercih etmeme nedenleri	Uyanık olma ve işlemi görme endişesi	51	8
	İğne korkusu	59	9.2
	Felç olma endişesi	50	7.8
	Diğer	192	30.1

nedenler izlemiştir (Grafik 5).

Yakınlarınıza ve hastalarınıza hangi anestezi yöntemini tavsiye edersiniz sorusuna ameliyathane çalışanlarının cevabı rejyonal anestezi ağırlıklı olmuştur. Genel anestezi yöntemini tercih edenlerden 47'si güvenli olduğundan, 10'u daha konforlu olduğundan, 94'ü ise kolay uygulanabilir olduğundan tercih ettiğini belirtmiştir. Rejyonal anestezi yöntemini tercih edenlerden 86'sı güvenli olduğundan, 157'si daha konforlu olduğundan, 60'ı ise kolay uygulanabilir olduğundan tercih ettiğini belirtmiştir. Periferik blok yöntemini tercih edenlerden 65'i güvenli olduğundan, 85'i daha konforlu olduğundan, 35'i ise kolay

uygulanabilir olduğundan tercih ettiğini belirtmiştir (Grafik 6).

Tartışma

Ameliyathaneler hastalar için farklı anestezi yöntemlerinin uygulandığı özellikli çalışma ortamlarıdır. Burada çalışan ve yaşananları deneyimleme şansına sahip kişilerin kendileri ya da yakınları için herhangi bir nedenle anestezi uygulanması gerektiğinde düşünce ve davranışlarının ne yönde olacağı da merak konusudur. Bu nedenle bu çalışmada işin içinde aktif olarak yer alan çalışanların

Grafik 1. Katılımcıların meslekleri

Grafik 2. Herhangi bir anestezi yöntemi ile karşılaşma

kendileri ve yakınları için tercih ettikleri anestezi yöntemleri ve nedenleri paylaşmıştır.

Literatürler incelendiğinde hekimlerin hastaları için, hastaların kendileri için anestezi tercihleri çalışılmış ancak, ameliyathane çalışanlarının anestezi yöntemi tercihleri ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum çalışmanın orijinalliğini ortaya koymaktadır. Fassoulaki ve arkadaşları yaptıkları bir anket çalışmasında geçmişte sezaryen operasyonu için her iki tekniği de deneyimlemiş olan katılımcıların genel anestezi ya da nöroaksiyel anestezi tercihlerini araştırmışlardır (1). Katılımcıların çoğu ameliyat sonrası ağrı, hastanede kalış süresi ve aynı hasta popülasyonundaki genel anestezi ile karşılaştırıldığında hasta memnuniyeti açısından daha iyi sonuçlarla ilişkili olması nedeni ile nöroaksiyel anesteziyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışma ile paralel olarak mevcut çalışmada da katılımcıların kendileri için anestezi yöntemi tercihleri rejlional anestezi yönünde olmuştur. Yine yakınları ve hastaları için önerdikleri yöntem de postoperatif dönemde daha konforlu olduğu gerekçesi ile rejlional anestezi olmuştur. Lai ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sezaryen vakalarında anestezi uzmanlarının kararlarını etkileyen faktörleri araştırmışlardır (6). Son on yılda Tayvan'da sezaryen vakaları için anestezi uzmanlarının tercihlerinin çalışmamızın sonuçları ile uyumlu olarak rejlional anestezi yönünde olduğu anlaşılmıştır. Hastaların sezaryen ile doğum için anestezi tercihlerinin değerlendirildiği başka bir çalışmada Karataş ve arkadaşları annelerin bebeğin ilk anını görmek istedikleri için epidural anesteziyi tercih ettiklerini ortaya koymuşlardır (7). Aynı çalışmada annenin doğum sonrası daha hızlı iyileşmesi, bebeğin

Grafik 3. Karşılaşılan anestezi yöntemi

Grafik 4. Anestezi yöntemleri ve tercih edilme oranları

fizyolojik olarak daha az etkilenmesi, ağrı kontrolünün daha efektif yapılabilmesi gibi nedenlerden dolayı epidural anestezi'nin hekim tarafından daha çok tercih edilen yöntemlerden olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç çalışmamızda rejlional anestezi'nin, postoperatif dönemde daha konforlu olması nedeni ile tercih edildiği sonucu ile de uyumludur.

Anestezi tercihinde önemli faktörlerden biri de anestezi uzmanının hastayı karar verme sürecine dahil etmesidir. Buehrer ve arkadaşları yaptıkları çalışmada ameliyat öncesi hasta bilgilendirme ve hastanın karara dahil edilme sürecinin anestezi tercihinde önemli olduğunu vurgulamışlardır (2). Mevcut çalışmada ameliyathane çalışanlarının anestezi tercihinde primer rolü cerrahi girişimin tipi belirlerken, anestezi uzmanının tecrübesi ve teknik donanımı 2.sırada etkili faktör olmuştur. Elkassabany ve arkadaşları total diz artroplastisi uygulanan hastalarda yaptıkları benzer bir çalışmada preoperatif uygun eğitimle spinal anestezi'nin genel anestezi'den çok tercih edildiğini görmüşlerdir (8). Daha fazla kanıt, total eklem artroplastisinde ve muhtemelen diğer ortopedik prosedürlerde bölgesel anestezi'nin faydalarını gösterdiğinden, bölgesel tekniklerin benimsenmesi açısından bu sonuç anlamlıdır.

Hastaların anestezi yöntemine özel sonuç ve komplikasyonlardan kaçınmak istemeleri de anestezi tercihinde önemli faktörler arasındadır. Macario ve arkadaşları çalışmalarında postoperatif sonuçların hasta tercihinde önemli faktör olduğuna vurgu yapmışlardır (5). Mevcut çalışmada da genel anestezi, rejlional anestezi ve periferik sinir bloklarından

Grafik 5. Anestezi tercihini etkileyen faktörler

ameliyathane çalışanlarının kaçınma gerekçelerinin işlemlere bağlı sonuçlarla ilişkili olduğu görülmüştür. Çoğu cerrahi işlemde cerrahın hastayı yönlendirmesi anestezi tercihi üzerine etkili olmuştur. Dağlı ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, bölgesel anestezi tercih oranlarındaki değişiklikleri saptamak ve bu değişikliklerin kadın doğum uzmanları arasındaki nedenlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır (9). Kadın doğum uzmanlarının bölgesel anestezi tekniklerini güvenli buldukları ve bu nedenle hem kendileri hem de yakınları için tercih edecekleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu mevcut çalışmada katılımcıların kendileri ve yakınları için rejyonel anesteziyi tercih etmeleri ile uyumludur.

Çalışmamızın sonucunda ameliyathane çalışanlarının kendileri ve yakınları için anestezi tercihi büyük oranda rejyonel anestezi yönünde olmuştur. Bununla birlikte rejyonel anesteziyenin işlem başarısızlığı ve ağrı duyma korkusu ile kaçınıldığı belirlenmiştir. Dove ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, hastaların rejyonel anestezi tercihi üzerine cinsiyet, geçmiş anestezi deneyimleri ve perioperatif endişelerin etkisini araştırmışlardır (10). Çalışma sonucunda özellikle kadın hastaların ameliyat sırasında görmeyecekleri, duymayacakları ve ağrı hissetmeyecekleri konusunda preoperatif iyi bilgilendirildikleri zaman mevcut operasyon ve sonraki operasyonlar için tercihlerinin rejyonel anestezi yönünde olacağı anlaşılmıştır. Mevcut çalışmada da ameliyathane çalışanlarının tercihlerinin rejyonel anestezi olduğu görülmüştür. Dove ve arkadaşlarının yaptığı gibi iyi bir preoperatif bilgilendirme ve karar verme sürecine dahil edilme ile rejyonel anestezi tercihinin artabileceği kanısındayız. Sosis ve arkadaşlarıncı yapılan anket çalışmasında hastalara spinal veya genel anestezi tercihleri sorulmuştur (11). Mevcut çalışmanın aksine bu anket, genel anestezi için güçlü bir hasta tercihi ve spinal anestezi için bir fobi göstermektedir.

Bu çalışmada Türkiye’de ameliyathane çalışanlarının daha çok rejyonel anestezi tercih ettiğini saptadık. Anestezi tercihinin belirlenmesinde işin mutfağında olanlar için en önemli faktörün ameliyat tipi ve en çok tercih edilen yöntemin de postoperatif dönemde daha konforlu olduğu gerekçesi ile rejyonel anestezi

Grafik 6. Anestezi yöntemlerinin tercih nedenleri

olduğunu gördük. Daha geniş katılımlı çalışmalar ile anestezi tercihlerinin ne yönde olacağını öğrenilebileceği ve böylece iş gücü ve maliyet planlaması da yapılabileceği kanısındayız.

Kaynaklar

1. Fassoulaki, C. Staikou, A. Melemen, G. Kottis & Petropoulos, G. Anaesthesia preference, neuraxial vs general, and outcome after caesarean section. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 30:8, 818-821.
2. Buehrer TW, Rosenthal R, Stierli P, Gurke L. Patients' Views on Regional Anesthesia for Elective Unilateral Carotid Endarterectomy--A Prospective Cohort Study. *Ann Vasc Surg* 2015; 29(7): 1392-1329.
3. Pelinka LE, Pelinka H, Leixnering M, Mauritz W. Why patients choose regional anesthesia for orthopedic and trauma surgery. *Arch Orthop Trauma Surg* 2003; 123(4): 164-167.
4. Hwang SM, Lee JJ, Jang JS, Gim GH, Kim MC, Lim SY. Patient preference and satisfaction with their involvement in the selection of an anesthetic method for surgery. *J Korean Med Sci* 2014; 29(2): 287-291.
5. Macario A, Weinger M, Carney S, Kim A. Which clinical anesthesia outcomes are important to avoid? The perspective of patients. *Anesth Analg* 1999; 89(3): 652-658.
6. Lai HY1, Tsai PS, Fan YC, Huang CJ. Anesthetic practice for Caesarean section and factors influencing anesthesiologists' choice of anesthesia: a population-based study. *Acta Anaesthesiol Scand* 2014; 58(7): 843-850.
7. Karatas M, Ozcelik AC, Sarı C, Kaymaz S. Sezaryen ile doğum yapan annelerin epidural anestezi seçme nedenlerinin incelenmesi. *Liv hospital hemsirelik.com*.
8. Elkassabany NM, Abraham D, Huang S, Kase B, Pio F, Hume E, Israelite C, Liu J. Patient education and anesthesia choice for total knee arthroplasty. *Patient Educ Couns*. 2017; 100(9): 1709-1713.
9. Dağlı R, Dağlı SS. Anaesthetic Method Preference of Obstetricians for Caesarean Section. *Turk J Anaesthesiol Reanim* 2015; 43(1): 41-46.

10. Dove P, Gilmour F, Weightman WM, Hocking G. Patient perceptions of regional anesthesia: influence of gender, recent anesthesia experience, and perioperative concerns. *Reg Anesth Pain Med.* 2011; 36(4): 332-335.
11. Sosis MB, Parnass SM, McCarthy RJ, Braverman B, Watson G, Halter T. Spinal phobia: survey results of patient attitudes and preferences regarding anesthesia. *J Clin Anesth* 1995; 7(5): 389-394.

Çocukluk Çağı Tiroid Nodül Hacmi ve Multisentrisite Malignite Üzerine Etkili midir?

Do Thyroid Nodule Volume and Multicentricity in Childhood Effective on Malignancy?

Kemal Ayengin, Veli Avcı*

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin doku malignitelerindendir. Son yıllarda tüm dünyada çocukluk çağında gittikçe artan oranlarda görülmektedir. Bu çalışmada amaç kliniğimizde cerrahi işlem uygulanan tiroid hastalarında tiroid nodül hacminin, çapının ve multisentrisitenin malignite üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2014-2019 yılları arasında tiroid nodülü nedeni ile total tiroidektomi ve/veya lobektomi uygulanan 1-17 yaş arası toplam 20 çocuk hasta değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, nodül çapı, hacmi ve multisentrisitenin malignite üzerine etkisi açısından geriye dönük incelendi.

Bulgular: Çalışmadaki hastaların 15'i kız, 5'i erkekti. Hastaneye başvuru yaşı ortalama 14 yıl, nodül çapı malignlerde 3 cm, benignlerde 2 cm iken; nodül hacmi hem malign hem de benignlerde 7,8 cm³ bulundu. Cerrahi işlem sonrası patoloji sonuçlarına göre multisentrisite dokuz hastada mevcuttu. Bu dokuz hastanın yedisi malign, ikisi benign karakterdeydi.

Sonuç: Çalışmada artmış nodül çapı, hacmi ve multisentrisitenin malignite riskini arttırmadığı görüldü. Bu yüzden tiroid cerrahisinde işleme karar verilirken nodülün çapı, hacmi ve multisentrisitenin maligniteyi tahmin etmek veya cerrahi rezeksiyona karar vermek için kullanılamayacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülü, Çocuk, Nodül hacmi, Nodül Çapı, Multisentrisite, Malignite

ABSTRACT

Objective: Thyroid cancers are the most common endocrine tissue malignancies. In recent years, it has been increasingly seen in childhood throughout the world. The aim of this study was to investigate the effect of thyroid nodule volume, diameter and multicentricity on malignancy in patients undergoing surgical procedures in our clinic.

Materials and Methods: A total of 20 pediatric patients aged 1-17 years who underwent total thyroidectomy and / or lobectomy for thyroid nodule between 2014-2019 were evaluated. The effect of age, sex, nodule diameter, volume and multicentricity in the patients were examined on malignity retrospectively.

Results: The patients of the study were 15 females and 5 males. The mean age of the patients was 14 years, nodule diameter was 3 cm in malignancies and 2 cm in benign tumors, while nodal volume was 7.8 cm³ in both malignant and benign patients. According to the pathology results after surgery, multicentricity was present in nine patients. Seven of these nine patients were malignant and two were benign.

Conclusion: High nodule diameter, volume and multicentricity did not increase risk of malignancy. Therefore, we concluded that the diameter, volume and multicentricity of the nodule cannot be used to predict malignancy or to decide surgical resection.

Key Words: Thyroid nodule, Child, Nodule volume, Nodule diameter, Multicentricity, Malignancy

Giriş

Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin doku malignitelerindendir (1-3). Son yıllarda tüm dünyada çocukluk çağında her iki cinsiyette gittikçe artan oranlarda görülmektedir (1,2). Pediatrik popülasyonda nadir görülmesi nedeniyle çocukluk çağı tiroid nodüllerinin kanser riski tam olarak tanımlanmamıştır ve şüpheli nodülü olan çocukların optimal yönetimi tartışılmaktadır (4).

Tiroid nodüllerinin ve kanserlerinin tedavisi ile ilgili literatür bilgisi daha çok yetişkinlere yöneliktir.

Bununla birlikte, yetişkinlerde tiroid kanserleri ile karşılaştırıldığında, pediatrik popülasyonda olanlar patofizyoloji, klinik sunum ve uzun dönem sonuçlarda farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, yetişkin için önerilebilecek tedavi şekli çocuk için uygun olmayabilir (5). Bu nedenlerden dolayı, tiroid tümörlü çocuklar için yeni kılavuzlara ihtiyaç vardır.

Çocukluk çağı tiroid kanserlerinde nodül çapı, hacmi ve multisentrisite ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada; tiroid nodül çapı, hacmi ve multisentrisitenin malignite açısından risk faktörü

olarak etkisini belirleyip, literatüre katkı sağlamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2014 - Eylül 2019 tarihleri arasında tiroid nodülü nedeni ile total tiroidektomi ve/veya lobektomi uygulanan 1-17 yaş arası toplam 20 çocuk hasta değerlendirildi. Cerrahi işlem çocuk endokrinoloji, radyoloji ve çocuk cerrahisi uzmanlarından oluşan bir komitenin kararıyla gerçekleştirildi. Tiroid nodülü nedeni ile cerrahi işlem uygulanmayan hastalar ve nodül dışı sebeplerden dolayı cerrahi yapılan vakalar çalışma dışı bırakıldı.

Hastalar yaş, cinsiyet, nodül çapı, hacmi ve multisentrisite açısından geriye dönük değerlendirildi. Nodüllerin hacmi elipsoid formülü kullanılarak hesaplandı (kalınlık x genişlik x uzunluk x $\pi/6$).

En büyük nodül çapına göre tiroid nodülleri dört kategoride (<1 cm, 1-1,9 cm, 2-3,9 cm ve ≥ 4 cm) gruplandırıldı. Benzer şekilde, nodüllerin hacmi üç grupta incelendi: <5 cm³, 5-9,9 cm³ ve ≥ 10 cm³.

Histopatolojik sonuçlar benign ve malign olarak sınıflandırıldı. Malignite oranları çap, hacim ve multisentrisite gruplarında ayrı ayrı hesaplandı.

Bu çalışma için 2019/09-08 sayılı yerel etik kurulu onayı alınıp; Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildi.

İstatistik IBM SPSS 21 (Armonk, NY: IBM Corp.) paket programında yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler için ortalama, median ve yüzdeler kullanıldı. Kategorik değişkenler arasındaki karşılaştırma ki-kare testi kullanılarak yapıldı. Grupların yaş, çap, hacim ve multisentrisite dağılımları arasındaki fark ise Mann Whitney U testi ile tespit edildi. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya 15'i kız, 5'i erkek toplam 20 hasta dahil edildi. En büyük hasta 17 yaşında iken, en küçüğü 7 yaşında bulundu (Tablo 1). Hastaneye ortalama başvuru yaşı 14 yıl idi. Başvuru yaşının malignite açısından istatistiksel değeri saptanmadı (p>0,05).

Tiroid nodül çapı açısından bakıldığında malign olgularda 3 (0,7-6) cm ve benign olgularda 2 (1-5) cm bulundu (Tablo 1). Tiroid nodül çapı ile malignite arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05).

Tiroid nodül hacmi malign olgularda 7,8 (0,4-59) cm³ ve benign olgularda da benzer şekilde 7,8 (0,5-52) cm³ bulundu (Tablo 1). Nodül hacminin artması ile malignitenin arttığı görüldü. Ancak hacim ile malignite arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05).

Cerrahi işlem sonrası patoloji sonuçlarına göre multisentrisite dokuz hastada mevcuttu (Tablo 1). Bu dokuz hastanın yedisi malign ve ikisi benign karakterdeydi. Yine patoloji raporlarına göre 10 hastada Papiller karsinom, dört hastada Nodüler hiperplazi, üç hastada Foliküler karsinom ve üç hastada Kronik lenfositik tiroidit saptandı. Tıpkı nodül hacminde olduğu gibi multisentrisitenin artması ile malignitenin arttığı görülmesine rağmen; multisentrisite ile malignite arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05).

Tartışma

Son yıllarda artan tiroid kanserlerinin saptanmasında günümüzde kullanılan tarama yöntemlerinin etkisi tartışılmaz. Tiroid ultrasonografisi tiroid disfonksiyonu olan hastalarda boyun görüntüleme sırasında tesadüfen saptanan nodüllerde veya farklı hastalarda yapılan karotis ultrasonografisinde yaygın olarak kullanılır. Bu yaklaşım, artan insidansa rağmen, tiroid kanserlerinin erken saptanması ve erken tedavisiyle sonuçlanmaktadır (6).

Tiroid nodülleri çocuklarda erişkinlerden daha az görülür ancak; çocuklarda tanı konulan nodüller erişkinlere göre daha fazla malignite riski taşır (1,4). Tiroid nodülü olan erişkinlerde kanser oranı %5-15 arası bildirilirken, bu oran çocuklarda %18-26 arasında değişmektedir (1). Besler ve arkadaşlarının çalışmasında 1 cm'den büyük nodüllerde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu malignite lehine gelmişse total tiroidektomi yapılması önerilmektedir (3). Kliniğimizde de ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan ve sonucu malignite lehine raporlanan hastalarda total tiroidektomi yapıldı. Ayrıca belirsiz sitolojiye sahip, tek taraflı nodülü olan çocuklarda lobektomi uygulandı.

Literatürde nodül büyüklüğü yada hacmiyle malignite arasındaki ilişki ile ilgili yapılan hemen hemen tüm çalışmalar nodül çapını boyut parametresi olarak değerlendirmiştir (7). Ancak bu çalışmalar yetişkin yaş grubunda yapılmıştır. Çalışmamız, çocuk yaş grubunda nodül hacmini bir nodülün üç çapının tümü kullanılarak hesaplanan ve boyut parametresi olarak değerlendiren ilk çalışmadır.

Beştepe ve arkadaşlarının çalışmasında 10 cm³ den büyük nodüllerin malignite oranının daha az olduğu, malign ve benign tümörlerde ortalama nodül hacminin ise benzer olduğu bildirilmektedir (7). Bizim serimizde nodül hacminin artması ile malignitenin arttığı görülse de bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Multisentrisitenin, tanımlaması konusunda literatürde anlam kargaşası mevcuttur. Bu tanımlama tiroid

Tablo 1. Histopatolojik olarak malign ve benign tiroid nodüllerinde yaş, ortalama çap, hacim ve multisentrisitenin karşılaştırılması

	Malign N=13	Benign N=7	P değeri
Yaş (yıl)	14 (7-16)	14 (9-17)	0.643
Çap (cm)	3 (0.7-6)	2 (1-5)	0.351
2 <	6 (%85.7)	1 (14.3)	
2-4	4 (57.1)	3 (42.9)	
> 4	3 (%50)	3 (%50)	
Hacim (cm ³)	7.8 (0,4-59)	7.8 (0,5-52)	0.817
5 <	5 (%62.5)	3 (%37.5)	
5-10	2 (%66.7)	1 (%33.3)	
> 10	6 (%66.7)	3 (%33.3)	
Multisentrisite	13 (%65)	7 (%35)	0,512
Evet	7 (%77.8)	2 (%22.2)	
Hayır	6 (%54.5)	5 (%45.5)	

kanserinin aynı tiroid lobunda ve/veya iki lob içerisinde birden fazla yerde bulunması olarak ifade edilir (8). Multisentrisitenin klinik öneminin az olduğunu söyleyen çalışmalar olmasına rağmen, yüksek multisentrisiteden dolayı tiroid tümörlerinde tamamlayıcı tiroidektomi öneren çalışmalar da mevcuttur (9,10). Literatürde multisentrisiteyi daha çok papiller tiroid kanseri açısından inceleyen çalışmalar vardır (8,11,12). Biz çalışmamızda multisentrisiteyi tüm tiroid kanserlerinde inceledik ve literatüre benzer şekilde en çok papiller tiroid kanserlerinde tespit ettik. Fakat bu hastalara tamamlayıcı tiroidektomi yapmadık. Çalışmamızda multisentrisite ve malignite arasında anlamlı bir ilişki saptanmaması, bu kararımızı desteklemiştir.

Çalışmamızdaki hasta sayısının azlığı çalışmamızın olumsuz bir yanı iken; sadece çocuklardan oluşan popülasyona sahip olması ve çocukluk çağındaki tiroidektomi hastalarında multisentrisiteden ve tiroid nodül hacminden bahseden ilk çalışma olması önemlidir.

Sonuç olarak, tiroid kanserlerinde nodül çapı ve hacmi malignite için bağımsız birer risk faktörü olarak görülmektedir. Bu tür bir çıkarım multisentrisite içinde geçerlidir. Bu yüzden tiroid cerrahisinde işleme karar verilirken nodülün çapı, hacmi ve multisentrisitenin maligniteyi tahmin etmek veya cerrahi rezeksiyona karar vermek için kullanılamayacağı kanısındayız.

Kaynaklar

1. Al Nofal A, Gionfriddo MR, Javed A, Haydour Q, Brito JP, Prokop LJ et al. Accuracy of thyroid nodule sonography for the detection of thyroid cancer in children: systematic review and

meta-analysis. Clin Endocrinol 2016; 84(3): 423-430.

2. Gharib H, Papini E, Valcavi R, Baskin HJ, Crescenzi A, Dottorini ME et al. American Association of Clinical Endocrinologists and Associazione Medici Endocrinologi medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules. Endocr Pract 2006; 12: 63-102.
3. Besler E, Citgez B, Aygun N, Celayir MF, Ozguven MBY, Mihmanli M et al. The Relationship of Clinicopathological Factors of the Tumor with Preoperative TSH Level in Papillary Thyroid Cancers. Eurasian J Med. 2019; 51(1): 8.
4. Gupta A, Ly S, Castroneves LA, Frates MC, Benson CB, Feldman HA, et al. A standardized assessment of thyroid nodules in children confirms higher cancer prevalence than in adults. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(8), 3238-3245.
5. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, Angelos P, Benvenga S, Cerutti JM, et al. Management Guidelines for Children with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2015; 25(7):716-59.
6. Hoang JK, Langer JE, Middleton WD, Wu CC, Hamers LW, Cronan JJ et al. Managing incidental thyroid nodules detected on imaging: white paper of the ACR Incidental Thyroid Findings Committee. J Am Coll Radiol. 2015; 12: 143-50.
7. Bestepe N, Ozdemir D, Baser H, Ogmen B, Sungu N, Kilic M et al. Is thyroid nodule volume predictive for malignancy? Arch Endocrinol Metab. 2019; 63(4): 337-344.
8. Erol V, Makay Ö, Ertan Y, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M ve ark. Tiroid papiller mikrokarsinomlarında multisentrisite. Ulusal Cer Derg. 2010; 26: 199-202.
9. Akcan A, Sözüer E, Akyıldız H, Akgün H, Küçük C, Ok E ve ark. İyi diferansiye tiroid kanserlerinde

- tamamlayıcı tiroidektomi-Retrospektif klinik araştırma. Turk J Surg 2008; 24(2): 83-88.
10. Menekşe E. Tiroidin Benign Hastalıkları ve Soliter Tiroid Nodülü. Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik (Board) Okulu Ders Notları 2018; 245.
 11. Kısaoğlu A, Özoğul B, Akçay MN, Öztürk G, Atamanalp SS, Aydınlı B ve ark. Diferansiye tiroid kanserlerinde tamamlayıcı tiroidektomi: Ne zaman yapılmalı? Turk J Surg. 2014; 30(1): 18-21.
 12. Yabanoğlu H, Aydoğan C, Sahillioğlu E. Multinodüler guatr nedeniyle bilateral total tiroidektomi yapılan hastalarda rastlantısal tiroid papiller ve mikropapiller karsinom sıklığı. Endokrinolojide Diyalog Dergisi 2012; 9(1).

Genç Bir Hastada Göğüs Ağrısında Sizce İlk Ne Düşünülmelidir?

What Should Be Considered First in Chest Pain in a Young Patient?

Murat Günday

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara

ÖZET

Bu olgu sunumunda üç gün önce göğüs ağrısı şikayeti başlayan, tanısı geciken, kliniğimizde tip 1 aort diseksiyonu tanısı alan hastanın başarılı bir şekilde yapılan tubuler greft implantasyonu ile tedavisi aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, Genç, Göğüs Ağrısı

ABSTRACT

In this case report, the patient was diagnosed with type 1 aortic dissection that was diagnosed with chest pain three days before and was diagnosed as having delayed diagnosis, and the patient was successfully treated with tubular graft implantation.

Key Words: Aortic dissection, Young, Chest Pain

Giriş

Aort diseksiyonu tanım olarak aort intimasında meydana gelen yırtık sonucu intima ve media katlarının birbirinden ayrılması olarak tanımlanabilen oldukça katstrofik bir patolojidir. Elli yaş sonrası görülme sıklığı artar ve erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür (1). Etiyolojide en sık neden hipertansiyondur (2). Bunun yanında ateroskleroz, Marfan sendromu, Ehler's Danlos Sendromu gibi konnektif doku hastalıkları, biküspit aort kapak, aort koarktasyonu gibi konjenital nedenler, kardiyak cerrahi, kalp kateterizasyonu gibi iyatrojenik faktörler ve gebelik durumlarında aort diseksiyonu gelişme riski artar (1). Mortalitenin saat başı %1-3 olması nedeniyle erken müdahale kaçınılmazdır (1,3,4). Bazen tanıda akut koroner sendrom ile karışır. Genç bir hasta için durum daha da karışabilir. Yanlışlıkla göğüs ağrısı, miyalji ya da başka bir nedene bağlanarak hasta evine gönderilebilir. Ve sonuç herkes için üzücü olabilir. En başta genç hastalar olmak üzere her göğüs ağrılı hastada tanı için uyanık olmak gereklidir. Biz de bu olgu sunumunda, konuya dikkat çekmek için, üç gün önce göğüs ağrısı başlayan ancak tanısı geciken akut DeBakey–Tip 1 aort diseksiyonlu genç bir hastaya yaptığımız başarılı cerrahi tedaviyi aktarmak istedik.

Olgu Sunumu

Kırk üç yaşında erkek hasta, üç gün önce başlayan, şiddetli, boyuna yayılan, 15-20 dakika süren göğüs ağrısı sebebiyle acil servisimize başvurdu. Hikayesinden üç gün önce invaziv kardioloji imkanı olmayan bir merkeze başvurduğu bu merkezde yapılan değerlendirme sonrası, hastanın akut koroner sendrom ön tanısıyla yatırıldığı ve hasta izleminde elektrokardiografi (EKG) değişikliği ve enzim yüksekliği olmadığı, hemodinamisinin stabil seyrettiği öğrenildi. Ancak yatışının 2. ve 3. günlerinde iki kere ventriküler fibrilasyon (VF) atağı gelişen ve kardiyopulmoner resusitasyon sonrası çekilen EKG'sinde lateral duvarda ST segment elevasyonu gözlenen hasta primer perkütan girişim için hastanemize yönlendirilmişti. Acil serviste hasta görüldü. Özgeçmişinde hastanın yaklaşık 10 yıldır hipertansiyonu olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde hastanın şuuru yarı açık, uykuya meyilli, cildi soluk ve terliydi. Taşikardik olan hastanın ölçülen arteriyel tansiyonu sağ kolda 75/45 mmHg, sol kolda 95/45 mmHg idi. Çekilen EKG'sinde akut inferolateral derivasyonlarda ST segment elevasyonu tespit edildi (Resim 1). Ancak hastanın kollar arasında tansiyon farkı ve şuur bulanıklığı olması sebebiyle hemen transtorasik ekokardiyografi (EKO) yapıldı. Yapılan EKO'da çıkan aorta 5,3 cm olarak ölçüldü. Aort kapak seviyesinin 1 cm üzerinden başlayan diseksiyon flebi izlendi. Ayrıca ikinci derece aortik kapak

Resim 1. EKG’de inferolateral derivasyonlarda ST elevasyonu görülmekte

Resim 2. Bilgisayarlı tomografide koronal kesitte diseksiyon flebi (ok)

yetmezliği ve kalbi çepeçevre saran 1 cm kalınlığında perikardiyal efüzyon saptandı. Flebin uzanımını görmek için kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Diseksiyon flebinin aort kapağı seviyesinden başlayıp sol subklavian artere kadar uzandığı gözlemlendi (Resim 2,3). Bu bulgular ışığında, hastanın perikarda açılmış tip 1 aort diseksiyonu olduğu ve flebin sağ koroner ostiumunu kapatması sebebiyle EKG değişikliklerinin oluştuğu anlaşıldı. Derhal kalp damar cerrahisi tarafından ameliyata alınan hastaya genel anestezi altında median sternotomi yapıldı. Perikardın içi defibrine kan ile doluydu. Aspiratör ile boşaltıldı. Ardından aorta-sağ atrial two-stage venöz kanül ile kanülasyon yapıldı. Kardiyopulmoner bypassa başlandı. Kros klemp ve kardiopleji sonrası aortotomi yapıldı. Asendan aort proksimal kısmının sirkumferensiyel tarzda yırtılmış olduğu görüldü. Aortun diseke kısmı çıkartıldı. Asendan aortaya 30 mm çapında tubuler greft interpozisyonu uygulandı. İşlem sonrası yoğun bakıma alınan hasta postoperatif 6 saatte ekstübe edildi. Postoperatif üçüncü gün servise gönderilen hastanın takiplerinde yara yerleri temiz, vital fonksiyonları stabil seyretti. Hasta postoperatif altıncı gün medikal tedavisi (Metoprolol Süksinat 50 mg

Resim 3. Flebin transvers kesitte görünümü (ok)

tablet 2x1, Verapamil Hcl+Trandolapril 180/2 mg tablet 1x1, asetilsalisilik asit 150 mg tablet 1x1) düzenlenerek taburcu edildi. Hasta poliklinikten bir yıldır sorunsuz şekilde takip edilmektedir.

Tartışma

Aort diseksiyonunda en önemli belirti ağrıdır. Göğüste keskin, yırtılır tarzda hissedilir ve özellikle iskemiye bağlı ağrıdan ayırt edilmelidir. Çünkü bu hastalar uygunsuz trombolitik tedavi sonrası ölebilirler. Ağrının yeri diseksiyonun olduğu yer hakkında fikir verebilir. Göğüs ön yüzünde hissedilen ağrı büyük olasılıkla asendan aort diseksiyonunu, skapulalar arasında hissedilen ise desenden aort diseksiyonunu destekler. Ağrının yanında bulantı, kusma, senkop, paraparezi, parapleji gibi semptomlar görülebilir. Fizik muayenede; intimal flebin hareketine bağlı olarak nabızların açılıp kapanması aort diseksiyonu tanısı için çok önemlidir. İki kol arasında tansiyon arteriyelde fark da görülebilir.

Vakamızın, yanlış tanı olarak üç gün boyunca izlenmesi ve iki kez VF sonrası çekilen EKG’de yine yanlış tanıyla hastanemize gönderilmesi sonrasında diseksiyon tanısı alması ve başarılı tedavi sonrası taburcu edilebilmesi açısından farklı olduğunu düşünmekteyiz. Hastanın ilk başvurusunda muhtemel proksimal intima medya ayrılması sebebiyle göğüs ağrısı oluşmuş ancak flebin distale ilerlememesi sebebiyle klinik oturmamıştı. Ancak muhtemelen olayın sonrasında proksimal flebin koroner ostiumu kapatmasıyla oluşan iskemi veya proksimalde sınırlı diseksiyonun perikarda açılmasıyla ritm problemleri oluşmuş ve yapılan resüsitasyonlarla flebin tam ayrılması gerçekleşerek distale ilerlemiş ve tip 1 diseksiyon kliniğinin tam olarak oturmasına sebep olmuştur.

Tanıda transtorasik ve transözafajiyal ekokardiografi, manyetik rezonans anjiyografi, BT anjiyografi kullanılabilir. Bunların arasında BT anjiyografi en yaygın kullanılan tanı aracıdır. BT’nin intimal yırtılma

bölgesi, perikard effüzyonu, farklı anatomik lokalizasyonlarda gerçek ve yalancı lümen hakkında bilgi vermesi gibi avantajları mevcuttur (6). Anjiyografi kullanılacak bir diğer yöntem olmakla birlikte akut vakalarda kullanılması çok uygun değildir. Bunun nedeni, invaziv bir yöntem olması, diseksiyon flebini işlem sırasında ilerletebilmesi ve kullanılan opak maddenin nefrotoksik olması gibi nedenler sayılabilir. (7,8).

Bu vakada da tekrar hatırladığımız gibi, göğüs ağrısı ile acil servise gelen her hastaya detaylı fizik muayene yapılması, her iki koldan tansiyon ölçümü ve hastanın şikayetlerinin detaylı sorgulanması çok önemlidir. Şüpheli şikayetleri olan hastalara mümkünse acil serviste ekokardiyografi yapılmalı ve katastrofik olabilecek tanı atlamalarının önüne geçilmelidir. Genç hastalarda durumun daha da önemli olduğunu düşünüyoruz. Mortalite ve morbidite açısından en tehlikeli olan aort diseksiyonu ilk başta düşünülüp tanı için gerekli girişimler bir an önce yapılmalıdır. Diseksiyon tanısı ekarte edildikten sonra diğer tanıları düşünülmalıdır.

Kaynaklar

1. Buket S, Yağdı T. Aort Cerrahisi. In: S Buket, Y Atay, T Çalkavur, O Sarıbulbul, A Alayunt, editors. Aort Diseksiyonları. 1.basım. İstanbul: Yüce Yayıncılık 2003; 133-198.
2. Chan KK, Rabkin SW. Increasing Prevalence of Hypertension Among Patients With Thoracic Aorta Dissection: Trends Over Eight Decades--A Structured Meta-analysis. *Am J Hypertens* 2014; 27(7): 907-917.
3. DeBakey ME, McCollum CH, Crawford ES, Morris GC Jr, Howell J, Noon GP, et al. Dissection and dissecting aneurysms of the aorta: twenty-year follow-up of five hundred twenty-seven patients treated surgically. *Surgery* 1982; 92(6): 1118-1134.
4. Özkan S, Koyuncu M, İpekci A, Avşaroğulları L, Dönmez H, Durukan P. Travmatik Aort Diseksiyonu: Olgu Sunumu. *Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi*. 2011; 2(1): 40-43.
5. Sarıtaş A, Güneş H, Kandış H, Çıkman M, Çandar M, Korkut S, Kul C. Kliniğimize Başvuran Aort Diseksiyonlu Hastaların Geriye Dönük Analizi. *JAEM* 2011;10: 152-5.
6. Takami Y, Tajima K, Kato W, Fujii K, Hibino M, Munakata H, et al. Can we predict the site of entry tear by computed tomography in patients with acute type a aortic dissection? *Clin Cardiol*. 2012; 35(8): 500-504.
7. Nural M.S, Bahçivan M, Baydın A, Gökçe E, Aslan B. Aort Diseksiyonlarında Klinik ve Radyolojik Değerlendirme. *Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci* 2007; 19: 32-37.
8. Ünlüer E, Denizbaşı A, Türel D. Acil Serviste Torasik Aort Diseksiyonu Tanısı Bir Olgu Sunumu. *DİRİM* 2002; 4: 15-21.

Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozuklukların Adli- Tıbbi Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Post-Traumatic Mental Disorders From Medicolegal Perspective

Mehmet Sunay Yavuz^{1*}, Ufuk Akın¹, Gökmen Karabağ¹, Erol Ozan², Ömer Faruk Aykır¹

¹Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

²Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa

ÖZET

Adli rapor düzenlenmesi amacıyla anabilim dalımıza gönderilen beş olgu sunularak, travma sonrası gelişen psikiyatrik tablonun basit tıbbi müdahale açısından rapor sonucuna etkisi tartışılmış ve adli tıbbi değerlendirmede psikiyatrik muayenenin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Anabilim dalımıza gönderilen üçü etkili eylem, ikisi araç içi trafik kazası sonucu yaralanan olguların incelenen tıbbi belgelerinde, ekimoz ve laserasyon gibi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek travmatik lezyonlar tarif edilmiştir. Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucu dört olguda “Travma Sonrası Stres Bozukluğu”, bir olguda “Akut Stres Bozukluğu” saptanmıştır. Travma olgularının fiziksel bulgularını değerlendirmenin yanı sıra ruhsal değerlendirmelerinin yapılmasının, gerekli görüldüğünde psikiyatri kliniklerinden görüş alınmasının, travma sonrası kişide meydana gelen patolojinin tam olarak ortaya konulmasında önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Adli rapor, adli tıp, psikiyatri

ABSTRACT

By presenting five cases referred to our department for arranging a forensic report, the effect of the psychiatric manifestation developed after trauma on the report result was discussed in terms of simple medical intervention and it was aimed to draw attention to the significance of psychiatric examination in forensic medical evaluation. In the examined medical documents of the cases, three of whom were injured as a result of battery and two of whom as a result of in-vehicle traffic accident, traumatic lesions that can be treated by a simple medical intervention such as ecchymosis and laceration are described. As a result of the psychiatric consultation, four cases were diagnosed with “Post Traumatic Stress Disorder”, and one with “Acute Stress Disorder”. We are of the opinion that it is important to carry out psychiatric evaluations in addition to evaluating the physical findings of the trauma cases, and if necessary, to receive an opinion from psychiatric clinics in order to outrightly reveal the post-traumatic pathology developed in the individual.

Key Words: Forensic report, forensic medicine, psychiatry

Giriş

Fiziksel bir travma neticesi vücutta meydana gelen hasar, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek dereceden yaşamı tehlikeye sokacak bir duruma kadar çok geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır (1). Yaralananın vücutta oluşturduğu hasarın ağırlık derecesi, hem soruşturma aşamasında cumhuriyet savcılıkları, hem de kovuşturma aşamasında mahkemeler tarafından kişiye verilecek cezanın belirlenmesinde dikkate alınan bir unsur olup, Türk Ceza Kanunu’nda yaralama suçlarının düzenlendiği ilgili maddelerde, fiilin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek ölçüde hafif olması, suçun daha hafif ceza gerektiren hali olarak öngörülmüş, bunun yanında suçun temel

şeklini oluşturan BTM ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmayan yaralanmaların; vücutta acı veren veya sağlığın ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan yaralanmaları ifade ettiği belirtilmiştir (2).

Travmatik olaylar, fiziksel etkilerinin yanında ruhsal etkilenmelere de neden olur ve yaşam kalitesinde düşme, yeti yitimi, işlevsellik kaybı gibi hasarlar oluşturabilirler (3). Akut Stres Bozukluğu (ASB) ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) en sık karşılaşılan posttravmatik ruhsal tablolar olarak karşımıza çıkmaktadır (4). Travma sonrası ortaya çıkan bu psikopatolojiler; gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır yaralanma, bireyin fiziksel bütünlüğünü tehdit eden bir durumla karşılaşması, böyle bir duruma tanık olması ya da bir yakınının başına geldiğini öğrenmesi gibi ağır travmatik

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Mehmet Sunay Yavuz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Uncubözköy, Yunusemre, Manisa

E-mail: sunayyavuz@yahoo.com, Tel: 0 (505) 648 55 65

Geliş Tarihi: 22.01.2019, Kabul Tarihi: 29.03.2019

olaylardan sonra ortaya çıkabilen, özgül semptomlarla kendini gösteren klinik tablolar olarak tanımlanmaktadır (5). Bunun yanında sıradan gibi görünen ya da çoğu insan için bir felaket gibi görünmeyen olaylar, kişi için o olayın özel bir anlamı olması nedeniyle posttravmatik bir psikopatolojiye sebep olabilmektedir (6,7). Ayrıca, insanların neden olduğu travmatik olayların, doğal felaketlere nazaran daha sık posttravmatik ruhsal yakınmalar oluşturduğu belirtilmektedir (6). ASB ve TSSB'de istem dışı gelişen belirtiler, disosiyatif belirtiler, kaçınma belirtileri, uyarılma belirtileri, olumsuz duygudurum karşımıza çıkan semptomlardır (5). ASB'de travmatik olay sonrası psikiyatrik belirtilerin en az 3 gün ve en çok 1 ay sürmesi gerekirken, TSSB'de belirtilerin 1 aydan daha fazla sürmesi gerekmektedir (5, 6).

Çalışmamızda adli rapor düzenlenmesi amacıyla anabilim dalımıza gönderilen beş olgu sunularak, travma sonrası gelişen psikiyatrik tablonun basit tıbbi müdahale açısından rapor sonucuna etkisi tartışılmış ve adli tıbbi değerlendirmede psikiyatrik muayenenin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Olgular

Olgu 1: İş çıkışında ayrı yaşadığı eşi tarafından tehdit edilmek suretiyle zorla arabaya bindirilerek ormanlık bir alana götürülen ve burada darp edilen 29 yaşında kadın olgu, eşinin kendisini bırakıp gitmesinin ardından polis çağırması ve polis nezaretinde götürüldüğü acil serviste yapılan muayenesinde; alt dudakta laserasyon, çenede ekimoz, boyun ve ekstremitelerde hassasiyet saptanmıştır. Olaydan yaklaşık bir ay sonra anabilim dalımızda yapılan muayenesinde; uyku bozukluğu, kabus görme, endişe, olayı tekrar yaşantılama gibi ruhsal yakınmaları olması üzerine istenen psikiyatri konsültasyonunda "ASB" tanısı konulmuştur.

Olgu 2: İş yerinde çıkan bir tartışmada hemcinsi olan bir şahıs tarafından darp edilen 35 yaşında kadın olgunun, olay sonrası başvurduğu acil serviste yapılan muayenesinde; kollarda ekimoz ve hassasiyet saptanmıştır. Olaydan yaklaşık altı ay sonra anabilim dalımızda yapılan muayenesinde; uykusuzluk, içe kapanma, korku şikayetleri ile psikiyatri kliniğine başvurduğu ve medikal tedavi düzenlendiği öğrenilmiş olup, benzer şikayetlerinin devam etmesi üzerine istenen psikiyatri konsültasyonunda "TSSB" tanısı konulmuştur.

Olgu 3: Arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu bir şahsın tehditlerine maruz kalan ve darp edilen 62 yaşında erkek olgunun, olay sonrası

başvurduğu acil serviste yapılan muayenesinde; yüz bölgesinde ekimoz ve laserasyon saptanmıştır. Olaydan yaklaşık bir ay sonra anabilim dalımızda yapılan muayenesinde; olayı tekrar yaşantılama, olayla ilgili düşünce uğraşları, uyuyamama, endişe şikayetleri ile psikiyatri kliniğine başvurduğu ve medikal tedavi düzenlendiği öğrenilmiş olup, benzer şikayetlerinin devam etmesi üzerine istenen psikiyatri konsültasyonunda "TSSB" tanısı konulmuştur.

Olgu 4: Sürücüsü olduğu servis aracıyla yaptığı trafik kazası sonrası yaralanan 30 yaşında erkek olgunun, olay sonrası götürüldüğü acil serviste yapılan muayenesinde; göğüs bölgesinde ekimoz ve hassasiyet saptanmıştır. Olaydan yaklaşık dört buçuk ay sonra anabilim dalımızda yapılan muayenesinde; olayın rüyalarına girmesi, direksiyon başına geçememe, arabalardan korkma, ölüm korkusu gibi şikayetler ile psikiyatri kliniğine başvurduğu öğrenilmiş olup, benzer şikayetlerinin devam etmesi üzerine istenen psikiyatri konsültasyonunda "TSSB" tanısı konulmuştur.

Olgu 5: Trafikte seyir halindeyken sürücüsü olduğu aracın üzerine yan şeritteki kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 35 yaşında erkek olgunun, olay sonrası götürüldüğü acil serviste yapılan muayenesinde; kafa bölgesinde laserasyon ve ekimoz saptanmıştır. Olaydan yaklaşık bir buçuk ay sonra anabilim dalımızda yapılan muayenesinde; kaza ile ilgili kabuslar görme, uykusuzluk, araç kullanamama, başkasının sürdüğü araca bindiğinde sürekli korku ve endişe halinde olma gibi şikayetler ile psikiyatri kliniğine başvurduğu, "ASB" tanısı alarak medikal tedavi düzenlendiği öğrenilmiş olup, benzer şikayetlerinin devam etmesi üzerine istenen psikiyatri konsültasyonunda "TSSB" tanısı konulmuştur.

Adli rapor düzenlemesi amacıyla anabilim dalımıza gönderilen olguların incelenen tıbbi belgelerinde, BTM ile giderilebilecek nitelikte lokal ekimoz, küçük laserasyonlar gibi travmatik lezyonlar tarif edilmiştir. Olguların anabilim dalımızda yapılan muayeneleri sırasında devam eden psikiyatrik yakınmalar olduğu dikkati çekmiş, yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucu dört olguda "TSSB", bir olguda "ASB" saptanmıştır. Olgular hakkında düzenlediğimiz adli raporlarda, bu psikiyatrik tanılar dikkate alınarak yaralanmaların BTM ile giderilemeyecek nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

Tartışma

Travma sonrası muayene edilen adli olguların değerlendirilmesi, sadece travmanın fiziksel

etkilerini değil, aynı zamanda travma sonrası gelişen ruhsal etkilenmeleri de tespit etmeye yönelik olmalıdır (1,3,4,7). Adli Tıp uygulamalarında travmanın ruhsal etkileri değerlendirilirken, uluslararası sınıflandırma ve tanımlama kriterlerine göre belirgin bir psikiyatrik bozukluk tablosu kriterlerini dolduran klinik durumların kişinin sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olduğu, dolayısıyla BTM ile giderilemeyeceği kabul edilir (8). Olgularımızın yapılan muayenelerinde, travma sonrası meydana gelen ruhsal yakınmalar olduğu saptanmış, bu yakınmaların tanı kriterlerini karşılayıp karşılamadığı, karşıyorsa psikopatolojik tanının ne olduğu hususlarında psikiyatri kliniğinden konsültasyon istenmiş, rapor sonuçlarımız bu psikiyatrik muayene sonrası düzenlenmiştir.

Posttravmatik psikopatolojinin ortaya çıkmasında; travmanın kişi için özel bir anlamının olması, karşılaşmanın ani olması, insan tarafından oluşturulması, ölüm tehdidi içermesi, fiziksel yaralanma ile birlikte olması, kişide suçluluk ve köşeye sıkıştırılmışlık duygusu gibi stresörün şiddetini artıran etkenler önemi rol oynamaktadır (6). Olgularımızda da bu etkenlerin varlığı dikkati çekmektedir. Meydana gelen tüm travmalar ani olarak meydana gelmiş, trafik kazası geçiren olgularımız ölüm tehdidi yaşamış ve sürücü olmaları nedeniyle suçluluk duygusuna kapılmışlardır. Diğer olgularımızda travmanın insan tarafından oluşturulması ve köşeye sıkıştırılmışlık gibi etkenlerin ön planda olduğu görülmüştür. Ayrıca tüm olgularımızda fiziksel yaralanma, psikiyatrik etkilenmeye eşlik etmiştir.

Travmaya maruz kalan bir olgunun, hak kaybına uğramaması ve adli sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için, olguda travma sonrası meydana gelen tüm bulguların saptanmış ve belgelenmiş olması çok önemlidir (1,4,7). Bunun yanında temaruz olarak karşımıza çıkan, travma sonrası psikopatolojik bulguları olduğunu iddia eden olgular da azımsanmayacak kadar sıktır (9,10). Adli olgular değerlendirilirken, maruz kaldıkları travma sonrası meydana gelen psikiyatrik yakınmaların olup olmadığı temaruz kavramı da akıldan çıkarılmadan irdelenmeli; olgunun travmanın ruhsal etkilenmeyi artıracak etkenlere sahip olup olmadığı, olaydan sonraki günlerde ruhsal şikayetlerle bir sağlık kuruluşuna başvurusunun olup olmadığı ve posttravmatik psikopatoloji gelişimine yatkınlığını gösteren bireysel özellikleri

de göz önünde tutulmalıdır. Adli tıbbi değerlendirmede, genellikle fiziksel bulguların ön planda tutulması, travma sonrası gelişen ruhsal patolojilerin gözden kaçmasına sebep olabileceğinden, travma olgularının fiziksel bulgularını değerlendirmenin yanı sıra mutlaka ruhsal değerlendirmelerinin de yapılmasının, gerekli görüldüğünde psikiyatri kliniklerinden görüş alınmasının, kişide meydana gelen posttravmatik patolojinin fiziksel ve ruhsal etkilerini tam olarak ortaya konulmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Keza, her yara gözle görülemez ("Not all wounds are visible").

Kaynaklar

1. Şener MT, Şahingöz S, Yücel A, Güleç M. Fiziksel travmalara bağlı gelişen psikopatolojiler ve adli değerlendirmede önemi. Adli Tıp Dergisi 2014; 28(2): 108-114.
2. Aktaş EÖ, Kaya A. Yaralama suçlarının adli tıbbi değerlendirilmesinde kullanılan klavuza bakış. Adli Tıp Bülteni 2017; 22(1): 45-53.
3. Biçer Ü, Tırtıl L, Kurtaş Ö, Aker T. Adli psikiyatri. Klinik Gelişim 2009; 22(Özel Sayı): 126-132.
4. Can İÖ, Demiroğlu Uyaniker Z, Ulaş H, Karabağ G, Cimilli C, Salaçin S. Travma mağdurlarında ruhsal travma bulguları. Nöropsikiyatri Arşivi 2013; 50: 230-236.
5. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of Mental Disorders (5th ed.) Washington D.C: American Psychiatric Association 2013.
6. Özgen F, Aydın H. Travma sonrası stres bozukluğu. Klinik Psikiyatri 1999; 1: 34-41.
7. Şenyuva G, Yavuz MF. Fiziksel şiddet olgularında travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2009; 23(1): 1-14.
8. Balcı Y, Güzel S, Çetin G. Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Adli Tıp Derneği Haziran 2005. Güncelleme editörleri; Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın HM. Haziran 2013.
9. Oral G. Adli Psikiyatri. İçinde: Soysal Z, Çakalır C editör. Adli Tıp Cilt 3. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları 1999; 1539-1545.
10. Tuğcu H. Adli tıp ve simülasyon. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30(2): 82-86

Konstipasyon Yönetiminde Akupresür Uygulaması ve Hemşirenin Rolü

Acupressure Application and Role of Nurse in Constipation Management

Mahinur Durmuş İskender^{1*}, Nurcan Çalışkan²

¹Kastamonu Üniversitesi, Taşköprü Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Kastamonu

²Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

ÖZET

Konstipasyon, gastrointestinal sistemin fonksiyonel bozuklukları arasında yer alan, her yaştan bireyi etkileyen, sağlığı tehdit eden önemli bir semptomdur. Günümüzde konstipasyon görülme oranı toplumlara göre %2-34 arasında değişmektedir. Ülkemizde popülasyona dayalı yapılan araştırma sonuçlarına göre konstipasyonun görülme oranı %22-40 arasında değişmektedir. Son yıllarda sağlık bakımında farmakolojik olmayan yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan akupresür, ağrıyı azaltmak, gevşemeyi ve rahatlamayı sağlamak, gastrointestinal motiliteyi arttırmak, semptomları azaltmak için bedende akupunktur meridyenleri ve meridyenler üzerinde bulunan belli noktalara pres-bası ve ovma benzeri manipülasyonlarla yapılan uygulamadır. Birçok farklı hastalık ve semptomda sıklıkla kullanılan akupresürün kullanım alanlarından biride konstipasyon sorunudur. Yapılan çalışmalarda akupresürün konstipasyon üzerine olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin hastanede sık karşılaştığı semptomlar arasında yer alan konstipasyon sorununu yönetebilmeleri için farmakolojik olmayan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu makalede konstipasyonun önlenmesinde ve giderilmesinde etkili olduğu bilinen akupresür yöntemi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akupresür, konstipasyon, hemşirelik

ABSTRACT

Constipation is an important symptom of functional disorders of the gastrointestinal system that affects individuals from all ages and causes a threat to health. Today, the rate of constipation is between 2-34% according to societies. According to the results of population-based research in Turkey, the incidence of constipation varies between 22-40%. Non-pharmacological integrated methods have been widely used in health care in recent years. Acupressure, which is a treatment that is used to reduce the pain, to relax and relieve and reduce the symptoms by application of certain point pressures and scrubbing manipulations on the body's acupuncture meridians and meridians. Constipation is one of the areas of acupuncture which is frequently used in many different diseases and symptoms. Studies reported that the acupressure has positive effects on the constipation. Nurses should be knowledgeable about non-pharmacological methods in order to manage the problem of constipation which is among the common symptoms in the hospital. This article investigated the acupressure method known to be effective in preventing and eliminating constipation.

Key Words: Acupressure, constipation, nursing

Giriş

Konstipasyon, gastrointestinal sistemin fonksiyonel bozuklukları arasında yer alan, her yaştan bireyi etkileyen, sağlığı tehdit eden önemli bir semptomdur. Konstipasyon; sert dışkı, abdominal ve rektal ağrı, rektumda dolgunluk hissi, tuvalette uzun zaman geçirme yoğun ıkınma gerekliliği, bağırsakları tam boşaltamama ile birlikte dışkı sayısının azlığı (tipik olarak haftada üç kezden az) olarak tanımlanabilir (1,2,3). Toplumdaki konstipasyon şikâyetlerine bakıldığında sağlıklı bireylerin yaklaşık %20'sinde dışkı sıklığında azalma, sert dışkı ve dışkılama sırasında fazla zorlanmayı içeren bir ya da birden fazla sorunlar

görülmektedir. Konstipasyonun görülme sıklığı yaşla birlikte arttığı ve yaşlı nüfus içinde konstipasyon prevalansının %11-74 arasında değiştiği bildirilmiştir (4). Günümüzde konstipasyon görülme oranı toplumlara göre %2-34 arasında değişmektedir. Ülkemizde popülasyona dayalı yapılan araştırma sonuçlarına göre konstipasyonun görülme oranı %22-40 arasında değişirken, Hastanede yatan hastalarda konstipasyon prevalansının %79 olduğu belirtilmektedir (5,6).

Hastanede sık karşılaşılan semptomlardan biri olan konstipasyonun yönetiminde farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler kullanılmaktadır. Konstipasyonun tedavisinde, eğitim, beslenme

Şekil 1. Bireysel Sun Saptanmasında Kriter Alınan Eldeki Anatomik Ölçüler (19)

değişiklikleri, yaşam tarzı değişiklikleri, laksatif, supozitivar, hacim arttırıcı ilaçlar ve çeşitli tedavi türlerinin kullanımı tavsiye edilmektedir (7,8). Laksatiflerin kullanımının maliyetli olması, uygun olmayan kullanımının sıvı dengesizliği, elektrolit kaybı, asit-baz dengesizliğine neden olması farmakolojik olmayan yöntemleri gerekli kılmaktadır (9).

Farmakolojik olmayan uygulamaların bazıları hemşirelik uygulamaları içinde yer alırken bazıları için özel eğitim almak gerekmektedir. Hemşirelerin hastanede sık karşılaşılan semptomlar arasında yer alan konstipasyon sorununu yönetebilmeleri için farmakolojik olmayan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu makalede konstipasyonun önlenmesinde ve giderilmesinde etkili olduğu bilinen akupresür yöntemi incelenmiştir.

Akupresürün Tanımı: Farmakolojik olmayan yöntemler arasında yer alan akupresür, Asya'da yaklaşık 5000 yıl geçmişe dayanan Çin Tıbbının temellerini oluşturan manipülatif ve beden temelli bir uygulamadır. Manipülatif ve beden temelli uygulamalar, öncelikle, kemikler, eklemler, yumuşak dokular, dolaşım ve lenf sistemi üzerine odaklanan uygulamalardır. Manipülatif ve beden temelli uygulamaların geçmişi eski olmasına rağmen, gelişmesi ve popüler hale gelmesi yakın geçmiştir. Dokunarak ve masaj yaparak yapılan akupresür, vücuttaki lenfatik sistemin hareketi ile vücudu toksinlerden, atıklardan, patojenlerden uzaklaştırmaya yarayan bir uygulamadır. Ayrıca, travmanın onarılması, gerginliğin azaltılması ve birçok semptomun yönetiminde kullanılır. Kas iskelet sistemine dikkat edildiğinde vücudun yapı ve işlevi birbirleriyle bağlantılıdır. Tüm vücut işlevlerinin gelişimi, bu birlikteliğe stresin azaltılmasına ve enerji akımına bağlıdır (10).

Hemşirelik Girişimleri Sınıflandırmasında (Nursing Interventions Classificasyon- NIC) da yer alan akupresür, ağrıyı azaltmak, gevşemeyi ve rahatlamayı sağlamak, mide bulantısını önlemek ve azaltmak, konstipasyonu önlemek için bedende akupunktur

meridyenleri ve meridyenler üzerinde bulunan belli noktalara bası ve ovma benzeri manipülasyonlarla yapılan uygulamadır (11). Doğru akupresür noktaları kullanıldığında gastrointestinal motilite ve sindirim sıvısını arttırıcı etkisi, defekasyonu düzenleyen sakral siniri uyarması nedeni ile konstipasyon yönetiminde kullanılmaktadır (12).

Meridyenler boyunca çok sayıda nokta bulunur. Bu noktalar, her organa ait kanallar üzerine yerleşmiştir. Akupresür noktaları deri üstünde bulunan biyoelektrik dürtülere karşı hassas ve onları kolayca iletebilen noktalardır. Akupresürün akupunkturdan en büyük farkı, iğne yerine el, parmak ya da ayaklar yardımıyla vücudun belirlenen bölgelerine basınç uygulanarak enerji kanallarının (kan dolaşımı gibi) düzgün çalışmasını sağlayan bir farmakolojik olmayan yöntem olmasıdır (13).

Akupresür, bütüncül hemşirelik uygulamaları için etkili bir yöntem olup, semptom yönetiminde hemşirelere kanıt temelli ve bağımsız bir hemşirelik uygulaması imkanı vermekte, hasta ve hemşire ilişkisini geliştirmektedir. Hemşireler tarafından hastalara öğretilmesi ve uygulanması kolaydır, hastaların kendi kendine de uygulayabilmesi semptom yönetimine aktif katılımını sağlamaktadır. İğne kullanmayı gerektirmediğinden acısız, ağrısız, zahmetsiz, güvenli, etkili, emaliyet etkin ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemidir (14,15,16).

Akupresürün Uygulanması: Akupresür, vücut boyunca enerji ağı olan meridyenleri uyarak, biyoenerji akışını arttırarak, semptom deneyimini değiştiren meridyen teorisine dayanmaktadır. Meridyenlerin uyarılması belirli noktalara bası yaparak gerçekleşmektedir. Akupresür uygulamasının etkili olabilmesi için bası yapılacak noktanın doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Akupresür uygulamasında genellikle parmak ölçümü kullanılmaktadır. Ölçüm esnasında kullanılan ölçü birimi "cun (sun)" dur. Başparmak bir cun (sun), işaret parmağı ve orta parmak 1,5 cun, dört parmağın yan yana tutulması ile

Resim 1. ST25 akupresür noktası

Resim 2. ST36- ST37 akupresür noktaları

oluşan uzunluk üç cun olarak kabul edilmektedir (Şekil 1). Akupresürde bası parmakla, elle, dirsekle, ayaklarla veya çeşitli cihazları kullanarak yapılmaktadır. Uygulanan basınç hastanın yaralanmasına, deride morarmalara neden olmamalı, basınç hastanın tolere edebileceği ağrı hissine ulaşana kadar yükseltilmelidir. Bası uygulaması ile vücuttaki enerji dengesini korumak, bozulmuş ise düzeltmek amaçlanmaktadır (17,18).

Konstipasyonda Akupresür Uygulanacak Akupunktur Noktaları: Konstipasyonda birden fazla nokta etkili olabilmektedir. Wang ve arkadaşları (2015) konstipasyon durumunda, araştırmacılar

Resim 3. BL 25 akupresür noktası

Resim 4. TB 6 akupresür noktası

tarafından tercih edilen beş favori akupunktur noktalarının ST25, ST36, ST37, BL25 ve TH6 olduğunu ifade etmişlerdir. Noktaların ölçümleri şu şekildedir;

Mide Meridyeni 25. nokta (ST 25): ST 25 noktası, göbek deliğinin yanlarında iki başparmak (2 Cun) genişliğinde yer alır (Resim 1). Dünya Sağlık Örgütüne göre ince bağırsakların üstünde göbek deliğinin iki başparmak (2 Cun) yanlarında abdomen bölgesinde yer alan standart akupunktur noktasıdır. İnce bağırsak hareketlerini arttırmaktadır (20, 21)

Mide Meridyeni 36. nokta ve 37.nokta (ST 36- ST 37): ST 36 ve ST 37 noktaları, bacağın ön yüzünde ve tibialis anterior kasının üstünde yer alır. ST 36 noktası ST37 noktasının üstündedir (Resim 2). ST 36 noktasının uyarımının ameliyat sonrası ilk gaz çıkışı

süresini kısalttığı ve gastrointestinal fonksiyonları arttırmaktadır (20,21).

Mesane Meridyeni 25. nokta (BL 25): BL 25 noktası, bel bölgesinde yer alan, dördüncü lumbal vertebranın alt sınırı ile aynı seviyede posterior medyan hattın lateralinde yer almaktadır (Resim 3). BL 25 noktasının uyarımının ameliyat sonrası erken dönemde inflamatuvar ince bağırsak tıkanıklığını, ülseratif kolitin belirtilerini ve inflamatuvar bağırsak sendromunu azaltmada etkilidir (20,21).

Üçlü Isıtıcı Meridyeni 6. nokta (TB 6): Kolun dış tarafında, bilek kıvrımından 4 parmak yukarıda kolun orta hattında (Radius ve ulna kemikleri arası) yer almaktadır (Resim 4). Yapışkan ileus için, abdominal ağrı, distansiyonda belirgin iyileşme ve peristaltik hareketleri arttırıcı etkisi vardır (20,21).

Michael Reed Gach'ın (1990) "Acupressure Potent Points" adlı kitabında Akupresur uygulamasında genel talimatlar ve önlemlerden bahsetmiş ve şu şekilde özetlemiştir:

- Herhangi bir bölgeye ani, kuvvetli veya sarsıcı bir şekilde basmayın. Dokuların katmanlarını ve iç organların tepki vermesini sağlamak için parmak basıncını yavaş, ritmik bir şekilde uygulayın.
- Hastanın hayatı tehdit eden bir hastalığı, özellikle bağırsak kanseri, tüberküloz veya lösemi varsa, karın bölgesinden tamamen kaçının. Hamilelik sırasında karın bölgesinden kaçının.
- LI 4 (kalın bağırsak meridyeninde dördüncü nokta), K 3 (böbrek meridyeni üzerinde üçüncü nokta) ve SP 6 (dalak meridyeni altıncı noktası) gebelik sırasında belirli noktalardan güçlü bir şekilde uyarılmamalıdır. Bu noktaların her biri hamilelik üzerinde etkili olabilir.
- Lenf bölgeleri, boğazın hemen altındaki bölge, kulaklar ve koltuk altlarındaki dış göğüs bölgeleri hassas bölgelerdir, bu bölgelere hafif basınç uygulamak gerekir.
- Doğrudan ciddi yanık, ülser veya enfeksiyon alanında akupresur uygulaması yapılmamalıdır.
- Doğrudan yeni oluşan bir yara üzerinde uygulama yapılmamalıdır. Yeni cerrahi yaralara veya diğer yaralara doğrudan dokunulmamalıdır. Yaralanan bölgenin çevresini sürekli uyarmak yaranın iyileşmesini stimüle eder.
- Akupresur uygulamasından sonra soğuğa tolerans azalır ve vücudun enerjisi iyileşmeye odaklanır, bu nedenle hastaya sıcak giysiler giymesini önermeliyiz.

- Kalp hastalığı, kanser veya yüksek tansiyonu olan kişilerde hızlı temas, derin basınç veya yoğurma kullanılmamalıdır (22).

Akupresurun Konstipasyon Üzerine Etkisi ile İlgili Yapılmış Çalışmalar

Literatürde akupresur ile ilgili yapılmış çalışmalara baktığımızda, Ren ve arkadaşlarının (2012) akut koroner sendromlu hastalarda konstipasyonu önlemek için 44 deney, 49 kontrol grubu ile gerçekleştirdiği randomize kontrollü deneysel çalışmasında, deney grubuna tatlı patates, yatmadan yarım saat önce ayak banyosu ve SJ-6, ST-25, BL-25 noktalarına sabah ve akşam olmak üzere her bir noktaya 1-2 dakika olacak şekilde akupresur uygulaması yapılmış, uygulama hastaların hastaneye kabulünden taburcu olacağı güne kadar devam etmiştir. Çalışmanın sonucunda tatlı patates, ayak banyosu, akupresur müdahalesinin konstipasyon görülme sıklığını azalttığını, bağırsak boşaltımı ile ilgili hasta memnuniyetini arttığını belirtmişlerdir (12).

Chen ve arkadaşları (2013), histerektomi ameliyatı sonrası hastalara uygulanan akupresurun gastrointestinal motilite üzerine etkisini inceledikleri randomize kontrollü deneysel çalışmalarında, 21 deney, 20 kontrol olmak üzere hastaları iki gruba ayırmıştır. Deney grubuna PC-6, ST-36, SP-6 noktalarına, kontrol grubuna sham noktalarına günde iki kez ve her bir noktaya 3 dakika akupresur uygulanmıştır. Deney grubuna uygulanan üç merdienen noktasına yapılan akupresurun anlamlı düzeyde gastrointestinal motiliteyi arttırdığı, kontrol grubunda çok az değişikliğin olduğu belirlenmiştir (23).

Chao ve arkadaşları (2013), kolorektal kanserli hastalarda cerrahi sonrası uygulanan akupresurun gastrointestinal fonksiyonlar üzerine etkisini incelemişlerdir. Uzunlamalı randomize kontrollü deneysel çalışmalarında, cerrahi operasyon sonrası beş gün boyunca günde 3 kez 3 dakika ST-36 noktasına basınç uygulanmış ve akupresur uygulanan grupta ilk gaz çıkışı ve sıvı alımı süresinin kıaldığı belirlenmiştir (24).

Abbott ve arkadaşlarının (2014), konstipasyon tanısı alan 46 deney, 45 kontrol grubu ile gerçekleştirdikleri randomize paralel grup çalışmalarında, öz akupresurun etkisi incelenmiştir. Hastalara verilen eğitimden dört hafta sonra yaşam kaliteleri ve bağırsak fonksiyonları değerlendirilmiştir, deney grubunda yaşam kalitesi ve bağırsak fonksiyonları daha etkili bulunmuştur (25).

Mojalli ve arkadaşlarının (2015), fekal impaksiyonlu 60 konstipasyonlu hemodiyaliz hastası ile yürüttükleri çift kör klinik çalışmalarında, deney grubuna hemodiyaliz esnasında dört hafta boyunca haftada üç kez bir

dakika boyunca akupresür noktalarına uygulama yapılmış, kontrol grubuna yanlış akupresür noktalarına uygulama yapılmıştır. Çalışmanın sonunda deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılık bulunmuş olup, deney grubunun kontrol grubuna kıyasla dışkı kıvamının daha kalın ve yapışkan olduğu ifade edilmiştir (26).

Wong ve arkadaşlarının (2015) konstipasyon sorunu olan 39 deney 39 kontrol grubunda yer alan psikiyatri hastası ile yürüttükleri randomize kontrollü çalışmalarında, katılımcılar benzer eğitimi almış, deney grubuna 10 gün boyunca günde bir kez RN12, ST25, LI11 noktalarına Akupresür uygulanmış, kontrol grubuna ise Akupresür noktası olmayan noktalara hafif basınç uygulanmıştır. İki hafta sonra kontrol grubu ile deney grubu karşılaştırıldığında semptom şiddeti ile yaşam kalitesi arasında anlamlı farklılık olduğu ifade edilmiştir (27).

Konstipasyon Yönetiminde Hemşirenin Rolü: Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde temel insan gücü olan hemşireler, hastalar arasında konstipasyon oranının yüksek olması nedeniyle konstipasyon yönetiminde önemli bir role sahiptir (6, 28, 29). Konstipasyonun tedavisinde önceliğin nonfarmakolojik yöntemler olması nedeni ile hizmet amacı birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olan hemşirelerin, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin uygulanmasında rol alması zorunluluk haline gelmiştir (30). Ülkemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” adıyla 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte, akupresür uygulaması yer almaktadır. Dünyada tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri ile ilgili uygulamaları sağlık eğitimi müfredatına alan okullar bulunmaktadır, ancak Türkiye’de tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerini içeriğine alan herhangi bir ders henüz bulunmamaktadır (31). Akupresürün uygulanabilmesi, hastaların zarar görmemesi ve suistimale uğramaması için hemşirelerin özel eğitim alarak uygulama hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu doğrultuda hemşirelerden tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin kullanımına ilişkin hemşirelik uygulamalarını geliştirmeleri, etkin stratejiler belirlemeleri ve sağlıklı/hasta bireyleri tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri konusunda etkin ve doğru şekilde yönlendirilmeleri beklenmektedir (32).

Günümüzde konstipasyon gelişmesini önlemek için geleneksel yöntemlere ek olarak farmakolojik olmayan yöntemler de kullanılmaktadır Akupresür konstipasyon yönetiminde etkili nonfarmakolojik yöntemlerden biridir Akupresürün, iğne kullanmayı gerektirmemesi ve maliyet etkin olması, hastalar tarafından daha pozitif karşılanması, hasta ve hemşire

arasındaki ilişkileri güçlendirmesi, hastalar tarafından uygulanabilen kolay bir yöntem olması nedeni ile geleneksel yaklaşımlara ek olarak hemşirelik uygulamalarında kullanımı giderek artmaktadır (12, 33, 34). Günümüzde kullanımı giderek artan tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan hemşireler tarafından tanınması ve bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Hemşireler tamamlayıcı ve alternatif tıp konusunda eğitim alarak hastalara danışmanlık yapabilir, bakım planlarına yansıtabilirler. Akupresür gibi birçok semptomun yönetiminde kullanılan yöntemler ile ilgili kanıt düzeyi yüksek çalışmalar yapabilirler.

Kaynaklar

1. Kehlet H. Accelererede operationsforløb. En faglig og administrativ udfordring. (Accelerated surgery sequeence. A professional and administrative challenge). Ugeskr Laeger 2001; 163: 420–4. (In Danish).
2. Richmond JP. Prevention of constipation through risk management. Nurs Stand 2003; 6(9): 31–38.
3. Johanson, JF, Kralstein J. Chronic constipation: a survey of the patient perspective. Aliment Pharmacol Ther, 2007; 25(5): 599–608.
4. Lafçı D. Aroma Masajının Yaşlılardaki Konstipasyona Etkisi. Atatürk Üniversitesi. Yüksek lisans tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum. 2014.
5. Uysal N., Khorshid L., Eşer İ. Sağlıklı genç bireylerde konstipasyon sorununun belirlenmesi. TAF Prev. Med Bull 2010; 9(2): 127-132.
6. Rasmussen LS, Pedersen PU. Constipation and Defecation Pattern the First 30 Days After Thoracic Surgery. Scandinavian Journal Of Carinif Sciences 2009; 244-250
7. Akbayrak T, D.F., Karakaya İ, Ekici G, Kaya S. Huzursuz Barsak Tedavisinde Farklı Bir Yaklaşım-Olgu Sunumu. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2006; 17 (3).
8. Li MK, Lee TF, & Suen KP. A review on the complementary effects of auriculotherapy in managing constipation. Journal of Alternative & Complementary Medicine 2010; 16(4), 435-447.
9. Stommel P, Holschneider AM. Anorectal malformations in children (dietary prevention of constipation). London: Springe. 2006.
10. Larson C. Alternative Medicine, London: Greenwood Press.2007.
11. Synder M, Tracy MF. Complementary and Alternative Therapies in Nursing. 2014; 7th edition. New York: Springer, 556 pages, softcover, ISBN: 978-0-8261-9612-5.
12. Ren K, Qiu J, Wang X, Niu F, Jiang, T. The effect of a sweet potato, footbath, and acupressure intervention in preventing constipation in hospitalized patients with acute coronary

- syndromes. *Gastroenterol Nurs* 2012; 35 (4):271-7.
13. Zhu B, Rong PJ, Li YQ, Mei ZG, & He W. Acupointsstimulated effective regularity and its mechanisms. *World Journal of Acupuncture Moxibustion (WJAM)* 2009; 19 (1), 6-10.
 14. Kavaklı A. Akupunktur. *Fırat Tıp Dergisi* 2010; 15(1):1-4.
 15. Lee EJ, Frazier SK. The efficacy of acupressure for symptom management: a systematic review. *J Pain Symptom Manage* 2011; 42(4): 589—603.
 16. Özdemir Ü, Taşçı S. Yorgunluk Yaşayan Kanserli Bireylerde Bütünleşik Sağlık Uygulaması: Akupres. *Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 2017; 26(3): 253-256.
 17. Sezen K. Akupunktur Teorik ve Pratik. M. N. Ankara: Medikal & Nobel Tıp Kitapevleri; 2002.
 18. Liu YE, Norman IJ & While AE. Nurses' attitudes towards older people: a systematic review. *International Journal of Nursing Studies* 2013; 50(9): 1271–1282.
 19. Doğan N, Taşçı S. Akciğer kanseri hastalarında dispne ve akupres uygulaması. *Spatula DD* 2015; 5(4): 199-205.
 20. Wang WK, Chien WT, Lee WM. Effects of Self-administered Acupressure in Psychiatric Patients With Constipation. *Chinese Medicine* 2015; 10(32): 1-10.
 21. TCM, Points Traditional Chinese Medicine Points, <https://tcmpoints.com/> (ET: 11.08.2018).
 22. Gach M. Acupressure potent points. New York, NY: Bantam Books; 1990.
 23. Chen LL, Hsu SF, Wang MH, Chen CL, Lin YD, Lai JS. Use of acupressure to improve gastrointestinal motility in women after trans-abdominal hysterectomy. *Am. J. Chin. Med.*2003; 31(5): 781–790.
 24. Chao HL, Miao SJ, Liu PF, Lee H, Chen YM, Yao CT, Chou HL. The Beneficial Effect of ST-36 (Zusanli) Acupressure on Postoperative Gastrointestinal Function in Patients With Colorectal Cancer. *Oncology Nursing Forum* 2013; 40(2): 61-68.
 25. Abbott R, Ayres I, Hui K. Effect of perineal self-acupressure on constipation: A randomized controlled trial. *J Gen Intern Med* Apr 2015; 30(4): 434.
 26. Mojalli M, Abbasi P, Kianmehr M, Zamani S. Effect of Acupressure on Fecal Impaction in Hemodialysis Patients. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2016; 26(136): 18-25.
 27. Wong CL, Lai KY, Tse HM. Effects of SP6 acupressure on pain and menstrual distress in young women with dysmenorrhea. *Complement Ther Clin Pract* 2010; 16(2): 64-9.
 28. Ocakçı A. (2007). "Sağlığın Korunma ve Geliştirilmesinde Hemşirelik Hizmetlerinin Rolü, <http://server.karaelmas.edu.tr/saglik/skg.html> (ET: 15.08.2018)
 29. Güngörmüş Z, Kıyak E. Ağrı yaşayan bireylerin tamamlayıcı ve alternatif tedaviye ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. *Ağrı Dergisi* 2012; 24(3): 123-129.
 30. Turan N, Öztürk A, Kaya N. Hemşirelikte yeni bir sorumluluk alanı: tamamlayıcı terapi. *Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi* 2010; 3(1).
 31. Arslan M, Özdemir L. Kemoterapiye bağlı gelişen bulantı-kusmanın yönetiminde kullanılan tamamlayıcı tedavi yöntemleri. *Türk Onkoloji Dergisi* 2015; 30(2) 82-89.
 32. Klafke N, Mahler C, Hagens C, Rochon C, Schneeweiss A, Müller A, Salize HJ, Joos S. A complex nursing intervention of complementary and alternative medicine (CAM) to increase quality of life in patients with breast and gynecologic cancer undergoing chemotherapy. study protocol for a partially randomized patient preference trial. 2015;16:1-51.
 33. Woodward S, Norton C, Barriball KL. A pilot study of the effectiveness of reflexology in treating idiopathic constipation in women. *Complementary therapies in clinical practice* 2010; 16(1):41-6.
 34. Lindquist R, Snyder M, Tracy MF. *Complementary & alternative therapies in nursing.* New York: Springer Publishing Company; 2013.

Diyabetik Erkek ve Kadınlarda Seksüel Disfonksiyon

Sexual Dysfunction in Men and Women With Diabetes Mellitus

Selamettin Demir

S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Van, Türkiye

ÖZET

Diyabet ile seksüel fonksiyon arasındaki ilişki ilk olarak 10.yüzyılda diyabete özgü bir komplikasyon olarak "seksüel fonksiyonun kollapsı" adıyla İbni Sina tarafından tanımlanmış ancak cinsel tabular nedeniyle bu konu 1950'lere kadar araştırılmamıştır. Diyabet tüm popülasyonun %3-6'sını etkilemektedir. Erkek diyabetik hastalarda seksüel ilişkiye yönelik ilgi veya güdü, suboptimal glisemik kontrol, değişmiş vücut imajı, azalmış enerji, diyet uyumu veya glikoz seviyesini kontrol etmedeki zorluklardan kaynaklanan kişiye özgü problemlerden etkilenebilmektedir. Diyabet ile ilişkili erektil disfonksiyon sıklığı yaşla artmakta ve bazı çalışmalarda %75 gibi büyük oranlar bildirilmektedir. Kadın seksüel fonksiyon üzerine çalışmalar 1971'de Kolodny'nin ilk yayınına kadar ihmal edildiği görülmektedir. Yayımlanan makaleler tarandığında, erkeklerde seksüel disfonksiyonda diyabetin rolü üzerine 477 yayın olmasına rağmen kadınlarda ise sadece 19 yayın yapıldığı görülmektedir. Datalardaki bu orantısızlık kısmen kadınlarda seksüel cevabın ölçülmesindeki zorluklara bağlıdır. Erkeklerde erektil disfonksiyon kolaylıkla ölçülürken ve erkeklerin direkt subjektif uyarımını yansıtırken, kadınların subjektif uyarımı ile kötü bir korelasyondan dolayı genital konjesyonu ölçmek daha zordur. Bu derleme boyunca erkek ve kadınlarda seksüel disfonksiyonun patofizyolojisi ve güncel tedavi seçeneklerini analiz edeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Cinsel fonksiyon bozukluğu, diyabet, erkekler, kadınlar, tedavi

ABSTRACT

The relationship between diabetes and sexual dysfunction was first described as a complication distinctive to diabetes in the 10th century by Avicenna with the name "collapse of sexual function", but this issue was not investigated until the 1950s due to sexual taboos. Diabetes affects 3-6% of all population. Concern or incentive for sexual interaction may be affected by suboptimum glycaemic control, reduced energy, changed body image, and person-specific problems resulting from hardship with dietary compliance or glucose monitoring. The incidence of diabetes-associated erectile dysfunction increases with age, and some studies have reported rates as high as 75%. Studies on female sexual function appear to have been neglected until the first publication of Kolodny in 1971. When the published articles were scanned, it was seen that there were 477 publications on the role of diabetes on sexual function in men—but only 19 in women. This disproportion in data is partially because of difficulties in measuring the sexual response in women. While erectile dysfunction is easily measured in men and reflects directly subjective arousal of men, it is more difficult to measure genital congestion due to erroneous correlation with subjective arousal in women. Throughout this article, we will analyze the pathophysiology of sexual dysfunction and its up-to-date treatment options in men and women.

Key Words: Sexual dysfunction, diabetes, men, women, treatment

Giriş

Seksüel disfonksiyonun 60 yaşından önce diyabetik erkeklerin yaklaşık %50'sinde olduğu bilinmekle birlikte ancak az sayıda çalışma kadın seksüalite ve seksüel fonksiyonda diyabetin etkisini araştırmıştır (1, 2).

Diyabetik erkeklerde seksüel disfonksiyon vasküler hastalık, endokrin anormallikler, psikolojik problemler ve nörolojik defisitler tarafından etkilenebilmektedir (2). Diyabet ve komplikasyonlarının tedavisinde kullanılan medikal ilaçlar erkek seksüel fonksiyonu etkileyebilmektedir (1,3).

Yapılan çalışmalar kadın seksüel problemlerde diyabetin etkisi hakkında sınırlı fikirler vermesine rağmen her iki cinste de diyabet ve komplikasyon oranlarının benzer olduğu bilinmektedir (4). Bu yüzden seksüel disfonksiyonun diyabetik kadınlarda da sık olabileceğinin düşünülmesi mantıklı gözükmektedir.

Diyabetik Erkeklerde Seksüel Disfonksiyon: Bazı kontrollü çalışmalarda diyabetik erkeklerde seksüel istek, aktivite, uyarılma ve tatmin önemli olarak düşük bulunmuşken erkeklerdeki seksüel disfonksiyon üzerine çoğu çalışmalar sadece erektil disfonksiyon üzerine yoğunlaşmıştır (5).

Amerika populasyonunun %6'sında diyabet varken bunların yaklaşık 8 milyonunda erektil disfonksiyon (ED) bulunmuştur (6). ED, tip1 diyabetlerin %32'sinde, tip2 diyabetlerin %46'sında oluşmaktadır. Diyabetik erkeklerin %50'si tanı konduktan sonra 10 yıl içinde ED ile başvurmuştur (7). Hastaların %12'si ilk başvuru şikayetleri ED iken takibinde bunlara diyabet tanısı konmaktadır. 30-34 yaş arasında diyabetiklerin %15'inde ED varken bu oran 60 yaşından sonra %50'ye varmaktadır (8).

Patofizyoloji: Diyabetik erkeklerde ED patofizyolojisi multifaktöryeldir.

1-) Yükselmiş AGEs (Glikozillenmiş son ürünler): AGEs diyabetiklerde hiperglisemiye sekonder gelişmektedir. AGEs glikoz ile lipidler, proteinler veya nükleik asitler arasında non-enzimatik reaksiyon ürünleridir (9). Glikoz proteinlerin aminoasit grupları ile reaksiyona girmekte ve bu temelde reversibl daha stabil bozuk ürünler oluşmaktadır. Ayrıca bu glikolizasyonlardan bazıları kimyasal modifikasyonlar geçirerek AGEs denilen irreversibl son ürünler oluşturmaktadır (9,10).

AGEs'ler damar kollajenine kovalent bağlar ile bağlanarak damarların kalınlaşmasına, elastik özelliğinin azalmasına, endotelial disfonksiyona ve ateroskleroza yol açmaktadır (11). AGEs yaşlanmış ve diyabetik dokularda birikmekte ve glikoz seviyesi arttıkça bu birikme hızı da artmaktadır (11,12). Yapılan çalışmalarda fare ve insan korpus kavernoza dokuda yüksek bulunmuş ve bu artımın korpus kavernoza düz kas gevşemesini bozduğu gösterilmiştir (9,12). AGEs'ler NO (nitrik oksit) ile reaksiyona giren serbest radikal veya reaktif oksijen ürünleri (ROS) meydana getirerek düz kas kasılmasını ve korpus kavernoza kompliyansını bozmaktadır (9,13). ROS ve superoksit iyonlarının diyabetik ratların penisinde yükseldiği gösterilmiştir. ROS ve NO reaksiyon ürünü peroksinitrittir ve peroksit bağlı hücre hasarı ve ölümünde rol almaktadır (13). Sonuç olarak AGEs'lerin NO üretimini bozan ve oksidatif hücre hasarına yol açan serbest oksijen radikallerini üreterek diyabetik ED'ye katkıda bulunduğu vurgulanmıştır.

2-) NO (Nitrik oksit): NO, endotelial nitrik oksit sentetaz (eNOS) ve nöronal nitrik oksit sentetaz (nNOS) enzimleri kullanılarak penis arterlerinin endoteliumunda ve nitrerjik nöronlarda üretilmektedir. NO, cGMP (siklik guanizin monofosfat) formasyonu ile korpus kavernoza düz kas gevşemesine aracılık etmektedir (14). Yapılan çalışmalarda diyabetik hayvanlarda

korpus kavernoza düz kas gevşemesine aracılık eden eNOS ve nNOS üretimini azaldığı gösterilmiştir (15). Araştırmalar korpus kavernoza relaksasyonunun, primer olarak penisin nitrerjik nöronlarında nNOS aktivitesiyle ayarlandığı ve ayrıca diyabetik farelerde nNOS aktivitesinin azaldığı gösterilmiş ve ek olarak diyabetik hastalardan elde edilen insan penis dokusunda NOS aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir (16). Diğer bir hipotezde diyabetin, guanilil siklaz aktivitesini bozduğu ve cGMP üretimini azalttığı yönündedir (12). Sonuç olarak NO ve efektör moleküllerinin (cGMP) azalması diyabetik ED'nin gelişimine önemli ölçüde katkı sunmaktadır.

3-) PKG-1 (Protein kinaz G-1): cGMP, primer olarak PKG ile kavernoza düz kas gevşemesine neden olmaktadır. PKG-1 düz kas hiperpolarizasyonuna yol açan kalsiyum bağımlı potasyum kanallarını açmakta ve intrasellüler kalsiyum seviyelerini değiştirmektedir (17). Yapılan çalışmalarda PKG-1'i olmayan farelerde nöronal ve endotelial NO'ya yanıtta kavernoza düz kas gevşemesinin bozulduğu ve PKG-1'in cGMP'yi hidrolizde koruduğu gösterilmiştir (18). Diyabetik fare korpus kavernoza düz kas gevşemesinin bozulduğu ve ayrıca normal farelere kıyasla PKG aktivitesinde önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir (18). Sonuç olarak PKG'deki bu kalitatif ve kantitatif azalma cGMP'nin intrasellüler yolunun azalmış aktivitesine yol açarak diyabetik ED'ye katkı sunduğu belirtilmiştir.

4-) ETB (Endotelin B) reseptörleri ve ultrastruktural değişiklikler: Diyabetik ED ile ilgili yapılan çalışmalarda endoteliumda ultrastruktürel değişiklikler ve endotelin (ET) ve onun reseptörünün bir sonucu olarak artmış penis vasokonstruksiyona yol açan bozulmalar olduğu gösterilmiştir (19). ET vasküler ve non-vasküler bir vazokonstrüktördür. ET'nin üç izotopu (1,2) ve iki G protein reseptörü (ETA ve ETB) vardır. ET-1 vasküler endoteliumda üretilmekte ve penisin güçlü vazokonstriktörüdür. Ayrıca diyabetik hastalarda plazmada yükseldiği gösterilmiştir (19). ETA reseptörlerinin düz kaslarda bulunduğu, vazokonstrüksiyon ve hücre proliferasyonuna aracılık ettiği, ETB reseptörlerinin ise primer olarak vasküler endoteliumunda bulunduğu ve NO, prostasiklin üretimi ile vazodilatasyon sağladığı gösterilmiştir (20). ETB reseptörlerinin de diyabetik fare korpus kavernoza düz kas gevşemesine aracılık ettiği ve kavernoza dokuda ETB reseptörlerinin vazokonstrüktör rolü olduğu hipotezi ortaya

atılmıştır (20). Ayrıca diyabetiklerde ateroskleroz benzeri erken ultrastrüktürel değişikliklerden sorumlu olabileceği düşünülmüştür (20). Diyabetik fare tunika albuginea'da azalma ve düzensiz dizilimler gösterilmiş ve tunikadaki bu strüktürel değişikliklerin penisin vazookluzif fonksiyonunu bozup diyabetik ED'ye katkıda bulunabileceği varsayılmıştır (21).

5-) Rho/Rho-kinaz: Güncel araştırmalar ET ve onun reseptörünün iletim yolunun diyabetik ED'de rol alabileceğini göstermiştir. Bu yol GTP-binding protein (Rho) ve onun efektör ajanı (Rho-kinaz)'dan oluşmaktadır (22). ET-1 ile oluşan vazokonstriksiyonun Rho/Rho kinaz yolu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu yolun aktivasyonu eNOS'u suprese ettiği ve bununda NO üretimini azalttığı bulunmuştur (22). Rho-kinaz fare, sıçan ve insan kavernoza dokuda var olduğu ve onun diyabetik farelerde upregüle olduğu gösterilmiştir (23). Sonuç olarak Rho/Rho-kinaz yolu peniste NO üretimini azaltarak ED'ye yol açtığı ifade edilmiştir.

6-) Nöropati: Nörolojik testler ile ED'si olan diyabetiklerde ED'si olmayan diyabetiklere göre anormal sinir iletimi, anormal sfinkter elektromyografi ve anormal vibrator testlerinin daha fazla sıklıkta olduğu gösterilmiştir (24). Ayrıca diyabetik ve nöropatik ED'li hastalar benzer sıklıkta somatik ve otonomik nöropatlere sahip olduğu bulunmuş ve bununla da nöropatinin diyabetik ED'ye önemli katkı sağladığı sonucu çıkarılmıştır (24). Güncel bir çalışmada hem diyabetik hem de nöropatik ED'de ortak bir apoptotik yolun olduğu gösterilmiştir (25). Diyabetik nöropatinin bir sonucu olan ED'de altta yatan etyolojinin diyabetik fare penisinde gösterilen selektif bir nitreerjik yolun dejenerasyonu olabileceği vurgulanmıştır (26). Bu selektif nörodejenerasyonun azalmış nNOS ve azalmış NO üretimine yol açtığı ve sonuçta diyabetiklerde korpus kavernoza'nın nitreerjik gevşemesinin bozulduğu belirtilmiştir (27). Ek olarak NO'nun serbest oksijen radikalleriyle formasyonu (Peroksinitrit) sonucu selektif nitreerjik dejenerasyonda rol alabileceği vurgulanmıştır (26).

Tedavi: Diyabetin tedavisi multimodaldır.

1-) Yaşam tarzı değişikliği ve diyabetin tedavisi: Sedanter yaşam biçimi ve diyet alışkanlıkları değiştirilmeli ve ED ile koroner kalp hastalığı için ortak risk faktörleri (hipertansiyon, sigara, dislipidemi) düzeltilmelidir. Altta yatan hiperglisemi ve komorbiditelerinin tedavisi anlatılan patofizyolojik olayların ilerlemesinin durdurulması veya önlenmesinde oldukça

önemlidir. Ek olarak hastaların komorbiditelerinin tedavisi için verilen ilaçlar erektil fonksiyona en az etkili ilaçlardan seçilmelidir.

2-) Fosfodiesteraz inhibitörleri(PDE5-İ): Periferik etkili oral fosfodiesteraz tip5 inhibitörleri (PDE5 inh.) diyabetik erkeklerin oral tedavisinin başlıca kaynağıdır. Bu ajanlar PDE5'i inhibe etmektedirler (PDE5:kavernöz dokuda fosfodiesterazlar cGMP yıkımından sorumludurlar). Seksüel stimülasyon sürecinde NO guanilil siklazı aktive etmekte ve buda guanizin trifosfatı cGMP'ye katalizlemektedir. cGMP serin protein kinaz'ı aktive ederek daha sonra iyon kanallarının ve proteinlerin fosforilasyonu sağlamaktadır. Bunu takiben potasyum kanallarının açılması, düz kas membranının hiperpolarizasyonu, endoplazmik retikulumda kalsiyumun hapsedilmesi, kalsiyum kanallarının inhibisyonu ile kalsiyumun hücre içine girmesi engellenerek hücre içi kalsiyum konsantrasyonu azaltılmakta ve düz kasların gevşemesi sağlanmaktadır (28). PDE5'in inhibisyonu ile cGMP'nin uzamış seviyesi sağlanmakta ve anlatılan kaskadın uzun süreli aktivasyonu sağlanarak düz kas gevşemesi uzamakta ve artmaktadır (28).

Yapılan birçok çalışmada PDE5-İ'lerin diyabetik erkeklerde ereksiyonu ve cinsel ilişki girişimlerini ve eş memnuniyetini düzelttiği gösterilmiştir (29). Genelde PDE5-İ'ler iyi tolare edilmekte ve oldukça iyi etkilere sahiptirler.

3-) Vakum Ereksiyon Cihazları: Vakum ereksiyon cihazları diyabet ilişkili ED'ye ek tedavi sunmaktadır. Bu cihaz bir ucu açık bir ucunda pompa bulunan silindir biçiminde bir kamaradan oluşmaktadır. Penisin kökü lubrike edilir ve silindir penisin köküne doğru sıkı sızdırmaz bir şekilde yerleştirilir. Pompa aktive edilerek silindir içinde 200-250 mmHG negatif basınç oluşturulur ve penis korpus kavernoza'larına kan dolarak ereksiyon sağlanmaktadır. Penisin ereksiyonundan sonra penis köküne gergin bir halka geçirilerek silindir çıkarılır ve böylece ereksiyonun devam etmesi sağlanmaktadır. Gergin halka 30 dakikadan fazla tutulmamalıdır. Bu cihazların kullanımının hiçbir kontrendikasyonu bulunmamakta ancak kan sulandırıcı kullanan, kanama bozukluğu öyküsü olan, azalmış penil his kusuru olan, önemli penis eğriliği olan, priapizm veya priapizm gelişme riski olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Penis ısısında düşme, yüzeysel damarların yaralanması ve travma oluşabilmektedir. Cihazın yapısı ve cihaz kullanımına uyum hasta memnuniyetini azaltmaktadır. Yapılan çalışmalarda vakum ereksiyon cihazları ile diyabetik erkeklerin %70'inde tatminkar ereksiyon elde edildiği ancak

hastaların %30'u yetersiz sertlik, ağrı ve ejakülat yetersizliği nedenleriyle cihaz kullanımını bıraktıkları belirtilmiştir (30).

4-)İntraüretal Supozitivar: Alprostadil üretral supozitivar (muse) prostaglandin E1 (PGE1)'dir. İntraüretal alprostadil üretradan absorbe olmakta ve korpus kavernozauma geçmektedir. Burada kendi prostasiklin reseptörleri ile etkileşime girerek düz kas gevşemesine ve vazodilatasyona yol açmaktadırlar. Diyabetik ED'li hastalarda yapılan bir çalışmada plaseboya kıyasla (%18,6) hastaların %64,9'unda en az bir defa başarılı cinsel ilişki sağlandığı belirtilmiştir (31). Başka bir açık uçlu randomize çalışmada da benzer şekilde plaseboya kıyasla (%11) hastaların %69'u en az bir defa başarılı cinsel ilişki sağladıklarını ifade etmişlerdir (32).

5-) İntrakavernozal Enjeksiyon: ED için kullanılan en sık enjektabl ilaçlar papaverin, fentolamin ve PGE1'dir. Tek başlarına veya kombine halde kullanılabilirler. Papaverin cAMP (sıklık adenozin monofosfat) ve/veya cGMP seviyesini artıran nonspesifik bir fosfodiesteraz inhibitörüdür. Nihai etkisi ereksiyonla sonuçlanan penil damar ve düz kas gevşemesi olmaktadır (33). Fentolamin, kompetitif alfa-1 ve alfa-2 adrenoreseptör antagonistidir. Alfa-1 reseptör antagonizmi penil damarların dilatasyonu, presinaptik alfa-2 antagonizması ise azalmış intrakorporeal norepinefrin ile sonuçlanmaktadır (34). PGE1 cAMP seviyesini artırmak için adenilat siklaz'ı aktive etmekte ve düz kas gevşemesi ile vazodilatasyona yol açmaktadır (35).

İntrakavernozal enjeksiyon diyabetik ED'lerde etkili uzun dönem tedavi modalitesidir. Yan etki olarak priapizm ve kavernozaal fibrozis görülebilmektedir. ED'de intrakavernozal enjeksiyon tedavisi yüksek bırakma oranlarına sahiptir. Çeşitli çalışmalarda etki etmemesi, yan etkilerinin gelişmesi ve enjeksiyon gerekliliği gibi nedenlerle hastaların %46-76'sının tedaviyi kestiği belirtilmiştir (36).

6-) Penil Protez: Farmakolojik tedaviye başarısız cevap veren veya kontrendikasyon olan ve/veya vakum ereksiyon cihazını tolare edemeyen hastalar için penil implantlar uygun bir seçenek olarak görülmektedir. ED için tedavi gören hastaların yaklaşık %15'inde erektil mekanizmanın irreversibl bozulması meydana gelmekte ve penil protez implantasyonu için aday olmaktadır. Penil protezler genel olarak malleabl (veya non-inflatabl) ve inflatabl olarak ikiye ayrılmaktadırlar. İnflatabl implantlar normale yakın ereksiyon ve yumuşaklık

sağlamaktadırlar. Yapılan çalışmalarda diyabetik hastalarda penil protezlerde genel memnuniyet oranı %69-81 olarak bildirilmiştir (37). Komplikasyon olarak erezyon, enfeksiyon, hematoma, protezin üretraya veya penis dışına çıkması olarak sayılmıştır.

Diyabetik Kadınlarda Seksüel Disfonksiyon: Kadın seksüalite ve seksüel fonksiyonda diyabetin etkisini araştıran çok az çalışma mevcuttur (38). Araştırmalar diyabetin kadın seksüel fonksiyon üzerine etkisi hakkında çok sınırlı bilgi sağlamasına rağmen kesin olarak biliyoruz ki, diyabetin komplikasyon insidansı her iki cinste benzer bulunmuştur (39). Bu yüzden seksüel disfonksiyonun diyabetik kadınlarda da sık olabileceğini düşünmek mantıklı olacaktır.

Patofizyoloji:

1-) Vasküler Hastalık: Klitorise kan akımı dorsal ve kavernozaal arterler ile sağlanırken vajinaya kan akımı internal pudental, perineal, posterior labial arterlerle sağlanmaktadır (40). Uyarılma süresince perivajinal dokular vazokonjeste olmakta ve koitusa hazırlık için vajinal transüstasyon oluşmaktadır (41). Koitus öncesi uterus ve serviks vajinanın üst üçte ikilik kısmı kan dolma etkisiyle genişledikçe yukarı doğru hareket etmektedir (42). Klitoral tümesansın oluştuğu ve glans klitoris stimülasyon süresince sensitivitesi artarak protruze olduğu gösterilmiştir (43). Ayrıca vajinal vazokonjesyon koitus süresince perivajinal anatomik yapılara bir koruyucu mekanizma olarak görev yapmaktadır (41). Vajinal kan desteğinin azalması ve vajinal introitusun lubrikasyon kaybı disparoniye neden olan atrofik değişikliklere yol açmaktadır (41,42). Vajinal lubrikasyon yokluğundan muzdarip kadınlar sıklıkla klitorisi hissiz ve ölmüş olarak tanımlamaktadırlar (43). Bu yüzden kadın genitalyasına yeterli kan desteği, penil tümesans süresince erkekte olan vasküler cevapta olduğu kadar, kadın seksüel fonksiyonda da çok önemli olabilmesi muhtemeldir.

Daha önce bahsettiğimiz gibi nöronal nitrik oksit seksüel stimülasyon süresince aktive olmakta ve penil tümesansta önemli rol almaktadır. Azalmış nitrik oksit diyabetik vasküler hastalıkla ilişkili bulunmuştur (44). Bu yüzden ileride vasküler komplikasyon riski artmakta ve muhtemelen vajinal vazokonjesyon azalmaktadır. Sildenafil sitrat bu amaç için lisans almamasına rağmen kadınlarda vajinal vazokonjesyona yardım etmek için kullanılmıştır (45).

Tyrer ve ark. çalışmalarında 82 insülin bağımlı diyabetik kadında diyabetin vajinal lubrikasyona etkisini aile planlama kliniğinden seçilmiş 47

sağlıklı kadınla karşılaştırarak araştırmıştır (46). Yetersiz lubrikasyon diyabetiklerin %10'unda bulunurken kontrol grubunun sadece %2'sinde bulunduğu gösterilmiştir. Diyabetik kadınlarda azalmış lubrikasyon başka çalışmalarda da bildirilmesine ve vasküler patolojiyi yansıttığı düşünülmeye rağmen vajina lubrikasyon yokluğu ile vasküler hastalık arasında hiçbir ilişki gösterilememiştir (47).

2-) Endokrin Fonksiyon ve Seksüel İstek: Östrojenin kadın seksüel uyarılma sürecinde fizyolojik değişiklikleri etkilediği bilinmesine rağmen kadın seksüel fonksiyonda hormonların serebral ve periferik etkisi tam olarak anlaşılammıştır (48). Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da free testosteron seviyesi SHBG seviyesi ile ters orantılı olduğu gösterilmiştir (40). Düşük serum testosteron düzeyi olan kadınlarda androjen terapisinin kadın seksüel isteğini artırdığı rapor edilmesi ile hem suplemental testosteron hem de 5-hidrotestosteron bu amaç için kullanılmaya başlanmıştır (49). Diyabetin hem erkek hem de kadınlarda sistemik endokrin fonksiyona yan etkisi bildirilmiş ancak özel hormonlarda etkisi tam olarak anlaşılammıştır. Yüzseksenaltı diyabetik erkek ve 104 diyabetik kadından oluşan kontrollü bir çalışmada diyabetik erkekte serbest testosteron ölçümü non-diyabetik hastalara göre düşük bulunmuştur. Serbest testosterondaki artışı yansıtan SHBG (seks hormon bağlayıcı protein) diyabetik kadınlarda daha da düşük bulunmuştur (50). Ayrıca başka çalışmalarda da diyabetik kadınlarda düşük SHBG ve serum androjen artışı bulunmuştur (51). Phillips ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 55 yaşından büyük 20 postmenopozal ispanyol kadında seks hormonları, total kolesterol, LDL(düşük molekül ağırlıklı lipoprotein), HDL (yüksek molekül ağırlıklı lipoprotein), Trigliserit, kan basıncı, bel-kalça oranı, sigara içme insidansı 29 aynı yaşta non-diyabetik kadınla karşılaştırarak araştırılmış ve diyabetik kadınlarda bel-kalça oranı, free testosteron, DHEA-S (dehidroepiandrosteron sülfat), androstenedion ve östrodiol önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Androjenler bu hastalarda yükselmiş olmasına rağmen östrojen seviyesinde de artış rapor edilmiş ve kadınlarda aşırı androjen üretiminin erkek tipi sekonder seksüel karakterlere yol açabileceği sonucuna varmışlardır (52).

Meeking ve ark (53) yaptığı bir çalışmada 161 diyabetik kadında seksüel fonksiyon araştırılmıştır. Diyabetik kadınlarda azalmış seksüel istek, azalmış seksüel ilgi (vajinal lubrikasyon yokluğundan) ve azalmış duyarlılık bildirilmiştir

Post menopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin (HRT) seksüel istek, vaginal lubrikasyon, seksüel tatmin ve genital his duygusunu artırdığı ancak diyabetik kadınlarda HRT'nin bu iyileşmeyi genel popülasyona kıyasla daha az gerçekleştirdiği bildirilmiştir (41,54). Başka kontrolsüz açık uçlu çalışmada ise 14 diyabetik kadına verilen HRT'nin bütün hastalarda seksüel fonksiyonda iyileşme sağladığı bildirilmiş ancak çalışmada tedaviden önce hastaların seksüel fonksiyonlarının ölçülmemesi dezavantaj oluşturmuştur (55).

3-) Psikoseksüel Problemler: Newman ark. (56) psikoseksüel çalışmalarında hastaların %73'ünde sekonder seksüel disfonksiyon rapor etmelerine rağmen seksüel disfonksiyon ve diyabet komplikasyonları arasında hiçbir ilişki bulunmadığı ve ayrıca diyabetik kadınlarda seksüel disfonksiyonun büyük ölçüde psikojenik orjinli olduğu kanaatine varmışlardır. Ancak datalarda kontrol grubu kullanılmamıştır. Meeking ve ark. (53) çalışmalarında tip1 diyabetlerin %34'ünde, tip2 diyabetlerin %19'unda çekicilik kaybı bildirmiş ve ayrıca yalnızlık hissi ve izolasyonun tip1 diyabette %40, tip2 diyabette %21 olduğunu rapor etmişlerdir.

4-) Nöropati: Diyabet ve kadın seksüel fonksiyonda erken çalışmalar orgazmik duyumda nöropatinin muhtemel etkisini değerlendirmek için yapılmıştır ancak ne bu çalışmalar ne de daha sonraki çalışmalar nöropati ile azalmış orgazmik duyum arasında ilişkiyi gösterememiştir (46). Bu çalışmalarda muhtemelen orgazmik zevkteki serabral etkilerin azalmış genital duyumu kompanse ettiği düşünülmüştür (40). Bu senaryo kadın orgazmında diyabetik nöropatinin etkisini değerlendirmesinde zorluklar yaratmıştır. Genital duyum kaybı yaşlanma ile de ilişkili olabilmekte ve nöropati ile yaşlanma sürecinin etkisini birbirinden ayırmak zor olmaktadır (57). Nöropati NO aktivasyonunu inhibe ederek seksüel stimülasyon sürecinde vasküler cevabı etkilemektedir (58).

5-) Diğer Nedenler: Hiperglisemi kadınlarda disparoniyle sonuçlanan vulvanın enflamasyonuna yol açmaktadır (59). Meeking ve ark. (70) yaptıkları çalışmada 161 diyabetik gebe kadının %12'sinde gebelikte diyabetin etkileri ile ilişkili korku ve kaygının seksüel ve ilişki zorluklarına yol açtığını bulmuşlardır. Farklı bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş ancak her iki çalışmada da seksüel ilişkilerde diyabetin uzun dönem etkisi çalışılmamıştır (61).

Tedavi: Kadın seksüel disfonksiyon sınırlı tedavilerle çok daha kompleks bir konudur.

Lubrikasyon problemleri kolaylıkla çözümlenmesine rağmen uyarılma bozukluğu, orgazmik zorluklar, seksüel istek konuları daha karmaşıktır ve bu konularda uzman konsültasyonlar gerekmektedir.

Özellikle diyabetik erkekler ED'ye daha yatkındır. ED diyabetli hastalarda rutin bir şekilde sorgulanmalı ve düşünülmelidir. Kişiyeye uygun tedaviler yüksek etkinliğe sahiptir. Kadın seksüel fonksiyon ise mevcut sınırlı tedavilerle daha kompleks bir durumdur.

Çoğu çalışmada diyabette azalmış lubrikasyon gösterilmesine rağmen kadın seksüel fonksiyonu diyabetin büyük ölçüde etkilemediği düşünülmüştür. Diyabetik kadınlarda yükselmiş serum androjen seviyeleri ile birlikte vasküler patoloji ve nöropatiler muhtemelen seksüalite ve seksüel fonksiyon üzerinde yan etkileri vardır.

Diyabetik kadınlarda seksüel disfonksiyon etyoloji ve insidansı ile ilgili çalışmaların çoğunluğu seksüel fonksiyonun tam değerlendirilmesinin yokluğu ve tasarlanan çalışmalardaki sınırlamalardan dolayı tutarsızdır. Partner faktörü sıklıkla atlanmış ve seksüel fonksiyonun değerlendirilmesi tamamen seksin fiziksel etkisine odaklanılarak yapılmıştır.

Diyabetle ilişkili psikolojik etkiler seksüel bozulmayı etkiler ancak eşlik eden fiziksel patolojilerden dolayı seksüel fonksiyonda psikojenik problemlerin gerçek etkisini değerlendirmek çok zordur.

Penis ve klitoral tümesansın fizyolojisi benzer olduğu düşünülmesine rağmen kadın seksüel siklus boyunca azalmış klitoral tümesans hakkında çok az bilgi vardır. Ancak erkeklerde azalmış tümesansta vizüel ve psikolojik defisitler daha açıktır. Bu senaryo ile birlikte seksüel disfonksiyonun farmakolojik tedavisinin büyük ölçüde erkek seksüel disfonksiyon ile sınırlı kalmasına ve kadın seksüel konuların ihmaline yol açmıştır.

Referanslar

1. Kolodny RC. Sexual dysfunction in diabetic females. *Diabetes* 1971; 20(8): 557-559.
2. Close CF, O'Leary H, Ryder REJ. Transdermal glycerol trinitrate in the treatment of erectile dysfunction in diabetes. *Diabetic Med* 1994; 11(1): 42.
3. Trigwell P. Sexual dysfunction in women with diabetes mellitus: Addressing impaired arousal. *Sex Marital Ther* 1999; 14: 385-397.
4. Williams KV, Erbey JR, Becker D, Orchard TJ. Improved glycemic control reduces the impact of weight gain on cardiovascular risk factors in type 1 diabetes. *The Epidemiology of diabetes complications study*. *Diabetes Care* 1999; 22(7): 1084-1091.
5. Smith AD. Causes and classification of impotence. *Urol Clin North Am* 1981; 8(1): 79-89.
6. Vickers MA, Wright EA. Erectile dysfunction in the patient with diabetes mellitus. *Am J Manag Care* 2004; 10(1): 3-11.
7. Lewis RW. Epidemiology of erectile dysfunction. *Urol Clin North Am* 2001; 28(2): 209-216.
8. Costabile RA. Optimizing treatment for diabetes mellitus induced erectile dysfunction. *J Urol* 2003; 170(2): 35-38
9. Cartledge JJ, Eardley I, Morrison JF. Advanced glycation end-products are responsible for the impairment of corpus cavernosal smooth muscle relaxation seen in diabetes. *BJU Int* 2001; 87(4): 402-7
10. Brownlee M, Cerami A, Vlassara H. Advanced glycosylation end products in tissue and the biochemical basis of diabetic complications. *N Engl J Med* 1988; 318(20): 1315-1321.
11. Bucala R, Tracey KJ, Cerami A. Advanced glycosylation products quench nitric oxide and mediate defective endothelium-dependent vasodilation in experimental diabetes. *J Clin Invest* 1991; 87(2): 432-438.
12. Seftel AD, Vaziri ND, Ni Z, Razmjouei K, Fogarty J, Hampel N et al. Advanced glycation end products in human penis: elevation in diabetic tissue, site of deposition, and possible effect through iNOS or eNOS. *Urology* 1997; 50(6): 1016-1026.
13. Usta MF, Bivalacqua TJ, Yang DY, Ramanitharan A, Sell DR, Viswanathan A et al. The protective effect of aminoguanidine on erectile function in streptozotocin diabetic rats. *J Urol* 2003; 170: 1437-1442.
14. Thompson CS, Mumtaz FH, Khan MA, Wallis RM, Mikhailidis DP, Morgan RJ et al. The effect of sildenafil on corpus cavernosal smooth muscle relaxation and cyclic GMP formation in the diabetic rabbit. *Eur J Pharmacol* 2001; 425(1): 57-64.
15. Cartledge JJ, Eardley I, Morrison JF. Nitric oxide-mediated corpus cavernosal smooth muscle relaxation is impaired in ageing and diabetes. *BJU Int* 2001; 87(4): 394-401.
16. Kimoto Y, Kessler R, Constantinou CE. Endothelium dependent relaxation of human corpus cavernosum by bradykinin. *J Urol* 1990; 144(4): 1015-1017.
17. Chang S, Hypolite JA, Velez M, Changolkar A, Wein AJ, Chacko S et al. Downregulation of cGMP-dependent protein kinase-1 activity in the corpus cavernosum smooth muscle of diabetic rabbits. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 2004; 287(4): 950-960.
18. Mills TM, Pollock DM, Lewis RW, Branam HS, Wingard CJ. Endothelin-1-induced vasoconstriction is inhibited during erection in

- rats. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 2001; 281(2): 476-R83.
19. Sullivan ME, Dashwood MR, Thompson CS, Muddle JR, Mikhailidis DP, Morgan RJ. Alterations in endothelin B receptor sites in cavernosal tissue of diabetic rabbits: potential relevance to the pathogenesis of erectile dysfunction. *J Urol* 1997; 158(5): 1966-1972.
 20. Lu YL, Shen ZJ, Wang H, Chen SW, Zhou XL, Chen ZD. Ultrastructural changes of penile tunica albuginea in diabetic rats. *Asian J Androl* 2004; 6(4): 365-368.
 21. Wang H, Eto M, Steers WD, Somlyo AP, Somlyo AV. RhoA mediated Ca²⁺ sensitization in erectile function. *J Biol Chem* 2002; 277(34): 30614-30621.
 22. Chua R, Tar M, Melman A, DiSanto ME. Streptozotocin-induced diabetes results in time-dependent upregulation of the endothelin/rho-kinase pathway in rat corpus cavernosum smooth muscle. *J Sex Med* 2006; 3(1): 25.
 23. Hecht MJ, Neundorfer B, Kiesewetter F, Hilz MJ. Neuropathy is a major contributing factor to diabetic erectile dysfunction. *Neurol Res* 2001; 23(6): 651-4.
 24. McVary KY, Podlasek CA, McKenna KE, Wood D. Intrinsic and extrinsic apoptotic pathways are employed in neuropathic and diabetic models of erectile dysfunction. *J Sex Med* 2006; 3(1): 45.
 25. Celtek S, Rodrigo J, Lobos E, Fernandez P, Serrano J, Moncada S. Selective nitrenergic neurodegeneration in diabetes mellitus – a nitric oxide-dependent phenomenon. *Br J Pharmacol* 1999; 128(8): 1804-1812.
 26. Azadzoï KM, Saenz de Tejada I. Diabetes mellitus impairs neurogenic and endothelium-dependent relaxation of rabbit corpus cavernosum smooth muscle. *J Urol* 1992; 148(5): 1587– 91.
 27. Wallis RM, Corbin JD, Francis SH, Ellis P. Tissue distribution of phosphodiesterase families and the effects of sildenafil on tissue cyclic nucleotides, platelet function, and the contractile responses of trabeculae carnae and aortic rings in vitro. *Am J Cardiol* 1999; 83(5A): 3-12.
 28. Stuckey BG, Jadzinsky MN, Murphy LJ, Montorsi F, Kadioglu A, Fraige F et al. Sildenafil citrate for treatment of erectile dysfunction in men with type 1 diabetes: results of a randomized controlled trial. *Diabetes Care* 2003; 26(2): 279-284.
 29. Safarinejad MR. Oral sildenafil in the treatment of erectile dysfunction in diabetic men: a randomized double-blind and placebo-controlled study. *J Diabetes Complications* 2004; 18(4): 205-210.
 30. Sidi AA, Becher EF, Zhang G, Lewis JH. Patient acceptance of and satisfaction with an external negative pressure device for impotence. *J Urol* 1990; 144(5): 1154-1156.
 31. Padma-Nathan H, Hellstrom WJ, Kaiser FE, Labasky RF, Lue TF, Nolten WE et al. Treatment of men with erectile dysfunction with transurethral alprostadil. Medicated Urethral System for Erection (MUSE) Study Group. *N Engl J Med* 1997; 336(1): 1-7.
 32. Williams G, Abbou CC, Amar ET, Desvaux P, Flam TA, Lycklama à Nijeholt GA et al. Efficacy and safety of transurethral alprostadil therapy in men with erectile dysfunction. MUSE study group. *Br J Urol* 1998; 81(6): 889-894.
 33. Savoca G, Silvestre G, Belgrano E. Intracavernosal injection therapy and surgical therapy in diabetic patients with erectile dysfunction. *Diabetes Nutr Metab* 2002; 15(1): 53-57.
 34. Hakenberg O, Wetterauer U, Koppermann U, Liffimann R. Systemic pharmacokinetics of papaverine and phentolamine: Comparison of intravenous and intracorporal application. *Int J Impot Res* 1990; 2(2): 247-248.
 35. Broderick GA, Lue TF. Evaluation and nonsurgical management of erectile dysfunction and priapism. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ editors. *Campbell's Urology*. 8th ed. Philadelphia: Saunders Publishers 2002; 1619-71.
 36. Althof SE, Turner LA, Levine SB, Risen C, Kursh E, Bodner D et al. Why do so many people drop out from auto-injection therapy for impotence? *J Sex Marital Ther*. 1989; 15(2): 121–9.
 37. Minervini A, Ralph DJ, Pryor JP. Outcome of penile prosthesis implantation for treating erectile dysfunction: experience with 504 procedures. *BJU Int* 2006; 97(1): 129-133.
 38. Ellenberg M. Sexual aspects of the female diabetic. *Mount Sinai J Med*. 1997; 44(4): 495-500.
 39. Williams KV, Erbey JR, Becker D, Orchard TJ. Improved glycemic control reduces the impact of weight gain on cardiovascular risk factors in type 1 diabetes. The Epidemiology of diabetes complications study. *Diabetes Care* 1999; 22(7): 1084-1091.
 40. Bancroft J editor. *Human sexuality and its problems*, Edinburgh: Churchill Livingstone; 1989.
 41. Riley AJ. Sexuality and the menopause. *Sex Marital Ther*. 1991; 6: 135-146.
 42. Mostyn P. Psychosexual disorders mini symposium. *Diplomate* 1997; 4: 276-279.
 43. Riley AJ. The erotic potential of the clitoris. *J Sex Health* 1994; 1: 57-59.
 44. Steinberg HO, Paradisi G, Cronin J, Crowde K, Hempfling A, Hook G et al. Type II diabetes abrogates sex differences in the endothelial function in premenopausal women. *Circulation* 2000; 101(17): 2040-2046.
 45. Perleman MA. FSD partner issues: expanding sex therapy with sildenafil. *J Sex Marital Ther* 2002; 28(1): 195-204.
 46. Tyrer G, Steel JM, Ewing DJ, Bancroft J, Warner P, Clarke BF. Sexual responsiveness in diabetic women. *Diabetologia* 1983; 24(3): 166-171.
 47. Meeking DR, Fosbury JA, Cummings MH. Sexual dysfunction and sexual health concerns in women

- with diabetes. *Practical Diabetes* 2013; 30(8): 327-331.
48. Basson R. The female sexual response. A different model. *J Sex Marital Ther* 2000; 26(1): 51-65.
 49. Riley AJ, Riley E. Controlled studies on women presenting with sexual drive disorder: I. Endocrine status. *J Sex Marital Ther* 2000; 26(3): 269-283.
 50. Defay R, Papoz L, Barny S, Bonnot-Lours S, Cacès E, Simon D. Hormonal status in NIDDM in the European and Melanesian populations of New Caledonia: A casecontrol study. The Caledonia diabetes mellitus (CALDIA) study group. *Int J Obesity Rel Metabol Disord* 1998; 22(9): 927-934.
 51. Falkener B, Sherif K, Sumner A, Kushner H. Hyperinsulinism and sex hormones in young adult African Americans. *Metabolism* 1999; 48(1): 107-112.
 52. Phillips GB, Tuck CH, Jing TY, Boden-Albala B, Lin IF, Dahodwala N et al. Association of hyperandrogenemia and hyperestrogenemia with type 2 diabetes in Hispanic postmenopausal women. *Diabetes Care* 2000; 23(1): 74-79.
 53. Meeking DR. Sexual dysfunction and sexual health concerns in women with diabetes. *Sexual Dysfunction* 1998; 1: 83-87.
 54. Feher MD, Isaacs AJ. Is hormone replacement therapy prescribed for post menopausal diabetic women? *Br J Clin Prac* 1996; 50(8): 431-432.
 55. Samaras K, Hayward CS, Sullivan D, Kelly RP, Campbell LV. Effects of postmenopausal hormone replacement therapy on central abdominal fat, glycaemic control, lipid metabolism and vascular factors in type 2 diabetes: A prospective study. *Diabetes Care* 1999; 22(9): 1401-1407.
 56. Newman AS, Bertelson AD. Sexual dysfunction in diabetic women. *J Behav Med* 1986; 9(3): 261-270.
 57. Guay, A.T. ED 2: erectile dysfunction = endothelial dysfunction. *Endocrinol Metab Clin North Am* 2007; 36(2): 453-463.
 58. Saenz de Tejada I, Goldstein I, Azadzoï K, Krane RJ, Cohen RA. Impaired neurogenic and endothelium-mediated relaxation of penile smooth muscle from diabetic men with impotence. *N Engl J Med* 1987; 320(16): 1025-1030.
 59. Sawers JS, Todd WA, Kellett HA, Miles RS, Allan PL, Ewing DJ et al. Bacteriuria and autonomic nerve function in diabetic women. *Diabetes Care* 1996; 9(5): 460-463.

Sütürsüz Aort Kapak Replasmanı

Alper Sami Kunt

Kayseri Şehir Hastanesi

Sayın Editör;

Derginizin 25(4), sayılı 481-486 sayfalarında, 2018 yılında yayınlanan Göde ve ark. Aort Kapak Replasmanı (AVR) Yapılan 70 yaş üstü Hastalarda Mekanik ile Biyoprotez Kalp Kapaklarının Karşılaştırılması isimli makaleyi dikkatlice okudum. Çalışmada AVR yapılan 37 hastadan 13 tanesine izole Aort stenozu nedeniyle AVR yapıldığı belirtilmektedir. Çalışmada sonuçlar sunulurken beş hastada erken ve geç mortalite ve beş hastada ise morbidite geliştiği görülmektedir.

70 yaş üstü hastalarda ve hatta 65 yaş üstündeki izole aort stenozlu cerrahi gereken hastalarda özellikle Euroscore ≥ 5 olan grupta morbidite ve mortaliteyi düşürmek amaçlı sütürsüz aort kapak replasmanı tercih edilmektedir (1). Ayrıca STS skoru %5 ila % 14.9 arasında olan gruptaki hastalarda ise transaortik valve implantasyonu (TAVI) yapılmaktadır (2,3).

Sonuç olarak literatürler ışığındaki yorumum; Göde ve ark. çalışmalarını genişleterek izole aort stenozlu 65 yaş üstü hastalarda sütürsüz aort kapak ve TAVİ deneyimlerini arttırmalarının

mortalite ve morbite üzerinde olumlu yönde faydası olacağını düşünmekteyim.

Kaynaklar

1. Sutureless aortic valve replacement: a systematic review and meta-analysis. Phan K, Tsai YC, Niranjana N, Bouchard D, Carrel TP, Dapunt OE, et al. Ann Cardiothorac Surg 2015; 4(2): 100-111.
2. The society of Thoracic Surgery Risk Score as a Predictor of 30-Day Mortality in Transcatheter vs Surgical Aortic Valve Replacement: A Single-Center Experience and its Implications for the Development of a TAVR Risk-Prediction Model. Prakash B; Yelin Z; Sarah J; Salman A¹; Abhijeet D; Anthony E; et al. J Invasive Cardiol 2017; 29(3): 109-114.
3. A Systemic Review and Meta-Analysis of Sutureless Aortic Valve Replacement Versus Transcatheter Aortic Valve Implantation. Sung HS, Salah EA, Salil VD, Joseph HS, Alan HM, Soon JP. The Annals of Thoracic Surgery 2018; 106(3): 924-929.